
Revista Escrita da História

DOSSIÊ
INTÉRPRETES DO BRASIL E
LEITURAS CRÍTICAS

REH

Ano II, vol. 2, n. 3
Abr./ago. 2015

Revista Escrita da História

ISSN 2359-0238 (*online*)
ISSN 2965-7431 (*impresso*)¹

v.2, n.3, 2015 – abr./ago. 2015

² **DOI: 10.5281/zenodo.10562932**

¹ A Revista Escrita da História tem o ISSN 2359-0238 (*online*) desde a sua fundação. O ISSN 2965-7431 (*impresso*) foi concedido em janeiro de 2024. Conforme o IBICT, “o código ISSN será retroagido ao primeiro número.” Assim, todas as edições, desde o primeiro número passam a contar com dois registros ISSN (online e impresso). Espera-se que seja uma forma de aumentar a visibilidade e valorizar cada trabalho e autor(a).

² Por razões técnicas e de direitos autorais, o DOI será atribuído **por edição durante o período 2013-2023**. O registro único é válido e usado para todos os textos, sem nenhuma interferência. ***A partir de 2024, cada trabalho terá o seu próprio DOI.***

Revista Escrita da História

ISSN: 2359-0238

Revista Escrita da História

CONSELHO EDITORIAL

Editora-chefe: Mariana Rodrigues Tavares

(Mestranda em História pela Universidade Federal Fluminense – UFF)

Vice-editor: Fábio Duque

(Mestrando em História Social pela Universidade de São Paulo – USP)

1º Secretário: Luiz Alberto Ornellas Rezende

(Doutorando em História Social pela Universidade de São Paulo – USP)

2º Secretário: Valério Rosa de Negreiros

(Mestrando em História pela Universidade Federal Fluminense – UFF)

1º Divulgador: Felipe Cazetta

(Doutorando em História pela Universidade Federal Fluminense – UFF)

2º Divulgador: Aaron Sena Cerqueira Reis

(Doutorando em Educação pela Universidade de São Paulo – USP)

3ª Divulgadora: Aura Hurtado

(Mestranda em História Social pela Universidade de São Paulo – USP)

4º Divulgador: Luiz Guilherme Burlamaqui Rocha

(Doutorando em História Social pela Universidade de São Paulo – USP)

Editoração: André Furtado

(Doutorando em História pela Universidade Federal Fluminense – UFF)

www.escritadahistoria.com

REH || Todas as informações presentes nos trabalhos são de inteira responsabilidade de seus respectivos autores.

ISSN: 2359-0238

Revista Escrita da História

CONSELHO CIENTÍFICO

(Biênio 2014-2015)

- Alexandre Mansur Barata (Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF)
Angelo Alves Carrara (Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF)
Beatriz Gallotti Mamigonian (Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC)
Bernardo Kocher (Universidade Federal Fluminense – UFF)
Carlos Gabriel Guimarães (Universidade Federal Fluminense – UFF)
Celia Resende Maia Borges (Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF)
Claudia Beltrão da Rosa (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO)
Daniel Aarão Reis Filho (Universidade Federal Fluminense – UFF)
Enrique Serra Padrós (Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS)
Francisco Carlos Palomanes Martinho (Universidade de São Paulo – USP)
George Felix Cabral de Souza (Universidade Federal de Pernambuco – UFPE)
Giselle Martins Venancio (Universidade Federal Fluminense – UFF)
Jorge Luís da Silva Grespan (Universidade de São Paulo – USP)
Luiz Mott (Universidade Federal da Bahia – UFBA)
Marcelo Cândido da Silva (Universidade de São Paulo – USP)
Norberto Luiz Guarinello (Universidade de São Paulo – USP)
Norma Musco Mendes (Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ)
Paulo Cesar Possamai (Universidade Federal de Pelotas – UFPEL)
Rafael Chambouleyron (Universidade Federal do Pará - UFPA)
Ricardo Luiz Silveira da Costa (Universidade Federal do Espírito Santo – UFES)
Rodrigo Monteferrante Ricupero (Universidade de São Paulo – USP)
Ronaldo Vainfas (Universidade Federal Fluminense – UFF)
Vânia Leite Fróes (Universidade Federal Fluminense – UFF)

Revista Escrita da História

PARECERISTAS

(Professores convidados que emitiram pareceres sobre trabalhos que foram aprovados, rejeitados ou arquivados até o fechamento da presente edição)

Adir de Almeida Mota (Universidade de Guarulhos – UNG)

Andréa Casa Nova Maia (Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ)

Antônio Ferando de Araújo Sá (Universidade Federal de Sergipe – UFS)

Bruno Silva (Universidade Federal Fluminense – UFF)

César Augusto Bubolz Queirós (Universidade Federal do Amazonas – UFAM)

Clodomir Barros de Andrade (Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF)

Cristina Ferreira (Fundação Universidade Regional de Blumenau – FURB)

Débora Laianny Cardoso Soares (Universidade Estadual do Piauí – UESPI)

Denilson Botelho de Deus (Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP)

Flávio Azevedo Marques Saes (Universidade de São Paulo – USP)

Francisco de Assis de Souza Nascimento (Universidade Federal do Piauí – UFPI)

Giselda Brito Silva (Universidade Federal Rural de Pernambuco – UFRPE)

Larissa Moreira Viana (Universidade Federal Fluminense – UFF)

Lêda Rodrigues Vieira (Universidade Estadual do Piauí – UESPI)

Márcio Alex Cordeiro Biavaschi (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS)

Maria Leônia Chaves de Rezende (Universidade Federal São João Del-Rei – UFSJ)

Marta Rosa Borin (Universidade Federal de Santa Maria – UFSM)

Michelle Reis de Macedo (Universidade Federal de Alagoas – UFAL)

Natália Guerellus (Universidade Federal Fluminense – UFF)

Pedro Ivo Tanagino (Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF)

Petrônio José Domingues (Universidade Federal de Sergipe – UFS)

Robert Wegner (Fundação Oswaldo Cruz – FIOCRUZ)

Rodrigo Camargo de Godoi (Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP)

Rodrigo Ruiz Sanches (Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho –
UNESP)

SUMÁRIO

Editorial09

Apresentação

André Furtado.....10

DOSSIÊ

INTÉRPRETES DO BRASIL E LEITURAS CRÍTICAS:

1. *Consultando o Cascudo: gêneros textuais, escrita de si e interpretação do Brasil no Dicionário do Folclore Brasileiro de Luís da Câmara Cascudo*

Durval Muniz de Albuquerque Júnior14

2. *O problema da objetividade nos comentários sobre Raízes do Brasil de 1936*

Marcus Vinicius Corrêa Carvalho.....31

3. *“Ele quer acabar com o samba”: tradição, mestiçagem e história do Brasil na perspectiva de Pedro Calmon*

Nayara Galeno do Vale53

4. *Canudos sob o olhar da ciência: Nina Rodrigues e Euclides da Cunha na interpretação da guerra no Sertão*

Mauro Franco Neto73

SEÇÃO LIVRE

ARTIGOS:

5. *A tentativa de catequese dos povos da Guiné nos relatos de viagem*

Jeocasta Oliveira Martins93

6. *Uma visão de mundo Saquarema: ensaio sobre seus pensamentos políticos*

Gabriel de Azevedo Maraschin114

7. <i>Caixeiros na imprensa dos trabalhadores de Manaus: discursos e ideologias (1908-1911)</i>	
Kleber Barbosa de Moura	146
8. <i>A educação na dinâmica do sistema coronelista de poder na região de colonização italiana no Rio Grande do Sul na República Velha</i>	
Giovani Balbinot & João Carlos Tedesco	168
9. <i>A construção da imagem getuliana nas páginas de Sintonia (1939-1945)</i>	
Reginaldo Simões Mendonça	196

EDITORIAL

Mais uma vez é com enorme satisfação que nós, conselheiros da *Revista Escrita da História* – REH, apresentamos o terceiro número deste periódico. Reiteramos o fruto do esforço dos pós-graduandos da Universidade Federal Fluminense (UFF) e da Universidade de São Paulo (USP) que, mesmo separados pela distância, mantém-se próximos no interesse em executar um trabalho minucioso cujo fito é viabilizar o debate histórico e promover a divulgação científica de nosso país. Ao longo desses últimos meses, estivemos empenhados na reformulação de nosso Regimento Interno de trabalho e na busca por novas propostas de estudos. Todo esse esforço foi empregado no sentido de proporcionar discussões enriquecedoras na área da História e da historiografia, assim como melhorar a qualidade do material apresentado. Por essas razões, nossa Revista, junto de outras produções, busca se inserir no conjunto de periódicos que marcam o avanço da pesquisa histórica no Brasil porque comprometida com um criterioso e sério processo avaliativo dos trabalhos que chegam até nós, sobretudo através da mobilização de inúmeros pareceristas, seguindo o exemplo do nosso Conselho Científico, igualmente marcado pela pluralidade de perspectivas teóricas e atuantes nas mais diversas regiões do país. Tendo como princípio sempre a melhoria das discussões e interrogações às temporalidades, reafirmamos nosso compromisso na garantia de um espaço de divulgação de pesquisas buscando, cada vez mais, incentivar o debate e instigar o surgimento de novas perguntas, exercício este fundamental ao ofício do historiador. Diante disso, concluímos este editorial reforçando o convite para novas submissões à REH, em conformidade com as normas expostas no site. Desejamos a todos uma excelente leitura!

Atenciosamente,
Conselho Editorial

A P R E S E N T A Ç Ã O

Dossiê: Intérpretes do Brasil e leituras críticas

Os autores não escrevem livros: não, escrevem textos que outros transformam em objetos impressos (Roger Chartier).

Longe de defender o eterno retorno aos estudos que se debruçaram sobre os aspectos e fundamentos históricos da sociedade constituída na interseção do Velho Mundo com a África e o Atlântico Sul, o Dossiê que ora se apresenta como integrante do terceiro número da *Revista Escrita da História* (REH) havia proposto a reunião de artigos cujas perspectivas adotassem um viés crítico sobre os textos e autores apontados como clássicos pela historiografia, no sentido de melhor situá-los em seus respectivos tempos; e que fossem além dos limites da tríade consagrada nos anos 1960 por Antonio Candido – a saber, Gilberto Freyre, de *Casa-grande & senzala* (1933); Sérgio Buarque de Holanda, de *Raízes do Brasil* (1936); e Caio Prado Júnior, de *Formação do Brasil contemporâneo* (1942) –, sem, contudo, necessariamente relegá-los ao escanteio das discussões, pois isso também seria um equívoco.

Para fomentar um debate desta natureza, a chamada em apreço também não buscava constituir outro panteão das letras nacionais, como tem sido feito – é preciso dizer – por certa História Intelectual *stricto sensu*, que tem se mantido fadada a lançar visões turvas sobre as realidades pretéritas, pois se encerra de forma exclusiva no interior

das obras e, por isso mesmo, muitas vezes incorre no *erro de curto-circuito*, conforme expressão de Pierre Bourdieu.

Logo, o que se pretendia levar a efeito era uma reflexão simultaneamente atenta aos escritos e suas autorias, bem como aos diálogos nos quais um e outro se inseriram e, sobretudo, às condições socioculturais e políticas da produção de pensamentos e textos. Daí a convergência indissociável dos termos *Intérpretes do Brasil e Leituras Críticas* que emprestam nome ao Dossiê. E qual não foi nossa alegria ao longo dos processos avaliativos e, a bem da realidade, ao término da edição deste número do periódico, quando podemos oferecer aos nossos leitores mais uma publicação de qualidade, considerando os trabalhos que a compõem e dando sequência ao gabarito das anteriores, pois contamos com estudos de doutores e pós-graduandos literalmente de norte a sul do país e com pesquisas que, afora os artigos destinados ao Dossiê, abrangem variados temas.

Para dar início aos debates, o instigante texto de Durval Muniz de Albuquerque Júnior, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), analisa aquela que é considerada a obra magna do erudito potiguar Luís da Câmara Cascudo, ou seja, o *Dicionário do Folclore Brasileiro*, publicado em 1954. O argumento central da reflexão consiste em apontar o referido impresso como o meio encontrado por Cascudo para consubstanciar sua forma de ser e entender o país, de reunir os saberes acumulados e dignos de se verbetar – porque o gênero em destaque é uma espécie de livro-arquivo no qual reina o ímpeto colecionista e classificatório que fixa sentidos e estabiliza formas –, de modo a igualmente personificar seu autor e tornar possível a ideia, sempre viva na trajetória deste erudito católico, conforme dizeres de Albuquerque Júnior, de figurar como extensão de seu corpo, incólume da impiedosa voragem do tempo.

Na sequência, Marcus Vinicius Corrêa Carvalho, professor da Universidade Federal Fluminense (UFF), nos presenteia com a atualidade de suas pesquisas sobre o já citado Sérgio Buarque, num momento em que, em meio ao novo fluxo de estudos animado em torno deste cânone da historiografia – bem ou mal problematizados, mais ou menos imersos em densas investigações arquivísticas –, faz-se urgente atentar, como cuida Carvalho, aos debates contemporâneos às vivências do paulista. Desta maneira, demonstra com propriedade a discussão em curso quando do lançamento de *Raízes do Brasil* (1936) – sobre a objetividade na escrita da História ou nos estudos de caráter sociológico – e do real entusiasmo flamejado, à época, devido mais à coleção inaugurada

pelo livro do que em virtude do impresso em si, bem distante, portanto, de hodiernas análises que naturalizam o *status* de clássico conferido à obra.

A edição segue com Nayara Galeno do Vale, doutoranda em História pela UFF, cujas páginas se dedicam a analisar uma polêmica entre o político e historiador baiano, Pedro Calmon, e o escritor paraibano, José Lins do Rego, sobre o gênero musical do Samba – ou, mais precisamente, o Batuque, conforme o termo usado pelo primeiro –, que ganhou as páginas dos jornais em fins de 1930. Calmon, na posição de ataque ao ritmo e à forma como era apresentado no exterior, argumentando não se tratar de um estilo exclusivo do Brasil ou representativo de sua cultura, posto que mais pertencente à África; e Lins do Rego a acusar este de querer acabar com o Samba e de evitar que o país fosse representado por uma música ecoada das senzalas porque o intelectual que o fazia adivinha da decadente aristocracia brasileira. Porém, ao evitar generalizações apressadas e as dissonâncias preliminares das fontes, Vale investiga a contenda com equilíbrio.

Para finalizar o Dossiê, Mauro Franco Neto, mestre em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), nos traz um excelente artigo sobre o diálogo das interpretações do médico maranhense, Nina Rodrigues, e do jornalista fluminense, Euclides da Cunha, acerca de Antônio Conselheiro, o sertanejo e os episódios da Guerra de Canudos (1896-1897). Logo, ao rebater os principais comentadores dos textos de autores que tinham se dedicado a discutir e noticiar o conflito no Arraial baiano, aponta a necessidade de se observar para além da simples recepção passiva das teorias europeias que, em tese, teriam conformado os escritos das personagens em apreço. Neste sentido, mostra que, a despeito das aproximações, enquanto Rodrigues via na mestiçagem e no que entendia por desenvolvimento cognitivo incompleto do homem do Sertão a chave para compreender o episódio bélico, Cunha se encaminhava mais para denunciar o evento como um dos primeiros crimes da República.

Na segunda parte deste terceiro número da REH, a Seção Livre, contamos com cinco artigos. O primeiro deles, de Jeocasta Oliveira Martins, mestranda em História pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), apresenta um pouco sobre as tentativas de catequese dos portugueses sobre povos da região da Guiné, entre os séculos XVI e XVII, e acerca da preocupação dos colonizadores em registrar as práticas religiosas encontradas. Já Gabriel de Azevedo Maraschin, mestrando em História pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), explora o pensamento dos saquaremas –

grupo político considerado conservador – durante o Brasil Imperial, por meio das ações destes para a realização de obras públicas nos anos quarenta do oitocentos.

Adentrando o século XX, em seu início, Kleber Barbosa de Moura, mestre em História pela Universidade Federal do Amazonas (UFAM), por sua vez, deixa a cena da chamada grande política para dar visibilidade aos caixeiros de Manaus que tinham suas reivindicações editadas na imprensa de trabalhadores. Ato contínuo, avançando cronologicamente nas primeiras décadas republicanas, os autores Giovani Balbinot e João Carlos Tedesco, respectivamente, doutorando em História pela Universidade de Passo Fundo (UPF) e professor da instituição gaúcha aludida, avaliam os nexos entre educação e sistema coronelista no território de colonização italiana do Rio Grande do Sul, para localizar historicamente os mecanismos da perpetuação do governo borgista. Por fim, tão importante quanto os precedentes, há o estudo de Reginaldo Simões Mendonça, mestrando em História da já referida UFAM, que investiga a propaganda da imprensa amazonense, em particular a *Revista Sintonia*, bem como o grupo de seus colaboradores, em prol do erguimento de uma imagem positiva de Getúlio Vargas e do controle dos opositores ao projeto de governo estado-novista.

Assim, convém salientar ao término de mais essa jornada editorial que, se já estava bem entendido o pressuposto teórico segundo o qual os autores não escrevem sequer os seus livros – para retomar a reflexão original e indispensável de Roger Chartier –, outra assertiva se sobressai deste terceiro número da REH e, em especial, do Dossiê *Intérpretes do Brasil e Leituras Críticas* com a mesma força definitiva: não escrevem seus livros, tampouco têm suas economias de leituras, diálogos intelectuais e materialização de pensamentos apartados das esferas que, em cada configuração dos mundos que os cercam, moldam, rompem e negociam com aquilo que são, buscam ser e legam à posteridade em forma de conhecimento.

André Furtado

DOSSIÊ
INTÉRPRETES DO BRASIL E LEITURAS
CRÍTICAS

Consultando o Cascudo: gêneros textuais, escrita de si e interpretação do Brasil no Dicionário do Folclore Brasileiro de Luís da Câmara Cascudo

Durval Muniz de Albuquerque Júnior*

Resumo

Esse texto procura mostrar que o fato do *Dicionário do Folclore Brasileiro* ter se tornado uma espécie de metonímia da obra e da vida de Luís da Câmara Cascudo pode nos fornecer pistas para entendermos alguns aspectos importantes e definidores da própria trajetória de Cascudo como autor e como personagem da vida cultural brasileira e para entendermos a singularidade de sua maneira de construir uma dada interpretação do que seria a identidade nacional, do que particularizaria o ser brasileiro.

Palavras-chave: Dicionário do Folclore Brasileiro. Luís da Câmara Cascudo. Escrita de si. Interpretação do Brasil.

Abstract

In this text, I wanted to show that the fact that the Dictionary of the Brazilian Folklore became a sort of metonymy of the work and life of Luís da Câmara Cascudo, it can provide clues for us to understand some important and defining aspects of Cascudo's own trajectory as an author and as a character of the Brazilian Cultural life, and so that we

* Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN).

could understand the singularity of his way to build a given interpretation of what would be the national identity, which would particularize the Brazilian people.

Keywords: Dictionary of the Brazilian Folklore. Luís da Câmara Cascudo. The writing itself. Interpretation of Brazil.

“Me traga aqui o Cascudo”. Esse enunciado, presente em um texto homenagem escrito por Carlos Drummond de Andrade, talvez seja mais significativo do que pode parecer à primeira vista. Dele podemos inferir que o *Dicionário do Folclore Brasileiro*, publicado em 1954, seria a obra mais conhecida de Luís da Câmara Cascudo, sua maior contribuição à cultura brasileira. Ela seria uma obra tão destacada, não só no interior da volumosa produção do erudito potiguar, mas também no interior da produção cultural e intelectual brasileira, que teria se tornado referência a ponto de personificar o seu autor. Ela sozinha resumiria todo o labor de uma vida, afirmaria de tal maneira a contribuição dada à cultura brasileira por parte de Cascudo, que podia ocupar o seu próprio lugar, podia assumir o seu nome, ser a materialização definitiva de seu nome de autor. Ao dizermos Cascudo, tanto poderíamos estar nos referindo ao homem de letras que um dia planejou redigir um dicionário em que reuniria em verbetes, as referências, definições, descrições daquelas que seriam as principais manifestações do folclore brasileiro, quanto poderíamos estar nos referindo à obra que resultou desse trabalho de recolha de informações, de anotações, de arregimentação de dados fornecidos pela literatura especializada, por informantes populares ou eruditos ou através de cartas e consultas feitas a outros especialistas da área do folclore de várias partes do Brasil. Por ser o que de mais representativo produzira, por ser uma espécie de resumo de todo seu trabalho, o *Dicionário* poderia vir a personificar o seu próprio autor e resumir toda a sua obra. Cascudo deixara de ser apenas um homem, para ser também um dicionário.

Neste texto procurarei mostrar que o fato do *Dicionário do Folclore Brasileiro* ter se tornado uma espécie de metonímia da obra e da vida de Luís da Câmara Cascudo pode nos fornecer pistas para entendermos alguns aspectos importantes e definidores da própria trajetória de Cascudo como autor e como personagem da vida cultural brasileira e para entendermos a singularidade de sua maneira de construir uma dada interpretação do que seria a identidade nacional, do que particularizaria o ser brasileiro. Não creio que esse gesto metonímico possa ter se concretizado sem que as práticas e atividades que levaram à elaboração do *Dicionário do Folclore Brasileiro*, dissessem muito dos sentidos que o

próprio Cascudo deu à sua vida e a seu trabalho e, ao mesmo tempo, os sentidos que atribuiu ao que seria o folclore brasileiro e, por extensão, ao que seria o Brasil. Ele nasce de escolhas que são importantes para entendermos como Cascudo pensou o seu ser próprio, a sua identidade, aquilo que fazia e o como fazia, que afinal o definia como autor e que, ao se materializar em sua obra máxima, o materializou também, deu materialidade a uma dada forma de ser, de se conceber e de agir como homem de letras. Ao mesmo tempo, ele deu materialidade a uma dada identidade para o país, ele representaria a materialização do que seria o Brasil e sua cultura. O *Dicionário do Folclore Brasileiro* é uma espécie de acontecimento síntese, de ação que projeta uma dada forma de ser e de entender o ser próprio e o ser nacional. Ao escrever essa obra Cascudo sabia que estava se inscrevendo definitivamente como homem de cultura, em nossa sociedade. O corpus reunido no *Dicionário* é seu próprio corpo, é a possibilidade, sempre tão buscada por um intelectual católico, de eternidade de seu corpo, de presença constante de seu rosto, de seu nome, em meio a voragem do tempo, que tudo destrói. O gesto de arquivamento que ele materializa, é, ao mesmo tempo, o gesto de monumentalização de seu nome, de seu nome de autor e, ao mesmo tempo o gesto de materialização de um rosto para a nação e sua cultura. Defendo que a elaboração do *Dicionário do Folclore Brasileiro* é uma espécie de escrita de si, de inscrição de seu nome de autor e, por que não, de seu nome próprio na história da cultura brasileira, no mesmo movimento em que essa é instituída. A elaboração do *Dicionário* é um duplo gesto de memória, memória de todas as manifestações culturais, de todas as matérias e formas de expressão culturais que julga significativas da sociedade brasileira que vem ali reunir à memória de si mesmo. O *Dicionário do Folclore Brasileiro* vem alimentar e preencher o desejo de Luís da Câmara Cascudo de elaborar uma obra definitiva, uma obra imortal e imorredoura, uma obra que o imortalizasse, no mesmo instante em que imortalizava o que seriam os traços nucleares do ser brasileiro. Ao não deixar morrer sem registro tantas manifestações culturais que via ameaçadas de desaparecimento, é a ele mesmo e a uma dada imagem do Brasil que busca imortalizar, é a seu nome e ao de sua pátria, é a sua memória e é a memória nacional que ergue esse monumento.

O fato da obra pela qual Cascudo é mais lembrado ser um dicionário, diz muito sobre suas escolhas e sua trajetória no campo das letras, diz muito, afinal, sobre sua própria figura de autor, por isso mesmo ele pode vir a ocupar o lugar de seu nome. O

dicionário, assim como as enciclopédias, as antologias, as memórias são gêneros de escritos que surgiram numa dada época histórica precisa e que foram cultivados e praticados por Cascudo. Esses gêneros textuais emergem na passagem da Idade Média para o mundo moderno, a par com o desenvolvimento da imprensa e com novas formas de conceber a produção e transmissão dos saberes, com a emergência dos chamados humanistas, que começam a deslocar a centralidade dos textos religiosos na produção do conhecimento. O gênero dicionário emerge com os humanistas italianos e surge com a emergência das chamadas línguas vulgares e a necessidade de saber a equivalência das palavras dessas línguas no latim erudito. A necessidade de leitura da Bíblia e de sua versão para as línguas vulgares, notadamente após o movimento da Reforma Protestante, são outras motivações para o desenvolvimento dos estudos lexicográficos. A chamada lexicografia começou a se estruturar como campo de saber na primeira metade do século XVI, em vários centros humanísticos europeus, voltado para o ensino do latim, encontrando no desenvolvimento das técnicas tipográficas a condição determinante de sua configuração e difusão. O primeiro dicionário que leva esse nome foi publicado em 1502 na Itália e foi elaborado por Ambrósio Calepino. O curioso é que logo nesse primeiro evento o gênero dicionário também dá margem a essa mistura entre o nome do autor da obra e a própria obra, parecendo ser um traço desse gênero textual, pois bastava se referir ao Calepino para saber que se estava referindo ao seu dicionário. Assim como ocorre hoje com o Aurélio, e ocorreu com o Cascudo, o primeiro dicionário produziu a indissociabilidade entre o nome do autor e a própria obra. O dicionário do humanista Jerónimo Cardoso, *Dictionarium ex Lusitanico in Latinum Sermonem*, publicado em 1562, marca o início da dicionarização em língua portuguesa, fixando a técnica de elaboração de qualquer dicionário em nossa língua, técnicas que Câmara Cascudo terá que adaptar para a redação de um dicionário de folclore, pois o levantamento das unidades lexicais, a referenciação do valor semântico de cada lexema e a fixação da sua imagem ortográfica terão que ser repensados quando os lexemas são não apenas palavras mas denominações de eventos, coisas, objetos, práticas, rituais, eventos do mundo da cultura dita folclórica, cuja semântica vai para além do significado das palavras, mas abarca os significados sociais e culturais que tais eventos possuem e cuja ortografia não se resume à forma como dada palavra é escrita, mas como dadas práticas culturais são realizadas, as

circunstâncias, contextos e séries de gestos e ritos que compõem uma dada manifestação cultural.

O gênero dicionário implica uma forma mais geral de conceber a produção do saber, explicita as regras que regem a produção do conhecimento nesse momento histórico preciso, aquele que vai do Renascimento até a emergência do Iluminismo, que Michel Foucault nomeará de episteme clássica. O dicionário é um gênero de produção de conhecimento que se articula com a concepção mais geral de que o saber é algo que se acumula, que nasce do inventário, ao longo do tempo, das contribuições de todos aqueles que antecederam aquele que produz no presente, que apenas acrescenta a sua contribuição particular, agregando as informações ainda não sabidas, anexando documentos e dados raros, inéditos, de primeira mão, preenchendo lacunas deixadas pelas produções anteriores, estabelecendo nova organização, disposição, distribuição, classificação para os conhecimentos e informações já acumuladas. O gênero dicionário, assim como o gênero antologia, nascem em uma episteme regida pela concepção taxinômica, classificatória do conhecimento. O conhecimento é um tesouro, um tesouro que se acumula indefinidamente e se aproveita da contribuição deixada por cada geração. Não prevalece nessa episteme a ideia de crítica, no sentido do estabelecimento de uma nova interpretação dos dados que invalide interpretações anteriores, o fundamental são os dados e seu enquadramento, sua classificação e ordenamento. O dicionário, diferente dos elementários ou léxicos medievais, que eram compilações de manuscritos sem adotar nenhum critério de classificação, adota a ordem alfabética como a forma privilegiada de organização, classificação e disposição em quadro de dados conhecimentos. A episteme clássica é presidida por um olhar de superfície, atento à diversidade do mundo e, ao mesmo tempo, em busca das similitudes e das semelhanças que podem as aproximar. Um olhar que busca nos seres as assinalações, os sinais, os índices que possam revelar parentescos, proximidades, hereditariedades e hierarquias entre as coisas. Assim como se busca as genealogias, as proximidades de sangue que dão unidade ao mundo político e social, se busca por toda a parte as familiaridades, os parentescos que aproximam as coisas, os seres. O saber clássico do qual é filho o gênero dicionário é, pois, um saber classificatório, presidido pelo colecionismo, pela produção constante de arquivos, é ele que dará origem a instituições como os museus e os arquivos, inicialmente no âmbito do

privado, para depois se tornarem instituições públicas e da nação, depois da Revolução Francesa.

O sujeito do saber clássico, o humanista, se define justamente por seu amor ao conhecimento, ele é um amador das coisas do mundo das letras. Não existe ainda a figura do especialista ou do profissional em dada área, muito menos a figura do intelectual. O sujeito do conhecimento na episteme clássica é o erudito, aquele que tem uma enorme curiosidade, cujo conhecimento abarca o que mais tarde serão saberes pertencentes a distintas profissões ou áreas de conhecimento. Como seu olhar é um olhar de superfície, a própria ideia da necessidade de um saber aprofundado ou profundo sobre dada coisa lhe parece alheio. O seu saber tem que ser vasto, tem que abarcar o maior número possível de territórios, tem que percorrer diferentes áreas. Sua mirada deve ser ampla o suficiente para dominar a maior extensão possível de informações, dados, conhecimentos. Por isso o erudito é uma espécie de colecionador de dados, de informações, de curiosidades, ele deve ser capaz de dominar e abarcar um volume imenso de conhecimentos. Ele deve ser um homem de visão ampla e largos horizontes, deve enxergar longe, deve ser capaz de vencer verdadeiros torneios em torno do dado raro e da informação inédita. O dicionário é uma espécie de arquivo, uma espécie de arca ou baú onde se coloca tudo aquilo que se sabe, tudo aquilo que se conhece, todo o conhecimento que os homens foram capazes de acumular até então, dando a estas informações uma organização, um ordenamento, uma classificação, uma hierarquia, facilitando a entrada e saída dos homens desse cipoal de dados e informações. O erudito clássico era um homem da ordenação, presidido pelo desejo de ordem, de hierarquia, de classificação, tal como a sociedade aristocrática, da qual era produto, se estruturava. O dicionário nasce da necessidade e desejo, socialmente produzidos, de dominar a maior quantidade possível de conhecimento e, ao mesmo tempo, dar a ele uma ordenação, uma hierarquia, uma classificação, fixando sentidos e significados, estabilizando dadas formas. O dicionário seria um gênero textual nascido desse desejo de arquivamento e, ao mesmo tempo, de monumentalização, de estabilização de uma dada ordem, nasce de um gesto de colecionismo e taxinomia, visando a preservação e a memória perene daquilo que é dicionarizado. Entrar para o dicionário, e daí a importância do gesto simbólico de se produzir um *Dicionário do Folclore Brasileiro*, é passar a ter sua existência reconhecida (palavra ainda não dicionarizada é como se não tivesse existência para a língua), a ter sua existência eternizada, é imortalizar,

é perpetuar dados sentidos e significados. Coerente com as regras que presidia a produção do conhecimento no momento em que emerge como gênero textual, os dicionários se pautam, normalmente, pela adição de novos sentidos e significados às palavras, que emergem com o uso da língua ao longo do tempo, acrescentando aos sentidos já previamente existentes, por isso, as palavras tendem a ter uma quantidade cada vez maior de significados, que vão sendo numerados à medida de seu aparecimento ou uso mais regular ou mais restrito.

Mas eu dizia que o fato de ter no *Dicionário do Folclore Brasileiro* sua obra mais conhecida e reconhecida diz muito da própria forma como Luís da Câmara Cascudo se pensou como homem de letras e como pensou sua obra. Ele foi uma das formas mais bem-sucedidas de uma escrita de si cascudeana. Mas por que afirmo isso? Creio que, embora tenha vivido no século XX, época em que a figura de sujeito do intelectual estava disponível e era aquela de maior prestígio, Câmara Cascudo se pensava, se via e praticava seu ofício mais como um erudito clássico, um humanista, do que como um intelectual no sentido moderno do termo, aquele sentido que emerge com o caso Dreyfus, no final do século XIX. Cascudo nunca se pensou como um especialista (embora tenha sonhado em ser cientista e ter um laboratório próprio) em uma dada área. Na área que fez sua formação, a do Direito, ainda imperava no Brasil uma formação bacharelesca que mais abria a oportunidade para a militância em distintas áreas do conhecimento do que significava propriamente um fechamento na atuação jurídica. Sua sede de conhecimento, sua curiosidade, sua vontade de acumular informações, de anotar e guardar dados curiosos, de descobrir documentos inéditos, de colecionar objetos e informações raras, de produzir livros ditados muito mais pelo desejo de registro, guarda, ordenamento, hierarquização e classificação das informações coletadas me parece aproximá-lo mais da figura do erudito clássico, do que da figura do intelectual moderno. Sua recusa constante da teoria, do conceito, certa recusa a interpretação e a crítica, vistas como deturpadoras do que considerava ser a informação virgem, o dado de primeira mão, o elemento original, as fontes puras do conhecimento, o distanciam da figura do intelectual moderno. Há na maioria das obras de Cascudo o mesmo gesto colecionista, de arquivamento, de preservação de dados conhecimentos que vai se potencializar e se expressar de forma mais nítida no *Dicionário do Folclore Brasileiro*. Homem marcado, desde a infância, pela perda (perda dos irmãos, de seu laboratório imaginário, de seu principado do Tirol, de seu

jornal, de sua fortuna, de seu pai), Cascudo parece querer que nada se perca, ele a tudo quer guardar, dar guarida, acumular. Suas milhares de fichas de anotações terminam arquivadas no volumoso *Dicionário*, cujos rendimentos finalmente lhe trazem de volta a uma casa, a sua, a um lar, a um endereço definitivo, para viver toda a vida. Todas as manifestações culturais que ele enfeixou no *Dicionário* também passaram a ter, como ele, uma morada definitiva, um endereço ou um endereçamento definitivo para habitar. Nas casinhas em que cada matéria e forma de expressão cultural foi guardada e distribuída, a expressão de seu desejo de morada definitiva, seu desejo de casa ou de casulo que os ganhos do *Dicionário* vieram lhe proporcionar. O *Dicionário* terminou por ter o tamanho e o número de verbetes que a compra de sua morada definitiva requereu. O *Dicionário*, mais do que grande parte da obra de Cascudo, podemos dizer que foi uma produção caseira. A imagem da casa, para definir o próprio *Dicionário*, aparece na nota introdutória que escreveu para a segunda edição da obra, em 1959:

Tudo quanto colhi, recebi e li fica à disposição dos olhos dos leitores. A sabedoria, leitora e perguntadeira do autor, *represa-se totalmente nas paredes do DICIONÁRIO* [grifos nossos]. Não escapa a orientação de ser julgamento notório ou inconsciente do autor, naquela *autorité irrésistible des préférences personnelles*, de que fala Pierre Gaxotte.

Não creio ser mera coincidência as diversas referências e as inúmeras epígrafes que dedica a autores como Montaigne e Pascal, grandes nomes do período que Michel Foucault enxergou como dominado pela episteme clássica. Montaigne é um importante alterego de Cascudo, o grande sábio inventor do ensaio pessoal, da escrita de si a partir da escrita de sua relação com a natureza e com o mundo histórico, o grande leitor dos antigos, assim como foi Cascudo, e que retirava deles lições para a vida prática e ação pessoal. Ele encarna a figura do humanista, aquele livre-pensador que refletiu sobre a condição humana e que, como Cascudo, fez dos clássicos um guia para o comportamento no mundo contemporâneo. Ele correspondia à figura do sábio, que Cascudo tanto procurava ser. Um sábio que não abre mão de suas convicções religiosas, como Pascal, mas que procura integrar a curiosidade científica e a fé, grande dilema que parece ter dilacerado os anos de adolescência de Cascudinho.

Tanto em Montaigne, como em Pascal, vivendo numa época de questionamento da prevalência do saber religioso, com a emergência da figura do Homem no horizonte do conhecimento no Ocidente, com ele deslocando lentamente Deus do centro do mundo,

Cascudo os vai enxergar como homens de letras que, como ele, possuíram enorme curiosidade por tudo que diz respeito ao humano, mas que tiveram que lidar, ele mais intensamente ainda, com este progressivo alijamento de Deus do mundo, com sua ausência crescente das coisas terrenas e, portanto, com a presença cada vez mais ameaçadora da morte e da finitude de todas as coisas. Homens dilacerados, como ele, entre a fé e uma sociedade que se laiciza. Tendo profunda admiração por autores e obras que foram escritas em sociedades ditas pagãs, não dominadas pelo cristianismo, Cascudo verá nesses autores a mesma curiosidade e vontade de saber que o acicatava, neles via essa busca por uma extensão cada vez maior do conhecimento, como garantia mesmo da própria imortalidade. A emergência dos primeiros escritos que elaboram uma ideia de Eu, de uma subjetividade individual, de uma subjetividade que se elabora no trabalho sobre si mesmo, no trabalho de leitura, anotação, releitura, reprodução, guarda, ordenação, classificação, hierarquização de todo o saber que o homem foi capaz de produzir em dado tempo, espaço ou área, um sujeito que se ilustra, que se esclarece, que se humaniza à medida que tem acesso a todo tesouro de saberes acumulados pelos homens, exerce profundo fascínio sobre Cascudo que parece ter, ao longo de sua vida e de seu trabalho no campo das letras, buscado se construir, se imortalizar, repassando esse tesouro e a ele acrescentando todo o novo mundo, as contribuições de terras novas, como o Brasil, mundo que se abria, na mesma época em que vivera seus autores de preferência, tanto territorialmente, no caso de Montaigne, como intelectualmente, no caso de Pascal. Acrescentar ao tesouro do mundo o que seriam todas as produções culturais ditas folclóricas ou tradicionais de um país do Novo Mundo, como o Brasil, fazer uma obra que compilasse, que reunisse e organizasse os que os brasileiros haviam sido capazes de criar e de contribuir com os avanços da civilização e da cultura universal parece ser a grande ambição que presidiu a feitura do *Dicionário do Folclore Brasileiro*. Nosso erudito, com pretensões de universalidade, parece ter colocado nessa obra seu próprio desejo de imortalidade para si e para as manifestações que ali reuniu. E efetivamente através do Cascudo, o Luís da Câmara Cascudo se fez imortal.

O *Dicionário do Folclore Brasileiro* diz muito, também, da forma como Luís da Câmara Cascudo via o Brasil, como definia o que seria a nossa contribuição própria e particular para a cultura e a civilização, quais manifestações culturais, que gestos, práticas e rituais definiam o que seria a identidade nacional, o nosso *ethos*, a nossa maneira de ser

e de estar no mundo. O *Dicionário* não compõe apenas um rosto e um corpo para Cascudo, mas também delinea o que seria um dado rosto e um dado corpo para a nação. Assim como a escolha do gênero dicionário diz muita da forma como ele via seu trabalho e como definia o seu ser de homem de letras, essa escolha também diz muito da forma como percebia a nação, que tipo de discurso ou representação julgava ser possível e necessário de ser usado para dar conta do que seria a cultura e a identidade nacionais. O gênero dicionário emerge a par com o surgimento dos primeiros Estados nacionais e com a definição e imposição do que seriam as línguas nacionais. O dicionário foi uma arma estratégica na consolidação das chamadas línguas vulgares como línguas representativas do que seria a particularidade de cada nação em contraposição à universalidade do latim. A luta dos Estados emergentes e seus grupos dirigentes contra o poder da Igreja Católica, do que dependeu a própria consolidação dos Estados-nação e das aristocracias reinantes, passou pelo abandono progressivo do latim como língua culta e a adoção e invenção dos idiomas nacionais, empresas nas quais o dicionarismo exerceu um importante papel. Não é estranho, portanto, para um erudito que se pensava como um humanista a serviço de sua pátria, que tenha escolhido o gênero dicionário para registrar o que seria um outro idioma, uma outra linguagem, uma outra maneira de dizer, de representar, de simbolizar o país. O folclore, para Cascudo, era também uma linguagem expressiva do que seria o espírito, o caráter, a alma nacional. Mais do que a língua, já que em nosso caso utilizamos uma língua que não é propriamente nossa, o léxico representado pelo que seriam as nossas manifestações folclóricas, pelo que seriam as nossas tradições, diria muito mais do ser do país. No caso do Brasil, um país que foi colonizado e adotou a língua do colonizador, sua maneira própria de falar e de se expressar se encontrava em sua literatura oral, em suas lendas, parlendas, rituais, festas, gestos, hábitos alimentares, costumes religiosos, ditados populares, chistes e piadas, nas cerimônias e formas artísticas e culturais populares. Essas manifestações culturais teriam contribuído, inclusive, com suas particularidades, para dotar a língua portuguesa falada no Brasil, de um cem número de vocábulos que eram propriamente nossos e que distanciavam a língua portuguesa falada aqui daquela praticada em Portugal. Ao colecionar em um dicionário todas as manifestações do que seria o folclore brasileiro, Cascudo pensava estar fazendo um dicionário mais brasileiro do que qualquer dicionário dedicado exclusivamente à língua portuguesa, onde apareceriam centenas de palavras que sequer seriam usadas ou conhecidas da população

brasileira. Ao arquivar manifestações culturais ditas folclóricas, ele, ao mesmo tempo, arquivava palavras, toda uma língua bastante específica e particular do país, à medida que o dicionário era composto pelas palavras ou conceitos que nomeavam essas manifestações, muitas delas de origem indígena ou africana, brasileirismos que constituíam uma linguagem propriamente nacional.

Creio que a escolha do gênero dicionário diz muito, também, da forma como Cascudo pensava o Brasil e sua identidade cultural. A interpretação que faz da história do país, a leitura que faz de nossa história cultural, é presidida, como em muitos outros intérpretes do Brasil, pela narrativa mestra representada pelo chamado encontro das três raças formadoras. Sendo fundador do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, membro do Instituto Histórico Brasileiro, leitor da historiografia produzida por estas instituições e por outros Institutos Históricos, como o pernambucano e cearense, Cascudo adota a ideia de mestiçagem, sincretismo e amalgama das três raças como o mitos que atravessa a sua narrativa sobre a história e a identidade do país. Tendo sido formado, inicialmente, nas Faculdades de Medicina da Bahia e do Rio de Janeiro, para finalmente concluir seu curso superior em Direito na Faculdade de Direito do Recife, Luís da Câmara Cascudo adota, muitas vezes, uma visão biologizante, eugenista e racista das formulações em torno das raças. Suas simpatias pelo nazifascismo, a centralidade que conferiu à noção de evolução e de raça, bastante aguçados nos anos trinta do século passado, tendem a ir sendo nuançados e mediados pelo contato com a produção do campo da antropologia cultural e da etnografia, notadamente inglesa, francesa e norte-americana, pelo seu contato com estudiosos do folclore do mundo inteiro, dentro das atividades do panamericanismo e da solidariedade internacional diante da Segunda Guerra, levando-o a uma desconfiança cada vez maior do que chamava de teoria, quando se tratava da interpretação do que nomeava de fato ou dado folclórico. Refluindo de uma visão totalizante e totalitária do mundo, visão requerida pela própria condição de crente e católico, da qual nunca abriu mão, Cascudo parece ter se deslocado para uma visão fragmentária e empirista do conhecimento. Se o lastro positivista e romântico de sua formação parece nunca tê-lo abandonado, ele parece ter se distanciado das teorias de base racial, do evolucionismo e do social-darwinismo. No entanto, isso não significou o abandono da imagem, força do encontro, harmônico e hierárquico, das três raças como

aquela imagem síntese da história do país. Assim ele descreve o que seria seu método na nota introdutória para a segunda edição:

Assim, de mão ao peito, informo que encontrei no povo do Brasil o material desse DICIONÁRIO e todas as coisas aqui registradas participam indissolavelmente da existência normal do homem brasileiro. / Este não é apenas um livro de boa fé, *lecteur*, mas depoimento humano e fraternal do cotidiano, do natural, do imediato, do trivial, sem disfarce de festa, sonoridade de convenção, rumor de escola disputante. / Como professor de província, vivo longe da sedução irresistível das doutrinas sucessivas que se impõem aos devotos a mutabilidade incessante de deduções e até de mentalidades, tornadas incapazes de constituir pontos de referência para apreciação pessoal. / Guardo a independência tranquila, anônima e obstinada de não amarrar os olhos aos calcanhares de nenhuma entidade solar.

E conclui colocando o trabalho que realizou como um serviço à coletividade e à nação:

Quanto possa significar este DICIONÁRIO como trabalho individual, distante da informação bibliotecária e dos centros de consulta; a multidão de assuntos determinando definição, rumo, posição, nos limites dos verbetes; a explicação interpretativa, exigida e dada com cumplicidade de intenção serena, compreendem aqueles que fazem do próprio esforço uma dádiva em prol do comum, do coletivo e do nacional, indistinto.

A escolha do gênero dicionário, para dar forma a sua grande obra e à obra capaz de sintetizar o que era o país, parece ser, portanto, uma consequência da própria maneira como pensa a história do país e de sua cultura e da maneira como, cada vez mais, recusa e desconfia do papel da teoria e do conceito na produção do conhecimento. O *Dicionário do Folclore Brasileiro*, podemos dizer, é em si mesmo, enquanto gênero, um texto mestiço. Ele, que pretende dar conta do resultado do amálgama das contribuições culturais da três raças formadoras da nação, seria ele mesmo um ser mestiço, pois amalgamava técnicas e procedimentos voltados para a produção de um dicionário de uma dada língua, com procedimentos e técnicas empregadas para a produção de antologias, anais, relatos, relatórios de pesquisas folclóricas, com procedimentos e técnicas adotadas pelos relatos etnográficos, pelas enquetes antropológicas e sociológicas, pelos textos historiográficos. O gênero dicionário lhe pareceu o mais adequado para, ao mesmo tempo, dar conta do caráter diverso e composto do que seria o folclore brasileiro e para sintetizar o que seria a cultura nacional, o próprio ser da nação. O dicionário é um gênero narrativo que está atravessado por uma tensão inescapável entre o desejo de síntese e a tendência à

dispersão. Normalmente elabora-se um dicionário para sintetizar, reunir, unificar, padronizar, mas essa é uma empresa o tempo todo atravessada e assombrada pela ameaça da dispersão, do inacabamento, da fragmentação, do equívoco. Para Cascudo, do ponto de vista de sua identidade, o Brasil também era afetado por essa ameaça de fragmentação e perda de identidade, notadamente pelo fascínio que o cosmopolitismo e tudo que era estrangeiro exercia sobre nossas elites. Ao elaborar o *Dicionário do Folclore Brasileiro*, no entanto, Cascudo não escapa dessa antinomia interna ao gênero. Embora tenha pretendido arquivar nele tudo o que podia ser visto como significativo do que seria o país, pretendendo ter abarcado a totalidade da produção folclórica nacional e, portanto, dado delineamento a seu todo, traçado os contornos, o perfil da nação, nele vemos um rosto da nação multifacetado, fragmentário e desconjuntado. Se, como diz na nota introdutória à terceira edição, de 1972, o Dicionário pretendia ser um “documentário da Cultura Popular Brasileira”, marcando entre o sucessivo, a existência do permanente na memória coletiva, portanto, o que seria característico e essencial, o que seria imutável no ser da nação, esse aparece, no entanto, fracionado em múltiplas formas de manifestações. O dicionário é um todo que por definição é precário e aberto, pois é apenas o registro de um dado momento da língua, que está sempre em movimento. No dicionário o equilíbrio entre seus elementos é precário (e as críticas sofridas pela empresa cascudeana, por falta de exaustividade, por ter omitido tais e tais coisas, pelo equívoco ou a sumariedade nas definições, pela falta de critério na escolha do léxico mostram o quanto é frágil a arquitetura final de um dicionário), eles sempre podem ser hierarquizados de formas diversas, podem ser valorados de distintas maneiras, significados de formas diferentes. Essa abertura e precariedade também vão fazer parte do universo cultural, daquelas manifestações, daquelas matérias e formas de expressão que são significativas para uma dada sociedade, que podem sempre perder o sentido ou ter seus significados alterados com o passar do tempo.

O dicionário como uma empresa de ordenação e conservação também implica uma dada visada ética e política. A escolha do gênero dicionário para constituir uma obra que seria um monumento a nacionalidade, diz muito também das posições éticas e políticas de Cascudo. Toda interpretação do Brasil, toda metanarrativa da nacionalidade é feita a partir de um dado lugar político e ético. Construir uma narrativa para o ser da nação implica uma dada escolha em torno das posições políticas em disputa no presente

nacional e um dado horizonte de expectativa, uma certa visão de futuro, do futuro que se quer para essa nação. As escolhas que se faz quando, no presente, se vai narrar o passado nacional, depende muito do tipo de futuro que se quer para essa nacionalidade. A escolha do gênero dicionário e, mais do que isso, o tipo de material que pretendeu dicionarizar, o material dito folclórico, diz muito da visão cascudiana acerca da nação. A nação para Cascudo nascia de uma empresa de ordenamento e conservação. Não haveria nação sem o estabelecimento e preservação de uma ordem nacional e sem a conservação dos valores, dos costumes, das práticas, dos rituais, das manifestações culturais que a particularizariam, que lhe dariam o espírito e a essência. Inventariar o léxico de eventos culturais que nos dava particularidade, depois ordená-lo, hierarquiza-lo e conservá-lo através de um dicionário seria a forma mesma de dar materialidade a esse ser da nação. Cascudo sendo um homem de posições conservadoras, tanto no campo da ética, como no campo político, ter adotado um gênero presidido pela ideia de conservação e ordenamento, para figurar o país, não me parece ser surpreendente. O dicionário nasce do desejo de alcançar aquilo que Deleuze e Guattari nomeou de significante despótico a par com a emergência do Estado absolutista. A simpatia de Cascudo por regimes de força ou mesmo pela monarquia talvez se relacione com esse desejo de saber totalizante e absoluto que a empresa da redação de dicionários implica.

Mas, como disse, nenhum saber despótico está livre de ser atravessado por devires minoritários. O próprio tipo de material escolhido por Cascudo para dicionarizar, as manifestações culturais do que chama de povo, parece exercer um ruído permanente em sua empresa. As críticas que recebeu, notadamente aquelas que o acusavam de não saber hierarquizar e privilegiar os assuntos ou temas realmente importantes, a entrada de eventos e manifestações sem importância ou de importância apenas localizada, a própria desordem na disposição do material, a falta de padronização dos verbetes (muitos deles parecem manter a ordem em que recolheu as informações em suas fichas), mostram que em toda ordem está presente e trabalhando a desordem, que em toda hierarquização há eventos que escapam. A própria imagem do Brasil, que aparece quando lemos o *Dicionário do Folclore Brasileiro*, é de um país multifacetado, disperso, fragmentário, formado por diferentes territórios culturais.

A fragmentação geográfica e espacial que emerge do *Dicionário*, me parece advir tanto da própria forma de espacialização das manifestações culturais ditas folclóricas, que

se caracterizam por ocorrer em espaços específicos, por serem manifestações quase sempre locais ou no máximo regionais, quanto da própria forma como Cascudo tende a dividir o Brasil em regiões culturais. Creio que, se Gilberto Freyre projetou uma espacialidade regional como núcleo explicativo do país, se para ele a região canavieira do que ele nomeará de Nordeste era centro irradiador de sentido para todo nosso percurso histórico, Cascudo, que recusou, pelo menos oficialmente, o regionalismo freyreano, que quase sempre adotou a nação como o espaço de inscrição de sua produção, sempre teve uma visão localista da nação. Talvez pelo fato de ter ficado preso à sua província, talvez por nunca ter se deslocado para a capital ou para a área que se via e dizia centro da nação, Cascudo tende a ver a nação como um conjunto articulado de recortes geográficos particulares. Nos seus livros dedicados a fazer uma geografia, como *Geografia dos mitos brasileiros* e *Geografia do Brasil Holandês*, embora o espaço nacional seja a referência, a apresentação do material folclórico ou histórico, os recortes espaciais com que lida em sua narrativa tendem sempre a fragmentar o país em seus Estados ou mesmo em regiões como o litoral e o sertão, uma referência espacial constante em sua obra. Luís da Câmara Cascudo não parece ter uma imagem ou visão global da nação, toda vez que vai tratar do país tende a dividi-lo em múltiplos fragmentos. Ora, como dar conta de uma nação, como traçar uma imagem para um país que é composto de múltiplos retalhos, de múltiplos territórios, de múltiplas territorialidades? Creio que a escolha do gênero dicionário, para fazer essa obra de síntese, para permitir incluir toda essa diversidade e dar a ela um ordenamento, uma classificação, uma coexistência significativa foi uma decorrência dessa maneira localista de ver o país, que tem relação com o próprio localismo da vida, das ações e da obra de Cascudo. Obra de repercussão nacional e internacional, feita a partir das relações mantidas com intelectuais do mundo inteiro, ela, nem por isso, perdeu esse gosto pelo local, pela localização, que o próprio material dito folclórico trazia com ele.

Os estudos de folclore, como mais tarde os de cultura popular, nascem também como reação ao processo de dissolução das territorialidades locais, comunitárias, familistas, aristocráticas, estamentais pelos influxos dissolventes e desterritorializadores da sociedade do mercado, do mundo urbano e industrial, que se implantou no país, desde meados da segunda metade do século XIX. A constituição progressiva de uma espacialidade nacional e suas conexões internacionais trazidas pelos fluxos de capital e

mercadorias vão destruindo as solidariedades locais, vão destruindo a particularidade dos lugares e, inclusive, de suas atividades culturais. Foi na reação a esse processo que surgiram os estudos de folclore, aos quais Cascudo dedicou parte de sua vida. Esses estudos vão se empenhar em coletar, arquivar, preservar e divulgar matérias e formas de expressão, atividades culturais de caráter local, comunitário, familiar, rural, praticados e produzidos pelos grupos sociais que ainda continuam alijados do mercado de trabalho e de consumo capitalistas. Ao redigir o *Dicionário do Folclore Brasileiro*, Cascudo vai ter que recorrer, inclusive, a colaboração de uma rede de praticantes da pesquisa folclórica, justamente por esse caráter local dessas atividades culturais, que vão lhe enviar através de correspondência as informações que necessita sobre elas, já que muitas sequer havia visto pessoalmente. Empresa que advém de uma vontade de totalidade e totalização, de um desejo de abarcar todas as manifestações folclóricas do país e assim traçar um perfil definitivo e completo da realidade cultural do país, daquilo que daria a ele sua verdade e personalidade, ela termina por resultar numa imagem fragmentada e desconexa do país, num amálgama de espacialidades de dimensões diversas, recortadas e definidas a partir de critérios também divergentes. No entanto, isso não parece ter incomodado Cascudo, talvez por ele próprio sempre ter visto e dito o país a partir de uma perspectiva localista, provinciana, embora alimentada por informações nacionais e internacionais. O seu país, o Brasil que ele desenhou em sua obra, parece também merecer, como ele próprio tinha prazer em se definir, o epíteto de ser um provinciano incurável. O malogro, pelo menos momentâneo, de sua empresa e o seu caráter provinciano é admitido por ele na nota introdutória que escreveu para a primeira edição:

Para quem fizer o recenseamento das omissões e não análise do trabalho realizado, este “Dicionário” está incompleto. Não era possível fixar o Brasil inteiro no plano folclórico, mas, nos limites do conhecimento provinciano, registrar o essencial, o característico, dando um roteiro do material existente e mais facilmente consultado. As contribuições subseqüentes, noutras edições ou adendos, ampliarão a paisagem aqui esboçada.

Recebido em: 02/07/2015

Aprovado em: 10/08/2015

O problema da objetividade nos comentários sobre Raízes do Brasil de 1936¹

Marcus Vinicius Corrêa Carvalho*

Resumo

O interesse que anima este artigo é apresentar os comentários que ao receberem o livro *Raízes do Brasil* quando de seu lançamento levaram em consideração temas relativos à objetividade do conhecimento em vista da apreensão da “realidade brasileira”. Destacam-se as resenhas de época que problematizaram o tema da objetividade na recepção do livro, indicando algumas questões que articularam esse debate na década de 1930.

Palavras-chave: Objetividade. Historiografia. Sérgio Buarque de Holanda.

Abstract

In this article, we seek to present comments that upon receiving the *Raízes do Brasil* book when published, they took into consideration issues relating to the objectivity of knowledge in view of the apprehension of the "Brazilian reality". We point out the review period that approached the issue of objectivity in the book's reception, indicating some issues that articulated the debate in the 1930s.

Keywords: Objectivity. Historiography. Sérgio Buarque de Holanda.

¹ Texto elaborado originalmente para a dissertação de mestrado, Cf. CARVALHO, Marcus Vinicius Corrêa. *Raízes do Brasil, 1936: tradição, cultura e vida*. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, Campinas, 1997. Nesta versão há modificações pontuais que consideram as sugestões dos pareceres produzidos sobre o artigo, as quais agradeço.

* Professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense (UFF). Membro do Grupo de Pesquisa História Social da Educação e coordenador do Coletivo de Estudos e Pesquisas em História Social da Cultura, Educação, Ética e Estética.

O interesse que anima este artigo é apresentar os comentários que ao receberem o livro *Raízes do Brasil* quando de seu lançamento levaram em consideração temas relativos à objetividade do conhecimento em vista da apreensão da “realidade brasileira”. O problema da objetividade nos estudos brasileiros estava no centro dos interesses pelo menos desde os fins da década de 1920 quando *Retratos do Brasil*,² de Paulo Prado, inaugurava um ciclo de renovação na abordagem de questões sobre o Brasil e os brasileiros. Em meados da década de 1930, além de já terem surgido, por exemplo, os livros de Caio Prado Júnior,³ Gilberto Freyre⁴ e Roberto Simonsen,⁵ inauguravam-se experiências universitárias, como a da Universidade de São Paulo e a da Universidade do Distrito Federal, que intensificavam a preocupação com os aspectos metodológicos e teóricos que fundamentavam a exploração e a investigação nos campos cultural, social e histórico da realidade nacional. Deu-se, então, ensejo para a chegada de Claude Lévi-Strauss e sua esposa Dina a São Paulo, oportunidade quando ela e Mário de Andrade organizaram o primeiro curso brasileiro de etnografia.⁶ Do mesmo modo que, para o Rio de Janeiro, veio Henri Hauser, um dos fundadores dos *Annales*, de quem Sérgio Buarque de Holanda fora assistente na curta experiência universitária do município federal.⁷

Dar relevo à premência da discussão do problema da objetividade na recepção do primeiro livro de Buarque de Holanda pode favorecer a percepção de que sua arquitetura epistêmica se insere em uma ambiência de exercícios intelectuais que punha em debate de maneira crucial tal problemática. O debate sobre a objetividade do conhecimento nos estudos humanos era transnacional, desdobrando-se há mais de trinta anos na Europa, como exemplificam as posições alemãs conflitantes de Wilhelm Dilthey⁸ e de Heinrich

² PRADO, Paulo. *Retrato do Brasil*: ensaio sobre a tristeza brasileira. São Paulo: Duprat-Mayença, 1928.

³ PRADO JÚNIOR, Caio. *Evolução política do Brasil*. São Paulo: Brasiliense, 1933.

⁴ FREYRE, Gilberto. *Casa-grande & senzala*: formação da família brasileira sob o regime de economia patriarcal. Rio de Janeiro: Maia & Schmidt, 1933.

⁵ SIMONSEN, Roberto. *Ordem econômica, padrão de vida e algumas realidades brasileiras*. São Paulo: São Paulo Editora Limitada, 1934.

⁶ LÉVI-STRAUSS, Dina. *Instruções práticas para pesquisas de antropologia física e cultural*. São Paulo: Departamento Municipal de Cultura, 1936.

⁷ Cf. CARVALHO, Marcus Vinícius Corrêa. *Outros lados. Sérgio Buarque de Holanda: crítica literária, história e política (1920-1940)*. Tese (Doutorado em História). Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, Campinas, 2003; FERREIRA, Marieta de Moraes. *A história como ofício: a construção de um campo disciplinar*. Rio de Janeiro: FGV, 2013.

⁸ Cf., dentre outros: DILTHEY, Wilhelm. *Descriptive psychology and historical understanding*. The Hague: Martinus Nijhof, 1977 [1894].

Rickert,⁹ tão caras à sociologia de Max Weber, e as discussões sobre o tema que dinamizavam, em França, por exemplo, a *Revue de Synthèse Historique*, de Henri Berr, lançada em 1906, tão influente no surgimento da *Annales d'histoire économique et sociale* em 1929. Essas referências próximas ao pensamento holandiano anunciam uma das tensões que se explicitavam nos comentários sobre o livro de 1936: aquela entre pensamento social e pensamento histórico. Uma tensão que ainda hoje é especialmente instigante quando, por vezes, pode-se inferir a subsunção do pensamento histórico brasileiro, além de outros campos do conhecimento, ao pensamento social a partir do alargamento dessa noção.¹⁰

Nos variados artigos de revistas e jornais, nas resenhas oficiais e de divulgação radiofônica, coligidos pela senhora Cecília Buarque de Holanda, sobre o lançamento do livro de seu irmão Sérgio, a década de 1930 vinha marcada, em geral, por um tom otimista.¹¹ Apresentava-se aquele como um período de renovação cultural e de entusiasmo intelectual. Nesses textos, esta noção de uma renovação cultural se mostrava associada ao lançamento no mercado editorial de mais uma coleção sobre temas brasileiros, a qual pretendia ter por característico maior a “objetividade”. Uma atitude entusiástica que se refletia na recepção muito favorável à coleção, ao seu autor de estreia e, principalmente, ao seu organizador Gilberto Freyre.

Os comentários que serão aqui privilegiados, é importante ressaltar, permitem vislumbrar a busca por instrumentalização interpretativa de Sérgio Buarque como uma atitude partilhada por outros intelectuais, no sentido de se organizarem teórica e metodologicamente para conhecerem o Brasil objetivamente.

Ao iniciar o comentário sobre a renovação cultural e o entusiasmo intelectual na década de 1930, apresento um artigo que, primeiramente publicado no jornal *Minas*

⁹ RICKERT, Heinrich. *The limits of concept formation in Natural Science*. Cambridge: Cambridge University Press, 1986 [1902].

¹⁰ SCHWARCZ, Lilia Moritz; BOTELHO, André. Pensamento social brasileiro, um campo vasto ganhando forma. *Lua Nova*. São Paulo, 82, p. 11-16, 2011.

¹¹ Vale destacar a riqueza do material coligido por Cecília Buarque de Holanda num álbum de recortes destinado às resenhas críticas de *Raízes do Brasil*. Nele estão recolhidos 78 textos (quatro dos quais repetidos) produzidos entre os anos de 1936 e 1938. Tais textos são artigos para jornais e revistas, uma resenha de divulgação radiofônica e uma resenha oficial do Ministério da Educação. Todos publicados em diversas regiões do Brasil, com exceção de um deles publicado em Lisboa. Cf. Série: Produção de Terceiros. Subsérie: Resenhas. 2191 – Álbum coligido por Cecília Buarque de Holanda, irmã de SBH, com resenhas de diversos autores sobre o livro “Raízes do Brasil”, publicadas em diversos jornais do país. 1936-1938. (78 artigos). Pt 176 P61. Fundo Sérgio Buarque de Holanda (SBH). Arquivo Central da Universidade Estadual de Campinas (*Siarq-UNICAMP*).

Geraes, de Belo Horizonte, foi reaproveitado diversas vezes em diversos jornais em diferentes regiões do país: *Diário da Noite*, de São Paulo, *Diário Carioca*, do Rio de Janeiro, *A Tarde*, da Bahia e *A Imprensa*, da Paraíba, entre outros. Nesse artigo, de autoria não revelada, antes da apresentação do livro de Sérgio Buarque de Holanda, lê-se um preâmbulo cujo teor permite vislumbrar o clima de renovação e entusiasmo ao comentar “as novas diretrizes que está tomando a inteligência brasileira”, que demonstraria nos novos intelectuais “um desejo sadio de pesquisar, de inquirir, de explicar racionalmente todos os múltiplos problemas que se apresentam aos seus olhos ávidos de conhecimentos”.¹²

O aspecto que se tenta destacar delinea-se, ainda, nas palavras de Menotti del Picchia, o qual à época se utilizava do pseudônimo Helios em seus artigos jornalísticos. Este não poupava comentários elogiosos à coleção “Documentos Brasileiros”, a qual era comparada à coleção “Brasília” como “nova fonte de materiais creoulos”. Ao passo que, segundo ele, a obra de estreia da coleção, *Raízes do Brasil*, “inaugura a galeria de volumes que tanto virá a enriquecer a cultura pátria”.¹³

Por sua vez, Austregesilo de Athaide não deixava de notar que “[h]á neste momento entre os melhores intelectuais brasileiros um vivo esforço de penetração sociológica baseada rigorosamente nos dados da realidade nacional”.¹⁴ Não deixando de destacar a importância de Gilberto Freyre nesse novo momento, e como que legitimando sua admiração por ele, Athaide afirmava a “consumada capacidade” de Freyre como tendo merecido os “mais calorosos elogios entre os maiores professores americanos”.¹⁵ No mesmo sentido elogioso vão seus comentários em relação ao autor de *Raízes do Brasil* e seu livro, para ele “magistral [,] em que a inteligência dos acontecimentos sociais e históricos, a cultura e a força do artista se combinaram para produzir uma obra das mais notáveis que se tem publicado no Brasil”.¹⁶

Nas observações de Otávio Tarquínio de Sousa emergia uma preocupação com o entendimento das transformações percebidas no período. Importa atentar que com ele

¹² Coluna “Publicações”. *Minas Geraes*. Belo Horizonte, 31 out. 1936, s/p. In: 2191, op. cit., 1936-1938 (78 artigos). Pt 176 P61. Fundo SBH. *Siarq-UNICAMP*.

¹³ HELIOS. “Sociaes – Raízes do Brasil”. *Diário da Noite*. São Paulo, 12 nov. 1936, s/p. In: 2191, op. cit., 1936-1938 (78 artigos). Pt 176 P61. Fundo SBH. *Siarq-UNICAMP*.

¹⁴ ATHAIDE, Austregesilo de. “Raízes do Brasil”. *Diário da Noite*. São Paulo, 16 nov. 1936, s/p. In: 2191, op. cit., 1936-1938 (78 artigos). Pt 176 P61. Fundo SBH. *Siarq-UNICAMP*.

¹⁵ Idem.

¹⁶ Idem.

configurava-se uma tentativa de explicação dessas manifestações entendidas como renovadoras. Afirmava ele:

Ao observador menos atento não passará despercebido o desenvolvimento que se verifica entre nós, em todas as atividades literárias e culturais, de seis anos a esta parte. Não vem a pêlo investigar com mais minúcia as causas determinantes, mas é evidente que entre elas estão a crise mundial, cujo período agudo começou em 1929, e a revolução de 1930.¹⁷

Cabe o destaque para essa tese da importância da revolução de 1930 na definição daquele novo momento da produção cultural brasileira, não apenas por ter sido ela formulada no correr da década em questão, mas, sobretudo, por ser uma perspectiva que vigora ainda em nossos dias. Antonio Candido, por exemplo, reitera esse marco ao se mostrar *pari passu* com tal perspectiva. Diferencia-se, no entanto, na medida em que não aceita como simples a relação de determinação causal entre tal acontecimento e os fenômenos culturais que o seguiram, porém, sem alargar a visada sobre o horizonte que se abria no campo dos estudos humanos. Em seus próprios termos:

Quem viveu nos anos 30 sabe qual foi a atmosfera de fervor que os caracterizou no plano da cultura, sem falar de outros. O movimento de outubro não foi um começo absoluto nem uma causa primeira e mecânica, porque na História não há dessas coisas. Mas foi um eixo e um catalisador: um eixo em torno do qual girou de certo modo a cultura brasileira, catalisando elementos dispersos para dispô-los numa configuração nova. Neste sentido foi um marco histórico, daqueles que fazem sentir vivamente que houve um “antes” e um “depois”.¹⁸

A persistência explicativa dessa perspectiva foi manifesta, na época, em outros comentadores. Esse é o caso, por exemplo, de Oscar Mendes, que reafirmava a relação de causalidade entre o movimento de 1930 e a valorização de problemas brasileiros por parte dos intelectuais do período. Segundo ele:

Um dos efeitos da revolução de 1930 foi chamar a atenção dos nossos problemas caracteristicamente brasileiros. / Começaram a prestar [ilegível] ao que passava no terreiro de casa, em vez de ficarem de olho comprido para o que se desenrolava lá pelas Europas e Américas. / Certo é que antes daquele movimento revolucionário, sociólogos e historiadores vinham já debastando a *selva selvaggia* das nossas origens, das nossas instituições, dos nossos usos e costumes, do nosso caráter e da nossa civilização. / Mas eram raros e não

¹⁷ SOUZA, Otávio Tarquínio de. “Vida literária”. *O Jornal*. Rio de Janeiro, 6 dez. 1936, s/p. In: 2191, op. cit., 1936-1938 (78 artigos). Pt 176 P61. Fundo SBH. *Siarq-UNICAMP*.

¹⁸ CANDIDO, Antonio. A revolução de 1930 e a cultura. In: _____. *A educação pela noite e outros ensaios*. 2. ed. São Paulo: Ática, 1989, p. 181.

conseguiram ser lidos pelo grande público. Só os especialistas em certos assuntos os procuravam e liam. / Agora, porém, as cousas se modificaram. O interesse por esses estudos de caráter sociológico aumentou extraordinariamente”¹⁹.

Há de se relativizar, antes de mais, a noção de “grande público” utilizada por Mendes, pouco compatível com o alto índice de analfabetismo da população do país no período – mesmo que se leve em conta a ampliação dos meios de comunicação e o aumento do nível de escolaridade ocorridas naquele momento.²⁰

Ainda na indicação da renovação ocorrida no período, Mendes não deixava de destacar a aparição da coleção “Documentos Brasileiros”, que era comparada, mais uma vez, à coleção “Brasiliana” como elemento central no fomento do interesse pelos problemas brasileiros. Ele alimentava o entusiasmo intelectual do momento rendendo elogios a Buarque de Holanda, segundo ele, “um dos especialistas mais interessantes e vivos da geração que fez o movimento modernista de nossas letras”.²¹

No entanto, há três resenhas críticas sobre *Raízes do Brasil* que merecem destaque por serem mais incisivas na demarcação das transformações, coevas ao livro, no âmbito dos conhecimentos humanos. Nelas se encontram, por um lado, críticas ao modo de conceber o conhecimento histórico e sociológico no período em que esses comentadores demarcavam como anterior e, por outro, a expectativa cultivada em relação às novas concepções que pululavam em seu momento atual.

O primeiro comentário a ser apresentado será o de Nelson Werneck Sodré que elogiava a Fernando de Azevedo e sua coleção “Brasiliana”, a fim de compará-lo a Gilberto Freyre, diretor da “Documentos Brasileiros”. Nesse artigo, Sodré não só elogiava Freyre, mas fazia questão ainda de rebater críticas feitas a ele por sua “linguagem

¹⁹ MENDES, Oscar. “A Alma dos livros”. *Folha de Minas*. Belo Horizonte, 17 jan. 1937, s/p. In: 2191, op. cit., 1936-1938 (78 artigos). Pt 176 P61. Fundo SBH. *Siarq-UNICAMP*.

²⁰ Note-se os seguintes comentários de Antonio Candido sobre o tema: “Não se pode, é claro falar em socialização ou coletivização da cultura artística e intelectual, porque no Brasil as suas manifestações em nível erudito são tão restritas quantitativamente que vão pouco além da pequena minoria que as pode usufruir”. E, ainda: “Quanto ao Brasil, quinze ou vinte anos após o movimento revolucionário de 1930, e apesar do progresso havido, as oportunidades mais modestas ainda eram irrisórias, bastando mencionar que no decênio de 1940 os índices mais altos de escolarização primária (isto é, o número de crianças em idade escolar freqüentando efetivamente escolas) eram os de Santa Catarina e São Paulo, respectivamente 42 e 40 %”. Cf. CANDIDO, op. cit., p. 182 e 184.

²¹ MENDES, op. cit., 1937, s/p. In: 2191, op. cit., 1936-1938 (78 artigos). Pt 176 P61. Fundo SBH. *Siarq-UNICAMP*.

simples”. Antes, porém, Sodré ressaltava as mudanças nos estudos humanos daquele momento. Ele comentava:

O gosto que, de algum tempo a esta parte, se vem notando, em todos os países pelos estudos sociológicos, já calcados em fundamentos perfeitamente delineados, se revestiu, nesta terra que habitamos, duma feição nova, ao menos em relação ao que era comum. Assim é que nos despreocupamos, um pouco, de tudo o que agita outras nações, para nos voltarmos, para os nossos próprios problemas, estudando-os com afinco, procurando eliminar dúvidas históricas, sondando causas de movimentos que sacudiram as massas brasileiras, no passado e indagando dos rumos que se nos apresentam, para o futuro.²²

O deslocamento para as temáticas brasileiras e o questionamento em relação às “causas” pontuavam as preocupações, marcando mais especificamente o pretendido momento de renovação.

De forma mais crítica em relação ao período anterior se manifestava Limeira Tejo, ressaltando as mudanças de perspectiva com veemência. Em suas palavras:

Muito tempo se acreditou no Brasil que a História fosse o ramo da apologética. O que deveria interessar aos historiadores era o fato em si. E, não somente isso, mas determinados fatos, cuja enumeração desse uma sensação de brilhantismo, de vida gloriosa, de ação extraordinária. Pura celebração de grandezas e de heróis. Nem poderia ser de outra maneira o comportamento dos intelectuais que pertenciam a gerações cuja existência decorria do melhor dos mundos da lua, sem nenhum problema de imediato, sem a leve sombra das tragédias armadas por dificuldades ostensivas. Nada obrigava essa boa gente a olhar de frente a vida como a um dragão que fosse preciso combater. A escola era risonha e franca e mesmo as ideias importadas de um mundo cujo pensamento já estava a serviço de uma luta histórica, só haveriam de servir entre nós a um ingênuo pedantismo político, muito mais de poetas do que de homens arrastados à batalha. Tudo se passava na superfície de um manso lago azul. A lama de fundo não vinha à tona e nenhuma circunstância exigia um mergulho na sujeira. A sociedade estava dividida em dois compartimentos estanques. Não havia confusões, apesar da intensa poligamia das senzalas. E foi quando esse intercurso sexual adquiriu amplitude social que a nossa vida se complicou na luta individualista por um lugar ao sol.²³

A crítica de Limeira Tejo apontava para uma intelectualidade restrita em sua perspectiva cultural por sua própria posição social, incapaz de vislumbrar a realidade nacional para fora das fronteiras aristocráticas que a limitavam. Portanto, incapaz de tematizar os fenômenos sociais mais abrangentes e, principalmente, aqueles que se

²² SODRÉ, Nelson Werneck. “Livros novos”. s/rfc. 1936, s/p. In: 2191, op. cit., 1936-1938 (78 artigos). Pt 176 P61. Fundo SBH. *Siarq-UNICAMP*.

²³ TEJO, Limeira. “Raízes do Brasil”. *Diário*. Santos, 21 nov. 1936, s/p. In: 2191, op. cit., 1936-1938 (78 artigos). Pt 176 P61. Fundo SBH. *Siarq-UNICAMP*.

revelavam na mesma medida da confrontação com a realidade como elemento de radicalização do conhecimento da sociedade brasileira. Segundo o crítico pernambucano, deixando ecoar a tese central freyriana em voga no período, uma sociedade politicamente complexificada pelo amálgama cultural instaurado pela miscigenação racial.

Ainda nesse artigo, Tejo desenvolveu uma explicação para as mudanças no nível do conhecimento histórico nacional e caracterizou o que pretendia como o avanço da nova geração. Acompanhe-o:

A democratização da sociedade brasileira era uma exigência histórica em um país de formação tão heterogênea e num mundo todo liberal. Essas duas coincidiram no momento republicano – uma vinda de fora, outra surgindo do recesso de nossa vida. O papel da república teria de ser o de harmonizadora de uma situação que estava na resultante daquela coincidência. Mas o especialista daquela sociedade de limites tão definidos continuaria existindo por muito tempo como uma influência poderosa. É somente com a crescente complexidade que as coisas foram adquirindo, por força da própria transformação do ambiente histórico, foi que a vida se impôs a uma consideração menos abstrata e que, no domínio intelectual, traduz-se por esse intenso interesse de investigação das causas. Agora é que nos chegou disposição e ânimo para olhar menos romanticamente o que ficou atrás. Agora é que estamos tendo coragem para olhar o panorama sem vidros cor de rosa. E o que é mais importante, hoje é, [sic] que já não nos envergonhamos de nossas origens misturadas, da nossa fisionomia de sub-raça. Mergulhamos, porque já não é nem mansa nem azul a superfície do nosso lago. Estamos revolvendo a lama do fundo e, [sic] se a água em consequência adquiriu uma coloração mais turva é porque toda média que se tira de várias diferenças de níveis só o pode ser em prejuízo do mais alto. Em História também é assim.²⁴

Dessa forma, Limeira Tejo recorreu à dinâmica política e social, brasileira e mundial, a fim de demonstrar a necessidade de um novo ponto de vista que se impusesse à intelectualidade do período na medida da complexificação da realidade nacional, por meio de sua consideração no nível internacional e do vislumbrar da diversidade de sua constituição. Nesse sentido, o autor afirmava a renovação como instaurada a partir de uma percepção mais realística da vida, imposta pelo ambiente histórico e traduzida por um interesse em relação às “causas”. Pretendia, assim, marcar o abandono da abstração, para ele, característica de um momento anterior, substituindo-a pela subsunção dos agentes históricos à, igualmente abstrata, noção de “ambiente histórico”.

Note-se como de sua perspectiva, essa percepção realística se ancorava na possibilidade de apreensão da condição racial dos brasileiros, entendida em sua

²⁴ Idem.

argumentação como causa interna para as mudanças no nível do conhecimento, na medida em que a aceitação, ou não, desta condição racial pelos “novos intelectuais” definiria a apreensão da própria realidade, funcionando como um critério de realidade.

Limeira Tejo seguia na caracterização da perspectiva que imputava aos “novos intelectuais” e na demarcação de sua ruptura com o que pretendia como sendo o período anterior. Eis suas palavras:

Explica-se desse modo, por essa necessidade de encontrar solução para o seu próprio problema social, que a nova geração de historiadores procure fazer História de verdade e não se limite, como as anteriores, a exaltar feitos e alinhar datas solenes. Não é mais a História dos dirigentes a que se está fazendo atualmente. É a identidade do seu processo, é a articulação dos seus fatores de base com a fisionomia da superestrutura. É aquela História apagada do cotidiano que tanto preocupou Capistrano [de Abreu] e que se demonstra nos hábitos, no folclore, nos anúncios de jornal, nos testamentos, nas relações de produção e em toda a velha papelada dos mil e um arquivos guardados nas sacristias das igrejas seculares, das bibliotecas abandonadas, dos cartórios e das câmaras municipais. Nela é que vamos encontrar o elemento para destruir toda a falsidade de nossa existência e que ainda pesa sobre nossos ombros como herança funesta.²⁵

“História de verdade”: não a mera coleção de datas, fatos, heróis e dirigentes, mas sim, a história dos processos que, complexificada e pretensamente menos abstrata, buscaria as causas e as ações do cotidiano no intuito de relacionar fatores de “base” com a “superestrutura”. É essa a história que Limeira Tejo entendeu como desejável e que diagnosticou como tendo início naquele momento, não deixando de relacionar o olhar sobre novas fontes iluminadas por novos conceitos, como elemento central para o novo enfoque. Mais que isso, Limeira Tejo apontava para um enfoque objetivante da “realidade brasileira” como essencial na configuração do novo quadro do conhecimento histórico.

Essa preocupação em objetivar o que seria a “realidade brasileira” deve ser destacada, porquanto elemento fundante para que seja possível apreender o que se pretendia, então, como movimento de mudança no âmbito do conhecimento humano no Brasil da década de 1930. O debate em torno da constituição do elemento nacional fomentava a busca por instrumentos cognitivos capazes de determinar um maior nível de objetivação da realidade nacional, fazendo com que as perspectivas sobre o que caracterizava o conhecimento histórico e sociológico se alterassem de forma cabal.

²⁵ Idem.

No terceiro comentário sobre esse momento de renovação no que tange ao conhecimento do fenômeno humano no Brasil do período, Sérgio Milliet enfocou, sobretudo, a incapacidade interpretativa dos historiadores do período anterior, na medida de sua impossibilidade de ultrapassar os limites da cronologia como elemento cognoscitivo de base. Milliet recorreu, para apresentar a coleção inaugurada pela editora José Olympio, ao prefácio de Gilberto Freyre ao livro de Buarque de Holanda a fim de salientar “a ânsia de introspecção social que é um dos traços mais vivos da nova inteligência brasileira”.²⁶ Em seus termos:

Tocou o sociólogo nortista no ponto sensível. Está de fato na preocupação dos escritores mais moços a pesquisa dos acontecimentos históricos, do ponto de vista sociológico e economista. Já não lhes interessa apenas a exatidão das datas, mas, principalmente, a interpretação, a análise à luz de uma filosofia, o estudo comparativo das ocorrências. A História, tal como a entenderam até bem pouco nossos avós, morreu. E não podia, com efeito, substituí-la, indefinidamente a cronologia. Talvez já o tivessem percebido nossos historiadores, mas, falhos de cultura geral, principalmente econômica, jamais lhes foi possível ir além da discussão do pormenor, do comentário puramente remissivo, a documentos e leituras, com que são incluídos os rodapés das obras mais importantes. Mesmo os que se afastaram, por temperamento da cronologia árida, para ilustrá-la com observações eruditas, nunca o fizeram em obediência a um sistema filosófico ou em vista de uma explicação econômico-social. Reviver o passado parece ter sido seu intuito mais positivo, e revivê-lo com saudade e devoção. / A História assim compreendida tem muito de literário e de sentimental e em pouco, ou em nada, apaixona as novas gerações, ávidas de ligar, ao menos pelo entendimento de seus fenômenos mais marcados, o passado ao presente.²⁷

Uma “nova inteligência brasileira” emergia, a qual se caracterizaria pela não satisfação com o estabelecimento de datas como único fator de esclarecimento dos acontecimentos históricos. De tal forma, que se tornava necessário à “nova geração” o apoio em disciplinas como a sociologia, a economia e a filosofia, além do recurso ao estudo comparativo das ocorrências, tencionando fundamentar uma interpretação mais legítima frente à expectativa do conhecimento proporcionado por uma análise meramente cronológica. Em outras palavras, a fim de que se estabelecesse uma interpretação para os acontecimentos referenciada em um sistema filosófico ou em uma explicação econômico-social. É nesse sentido que segue a crítica ao perscrutar ingênuo do passado, o qual não

²⁶ MILLIET, Sérgio. “Raízes do Brasil”. *O Estado de São Paulo*. São Paulo, 18 nov. 1936, s/p. In: 2191, op. cit., 1936-1938 (78 artigos). Pt 176 P61. Fundo SBH. *Siarq-UNICAMP*.

²⁷ Idem.

possibilitaria atingir uma perspectiva que se pretendia melhor fundamentada para a objetivação do “passado”.

Interessa atentar para as observações de Limeira Tejo e Sérgio Milliet sobre esse momento da busca por objetivação do conhecimento sobre a realidade nacional porque nelas se denota certo sentido de frivolidade na relação entre a arte literária e poética, e, a percepção da realidade. Segundo Limeira Tejo, a história apologética era o produto de intelectuais que habitavam o melhor dos mundos da lua, aos quais mesmo ideias que estavam a serviço de uma luta histórica em outros países, alimentavam um ingênuo pedantismo político, “muito mais de poetas do que de homens arrastados à batalha”.²⁸ Sérgio Milliet, por sua vez, definia a história que busca o passado com saudade e devoção como uma história com muito de literário e de sentimental, não agradando às novas gerações que pretendiam ligar o presente e o passado pelo entendimento.²⁹

Ambos os autores, portanto, demarcavam uma distinção entre a possibilidade de objetivação da realidade e sua percepção literária. Sugeriram exatamente o intento objetivante da “nova geração” como elemento de ruptura com o período anterior, no qual a percepção literária representaria o discurso sobre a realidade nacional. Ambos os autores perceberam no deslocamento das preocupações de um âmbito estético do conhecimento para um âmbito ético um movimento essencial na estruturação objetivante dos “novos estudos brasileiros”. Ambos demarcaram o comprometimento com o presente como referência necessária a uma perscrutação do passado que se pretendia objetivar: Limeira Tejo por via de uma história processual e complexificada, a qual procuraria por causas e ações do cotidiano para relacionar fatores de “base” com a “superestrutura”; ao passo que Sérgio Milliet por via de uma explicação axiomática derivada, ou de um sistema filosófico ou de uma explicação econômico-social.

Nelson Werneck Sodré também não parecia contrário a tal postulação ao referir-se ao afinco com que se procurava, no período, eliminar dúvidas históricas através da sondagem das causas que sacudiram as massas brasileiras no passado visando os rumos para o futuro.³⁰

²⁸ TEJO, op. cit., 1936. In: 2191, op. cit., 1936-1938 (78 artigos). Pt 176 P61. Fundo SBH. *Siarq-UNICAMP*.

²⁹ MILLIET, op. cit., 1936. In: 2191, op. cit., 1936-1938 (78 artigos). Pt 176 P61. Fundo SBH. *Siarq-UNICAMP*.

³⁰ SODRÉ, op. cit., 1936. In: 2191, op. cit., 1936-1938 (78 artigos). Pt 176 P61. Fundo SBH. *Siarq-UNICAMP*.

Sociologia, história, economia, interpretação, análise, explicação, compreensão, causas, processos, sistemas: esses e outros termos correlacionados então parecem adensar sua semântica em um período no qual a instrumentalização teórica e metodológica mostrava-se como necessidade premente para uma intelectualidade imbuída de um interesse cognitivo na aferição heurística da “realidade brasileira”.

O debate em torno da possibilidade e da forma de objetivação do conhecimento sobre o fenômeno humano no Brasil estava no centro das preocupações da intelectualidade do período. Há um comentário de Lévi-Strauss, em entrevista sobre Mário de Andrade, que parece exemplar no sentido dessa inferência, mesmo que não se possa endossar sua percepção que contrapõe “questionários-padrão”, como “método” e “quadros de pesquisa”, ao que ele pretende como superficialidade dos estudantes brasileiros. Cito-o:

A universidade acabava de nascer, o país, no plano intelectual, estava dando os primeiros passos, e era preciso formar estudantes, dar a eles os quadros de pesquisa, ajudá-los a estabelecer questionários-padrão. Os jovens brasileiros eram bastante cultivados, liam uma quantidade enorme de obras, mas eram destituídos de método e, portanto, continuavam muito superficiais.³¹

Dessa maneira, neste momento importa tratar o prefácio de Gilberto Freyre à primeira edição de *Raízes do Brasil*, o qual apresentava ao público as intenções e o projeto da coleção “Documentos Brasileiros”, sob sua direção. Esse se torna um texto bastante significativo por ser referência para a quase totalidade dos artigos escritos no período

³¹ Entrevista de Claude Lévi-Strauss a Antoine Gaudemar. “Ele colocou a questão da identidade brasileira”. *Folha de São Paulo*. São Paulo, 16 fev. 1997, p. 3. As palavras de Lévi-Strauss são uma resposta à curiosidade de Gaudemar em relação às “instruções” dadas aos etnólogos e sociólogos principiantes, constantes dos “Boletins” da Sociedade da Etnografia e do Folclore, fundada, em 1936, por Lévi-Strauss e Mário de Andrade, então, chefe do Departamento de Cultura em São Paulo. É interessante notar como, num período posterior, Mário de Andrade, já demitido do Departamento de Cultura, recorre reiteradamente a Sérgio Buarque de Holanda para obter informações, mas principalmente, para a leitura crítica de seus estudos sobre lundú. É assim, por exemplo, quando envia uma carta de São Paulo a Sérgio Buarque, no dia 8 de março de 1941, pedindo informações “sobre artistas e artífices paulistas ou trabalhando em São Paulo até fim do século XIX, desde o início [...]”. Ou quando, também de São Paulo, em 23 de julho de 1944, envia correspondência a Sérgio pedindo que ele descobrisse quando pela “primeira vez veio gelo importado pro Rio de Janeiro, em blocos”, a fim de datar um lundú que satirizava tal acontecimento. Ainda nessa carta Mário de Andrade comunicava ter chegado “a conclusões sociais bem curiosas sobre o lundú. Foi a primeira forma negra que se ‘nacionalizou’ brasileira, subindo pro salão burguês e se difundindo por todas as classes da sociedade brasileira, como por ser a primeira fusão dos elementos técnicos e formais afronegros e lusoeuropeus musicais”. Em carta subsequente Andrade agradece a datação da importação dos blocos de gelo e a sugestão de Sérgio Buarque “do lundú nos ter vindo e ser imposto aqui por Portugal [...]”. Dessa maneira seguem suas cartas até 24 de dezembro de 1944, em busca de orientação metódica e crítica para seus estudos. Cf. Série: Correspondência. Subsérie: Passiva. Fundo SBH. *Siarq-UNICAMP*.

sobre o livro de Sérgio Buarque de Holanda, que tentam contextualizar e demarcar o momento de renovação nos estudos sociais brasileiros, destacando, sobretudo, a questão da objetividade.

Logo no início de seu prefácio ao livro, Gilberto Freyre indicou alguns traços que caracterizariam o projeto ora iniciado com *Raízes do Brasil*:

A série que hoje se inicia com o trabalho de Sergio Buarque de Holanda, *Raízes do Brasil*, vem trazer ao movimento intelectual que agita o nosso país, à ânsia de introspecção social que é um dos traços mais vivos da nova inteligência brasileira, uma variedade de material, em grande parte ainda virgem. Desde o inventário à biografia; desde o documento em estado quase bruto à interpretação sociológica em forma de ensaio.³²

Freyre compartilhava, com os comentadores coetâneos, da percepção do período como sendo de transformações intelectuais, cujo vigor em grande parte estaria no estímulo aos conhecimentos humanos no país, e indicava sua própria perspectiva sobre as características do momento.

Note-se como o destaque dado à objetividade vem acompanhado da celebração do editor José Olympio, mas, principalmente, da distinção entre essa pretensão cognoscitiva e o campo de percepção literária da realidade. Nas palavras de Freyre:

O característico mais saliente dos trabalhos a ser publicados nesta coleção será a objetividade. Animando-a, o jovem editor José Olympio mais uma vez se revela bem de sua geração e de seu tempo. Ao interesse pela divulgação do novo romance brasileiro ele junta agora o interesse pela divulgação do documento virgem e do estudo documentado que fixe, interprete ou esclareça aspectos significativos da nossa formação ou da nossa atualidade. Não podia ser mais oportuna e feliz sua iniciativa.³³

Nessa perspectiva, Gilberto Freyre partilhava da distinção entre um âmbito estético e um âmbito ético da percepção da realidade como fator essencial ao intuito objetivante desta. Como Tejo, Milliet e Sodré, Freyre postulava um nível de interpretação da realidade que se objetivasse mediante apoio documental e fundamentação teórica, visando à atualidade.

³² FREYRE, Gilberto. Documentos Brasileiros. In: HOLANDA, Sérgio Buarque de. *Raízes do Brasil*. Coleção “Documentos Brasileiros” (v. 1). Rio de Janeiro: José Olympio, 1936, p. V.

³³ Idem.

Após elogiosos comentários a Sérgio Buarque, o coordenador tornava à apresentação da coleção, expondo o variado leque de materiais que nela publicar-se-ia. Livros de memórias, autobiografias, diários de viagem, correspondências particulares e “livros de assento” seriam publicados visando satisfazer os que “procuram conhecer o passado brasileiro na sua maior intimidade”.³⁴ Da mesma forma, outros documentos que amarelecem “à espera do estudioso que lhes dê vida e os junte à história social do brasileiro”.³⁵ De um lado, portanto, o documento em estado “quase bruto”. De outro, porém, materiais produzidos pelos “pesquisadores mais capazes”, versando sobre variados temas e recorrendo a diversas disciplinas como suporte de instrumentalização teórica e metodológica.

É interessante ressaltar como uma pretensão globalizante, através da qual intencionava recolher a maior variedade possível de aspectos da sociedade, parecia informar o projeto de objetivação da realidade nacional postulado por Freyre. Em suas palavras:

Serão ainda publicados na coleção estudos documentados sobre as populações atuais. Quer do ponto de vista antropológico e etnográfico, quer do ponto de vista sociológico, econômico, pedagógico. Inquéritos, pesquisas, sondagens, investigações, mapas, perfis sociais que sirvam de documentação exata à técnica de trabalho, ao gênero de habitação, à dieta, aos estilos de vida, ao modo de falar, ao desenvolvimento físico e mental do brasileiro hoje – o das cidades, o das praias, o dos sertões, o caboclo do extremo Norte, o mestiço, o paulista, o adulto, o escolar, a criança. Para a apresentação de material dessa natureza contamos com a boa vontade e a colaboração dos nossos pesquisadores mais capazes, todos interessados na maior divulgação de dados colhidos em regiões diversas do Brasil, e sob critérios diferentes, mas que esclareçam ou fixem problemas para o nosso país e para o nosso tempo.³⁶

Imbricação de várias disciplinas que produzissem conhecimento exato sobre aspectos múltiplos do variado desenvolvimento físico e mental dos brasileiros, em sua atualidade, conforme seu meio, sua região, sua faixa etária, seu tipo físico e *status* social. Isso levado a cabo por especialistas que cultivassem um interesse geral pelo país e pelo seu tempo. Esse, portanto, parece ser o projeto de objetividade de Gilberto Freyre: abranger uma gama ampla de materiais observada pelos mais variados pontos de vista disciplinares, visando o que é atual e “nosso”; permitindo perceber no termo “nosso” uma

³⁴ Idem, p. VI.

³⁵ Idem, p. VII.

³⁶ Idem, p. VII-VIII.

noção que presume a subsunção das diferenças particulares e regionais, ou seja, das partes, por uma possibilidade de identificação “nacional”, tentando talvez uma superação das partes pelo todo.

Note-se, também, seus comentários sobre a publicação dos textos de viajantes estrangeiros:

Além de traduções de livros de antigos viajantes estrangeiros, a que já nos referimos, impõem-se traduções de obras de estrangeiros como Nash, Koch-Grünberg, Guenther, Normano, Deffontaines, Martin, que vêm se ocupando do nosso país do ponto de vista sociológico, econômico, etnográfico, folclórico, ecológico. E não só utilizando-se das técnicas mais modernas nesses diferentes estudos, como documentando-os com material colhido nos arquivos ou através de difíceis pesquisas de campo.³⁷

Dessa forma, portanto, concebe-se o característico mais marcante da coleção assim iniciada: a objetividade. Esse característico se apresenta como essencial para que se cumpra a finalidade almejada em tal empreitada editorial, apresentada no último parágrafo do prefácio de Freyre, qual seja:

É com o fim de procurar revelar material tão rico e de um valor tão evidente para a compreensão e a interpretação do nosso passado, dos nossos antecedentes, da nossa vida em seus aspectos mais significativos, que aparece esta coleção.³⁸

Parece pertinente ressaltar um dos aspectos envolvidos nessa tentativa de objetivar a realidade nacional. Um dos resultados que Gilberto Freyre pretendeu obter com a publicação de estudos produzidos por diferentes pontos de vista é a “documentação exata” sobre, dentre outras coisas, o “desenvolvimento físico e mental do brasileiro”.

Esse aspecto se mostra significativo na medida em que destacou dois elementos que perpassavam as concepções sobre os “estudos sociais” da quase totalidade dos comentadores do livro de Sérgio Buarque, assim como, constituíam noções importantes na construção de seu próprio livro. É importante perceber como os elementos físicos e mentais são apreendidos de formas diferenciadas por esses autores através das noções de “raça” e “psicologia”. No entanto, importa destacar, sobretudo, como na percepção desses autores a objetivação cognoscitiva do fenômeno humano parece mediada, de maneira

³⁷ Idem, p. VIII-IX.

³⁸ Idem, p. IX.

mais determinante em uns do que em outros, por essas noções de “raça” e “psicologia”, destacando uma unidade de significado “psicofísica”.

Ressalte-se primeiramente, dessa relação, o termo “psicologia”. No sentido da caracterização psicológica seguem vários artigos que apresentam *Raízes do Brasil* como “estudo lógico da nossa psicologia de povo”,³⁹ ou, “explicação lógica da nossa psicologia social”,⁴⁰ ou ainda, que leem partes específicas do livro como “um primor de psicologia brasileira, daquela psicologia cotidiana, tão cara dos hábitos mentais dos críticos modernos”.⁴¹ Nesse sentido, vão os comentários elogiosos de Vieira de Mello à perspectiva interpretativa do autor em seu *Raízes do Brasil*:

Na verdade, o escritor paulista pertence a [sic] linhagem dos escafandristas, dos que mergulham no fundo dos fenômenos históricos e de lá voltam carregados de interpretações inéditas e descobertas valiosíssimas. / Gostei de uma cousa entre muitas: o sr. Buarque de Holanda não é caolho, não sofre a doença dos exclusivismos unilaterais de métodos históricos. / Não é um desses maníacos do determinismo, que querem reduzir os organismos sociais a puras leis biológicas. Nem é um dos livre arbitristas, que submetem os acontecimentos a meras volições erradas ou certas das gerações sucessivas. / Feliz inteligência a desse homem, sem rigidez de dogma, com o faro das essências escondidas da psicologia coletiva, e servida por uma cultura, uma cultura sangüínea, bem absorvida, e bem respirada.⁴²

Na concepção de Vieira de Mello, portanto, mergulhar fundo nos fenômenos históricos equivaleria, ao que parece, a uma perscrutação sem dogmas das essências da “psicologia coletiva”. A importância da “psicologia” é destacada quando o autor critica Sérgio Buarque por não aprofundar os estudos sobre o “americanismo” em seu livro, argumentando que “os trabalhos de Jung, o famoso psicanalista suíço, que tanto investigou sobre a formação do caráter *yankee*, também demonstrou que o ‘ideal nacional norte-americano’ é quase puramente índio”.⁴³

Tal percepção do *status* da “psicologia” se manifestou também quando Mello exigiu para o “indianismo” uma análise diferenciada, menos romântica, análoga às

³⁹ [s/autor – N. L.]. “Raízes do Brasil de Sérgio Buarque de Holanda”. *Diário de Notícias*. Rio de Janeiro, 1 nov. 1936, s/p. In: 2191, op. cit., 1936-1938 (78 artigos). Pt 176 P61. Fundo SBH. *Siarq-UNICAMP*.

⁴⁰ [s/autor]. “Livros novos – Raízes do Brasil”. *A Batalha*. Rio de Janeiro, 5 nov. 1936, s/p. In: 2191, op. cit., 1936-1938 (78 artigos). Pt 176 P61. Fundo SBH. *Siarq-UNICAMP*.

⁴¹ CHIACCHIO, Carlos. “Homens e obras: Gilberto Freyre”. *A Tarde*. Belo Horizonte, 11 nov. 1936, s/p. In: 2191, op. cit., 1936-1938 (78 artigos). Pt 176 P61. Fundo SBH. *Siarq-UNICAMP*.

⁴² MELLO, Vieira de. “Raízes do Brasil – Sérgio Buarque de Holanda”. *A Nota*. Rio de Janeiro, 15 nov. 1936, s/p. In: 2191, op. cit., 1936-1938 (78 artigos). Pt 176 P61. Fundo SBH. *Siarq-UNICAMP*.

⁴³ Idem.

percepções sobre a contribuição cultural das populações negras africanas que ele considerava científicas:

A verdade é que a contribuição indígena nas raízes do Brasil está por ser estudada. Esta é uma deficiência do livro de o sr. Holanda. Precisamos de um indianismo científico, o oposto do indianismo romântico de Gonçalves Dias e Alencar, um indianismo à maneira do que se está fazendo com o negro, para podermos falar na realidade ou inexistência do americanismo.⁴⁴

Em relação à noção de “raça” já se observou, por exemplo, os comentários de Limeira Tejo, para quem o não se envergonhar “de nossas origens misturadas” e “da nossa fisionomia de sub-raça” seria parte da “grande oportunidade de edificação social e política do Brasil”, fazendo do enfrentar da questão racial critério de realidade para a observação do que fosse nacional.

Contudo, é através da perspectiva de Octaviano Domingues que se pode vislumbrar a dimensão mais radical da instrumentalização da noção de “raça”. É assim que o autor se referiu à tese de Buarque de Holanda sobre a “plasticidade social” dos portugueses, alimentada pela “ausência de orgulho de raça”, a qual teria propiciado o povoamento brasileiro:

Na verdade, assim é, o povoamento do Brasil só poderia ser operado por uma raça tipicamente mesclada como a de Portugal. Aos portugueses não era estranho o mestiçamento, mesmo o mestiçamento mais raro, aquele entre o branco e o negro. / A formação do mestiço, seja entre o elemento europeu e o afro – seja entre aquele e o ameríndio – foi que permitiu, ou para não ser exagerado, foi o que facilitou o aparecimento de um novo tipo humano, mais próprio para viver na zona tropical. [...]. / As populações mestiçadas não apresentam, por isso, nenhuma uniformidade. São constituídas de indivíduos onde há uma dissemelhança flagrante. Defeito isso? Não, para o caso do povoamento de uma nova região, de clima diferente. Um novo meio só pode ser povoado por novas formas de vida – isso é axioma em biologia. Por isso, para manutenção de certas características raciais, de determinada população, torna-se necessária a colaboração indispensável do meio. Modificando-se, este, novas devem povoá-lo. / A explicação da maleabilidade apresentada pelos povoadores do Brasil, e por seus descendentes, mais ainda, – só pode ser encontrada examinando-se a questão sob o prisma bio-etnológico. Trata-se de uma questão de biologia genética. É quando o sociólogo tem de se socorrer da biologia. Assim, A. Comte continua com a razão; a sociologia só pode ser bem feita quando ajudada pelos elementos de fonte biológica. [...]. E é digna dos melhores elogios a intuição dos novos sociólogos brasileiros ao compreenderem, enfim, que, em face do nosso mestiçamento – real, indiscutível – só há uma atitude inteligente: estudá-lo. É estudá-lo com simpatia, ou pelo menos com imparcialidade. Nunca com o espírito preconcebido pela ideia de que misturar raças é estabelecer uma fonte de

⁴⁴ Idem.

degeneração étnica. Falta a essa ideia, desde cedo assimilada pela nossa intelectualidade, certo fundamento científico que seja, pelo menos, conforme e adequado aos próprios elementos do problema, posto em equação.⁴⁵

A noção de “raça”, como mediação para erigir uma “sociologia bem feita”, a partir de sua sustentação pela “biologia”, desvela a expectativa cognoscitiva que informava a utilização equacionada pelo biólogo geneticista Octaviano Domingues. Em que pese o fato de um biólogo eugenista reconhecer que “misturar raças” não necessariamente significa “estabelecer uma fonte de degeneração étnica”, possibilita-se a percepção de um aspecto intrínseco à operacionalização da noção de “raça”, característico de enfoques positivistas, ainda que nem sempre explicitado pelos que a utilizam como categoria de análise: a naturalização de aspectos culturais da sociedade. Sublinha-se, sobretudo, um dos elementos cruciais para o debate sobre o tema do problema da objetividade dos estudos sobre a “realidade brasileira”: a formação étnica da população nacional.

Considerações finais

Não se pode afirmar uma univocidade dos comentários apresentados da década de 1930 quanto à possibilidade de objetivação da “realidade brasileira”, pois suas percepções da realidade são formadas a partir de diferentes experiências e perspectivas do que seja conhecimento objetivo. No entanto, é possível destacar elementos que possibilitariam vislumbrar um horizonte, grosso modo, comum.

Um deles, a busca de objetividade. Busca de objetividade, a qual se confundia com o cultivo do que se pretendia como uma percepção mais realística da vida nacional. Em oposição à abstração firmava-se o questionamento das causas, o vislumbrar dos processos, a observação das ações do cotidiano, o estudo comparativo. Uma preocupação em objetivar a “realidade brasileira” lançando mão de um repertório inédito de fontes, perscrutado através do apoio em sistemas filosóficos ou explicações econômico-sociais, visando o desvelamento da “atualidade” e do que fosse “nosso”.

Mais um elemento importante, a necessidade de negar a literatura e a poesia como instrumentos auxiliares na percepção objetiva da realidade. A necessidade de opô-las ao conhecimento histórico e sociológico em vista do intuito objetivante.

⁴⁵ DOMINGUES, Octaviano. “Povoamento do Brasil”. *Folha de Minas*. Belo Horizonte, 14 maio. 1937. s/p. In: 2191, op. cit., 1936-1938 (78 artigos). Pt 176 P61. Fundo SBH. *Siarq-UNICAMP*.

Contudo, não se pretende imputar a esses intelectuais uma percepção unívoca sobre o que se pretendia, então, como objetividade. Antes, pelo contrário. Importa perceber no período o adensamento semântico em torno do questionamento sobre como objetivar a realidade nacional, utilizando-se da sociologia, história e economia, entre outras disciplinas, e complexificando a apropriação e a aplicação de noções como interpretação, análise, explicação e compreensão. Nesse sentido, importaria dimensionar como Buarque de Holanda lida com tal problema em seu *Raízes do Brasil* de 1936, questionando qual o significado da proposição de Sérgio Buarque de que seu livro seja um “estudo compreensivo”. Exercício que não caberia neste texto, tendo sido tema da dissertação de mestrado para que ele foi concebido e escrito.

Referências

Documentais:

[s/autor – N. L.]. “Raízes do Brasil de Sérgio Buarque de Holanda”. *Diário de Notícias*. Rio de Janeiro, 1 nov. 1936, s/p. In: Série: Produção de Terceiros. Subsérie: Resenhas. 2191 – Álbum coligido por Cecília Buarque de Holanda, irmã de SBH, com resenhas de diversos autores sobre o livro “Raízes do Brasil”, publicadas em diversos jornais do país. 1936-1938. (78 artigos). Pt 176 P61. Fundo Sérgio Buarque de Holanda (SBH). Arquivo Central da Universidade Estadual de Campinas (*Siarq-UNICAMP*).

[s/autor]. “Livros novos – Raízes do Brasil”. *A Batalha*. Rio de Janeiro, 5 nov. 1936, s/p. In: Série: Produção de Terceiros. Subsérie: Resenhas. 2191 – Álbum coligido por Cecília Buarque de Holanda, irmã de SBH, com resenhas de diversos autores sobre o livro “Raízes do Brasil”, publicadas em diversos jornais do país. 1936-1938. (78 artigos). Pt 176 P61. Fundo Sérgio Buarque de Holanda (SBH). Arquivo Central da Universidade Estadual de Campinas (*Siarq-UNICAMP*).

ATHAIDE, Austregesilo de. “Raízes do Brasil”. *Diário da Noite*. São Paulo, 16 nov. 1936, s/p. In: Série: Produção de Terceiros. Subsérie: Resenhas. 2191 – Álbum coligido por Cecília Buarque de Holanda, irmã de SBH, com resenhas de diversos autores sobre o livro “Raízes do Brasil”, publicadas em diversos jornais do país. 1936-1938. (78 artigos). Pt 176 P61. Fundo Sérgio Buarque de Holanda (SBH). Arquivo Central da Universidade Estadual de Campinas (*Siarq-UNICAMP*).

CHIACCHIO, Carlos. “Homens e obras: Gilberto Freyre”. *A Tarde*. Belo Horizonte, 11 nov. 1936, s/p. In: Série: Produção de Terceiros. Subsérie: Resenhas. 2191 – Álbum coligido por Cecília Buarque de Holanda, irmã de SBH, com resenhas de diversos autores sobre o livro “Raízes do Brasil”, publicadas em diversos jornais do país. 1936-1938. (78 artigos). Pt 176 P61. Fundo Sérgio Buarque de Holanda (SBH). Arquivo Central da Universidade Estadual de Campinas (*Siarq-UNICAMP*).

Coluna “Publicações”. *Minas Geraes*. Belo Horizonte, 31 out. 1936, s/p. Série: Produção de Terceiros. Subsérie: Resenhas. 2191 – Álbum coligido por Cecília Buarque de Holanda, irmã de SBH, com resenhas de diversos autores sobre o livro “Raízes do Brasil”, publicadas em diversos jornais do país. 1936-1938. (78 artigos). Pt 176 P61. Fundo Sérgio Buarque de Holanda (SBH). Arquivo Central da Universidade Estadual de Campinas (*Siarq-UNICAMP*).

DOMINGUES, Octaviano. “Povoamento do Brasil”. *Folha de Minas*. Belo Horizonte, 14 maio. 1937. s/p. In: Série: Produção de Terceiros. Subsérie: Resenhas. 2191 – Álbum coligido por Cecília Buarque de Holanda, irmã de SBH, com resenhas de diversos autores sobre o livro “Raízes do Brasil”, publicadas em diversos jornais do país. 1936-1938. (78 artigos). Pt 176 P61. Fundo Sérgio Buarque de Holanda (SBH). Arquivo Central da Universidade Estadual de Campinas (*Siarq-UNICAMP*).

HELIOS. “Sociaes – Raízes do Brasil”. *Diário da Noite*. São Paulo, 12 nov. 1936, s/p. In: Série: Produção de Terceiros. Subsérie: Resenhas. 2191 – Álbum coligido por Cecília Buarque de Holanda, irmã de SBH, com resenhas de diversos autores sobre o livro “Raízes do Brasil”, publicadas em diversos jornais do país. 1936-1938. (78 artigos). Pt 176 P61. Fundo Sérgio Buarque de Holanda (SBH). Arquivo Central da Universidade Estadual de Campinas (*Siarq-UNICAMP*).

MELLO, Vieira de. “Raízes do Brasil – Sérgio Buarque de Holanda”. *A Nota*. Rio de Janeiro, 15 nov. 1936, s/p. In: Série: Produção de Terceiros. Subsérie: Resenhas. 2191 – Álbum coligido por Cecília Buarque de Holanda, irmã de SBH, com resenhas de diversos autores sobre o livro “Raízes do Brasil”, publicadas em diversos jornais do país. 1936-1938. (78 artigos). Pt 176 P61. Fundo Sérgio Buarque de Holanda (SBH). Arquivo Central da Universidade Estadual de Campinas (*Siarq-UNICAMP*).

MENDES, Oscar. “A Alma dos livros”. *Folha de Minas*. Belo Horizonte, 17 jan. 1937, s/p. In: Série: Produção de Terceiros. Subsérie: Resenhas. 2191 – Álbum coligido por Cecília Buarque de Holanda, irmã de SBH, com resenhas de diversos autores sobre o livro “Raízes do Brasil”, publicadas em diversos jornais do país. 1936-1938. (78 artigos). Pt 176 P61. Fundo Sérgio Buarque de Holanda (SBH). Arquivo Central da Universidade Estadual de Campinas (*Siarq-UNICAMP*).

MILLIET, Sérgio. “Raízes do Brasil”. *O Estado de São Paulo*. São Paulo, 18 nov. 1936, s/p. In: Série: Produção de Terceiros. Subsérie: Resenhas. 2191 – Álbum coligido por Cecília Buarque de Holanda, irmã de SBH, com resenhas de diversos autores sobre o livro “Raízes do Brasil”, publicadas em diversos jornais do país. 1936-1938. (78 artigos). Pt 176 P61. Fundo Sérgio Buarque de Holanda (SBH). Arquivo Central da Universidade Estadual de Campinas (*Siarq-UNICAMP*).

SODRÉ, Nelson Werneck. “Livros novos”. s/rfc. 1936, s/p. In: Série: Produção de Terceiros. Subsérie: Resenhas. 2191 – Álbum coligido por Cecília Buarque de Holanda, irmã de SBH, com resenhas de diversos autores sobre o livro “Raízes do Brasil”, publicadas em diversos jornais do país. 1936-1938. (78 artigos). Pt 176 P61. Fundo Sérgio Buarque de Holanda (SBH). Arquivo Central da Universidade Estadual de Campinas (*Siarq-UNICAMP*).

SOUZA, Otávio Tarquínio de. “Vida literaria”. *O Jornal*. Rio de Janeiro, 6 dez. 1936, s/p. In: Série: Produção de Terceiros. Subsérie: Resenhas. 2191 – Álbum coligido por Cecília Buarque de Holanda, irmã de SBH, com resenhas de diversos autores sobre o livro “Raízes do Brasil”, publicadas em diversos jornais do país. 1936-1938. (78 artigos). Pt 176 P61. Fundo Sérgio Buarque de Holanda (SBH). Arquivo Central da Universidade Estadual de Campinas (*Siarq-UNICAMP*).

TEJO, Limeira. “Raízes do Brasil”. *Diário*. Santos, 21 nov. 1936, s/p. In: Série: Produção de Terceiros. Subsérie: Resenhas. 2191 – Álbum coligido por Cecília Buarque de Holanda, irmã de SBH, com resenhas de diversos autores sobre o livro “Raízes do Brasil”, publicadas em diversos jornais do país. 1936-1938. (78 artigos). Pt 176 P61. Fundo Sérgio Buarque de Holanda (SBH). Arquivo Central da Universidade Estadual de Campinas (*Siarq-UNICAMP*).

Bibliográficas:

CANDIDO, Antonio. A revolução de 1930 e a cultura. In: _____. *A educação pela noite e outros ensaios*. 2. ed. São Paulo: Ática, 1989.

CARVALHO, Marcus Vinicius Corrêa. *Raízes do Brasil, 1936: tradição, cultura e vida*. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, Campinas, 1997.

_____. *Outros lados. Sérgio Buarque de Holanda: crítica literária, história e política (1920-1940)*. Tese (Doutorado em História). Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, Campinas, 2003.

DILTHEY, Wilhelm. *Descriptive psychology and historical understanding*. The Hague: Martinus Nijhof, 1977 [1894].

FERREIRA, Marieta de Moraes. *A história como ofício: a construção de um campo disciplinar*. Rio de Janeiro: FGV, 2013.

FREYRE, Gilberto. *Casa-grande & senzala: formação da família brasileira sob o regime de economia patriarcal*. Rio de Janeiro: Maia & Schmidt, 1933.

_____. Documentos Brasileiros. In: HOLANDA, Sérgio Buarque de. *Raízes do Brasil*. Coleção “Documentos Brasileiros” (v. 1). Rio de Janeiro: José Olympio, 1936.

LÉVI-STRAUSS, Dina. *Instruções práticas para pesquisas de antropologia física e cultural*. São Paulo: Departamento Municipal de Cultura, 1936.

PRADO JÚNIOR, Caio. *Evolução política do Brasil*. São Paulo: Brasiliense, 1933.

PRADO, Paulo. *Retrato do Brasil: ensaio sobre a tristeza brasileira*. São Paulo: Duprat-Mayença, 1928.

RICKERT, Heinrich. *The limits of concept formation in Natural Science*. Cambridge: Cambridge University Press, 1986 [1902].

SCHWARCZ, Lilia Moritz; BOTELHO, André. Pensamento social brasileiro, um campo vasto ganhando forma. *Lua Nova*. São Paulo, 82, p. 11-16, 2011.

SIMONSEN, Roberto. *Ordem econômica, padrão de vida e algumas realidades brasileiras*. São Paulo: São Paulo Editora Limitada, 1934.

Recebido em: 14/06/2015

Aprovado em: 05/08/2015

“Ele quer acabar com o samba”: tradição, mestiçagem e história do Brasil na perspectiva de Pedro Calmon

Nayara Galeno do Vale*

Resumo

Em 1939 os intelectuais José Lins do Rego e Pedro Calmon iniciaram nos jornais cariocas *A Noite* e *O Jornal* uma polêmica a respeito da representatividade do samba como ritmo nacional. O artigo parte de tal debate para analisar de que forma Pedro Calmon construiu suas interpretações acerca da mestiçagem e da história do Brasil. Parte-se da sua trajetória para buscar a compreensão de seus pertencimentos, redes de sociabilidade e escolhas intelectuais. Considera-se a construção da perspectiva de Pedro Calmon acerca da história do Brasil em vários tempos, buscando situá-la em uma ambiência de trocas e embates culturais.

Palavras-chave: Pedro Calmon. Samba. Mestiçagem. História do Brasil.

Abstract

In 1939 intellectuals José Lins do Rego and Pedro Calmon started a discussion on the newspapers *A Noite* (The Night) and *O Jornal* (The Newspaper) from Rio de Janeiro concerning the representativeness of *samba* as a national music rhythm. This paper uses this debate to analyze how Pedro Calmon built his interpretations of racial mixing and Brazilian history, starting from his personal life in order to unveil his belonging, social networking and intellectual choices, considering the construction of Calmon's view about

* Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense (PPGH-UFF) e bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Brazilian history during its various periods, aiming to understand it on a system of cultural changes and clashes.

Keywords: Pedro Calmon. Samba. Racial Mixing. Brazilian History.

No ano de 1939 uma polêmica entre os escritores José Lins do Rego e Pedro Calmon teve lugar nos jornais *A Noite* e *O Jornal*. Iniciado nos jornais cariocas, o debate foi retomado e prolongado no periódico *O Estado da Bahia*, durou cerca de um mês e mobilizou, entre réplicas e respostas, analistas que se colocavam de um ou de outro lado. Tais comentaristas opinavam sobre a questão que incitara os ânimos daqueles dois intelectuais que faziam das páginas dos jornais sua arena.

O debate se iniciara a partir do artigo intitulado “Samba e Batuque”, que Pedro Calmon, professor e político baiano, publicara no jornal *A Noite*, em 17 de junho de 1939. No texto, Calmon comentava a repercussão do sucesso de Carmem Miranda nos Estados Unidos, sem, contudo, referir-se diretamente à cantora. Seu principal alvo era o samba, ou melhor, o batuque, que era, segundo ele, um estilo de música afro-brasileira de que o Brasil não tinha o monopólio. Seu argumento era de que o gênero em questão também era popular em Cuba, Nova Orleans, em Charleston e no “bairro negro” de Nova York.

Uma das preocupações de Calmon era que o país pudesse ser representado no exterior a partir de uma música que a seu ver lembrava o “perfil sombrio da senzala; coros de escravidão; Vozes d’África; motivos do outro lado do mar”. O autor questionava a representatividade do ritmo “de teor carnavalesco” para definir o Brasil, pois sua ascensão exprimia, para ele, uma “expressão da moda cosmopolita que o paladar forasteiro nos impõe”. Carmem Miranda e o samba não representariam o Brasil, mas o que pretendiam que o país fosse, “para inglês ver e brasileiro não entender”.¹

José Lins do Rego, romancista e jornalista paraibano, respondeu de forma exaltada ao que considerou uma provocação de Pedro Calmon ao samba. A reação veio por meio do artigo “O Sr. Pedro Calmon é contra o samba”, publicado no periódico *O Jornal* em 2 de julho de 1939. A argumentação se orientou no sentido de mostrar que, ao contrário do que Calmon proclamava, o samba não era apenas uma música negra, mas um “ritmo da terra”, um mestiço produto de uma autêntica “mistura nacional”. Para referendar o seu

¹ Optamos por atualizar a ortografia em todas as citações de artigos de jornais de época. CALMON, Pedro. Samba e batuque. *A noite*, 17 de junho de 1939, p. 2.

argumento, cita o “Choro número 10” de Villa Lobos, alegando ser o compositor um “nascido do povo, uma criação da música popular”. José Lins asseverava que ao querer acabar com o samba, Pedro Calmon desejava que o Brasil cantasse “como um alemão, como um inglês, como um grego”.²

Pedro Calmon revidou a posição de José Lins em artigo intitulado “O Senhor José Lins é a favor do samba”, publicado no jornal *O Estado da Bahia*, em 17 de julho de 1939. Colocava-se na defensiva, afirmando não ter se colocado contra o ritmo: “Indignei o sr. José Lins, não combatendo o samba – coreográfico e melódico – mas estranhando o abuso, que é propalar-se lá fora, onde mal sabem quem somos”. Não queria que o país fosse representado no exterior por uma música negra que lembrava os batuques da senzala. No seu entender, o Brasil seria diferente “do quadro que a macumba exhibe”.

Suas justificativas continuavam se direcionando no sentido de alertar para o que julgava ser o mais perigoso: os brasileiros aparentarem ser no exterior “um povo ninado e dorminhento ao som dos atabaques”. Ressalvava ainda que se estava tentando impingir como “arte brasileira”, o que ele julgava ser uma “arte africana”. Ao se valorizar o samba como produto nacional estar-se-ia “com saudades do que não é nosso, do que veio da Costa do Marfim, do que a fatalidade da economia antiga trouxe da cubata de Luanda e da selva senegalesa, para desmentir as possantes criações do senso brasileiro”.³

A fim de encerrar a polêmica, José Lins exalta o samba, colocando-o em uma posição de relevância indiscutível para a cultura brasileira, afirmando ser “algo muito mais sério que a nossa literatura e nossas vaidades”. O escritor não perde a oportunidade de alfinetar a futilidade do adversário afirmando que Calmon estaria com ciúmes de Carmen Miranda por não ter sido convidado a fazer conferências na Feira de Nova York.⁴

O que estava em jogo nessa polêmica não eram as preferências musicais dos contendores e tampouco seu conhecimento acerca do samba. Mário de Andrade, ao comentar a disputa, afirmou que “o que menos aparecia nos artigos eram argumentos de

² REGO, José Lins. O Sr. Pedro Calmon é contra o samba. *O Jornal*, 2 de julho de 1939, p. 1; 3.

³ CALMON, Pedro. O Senhor José Lins é a favor do samba. *O Estado da Bahia*, 15 de julho de 1939, p. 5. Apud LÜHNING, Ângela. “Acabe com este santo, Pedrito vem aí... Mito e realidade da perseguição policial ao candomblé baiano entre 1920-1945”. *Revista USP*, São Paulo, n. 28, 194-220, dez./fev., 1995-1996, p. 216; e CABRAL, Sérgio. *A música popular brasileira na era do rádio*. São Paulo: Moderna, 1996, p. 72.

⁴ REGO, José Lins. O Sr. Pedro Calmon e Carmen Miranda. *O Estado da Bahia*, 22 de julho de 1939. Fundo Ernani da Silva Bruno. ESB (32) 2-124. Instituto de Estudos Brasileiros.

ordem musical, estéticos ou técnicos”.⁵ A rivalidade de Pedro Calmon e José Lins do Rego denota que mesmo no final dos anos 1930, década em que geralmente se acredita que o samba tenha sido alçado à categoria de música nacional por excelência, não havia consenso sobre o que efetivamente seria representativo da nacionalidade brasileira para os próprios brasileiros e perante as outras nações.⁶

Pedro Calmon tinha a preocupação que ao se divulgar o samba no exterior como um produto nacional, o Brasil pudesse parecer para o resto do mundo um país pouco culto e civilizado. Contrapondo-se aos modernistas, que buscavam elementos populares como fonte de inspiração para que os artistas pudessem exprimir o que fosse “genuinamente brasileiro”, Calmon afirma ser expressão do povo a “Pátria brasileira e não o Morro do Salgueiro”.⁷

José Lins acusa Pedro Calmon de ter horror ao povo e às suas manifestações e atribui essa repulsa ao espírito acadêmico e à origem “nobre” de seu adversário. Sua crítica se direciona a compreensão elitista de Calmon e à sua resistência em aceitar o samba como representativo das raízes brasileiras. Apesar de José Lins se proclamar um arauto dos “ritmos da terra”, cita como típica da nacionalidade brasileira a música de Villa Lobos, um compositor erudito, que buscou inspiração na música produzida pelos compositores anônimos populares.

Podemos perceber que mesmo na argumentação de José Lins, para que o samba pudesse ser mostrado como “coisa nossa”, antes deveria ser refinado e sofisticado. O samba não é valorizado por suas origens negras ou mestiças, mas sim na qualidade de matéria bruta a ser lapidada.⁸

Se pensarmos a polêmica em termos esquemáticos, à primeira vista pode parecer que Pedro Calmon, por se recusar a considerar o samba como ritmo nacional, engrossaria as fileiras dos que se mostravam pessimistas em relação aos rumos do país, em virtude

⁵ ANDRADE, Mário de. Polêmicas. *O Estado de São Paulo*, 24 de dezembro de 1939. In: _____. *O empalhador de passarinho*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012, p. 146.

⁶ VIANNA, Hermano. *O mistério do samba*. 2.ed. Rio de Janeiro: Zahar / Ed.UFRJ, 1995, p. 29-30.

⁷ CALMON, Pedro. O Senhor José Lins é a favor do samba. *O Estado da Bahia*, 15 de julho de 1939, p. 5. Apud CABRAL, op. cit., 1996, p. 72.

⁸ Sobre a discussão em torno da transformação do samba em uma música nacional, Cf. HERTZMAN, Marc. *Making samba: a new history of race and music*. Duke University Press, 2013. Sobre tudo, ver o Capítulo 4 “Our music”. Sobre a polêmica entre Pedro Calmon e José Lins do Rego, Cf. CRUZ, Alessandra Carvalho da. *O Samba na roda*. Samba e cultura popular em Salvador. 1937-1954. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal da Bahia – UFBA, Salvador, 2006. Sobre tudo, o item 2.3 “Uma polêmica em torno do samba”, p. 48-56.

do amplo contingente de negros e mestiços que constituía boa parte da população brasileira. Todavia, é preciso ter cuidado com generalizações apressadas. Calmon aponta que no ano de 1931 preconizou a “reforma da história” realizada por Gilberto Freyre, julgando como “erro de método” a maneira de fazer história em voga até então. Segundo Calmon, “sem a antropogeografia, sem a antropologia, sem o exame das manifestações artísticas e literárias, sem a apreciação do ‘espírito’, em suma, não estudaremos a história do Brasil que nos interessa”.⁹

Ao considerar a obra de Gilberto Freyre, em suas *Memórias*,¹⁰ Calmon afirma que ela “virou pelo avesso a compreensão do país” e que depois de sua contribuição não se poderia mais “manter fechada a porta que dava para a *senzala*”.¹¹ Afinado com essa tendência, em seu livro *História da Civilização Brasileira* – publicado em 1933, no mesmo ano do emblemático *Casa-grande & senzala*, de Freyre – Calmon buscou elementos para estudar a formação do povo brasileiro fazendo menção ao processo de mestiçagem e à convivência benéfica entre os três tipos formadores da sociedade brasileira: o português, o negro e o índio. Vislumbrou nessa convivência a formação de um “indivíduo médio”, o mestiço e uma “sociedade média”. Calmon enxergou nessa “média” a explicação da evolução nacional, que resultou em um país etnicamente harmonioso e equilibrado.¹²

Qual história do Brasil interessaria a Pedro Calmon? Por que ele se posicionou, nos anos 1930, como um defensor da maneira freyreana de escrever a história, considerando a importância do negro para a constituição do Brasil, se em 1939, se mostrava contrário a tomar uma música como legítima representante do país por sua presumida origem negra e africana?¹³

Para dar conta dessas questões faz-se necessário considerar que a mestiçagem não era um fenômeno homogêneo. Os partidários do mestiço como símbolo nacional tiveram que optar, dentre as diversas mestiçagens possíveis, por aquela que melhor se adequava

⁹ Jornal Acadêmico. Rio de Janeiro, 18 de agosto de 1931. Apud CALMON, Pedro. *Memórias*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1995, p. 192.

¹⁰ Não se sabe ao certo quando começou ou terminou de escrever seu relato memorialístico. Suas *Memórias* foram publicadas postumamente a partir de escritos que se referem a acontecimentos passados até cerca do ano de 1962. Estima-se que foram elaboradas possivelmente já nos anos 1970. CALMON, Jorge. O historiador conta a sua história. In: CALMON, op. cit., 1995, p. 17.

¹¹ CALMON, op. cit., 1995, p. 193.

¹² CALMON, Pedro. *História da Civilização Brasileira*. Coleção “Brasíliana” (v. 14). São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1933.

¹³ CALMON, op. cit., 1995, p. 192-193.

a seus projetos de constituição de uma identidade brasileira.¹⁴ Também é necessário perceber que antes da obra de Gilberto Freyre, apontada como marco, inclusive pelo próprio Calmon, a discussão sobre o papel da mestiçagem para a formação nacional e consolidação das feições do Brasil remontam o período pós-abolição, fins do século XIX e início do século XX, estando a obra de Freyre em diálogo com uma forte tradição cultural anterior de se pensar o Brasil e a constituição do povo brasileiro.¹⁵

Ao tomarmos como fonte as *Memórias* do autor temos em mente que as informações que nos fornecem não são “objetivas”. Seguindo a recomendação de Ginzburg, pretendemos decifrá-las “por trás da superfície lisa do texto”, observando que sua escrita autobiográfica é reveladora de um esforço de elaboração de determinada imagem de si que o autor pretendeu reforçar retrospectivamente.¹⁶

Pretendemos adentrar a perspectiva calmoniana da história do Brasil situando-a em uma ambiência de trocas e embates culturais.¹⁷ Assim, buscamos compreender de que forma Calmon constrói sua visão da “Pátria brasileira”, por meio da reflexão acerca de sua trajetória, de seus pertencimentos, relações que estabeleceu e escolhas que empreendeu. Consideraremos a construção dessa visão em vários tempos. Começamos, então, pelo Calmon de 1939, o que era “contra o samba”.

Aristocracia e academia

Quando José Lins se posicionou contra o artigo de Pedro Calmon e iniciou a polêmica em torno do samba, antes de expor qualquer argumentação, tratou de situar o seu oponente como um “fino rebento do recôncavo baiano, o Du Pin de Almeida, o Muniz de Aragão, de sangue de marquês”. A alusão às origens é usada por José Lins para desqualificar a posição de Calmon no debate, atribuindo previamente a ele uma postura elitista condizente com sua proveniência.¹⁸

¹⁴ VIANNA, op. cit., 1995, p. 70.

¹⁵ DANTAS, Carolina Vianna. *O Brasil café com leite: história, folclore, mestiçagem e identidade nacional em periódicos. Rio de Janeiro, 1903-1914. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal Fluminense – UFF, Niterói, 2007, p. 212.*

¹⁶ GINZBURG, Carlo. *O fio e os rastros. Verdadeiro, falso, fictício. São Paulo: Companhia das Letras, 2007, p. 287.*

¹⁷ DAVIS, Natalie Zemon. *Nas margens: três mulheres do século XVII. São Paulo, Companhia das Letras, 1997.*

¹⁸ REGO, op. cit., 1939, p. 1; 3.

Pedro Calmon era da família de Miguel Calmon Du Pin e Almeida, o Marquês de Abrantes. Seu pai era Pedro Calmon Freire de Bittencourt, comerciante e coronel baiano que faliu alguns anos antes dele nascer. Sua mãe era Maria Romana Moniz de Aragão, nascida em Petrópolis, descendente de senhores de engenho baianos e criada por seu avô, mordomo da Casa Imperial. “Pedrinho”, como era conhecido entre seus familiares, nasceu em 1902 na cidade de Amargosa, região do recôncavo baiano. Após a falência dos negócios do pai, a família se mudou para Salvador. Pedro Calmon, o pai se tornou funcionário público e Maria Romana, a mãe, professora.¹⁹

Apesar das dificuldades econômicas, o menino pertencia a uma família de prestígio no cenário nacional, sobretudo na época imperial. Por sua origem, fazia parte de uma pretensa “nobreza brasileira”. Regina Abreu aponta que o que caracteriza a nobreza é que todos os indivíduos partilham um *status* alcançado pelos membros de maior renome do grupo. A distinção alcançada por um elemento ou por uma família poderia se ampliar a todos. Dessa forma, os membros da nobreza buscavam a preservação dos vínculos e glórias fundadas na tradição.²⁰

O primeiro capítulo das *Memórias* de Pedro Calmon, intitulado “Meus Pais”, traça uma extensa genealogia de sua família, chegando a seus antepassados nobres, como se, para entender sua vida, fosse necessário se reportar a toda a sua ascendência. O autor enumera com riqueza de detalhes os casamentos dos seus antepassados, designando todos os títulos de marqueses, barões e baronesas que seus bisavôs, avós e tios-avós angariaram para a família e que os distinguiria dos membros de famílias “não-nobres”.

A lembrança mais antiga que Calmon diz se recordar da infância é a da mãe preta, “aflita com a falta de apetite da criança débil”. Podemos perceber que essa “mãe preta” não apresenta nome, nem rosto em seu relato, é uma figura resignada e afetuosa, cuja principal preocupação é o bem-estar da criança branca aos seus cuidados.²¹

Outro negro citado nas recordações de sua infância é o “preto Lizardo”, que vivia nas dependências da casa em que a família morava. Era proveniente de Mataripe, região do recôncavo baiano, que Calmon conhecia por meio das propriedades de seus familiares.

¹⁹ ARAÚJO, Mariele. *A medida das raças na mistura imperfeita: discursos racialistas em Pedro Calmon – 1922/33*. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal da Bahia – UFBA, Salvador, 2006, p. 31.

²⁰ ABREU, Regina. *A fabricação do imortal: memória, história e estratégias de consagração no Brasil*. Rio de Janeiro: Rocco: Lapa, 1996, p. 58.

²¹ CALMON, op. cit., 1995, p. 38.

O avô da mãe de Pedro Calmon, o barão de Nogueira da Gama, recomendara o ex-escravo aos cuidados da família, pois o negro o salvara de um motim de colonos em um engenho chamado Canavieiras.

A convivência com tal homem para o autor “contestava a fama de crueldade em que se dizia amargavam os negros”. Significava que, ao contrário do que se pensava existiria uma paz reinante na bagaceira e “no Recôncavo sobre o infortúnio do cativo pairava a gratidão”. Apesar de ter nome, Lizardo em seu relato também não é responsável por sua própria vida, vivendo da caridade da família Calmon. É descrito como “trôpego”, “velho” e sua ação se resume a ziguezaguear pelo quintal.²²

Mas deixemos o “Pedrinho” da infância e voltemos ao Pedro Calmon de 1939, o acadêmico. Entrara na Academia Brasileira de Letras (ABL) três anos antes, em 1936, e com apenas 33 anos de idade, tornou-se um membro ativo da instituição. Seu ingresso no que considerava o “Senado das letras” foi possibilitado pela capacidade de mobilizar uma extensa rede de relações. Foi ajudado por Afonso d’Escagnolle Taunay, diretor do Museu Paulista, com quem mantinha uma relação de admiração e amizade. Taunay teria articulado com os “imortais” Max Fleiuss, Afrânio Peixoto, Rodolfo Garcia e Gustavo Barroso os votos favoráveis à eleição do jovem de apenas 34 anos para a agremiação.²³

Além do apoio da intelectualidade laica, Calmon também buscou o auxílio da intelectualidade católica. Em suas *Memórias* relata que procurou D. Sebastião Leme, cardeal responsável pela arquidiocese do Rio de Janeiro para que legitimasse sua candidatura junto aos acadêmicos católicos como Alceu Amoroso Lima e Aloísio de Castro. Mas por que era tão importante para Pedro Calmon o ingresso na Academia Brasileira de Letras, a ponto de necessitar mobilizar sua rede de relações em prol desse objetivo? O que representava para ele o pertencimento a essa instituição?

Em 1922, Calmon deixou a Bahia a convite de seu padrinho Miguel Calmon e foi para o Rio de Janeiro. O jovem já estava no terceiro ano do curso de Direito e escrevia eventualmente em jornais baianos, como *O Imparcial*. A mudança para o Rio de Janeiro, apesar de representar um rompimento com o percurso que vinha traçando na cidade de origem, trazia novas possibilidades:

²² Idem, p. 40.

²³ Carta de Pedro Calmon a Afonso de Taunay, Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 1936, Arquivo Público do Museu Paulista / Fundo Museu Paulista. In: ANHEZINI, Karina. *Um metódico à brasileira: a história da Historiografia de Afonso de Taunay (1911-1939)*. São Paulo: Ed.UNESP, 2011, p. 215.

Lembro-me que parei estático diante da vitrina da Livraria Catilina, olhando o volume exposto. Idealizei-o, como se fosse o meu livro, o nome luzente na capa, apresentado ao povo que acima de poderosos e ricos punha reverentemente o autor: porque, afinal, era o meu supremo desejo; o que o Rio me daria: a oportunidade que não teria na província; a hora do livro.²⁴

Calmon projeta no seu passado um “desejo supremo” de se tornar um autor reverenciado acima do desejo de riqueza e poder, o que se concretizou anos depois de sua chegada à capital com a entrada para a ABL. A instituição fora fundada em 1897 com as finalidades de cuidar da língua, instituir uma tradição literária brasileira e trabalhar para glorificar e imortalizar os “homens de letras”. Tratava-se de criar um grêmio literário inspirado em uma das mais tradicionais instituições da Europa, a Academia Francesa.²⁵

Para garantir aos escritores o reconhecimento social almejado, buscou-se criar uma instituição nos moldes franceses, uma vez que a França era tomada como modelo de civilização e sofisticação no século XIX brasileiro. A Academia buscava congregar pessoas de renome para garantir sua notoriedade. Desde o início adotara certos protocolos e normas de conduta incongruentes com o desregramento e a naturalidade da boemia carioca. Seus membros deveriam manter um comportamento considerado elegante e comedido dentro e fora da instituição. Assim, evitava-se ao máximo a eclosão de polêmicas entre os seus integrantes no interior do cenáculo.²⁶

Os debates e questões enfrentadas por aqueles homens de letras em jornais e livros não adentravam a agremiação. Em suas reuniões, os componentes manifestavam o intento de estabelecer uma tradição cultivando a imortalidade dos seus antepassados membros ou patronos. Os rituais de recepção eram importantes para que os membros eleitos fossem admitidos na condição de acadêmicos e eram abertos ao público, embora só participassem deles convidados, em geral, distintos elementos da elite carioca.²⁷

Os discursos eram parte importante da solenidade, pois por meio deles estabelecia-se uma ligação entre o passado e o presente, afiançando-se o pertencimento do novato à estirpe da Academia. Por meio desses discursos era constituída uma linhagem acadêmica que partia do patrono e do fundador da cadeira passando pelos antecessores até chegar ao

²⁴ CALMON, op. cit, 1995, p. 95.

²⁵ EL FAR, Alessandra. *A encenação da imortalidade: uma análise da Academia Brasileira de Letras nos primeiros anos da República (1897-1924)*. Rio de Janeiro: FGV, 2000, p. 57.

²⁶ Idem, p. 72.

²⁷ Idem, p. 98.

novo acadêmico, estabelecendo assim uma sucessão e um parentesco literário entre os antigos e novos membros.²⁸

Apesar do rígido protocolo das cerimônias de recepção, Pedro Calmon relata que na sua ocorreu um imprevisto. Antes do início do seu discurso, o conde de Afonso Celso, um dos membros fundadores da ABL teria se levantado e dito ao presidente da casa Laudelino Freire que se encontrava no recinto “uma senhora da mais alta hierarquia”. Teria também pedido ao presidente que a convidasse para se sentar em uma das poltronas reservadas aos acadêmicos. O pedido foi aceito. Essa senhora era a mãe de Calmon, D. Maria Romana.²⁹

Assim podemos perceber que o pertencimento de Calmon à ABL estava referendado não apenas por seus méritos literários, mas também por suas origens nobres. A entrada na ABL conferia a Pedro Calmon a recuperação de um *status* para sua família, que perdera sua importância econômica, mas lutava para recuperar o seu prestígio e sua posição junto à elite. Da mesma forma, a instituição buscava atrair para o seu interior personalidades que pertencessem a famílias conhecidas, que possuíssem uma reputação e conduta condizentes com as convenções e princípios da instituição.³⁰

Pedro Calmon foi recebido na ABL com discurso de Gustavo Barroso, diretor do Museu Histórico Nacional, no qual trabalhava. O orador fez questão de salientar que a academia que recebia o jovem era “uma Casa tradicionalista e ordeira, por princípio e instinto de conservação. Ela somente pode viver, à sombra da ordem e da estabilidade”. O discurso de Barroso denota certa preocupação com a manutenção das tradições resguardadas pela ABL. Esperava-se que o jovem Pedro Calmon pudesse levar adiante essa tradição e ajudasse a propagar a ordem e a estabilidade dentro e fora da instituição.³¹

Algumas vozes fora ou mesmo dentro da ABL questionavam sua existência denunciando o anacronismo e distanciamento da realidade e da cultura brasileiras. Ainda assim, a entidade continuou a representar um espaço de consagração importante para os que se dedicavam às letras no Brasil. Evidência disso é que mesmo com todas as críticas ao elitismo e ao “academismo” de Pedro Calmon, em seus artigos a respeito da contenda

²⁸ EL FAR, op. cit., 2000, p. 100.

²⁹ CALMON, op. cit., 1995, p. 247.

³⁰ EL FAR, op. cit., 2000, p. 108.

³¹ BARROSO, Gustavo. Discurso de recepção ao acadêmico Pedro Calmon. Disponível em: <<http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=6818&sid=213>>. Acesso em: 18 ago. 2013.

sobre o samba, José Lins do Rego, mais tarde, também buscou a imortalidade conferida pelo cenáculo.³²

A construção de uma leitura

Consideremos agora o Pedro Calmon que, em 1922, chegou ao Rio de Janeiro. Seu padrinho ilustre, Miguel Calmon Du Pin e Almeida (sobrinho homônimo do Marquês de Abrantes), o convidara a ser secretário da Comissão Nacional dos Congressos da Independência. Uma das primeiras impressões que Calmon registra em suas *Memórias* sobre a cidade do Rio de Janeiro é a visita que fez ao morro do Castelo:

Fui um dos últimos a visitar o morro do Castelo. Era um subúrbio triste em cima do centro urbano; rua de velhas casas, muros de fortaleza, duas igrejas quinhentistas no topo, tudo pobre e esquecido, no monte em que a cidade nascera e agora se ia arrasar, com a rapidez possível, para aterrar com o entulho a praia da Exposição. Dois brasis ali se defrontavam, o condenado e morto, o recém-chegado e estético.³³

O anúncio do desmantelamento do morro do Castelo gerou reações diferentes na imprensa. Para uns o morro marco fundador da cidade era uma “colina sagrada” que deveria ser preservada, para outros, era o retrato da barbárie que deveria ser extirpada da cidade para dar lugar à modernidade. Reduto de uma população pobre, em sua maior parte negra, encravado no coração do centro da cidade, o morro era considerado um entrave ao anseio de alcançar um elevado patamar civilizatório para a capital do país.³⁴

No trecho acima podemos perceber que Pedro Calmon descreve o morro do Castelo como descrevera a cidade de Salvador da sua infância. O morro era um bairro periférico encravado no centro urbano, uma sobrevivência de uma época de esplendor que findara. Calmon não defende nem condena o morro, assim como não faz menção à população que vivia ou vivera ali. Descreve-o como uma fotografia antiga, um lugar fantasma, parado no tempo, tornando o conflito em torno dele irrelevante, uma vez que o

³² José Lins foi eleito para a ABL em 15 de setembro de 1955. Cf. José Lins do Rego. Disponível em: <<http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=752&sid=256>>. Acesso em: 30 jun. 2014.

³³ CALMON, op. cit., 1995, p. 109.

³⁴ MOTTA, Marli. *A nação faz cem anos: a questão nacional no centenário da independência*. Rio de Janeiro: FGV / CPDOC, 1992. p. 54.

ambiente presente ali estava condenado de forma inexorável, devendo ceder lugar ao recém-chegado, ao novo, que deveria ocupar o coração da capital.

A demolição se fazia urgente, pois sobre parte da área pertencente ao Castelo seriam edificados os pavilhões da Exposição Internacional do Centenário. Exposições como essa se tornaram no século XIX grandes “vitrines do progresso” e a ideia de comemorar um século de autonomia política com um evento desse porte remetia à necessidade de mostrar ao mundo o grau de avanço e civilização que o país alcançara ao longo desse período.³⁵

Pedro Calmon descreve a exposição como uma realização que deveria ser enxergada, para além do maravilhoso, como algo trivial. Era a história do Brasil que deveria ser mostrada perante os outros países. Era a expressão do “século de independência que se escoara com integridade assegurada, o progresso montado, a paz restaurada”. Com a exposição do centenário, o Brasil mostrava que merecia figurar no concerto das nações mais civilizadas do mundo, o que deveria evidenciar não apenas com o seu progresso material, mas também com sua história. Uma história de integridade territorial e paz.³⁶

Ao final da Exposição do Centenário foi criado o Museu Histórico Nacional, para celebrar a nação livre que acabara de alcançar o seu primeiro centenário. O Museu foi idealizado e dirigido desde sua fundação por Gustavo Barroso. O projeto da instituição buscava valorizar a tradição e mantê-la “viva”, de forma que pudesse orientar os caminhos do país que buscava inserção no concerto dos Estados civilizados. A partir da noção de civilização e progresso, transmitia-se a crença na existência de uma história geral da humanidade, na qual a história brasileira deveria se inserir e constituir-se como continuadora.³⁷

A fundação do museu se dá no momento em que a cidade do Rio de Janeiro, como uma grande vitrine, deveria transparecer o que o Brasil tinha de mais moderno como forma de mostrar ao mundo que havia alcançado a civilização. Dessa maneira, a criação de lugares de memórias, como museus, serviam à construção de elos com um passado que não existia mais, pois o antigo deveria ceder lugar ao moderno. O Museu Histórico

³⁵ Idem, p. 66.

³⁶ CALMON, op. cit., 1995, p. 111.

³⁷ ABREU, op. cit., 1996, p. 160.

Nacional foi um dos lugares de memória no qual a tradição foi arquitetada ou reelaborada.³⁸

Uma tradição associada à ideia de passado, que concedia autenticidade às relíquias que testemunharam a ação de grandes homens, construtores do progresso e da integridade da pátria. Gustavo Barroso apreciava a tradição, vinculando-a a origem familiar, à ancestralidade. Tal categoria também era mobilizada para atribuir legitimidade a um grupo social que era qualificado em termos de nobreza e fidalguia. Dessa forma, as bases da nação teriam sido alicerçadas em um passado remoto do qual a história contemporânea seria a continuidade. Na linha do tempo da história nacional o período imperial seria uma época áurea, de esplendor e a República sua sucessora.³⁹

Pedro Calmon, indicado por seu padrinho, prestou concurso para o recém-criado Museu Histórico Nacional, onde passou a trabalhar como terceiro oficial sob as ordens de Gustavo Barroso. Descreve-o como um “prodigioso trabalhador” que buscou transformar o acervo da instituição em um “florilégio da História Pátria”. O museu, para Calmon, era uma “casa de pura brasilidade”.⁴⁰ A “brasilidade” para ele estaria expressa na guarda de relíquias de um passado que se mostrava como “herança da colonização europeia”.⁴¹

Paralelamente ao seu trabalho no Museu Histórico Nacional, Pedro Calmon desempenhava a atividade jornalística. O autor passou a escrever, em 1923, para a Gazeta de Notícias, cuja redação funcionava em um antigo sobrado na Rua do Ouvidor. Surgida em 1874, a Gazeta de Notícias não pretendia alcançar apenas algum grupo específico da sociedade, ou uma pequena parte dela, mas almejava ser um jornal popular, com preço acessível e leitura mais fácil que os jornais da concorrência. Assim, tornou-se um veículo importante da imprensa brasileira no período.⁴²

Quando Calmon passa a escrever na Gazeta, outros diários haviam surgido e ela não detinha mais a notoriedade de outros tempos. Calmon afirma que naqueles anos o

³⁸ MAGALHÃES, Aline Montenegro. *Colecionando relíquias...* Um estudo sobre a Inspeção de Monumentos Nacionais (1934 – 1937). Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Rio de Janeiro, 2004, p. 30-32.

³⁹ ABREU, op. cit., 1996, p.168; 170.

⁴⁰ CALMON, op. cit., 1995, p. 143.

⁴¹ ABREU, op. cit., 1996, p. 179.

⁴² Sobre a Gazeta de Notícias no período de sua criação, Cf. PEREIRA, Leonardo Affonso de Miranda. *O carnaval das letras*. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural, Divisão de Editoração, 1994, p. 12.

jornal perdera a importância, mas conservava a tradição. Seus textos sempre traziam uma temática histórica, pintando os feitos de heróis cívicos, ou o cotidiano do passado escravista, cujos panos de fundo eram as cidades de Salvador, Rio de Janeiro ou engenhos do interior baiano.⁴³

O próprio Calmon afirmou que a Gazeta serviu de escola e que nela se iniciou como historiador. Seus textos publicados no jornal continham ideias acerca da história do Brasil e da formação da identidade nacional que foram retomadas em seus livros posteriormente. Em um desses artigos, publicado em 13 de abril de 1926, Pedro Calmon comenta a proposta do jornalista Cândido de Campos, redator do jornal carioca *A Notícia* de erguer um monumento à mãe preta.

Em 5 de abril do mesmo ano, Cândido de Campos tinha proposto nas páginas de *A Notícia* a construção de um monumento a essa figura, celebrada no dia 28 de setembro, data de comemoração da Lei do Ventre Livre.⁴⁴ A proposta encontrou expressivo apoio entre a população. O movimento reuniu desde elementos da elite até pessoas mais humildes. Seus adeptos, embora possuíssem propósitos divergentes, buscavam combater a ideia de que a mistura racial no Brasil comprometia a nação, enfraquecendo-a.⁴⁵

A posição de Pedro Calmon é que se deveria sim construir o monumento. A mãe preta seria uma figura expressiva da amabilidade das relações no Brasil escravista. Não se importando com toda sorte de sofrimento imposto a ela e a seus parentes “a mãe postiça das criancinhas brancas alimentava com mais amor os entezinhos que lhe mandavam amar”.⁴⁶

Reverenciar a mãe preta sem nome e sem rosto, uma das primeiras lembranças da sua infância significava para Calmon “cultuar-lhe a dedicação, a renúncia, a sentimentalidade, é recordar também o lar feliz e florido de outrora, a velha sociedade, os costumes que já lá vão, a tormentada história da formação nacional”. Exemplo de submissão, a mãe preta torna-se o retrato do escravo abnegado e dócil, da “resignação que redime e santifica”.⁴⁷

⁴³ ARAÚJO, op. cit., 2006, p. 26.

⁴⁴ Idem, p. 46-47.

⁴⁵ SEIGEL, Micol. Mães pretas, filhos cidadãos. In: GOMES, Flávio dos Santos Gomes; CUNHA, Olívia Maria Gomes da (orgs.). *Quase-cidadão: histórias e antropologias da pós-emancipação no Brasil*, Rio de Janeiro: FGV, 2007, p. 316-317.

⁴⁶ CALMON, Pedro. Mãe Preta. *Gazeta de Notícias (RJ)*, 13 de abril de 1926, p. 2. Disponível em: Hemeroteca Digital Brasileira <<http://hemerotecadigital.bn.br>>. Acesso em: 17 jul. 2014.

⁴⁷ Idem.

Considerações finais

José Carlos Reis afirma que Pedro Calmon apresenta em seu livro *História da Civilização Brasileira*, publicado em 1933, uma visão romântica e cristã da nação brasileira. Para ele, tal visão expressaria um otimismo ingênuo em relação à história do Brasil. Ingênuo porque tentava a todo custo mostrar que somos um povo unido e que evoluímos serenamente para sermos o melhor que podemos, rumo à felicidade, porque a nacionalidade estaria consolidada no território e na alma do povo brasileiro. Em sua percepção, Calmon enxergaria o Brasil de uma perspectiva cristã, destacando a força do catolicismo para a compreensão da história brasileira. Para Reis, Calmon era um católico tão radical que atribuiu ao espírito brasileiro qualidades cristãs: fraternidade, generosidade, resignação, igualdade. Inclusive, a escravidão foi vista por ele como um regime regido pela caridade.⁴⁸

E. P. Thompson nos mostra que a “história é a disciplina do contexto e do processo” e que todo significado deve ser um “significado-dentro-de-um-contexto”.⁴⁹ Por tudo o que foi indicado a partir da consideração da trajetória de Pedro Calmon, não se pode explicar a sua compreensão da história brasileira a partir apenas do fato de Calmon ser católico. A não ser que se considere o catolicismo como parte do contexto que se pretendeu esboçar e do processo de formação da concepção do sujeito que investigamos.

O catolicismo é uma chave importante para explicar a sua leitura do passado, na medida em que é um dos significativos pilares da colonização portuguesa. As tradições e hierarquias pertencentes ao passado, inclusive a religião católica, necessitavam ser preservadas por meio da escrita de uma história condizente com o que se esperava de um país civilizado.

Ao ingressar em instituições que buscavam cultivar ou elaborar tradições, como a Academia Brasileira de Letras ou o Museu Histórico Nacional, Calmon buscou recuperar para si uma posição que havia sido perdida por sua família no interior da elite econômica. Sua conduta é condizente com o que se esperava de um jovem membro de uma família

⁴⁸ REIS, José Carlos. Civilização Brasileira e otimismo ultraconservador (ingênuo): Pedro Calmon e a visão romântica e cristã da nação brasileira. In: _____. *Identidades do Brasil 2: de Calmon a Bomfim: a favor do Brasil: direita ou esquerda?* Rio de Janeiro: FGV, 2006, p. 37-39.

⁴⁹ THOMPSON, Edward Palmer. Folclore, antropologia e história social. In: NEGRO, Antônio Luigi; SILVA, Sérgio (orgs.). *As peculiaridades dos ingleses e outros artigos*. Campinas: Ed. UNICAMP, 2001, p. 243.

de prestígio. É válido observar que seu acesso a esses lugares foi possibilitado porque apesar de sua família ter perdido uma posição financeira, conservara uma notoriedade social e uma rede de relações sobrevividas do passado imperial.

Assim, a “brasilidade” para Pedro Calmon, se expressa na construção de uma história do Brasil que incorpora reminiscências de seus antepassados nobres, membros da burocracia imperial e senhores de engenho do Recôncavo Baiano. Existe uma nostalgia do tempo da escravidão em seus relatos, enxergado como um tempo idílico em que reinava a paz e a gratidão dos negros para com seus senhores.

Na sua percepção, na época republicana, a mãe preta só merecia ser homenageada, porque como as relíquias guardadas por Gustavo Barroso no Museu Histórico Nacional, ela era uma figura pertencente a um passado, que não existia mais. Assim como o preto Lizardo, a mãe preta era representativa do lugar que Pedro Calmon destinava aos negros na construção de sua interpretação da história do Brasil, o da submissão e do apagamento.

Como fica evidenciado no propósito de Gustavo Barroso para a criação do Museu Histórico Nacional, a visão de Calmon pressupunha,

estabelecer uma marca nacionalista com base no culto às tradições estabelecidas pelo modelo centralizado e hierárquico do Estado Imperial plantado por Portugal no Brasil e pela valorização de uma etnia peculiar, autóctone, que incorporava negros, índios e mestiços, ainda que por meio de uma representação paralela – a do folclore nacional.⁵⁰

Existiriam assim, em sua construção da história do Brasil, espaços bem delimitados para a elite e para a massa integrante de uma etnia média, mestiça, característica da “sociedade média” que se formara no Brasil. O problema ocorre quando o “folclore” sai do seu espaço paralelo e passa a representar a nação no exterior, concorrendo com as representações engendradas pelas elites.⁵¹

O samba torna-se um infortúnio para Calmon quando sai do domínio do “morro do Salgueiro” e da África, considerados seus legítimos ambientes, para ser exposto em Nova York. Mesmo o samba que não fosse qualificado por suas origens negras e mestiças,

⁵⁰ SANTOS, Myriam Sepúlveda. História, tempo e memória: um estudo sobre museus a partir da observação feita no Museu Imperial e no Museu Histórico Nacional, RJ, IUPERJ, mimeo, p. 25. Apud ABREU, op. cit., 1996, p. 183.

⁵¹ Sobre o conceito de representação Cf. CHARTIER, Roger. O mundo como representação. *Estudos Avançados*, 13, CPDOC 20 anos, jan./abr. 1991, p. 173-191. São Paulo: Universidade de São Paulo / Instituto de Estudos Avançados.

mas composto por músicos eruditos, “branqueado” e “sofisticado”, como buscava José Lins, era, no entender de Calmon, expressão de “imoralidade, subversão e barbárie”.⁵²

Ao se colocar contra o samba, Pedro Calmon não estava incomodado com a música, propriamente, mas com a forma pela qual ela apresentava o Brasil perante as outras nações do mundo. Estava temeroso de que uma música que, no seu entender, lembrava a senzala se estabelecesse como definidora do país e rivalizasse com uma representação construída pela sua escrita da história do Brasil, na qual os vestígios das manifestações culturais associadas aos negros deveriam ser completamente subsumidos na formação de uma sociedade média e mestiça.

Não figura dentre os objetivos deste texto comparar as ideias de Pedro Calmon com as de Gilberto Freyre, mas salienta-se que suas perspectivas guardam semelhanças e especificidades. Diante das questões colocadas pelo seu tempo, ambos construíram interpretações diversificadas e mobilizaram a leitura da mestiçagem que mais servia a seus propósitos na tarefa de elucidar a formação do povo brasileiro.

Calmon reconheceu o papel das “três raças” na formação do povo brasileiro, embora concedesse a cada uma delas uma relevância diferente. Para que fôssemos enxergados como um povo civilizado e próspero fazia-se necessário apagar da história do Brasil as expressões da barbárie, representadas em sua visão pelas ações de indígenas e principalmente de negros. Era necessário afirmar que estes sofreram o processo de colonização, mas participaram dele de forma ordeira e harmônica, como a Mãe Preta e o Preto Lizardo de sua infância, sempre subservientes. Era preciso que os vestígios das manifestações culturais negras e indígenas fossem subsumidos no amálgama da mestiçagem e que não se elevassem a símbolos da nacionalidade brasileira.

Assim como o Morro do Castelo fora extirpado da paisagem urbana carioca para dar lugar ao novo, o samba, como um ritmo afro-brasileiro deveria ser deslegitimado como representativo do país que buscava se afirmar como uma nação moderna. A história do Brasil deveria ser projetada como continuidade da colonização portuguesa e de sua obra e não da prevalência das manifestações culturais originalmente negras. Enquanto o samba se fizesse notar como ritmo característico nacional, o trabalho de apagamento da agência do negro na história do Brasil ambicionado por Calmon não estaria completo.

⁵² CALMON, Pedro. Samba e batuque. *A noite*, 17 de junho de 1939, p. 2.

Vale notar que apesar de Pedro Calmon louvar retrospectivamente em suas *Memórias* a obra de Gilberto Freyre, afirmando que depois dela não seria mais possível “manter fechada a porta da senzala”,⁵³ ao que parece, nos anos 1930, desejava exatamente o contrário.

Referências

Documentais:

ANDRADE, Mário de. Polêmicas. *O Estado de São Paulo*, 24 de dezembro de 1939. In: _____. *O empalhador de passarinho*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2012.

BARROSO, Gustavo. Discurso de recepção ao acadêmico Pedro Calmon. Disponível em:
<<http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=6818&sid=213>>.

CALMON, Pedro. Mãe Preta. *Gazeta de Notícias (RJ)*, 13 de abril de 1926, p. 2. Disponível em: Hemeroteca Digital Brasileira <<http://hemerotecadigital.bn.br>>.

_____. Samba e batuque. *A noite*, 17 de junho de 1939.

_____. O Senhor José Lins é a favor do samba. *O Estado da Bahia*, 15 de julho de 1939, Apud LÜHNING, Ângela. “Acabe com este santo, Pedrito vem aí... Mito e realidade da perseguição policial ao candomblé baiano entre 1920-1945”. *Revista USP*, São Paulo, n. 28, 194-220, dez./fev., 1995-1996.

Jornal Acadêmico. Rio de Janeiro, 18 de agosto de 1931. Apud CALMON, Pedro. *Memórias*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1995.

José Lins do Rego. Disponível em:
<<http://www.academia.org.br/abl/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=752&sid=256>>.

REGO, José Lins. O Sr. Pedro Calmon é contra o samba. *O Jornal*, 2 de julho de 1939.

_____. O Sr. Pedro Calmon e Carmen Miranda. *O Estado da Bahia*, 22 de julho de 1939. Fundo Ernani da Silva Bruno. ESB (32) 2-124. Instituto de Estudos Brasileiros.

Bibliográficas:

ABREU, Regina. *A fabricação do imortal: memória, história e estratégias de consagração no Brasil*. Rio de Janeiro: Rocco: Lapa, 1996.

ANHEZINI, Karina. *Um metódico à brasileira: a história da Historiografia de Afonso de Taunay (1911-1939)*. São Paulo: Ed.UNESP, 2011.

⁵³ CALMON, op. cit., 1995, p. 193.

ARAÚJO, Mariele. *A medida das raças na mistura imperfeita: discursos racialistas em Pedro Calmon – 1922/33*. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal da Bahia – UFBA, Salvador, 2006.

CABRAL, Sérgio. *A música popular brasileira na era do rádio*. São Paulo: Moderna, 1996.

CALMON, Pedro. *História da Civilização Brasileira*. Coleção “Brasiliana” (v. 14). São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1933.

CHARTIER, Roger. O mundo como representação. *Estudos Avançados*, 13, CPDOC 20 anos, jan./abr. 1991, p. 173-191. São Paulo: Universidade de São Paulo / Instituto de Estudos Avançados.

CRUZ, Alessandra Carvalho da. *O Samba na roda*. Samba e cultura popular em Salvador. 1937-1954. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal da Bahia – UFBA, Salvador, 2006.

DANTAS, Carolina Vianna. *O Brasil café com leite: história, folclore, mestiçagem e identidade nacional em periódicos*. Rio de Janeiro, 1903-1914. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal Fluminense – UFF, Niterói, 2007.

DAVIS, Natalie Zemon. *Nas margens: três mulheres do século XVII*. São Paulo, Companhia das Letras, 1997.

EL FAR, Alessandra. *A encenação da imortalidade: uma análise da Academia Brasileira de Letras nos primeiros anos da República (1897-1924)*. Rio de Janeiro: FGV, 2000.

GINZBURG, Carlo. *O fio e os rastros*. Verdadeiro, falso, fictício. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.

HERTZMAN, Marc. *Making samba: a new history of race and music*. Duke University Press, 2013.

MAGALHÃES, Aline Montenegro. *Colecionando relíquias... Um estudo sobre a Inspetoria de Monumentos Nacionais (1934 – 1937)*. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Rio de Janeiro, 2004.

MOTTA, Marli. *A nação faz cem anos: a questão nacional no centenário da independência*. Rio de Janeiro: FGV / CPDOC, 1992.

PEREIRA, Leonardo Affonso de Miranda. *O carnaval das letras*. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de Cultura, Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural, Divisão de Editoração, 1994.

REIS, José Carlos. Civilização Brasileira e otimismo ultraconservador (ingênuo): Pedro Calmon e a visão romântica e cristã da nação brasileira. In: _____. *Identidades do*

Brasil 2: de Calmon a Bomfim: a favor do Brasil: direita ou esquerda? Rio de Janeiro: FGV, 2006.

SEIGEL, Micol. Mães pretas, filhos cidadãos. In: GOMES, Flávio dos Santos Gomes; CUNHA, Olívia Maria Gomes da (orgs.). *Quase-cidadão: histórias e antropologias da pós-emancipação no Brasil*, Rio de Janeiro: FGV, 2007.

THOMPSON, Edward Palmer. Folclore, antropologia e história social. In: NEGRO, Antônio Luigi; SILVA, Sérgio (orgs.). *As peculiaridades dos ingleses e outros artigos*. Campinas: Ed.UNICAMP, 2001.

VIANNA, Hermano. *O mistério do samba*. 2.ed. Rio de Janeiro: Zahar / Ed.UFRJ, 1995.

Recebido em: 23/06/2015

Aprovado em: 28/08/2015

*Canudos sob o olhar da ciência: Nina Rodrigues e
Euclides da Cunha na interpretação da guerra no Sertão*

Mauro Franco Neto*

Resumo

Este é um estudo sobre a relação tecida por Euclides da Cunha, em *Os Sertões*, e a ciência evolucionista. Através de uma contraposição com o médico e cientificista Raimundo Nina Rodrigues, o argumento de Euclides da Cunha sobre o significado histórico da guerra no sertão toma um preciso toque de originalidade. Isto porque Euclides mostrava como era possível, mesmo agindo no interior de um vocabulário cientificista, ir além de uma interpretação rígida que condenasse os sertanejos e o interior do Brasil ao atraso civilizacional, trazendo à cena os próprios limites e contradições da ciência evolucionista e sua ordenação do tempo.

Palavras-chave: Sertão. Euclides da Cunha. Nina Rodrigues. Ciência evolucionista. Temporalidade.

Abstract

I present here a study about the relationship established by Euclides da Cunha in *Os Sertões* and the evolutionary science. Through a contrast with the scientificist author Raimundo Nina Rodrigues, the Euclides da Cunha's argument about the historical

* Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em História Social da Cultura da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PPGHIS-PUC-Rio), cuja pesquisa contou com bolsa de estudos fomentada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

meaning of the war in the backlands gains a clear touch of originality. Euclides showed how were possible, even acting inside the scientificist vocabulary, go beyond a strict interpretation which could condemn the backlands and your people to the civilizational backwardness, revealing the very limits and contradictions of evolutionary science and their order of time.

Keywords: Backlands. Euclides da Cunha. Nina Rodrigues. Evolutionary science. Temporality.

Jamais houve uma época que não se sentisse moderna, no sentido mais excêntrico do termo, e não acreditasse estar diante de um abismo iminente. A lúcida consciência desesperada de estar no meio de uma crise decisiva é algo crônico da humanidade
(Walter Benjamin).

O horizonte imediato de recepção da obra *Os sertões*, de Euclides da Cunha, deixou um legado para a fortuna crítica do autor que poucas vezes foi suplantado. Em *Terra ignota*,¹ talvez a obra mais difundida no interior dessa fortuna, Luiz Costa Lima argumenta que em uma coletânea de artigos lançada ainda em 1904, intitulada *Júzos críticos*, há grande recorrência na avaliação de *Os sertões* como uma obra que combinaria elementos de ciência e arte. Menos que entrar neste debate, no texto que segue foi dado relevo àquilo que a crítica pode ter sido ociosa no julgamento de Euclides da Cunha: a forma particular com a qual o autor lidou com a linguagem científica da época e sua preocupação em criar um modelo até então não disponível para pensar o país.

Por intermédio de um contraponto com o médico legista e antropólogo Raimundo Nina Rodrigues – um dos primeiros a tentar produzir significado para a guerra que dominava a atenção dos brasileiros naquele momento – foi possível localizar em *Os sertões* um autor sempre preocupado em responder a um conjunto de modelos que emergiram para explicar Canudos, especialmente aqueles ligados à loucura epidêmica e às teorias biológicas e raciais. Tal abordagem do texto euclidiano procura valorizar o seu contexto de enunciação e, por consequência, reconhecer em que medida Euclides da Cunha deu continuidade a um dado universo semântico presente e em que medida foi além disso.

¹ COSTA LIMA, Luiz. *Terra ignota: a construção de Os sertões*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997.

Com atenção particular ao argumento de Costa Lima, talvez por sua excessiva preocupação em criar um grande quadro das ausências do sistema intelectual brasileiro, a relação entre Euclides da Cunha e a ciência da sua época tenha sido subvalorizada. Isso se levarmos em conta que, mesmo Euclides procedendo estritamente no interior de uma ciência positivista e metódica, o autor foi capaz de apontar brechas e contradições que sedimentaram elementos para um questionamento mais profundo do próprio fazer intelectual.

É neste contexto que a apropriação de autores e modelos teóricos europeus, especialmente aqueles ligados ao evolucionismo,² guiam a interpretação de Costa Lima para apontar uma série de incongruências euclidianas resultantes da adaptação aos trópicos de teorias estrangeiras. O descompasso entre uma ideia evolutiva das raças – onde as mais fortes se sobrepõem às mais fracas – e o mestiço brasileiro como rocha viva da nacionalidade, criava um influxo recorrente nos letrados e cientistas brasileiros. Seja na conhecida apropriação de Gumpowicz, com a qual Euclides começa a “nota preliminar”, ou na de Maudsley, no encerramento, Costa Lima encontra supostos equívocos do autor de *Os sertões* no processo de leitura daquelas teorias.

A princípio, seria incompreensível Euclides afirmar que o sertanejo era uma raça destruída pela história (como o faz na segunda parte de *Os sertões*) e, posteriormente, criminalizar a ação do exército (como encerra na terceira parte). Seria incompreensível, caso se buscasse uma absoluta coerência no argumento de Euclides e não se abrisse à possibilidade das ambiguidades e das próprias autodesconstruções da sua escrita que o autor irá desenvolver no decorrer da sua obra. Afirmar que a nação tem como símbolo um grupo de retrógrados teria enormes implicações do ponto de vista da organização futura do país. Tal ponto irreflexivo de Euclides, diz Costa Lima, se repete na apropriação do teórico inglês Henry Maudsley na conhecida passagem: “é que ainda não existe um Maudsley para as loucuras e os crimes das nacionalidades...”.³ Segundo Costa Lima, os objetos dos dois autores eram descomunalmente diferentes. Maudsley analisava uma

² Não se trata aqui de subvalorizar a complexidade e as ambiguidades inerentes ao evolucionismo, imputando-lhe uma unidade jamais vista, mas sim tomá-lo numa sua face mais particular, no caso aquela aqui desenvolvida por Raimundo Nina Rodrigues, sobre como enfrentar as permanências e atavismos no interior de um tempo histórico que privilegiava certamente uma linearidade sequencial entre passado, presente e futuro.

³ CUNHA, Euclides da. *Os Sertões: campanha de Canudos* (Edição, prefácio, cronologia, notas e índices Leopoldo Bernucci). São Paulo: Ateliê Editorial, 2001, p. 781.

sociedade etnicamente homogênea em que o raciocínio sobre a família fazia sentido. Ele nunca teria pensado casos relacionados aos “crimes da nacionalidade”, de modo que Euclides acentua então um tom político que o inglês não colocara.

Seria possível contra argumentar Costa Lima como fez Leopoldo Bernucci após investigar os interesses intelectuais de Maudsley e identificar que, de fato, ele refletira sobre o binômio loucura/nacionalidade, sugerindo que a contradição presente em Euclides já poderia ser vista no próprio teórico inglês.⁴ A impressão que fica, porém, é que Costa Lima e Bernucci concedem demasiada importância para o conteúdo e a aplicabilidade da apropriação do que propriamente para a forma particular da recriação euclidiana.

A opção deste texto é por dar abertura ao argumento de Euclides naquilo que ele traz como uma crítica interna ao próprio pensamento científico, ainda que o siga no seu núcleo duro, como reforçou Costa Lima.⁵ Em síntese, fica a sugestão: menos que denunciar ou resolver as antinomias de Euclides da Cunha – que são evidentes –, tentar reflexivamente desdobrá-las oferecendo espaço para suas escolhas e para a profundidade dos seus questionamentos, como sugere João Cezar de Castro Rocha.⁶ Através de uma breve e inicial contraposição com a interpretação do médico Raimundo Nina Rodrigues sobre o lugar de Canudos frente à ciência da época, a fecundidade do argumento de Euclides ficará ainda mais clara.

Uma opinião imediata: Nina Rodrigues e a loucura epidêmica de Canudos

O tempo era uma variável importante na escrita da história da Campanha de Canudos. É ele que não permitia ao historiador, segundo nos conta Raimundo Nina

⁴ BERNUCCI, Leopoldo (org.). *Discurso, ciência e controvérsia em Euclides da Cunha*. São Paulo: Edusp, 2008, p. 29.

⁵ COSTA LIMA, op. cit., p. 159.

⁶ CASTRO ROCHA, João Cezar de. *O exílio do homem cordial: ensaios e revisões*. Rio de Janeiro: Museu da República, 2004, p. 162.

Rodrigues,⁷ a narração fiel do sucedido na guerra há poucos dias encerrada. Em um texto⁸ de outubro de 1897, publicado na *Revista Brasileira*, uma das principais plataformas de encontro dos letrados brasileiros na virada do século, o médico maranhense se propõe a analisar o fenômeno que há quase um ano tomava a atenção da nascente república e despertava o pânico na capital do país. Pouco importava para Nina se a cinco de outubro, como o próprio relata, o telégrafo anunciou “que o general Arthur Oscar, desde junho em Canudos à frente de mais de doze mil homens, apoderou-se finalmente daquele reduto, batendo completamente o bando de fanáticos que ali se achavam entrincheirados”.⁹

O veto à escrita da história naquele primeiro momento posterior à campanha de Canudos não se estendia, contudo, a uma “investigação científica”. Os antecedentes daquela situação e a estratificação social e étnica que possibilitaram aquele evento eram já passíveis de estudo científico – garantia Nina – pautado nas mais recentes teorias chegadas ao país sobre o delírio crônico, o crime e a loucura. O diagnóstico de Nina Rodrigues era certo: Antonio Conselheiro não passava de um simples louco e sua doença era por demais conhecida. Importava, sempre à luz da ciência, somente o fenômeno psíquico que ele havia desencadeado sobre aquela massa.

Como reflexo do seu meio, Conselheiro era também retrato do atavismo e de fases anteriores da evolução social do país. A divisão de indivíduos e grupos sociais em estágios evolutivos e subordinados a leis, comum a então nascente sociologia, repercutia no texto de Nina Rodrigues através de paralelos com a psicologia de massas. A distância temporal apontada pelo autor entre os jagunços – com sua “fé de eras priscas em que a preocupação mística da salvação da alma torna suportáveis todas as privações” – e o homem civilizado,

⁷ “Raimundo Nina Rodrigues (1862-1906) – médico maranhense que se radicou na Bahia – tem seu nome associado a constituição de três campos de saber, no Brasil: a antropologia, a medicina legal e a psiquiatria”. Para o nosso estudo, chamamos a atenção para seus interesses a respeito das ditas “coletividades anormais” e “loucuras epidêmicas brasileiras”. Neste sentido, “Nina Rodrigues estabeleceu um debate com os fundadores do campo – florescente na época – denominado psicologia coletiva ou psicologia das multidões, tais como, Scipio Sighele e Gustave Le Bon. Sua principal crítica a estes autores era não terem dado, a seu ver, o devido valor à influência que a loucura teria no funcionamento das multidões; procurou demonstrar esta influência em seus estudos de casos nacionais, baseando-se, sobretudo, nos trabalhos sobre a loucura a dois e o contágio mental de Lasague e Falret e de Marandon de Motyel, e sobre a natureza histórica das manifestações coletivas de loucura, segundo Charcot e sua escola”. Trecho extraído de: GALDINI, Ana Maria. Nina Rodrigues e a loucura epidêmica de Canudos. *Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental*, v. III, n. 2, 2000, p. 139-144.

⁸ NINA RODRIGUES, Raimundo. A loucura epidêmica de Canudos: Antonio Conselheiro e os jagunços. *Revista Brasileira*, Tomo XII, 1897.

⁹ Idem, p. 129.

trazia implícito um problema psíquico. Ou seja, o delírio de Antonio Conselheiro refletia as condições sociológicas e temporais do meio em que se organizou.

Conselheiro e os jagunços eram perfeitamente inteligíveis sob as lentes da ciência. Nina se vale então de um extenso arcabouço de teóricos europeus que pensavam os fenômenos psíquicos nas massas populacionais. De Armand Marie e Charles Vallon,¹⁰ Nina glosa considerações sobre a influência do ambiente na constituição da psicose e as diferentes características do delírio no tempo e no espaço. É desse modo que Conselheiro é inserido numa classificação progressiva da psicose. Nina faz todo um bosquejo biográfico do líder de Canudos para concluir que foram três os momentos que ele fora acometido pela doença: da vida no Ceará até sua pregação contra a república – passando pela prisão na Bahia – Conselheiro teria registrado momentos de delírio crônico, delírio de perseguição, até o delírio religioso do alienado na reação contra a nova forma de governo e sua tendência secular.

Explicar Canudos apenas pela simples ação de Conselheiro não satisfazia Nina Rodrigues. Nas suas palavras, “alguma coisa mais que a simples loucura de um homem era necessária para este resultado e essa alguma coisa é a psicologia da época e do meio que a loucura de Antônio Conselheiro achou combustível para atear o incêndio de uma verdadeira epidemia vesânica”.¹¹ O compartilhamento da loucura entre o líder e os jagunços – vítimas facilmente manipuláveis haja visto o degrau que ocupavam na escala evolutiva dos grupos sociais – se torna inteligível para Nina através do modelo criado por outros dois médicos alienistas franceses, Charles Lasègue e Jules Falret,¹² relativamente conhecidos entre os pesquisadores brasileiros de então. Estes apresentam o fenômeno psicótico não apenas pelo caso individual do rompimento com os símbolos que o prendem

¹⁰ Tal como aparece mencionado por Nina: Armand Marie et Charles Vallon em “Des psychoses à evolution progressive et à systématisation dite primitive (Arch de Neurologie, 1897, p. 419)”.

¹¹ Idem, p. 136.

¹² A obra citada por Nina Rodrigues é um clássico estudo publicado em 1877 pelos médicos alienistas franceses Charles Lasègue e Jules Falret intitulado “La folie à deux ou folie communiquée”. Nela os autores apresentam as condições para a existência de sistemas delirantes comuns, aqueles que começam por compreender dois termos, um agente doente ativo e outro receptivo que possui propensão para sofrer a influência da loucura. Tal propensão se constitui, segundo Lasègue e Falret, por uma “inteligência fraca, mais disposta à docilidade passiva do que à emancipação”; sendo necessário também “que ele viva em relação constante com o doente”; por fim, é preciso que ele esteja engajado por algum estímulo de um interesse pessoal: “Não se sucumbe à fraude a não ser pela sedução de um lucro, qualquer que seja. Não se cede à pressão da loucura a não ser que ela o faça entrever a realização de um sonho acalentado”. Trecho extraído de: PEREIRA, Mário Eduardo Costa. Loucura como fenômeno transindividual: sobre a *folie-à-deux*, segundo Lasègue e Falret. *Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental*, ano IX, n. 4, dez. 2006.

à sociedade, mas pelo rompimento partilhado em que dois ou mais indivíduos passam a estabelecer uma referência de significações válida apenas para eles próprios. Ainda segundo Lasègue e Falret, três etapas são indispensáveis para a verificação do delírio compartilhado: um primeiro momento em que a multidão, o elemento passivo, aceita as ideias delirantes do elemento ativo que cria o delírio, mas passa a reagir sobre o elemento ativo e o fenômeno se torna comum; um segundo em que é indispensável um longo convívio entre as partes; e, por fim, o delírio se torna possível repousando em algum fato passado ou expectativa quanto ao futuro. O modelo explicativo é tomado por Nina Rodrigues na sua integralidade.

A escolha por essa detalhada apresentação do modelo explicativo adotado por Nina justifica-se para a verificação de qual a relação tecida pelo autor com o potencial explicativo que a ciência tinha sobre aquele estrondoso evento nos confins do país. Poucos dias após a tomada de Canudos, em um tempo que nem mesmo o historiador deveria se arriscar a construir sua narrativa, Nina já apresentava o seguinte veredito (na esteira de Lasègue e Falret):

Em Canudos representa de elemento passivo o jagunço que corrigindo a loucura mística de Antonio Conselheiro e dando uma tintura as questões políticas e sociais do momento, criou, tornou plausível e deu objeto ao conteúdo do delírio, tornando-o capaz de fazer vibrar a nota étnica dos instintos guerreiros, atávicos, mal extintos ou apenas sofreados no meio social híbrido dos nossos sertões, de que o louco como os contagiados são fieis e legítimas criações. Ali se achavam de fato, admiravelmente realizadas, todas as condições para uma constituição epidêmica da loucura.¹³

Conhecer profundamente o interior do país, sua estrutura social e política, sua organização histórica e cultural, eram méritos que poucos letrados, cientistas e mesmo autoridades políticas das capitais litorâneas podiam se orgulhar naquele momento. A própria *Revista Brasileira*, se tomada como um sintoma daquele embrionário campo intelectual, ao concentrar nas suas páginas aqueles textos que só mais tarde ganhariam a forma de livro, evidencia um interesse pelo homem do sertão e sua vivência, que parecia estar apenas começando a ganhar forma, como pelos contos e romances de autores como Silvio Romero, Coelho Neto e Afonso Arinos. Nina, entretanto, já via esse mesmo homem como um objeto plenamente conhecido pela ciência da época. Não havia dúvida: o

¹³ Idem, p. 137.

jagunço era um degenerado. Mais que isso, do ponto de vista do seu argumento racial, não só o jagunço – mestiço que vive no sertão – quanto o mestiço que vive nas capitais do litoral, eram degenerados, haja vista a desigualdade de civilizações e raças de que provinham. O jagunço ainda teve por mérito adequar o que o autor chama de “qualidades viris de seus ascendentes selvagens” com a hostilidade do meio em que vive, enquanto o mestiço da urbe, por sua vez, apenas acentuava “a nota degenerativa que já resulta do simples cruzamento de raças antropologicamente muito diferentes, criando, numa regra geral que conhece muitas exceções, esses tipos imprestáveis e sem virilidade”.¹⁴

Antes que um paralelo entre homens do sertão e homens do litoral, a linguagem biológica de Nina Rodrigues dividia o país segundo a lei da mestiçagem. Encontrar então um tipo racial como pedra de toque da nacionalidade era uma missão um tanto quanto árdua. Neste sentido, o jagunço é revestido de uma face sempre dupla. Num primeiro momento, privilegiava suas “qualidades atávicas” e a “habilidade de guerrilheiro que punha em prática, relembrando as lutas heroicas do aborígine contra o invasor europeu”.¹⁵ Tal argumento, segundo o qual o jagunço era um forte por seus atributos raciais resultantes da mistura entre o elemento indígena e aquele negro, não era propriamente uma particularidade de Nina. Na própria *Revista Brasileira*, Afonso Arinos apresenta contos em que retrata o que ele chama de “tipos do sertão”, e na maioria destes a figura do jagunço traz consigo os atributos da força, o caráter destemido, habilidades guerreiras, o desafio ao poder local e a capacidade de levar muitos mistérios sobre seus feitos e sua personalidade.¹⁶

Em um segundo momento, porém, não passava daquele racialmente inferior, facilmente manipulável e propenso ao contágio psicótico. A pena severa de Nina Rodrigues frente ao sertanejo segue quando é discutida a sua posição política. Se é evidente para Nina que o monarquismo é a única forma política inteligível para aquele homem, dada sua personificação do poder e sua incapacidade para compreender outras formas que não aquela da reencarnação de Dom Sebastião, o sertanejo não o faz por ignorância, mas por ter um desenvolvimento intelectual incompleto. Vemos aqui que o sertanejo, antes que um forte, já tem seu destino traçado por consequência da sua

¹⁴ Idem.

¹⁵ Idem, p. 139.

¹⁶ Cf. FRANCO, Afonso Arinos de Melo. Pedro Barqueiro (tipo do sertão). *Revista Brasileira*. Tomo I, 1895; _____. Joaquim Mironga (tipo do sertão). *Revista Brasileira*. Tomo III, 1895.

inferioridade biológica e permanecerá, dentro de uma forma política complexa como o sistema republicano, à margem de uma compreensão e participação efetiva.

A barreira racial é confirmada por Nina Rodrigues quando o autor cita um seu outro estudo, também inicialmente publicado na *Revista Brasileira*, intitulado “O animismo fetichista dos negros baianos”. Este estudo é a garantia, assevera Nina, de que a loucura epidêmica, o fetichismo e um sentimento religioso ingênuo não são uma peculiaridade de Canudos, mas sim de qualquer indivíduo com uma constituição biológica inferior que limita a capacidade cognitiva.

A contraposição entre ciência e religião, esta última sempre associada a uma mente pueril e mística, ganha também uma conotação temporal através de uma apropriação de Spencer. Pelo evolucionista inglês, Nina segue a prerrogativa tradicional de que em cada nível da evolução os homens pensam com as ideias que tem a disposição no seu estágio. Ou seja, é isso que impede a formação mental do sertanejo: um estado da evolução social. Resta-nos perguntar se Nina Rodrigues coloca o sertanejo fadado ao descompasso com a civilização, haja vista sua formação biológica, ou se apenas basta a ele cumprir as exigências da lei do evolucionismo para completar sua formação. Esta inflexão teórica não impede, contudo, que Nina caminhe para encerrar seu breve estudo a respeito da “loucura epidêmica” de Canudos com um menor número de certezas. Canudos foi um evento de psicose na história, assim como tantos outros eventos que insurgiram como forças excepcionais ao ritmo normal da temporalidade. Eis a síntese:

Nesta população de espírito infantil e inculto, assim atormentada por uma aspiração religiosa não satisfeita, forçosamente havia de fazer profunda sensação a figura sempre impressionante de um profeta ou enviado divino desempenhada por um delirante crônico na fase megalomaníaca da psicose.¹⁷

Por concentrar uma mistura biológica incompatível e propensa ao desenvolvimento da psicose, além de níveis diferentes de evolução social e características atávicas e pueris frente um tempo cada vez mais acelerado, Nina Rodrigues enxerga a Campanha de Canudos como um evento ímpar na história nacional. Isto, porém, não significa que seu mistério fosse de difícil resolução. Há poucos dias do término da guerra, a uma população sedenta por notícias e sínteses, o estudo científico de Nina apresentava através de quinze páginas, num periódico de grande circulação na capital, palavras

¹⁷ Idem, p. 144.

confortantes: “e este foi o segredo da bravura e da dedicação fanatizada dos jagunços, que, de fato, se batiam pelo seu rei e pela sua fé”.¹⁸

O fardo da ciência: Euclides da Cunha e a hesitação com a síntese

Cinco anos após o término da Campanha de Canudos, e daquele primeiro olhar lançado por Nina Rodrigues, o jornalista Euclides da Cunha – que havia acompanhado o conflito de perto como emissário do jornal *O Estado de S. Paulo* – reúne seus escritos e decide publicar a história daquela campanha, a mesma história que Nina em outubro de 1897 se queixava de estar então demasiado próxima para garantir a justa visão dos fatos. A história recebe, porém, um novo veto, ao menos se tomada por si só. O problema ainda era o tempo, mas que dessa vez guardava uma significativa distância entre o ocorrido e a narrativa. Neste meio tempo, a história da Campanha de Canudos recebera diversas versões¹⁹ e passara de moda na opinião pública da capital do país, como atesta o próprio autor: “escrito nos raros intervalos de folga de uma carreira fatigante, este livro, que a princípio se resumia à história da Campanha de Canudos, perdeu toda sua atualidade”.²⁰

O que a obra de Euclides da Cunha traria de inédito é um grande estudo, talvez advindo da influente teoria taineana²¹ dos determinantes “raça, meio e momento”, formado pela tríade “terra, homem e luta”. Logo na apresentação ao seu livro, já podemos entrever um índice do autor que estará sempre cambiante ao decorrer das três etapas mencionadas. Nas primeiras palavras da “nota preliminar”, chama atenção aquilo que Euclides justamente não traz de novo. Ou seja, a proximidade com uma interpretação como a de Nina Rodrigues é evidente.²² Para Euclides, a necessidade de esboçar “os traços atuais mais expressivos das sub-raças sertanejas” é pelo perigo do seu desaparecimento. Desaparecimento este, como consequência da “instabilidade de

¹⁸ Idem.

¹⁹ O próprio Euclides entre 1897 e 1902 já publicara excertos, que posteriormente se constituiriam em *Os Sertões*, em periódicos como *O Estado de S. Paulo*, *O Paiz* e na *Revista Brasileira*.

²⁰ CUNHA, op. cit., 2001, p. 65.

²¹ Hippolyte Taine (1828-1893), de grande influência entre os letrados brasileiros da segunda metade do século XIX, especialmente após a publicação de sua *Histoire de la littérature anglaise* (1864). Seus estudos históricos e científicos se caracterizaram pela eleição de três condicionantes com influência direta na organização histórica das sociedades: raça, meio e momento.

²² Mais à frente destacaremos um momento da obra em que Euclides demonstra clara leitura do texto de Nina publicado na *Revista Brasileira*. A sugestão é do editor e prefaciador de “Os sertões”, Leopoldo M. Bernucci.

complexo de fatores múltiplos diversamente combinados, aliada às vicissitudes históricas e deplorável situação mental em que jazem”.²³ O “tipo do sertão”, incapaz de se adequar às exigências da civilização, carente de um ponto de parada ou equilíbrio no mar de cruzamentos que foi submetido, não pode encontrar mais solução. Euclides é enfático: “retardatários hoje, amanhã se extinguirão de todo”. E reforça a tese citando o teórico polonês Gumpłowicz na sua face mais conhecida: a do esmagamento inevitável das raças fracas pelas raças mais fortes.

A virada euclidiana acontece, porém, ainda nas suas palavras preliminares à obra. Euclides se volta para o litoral, de onde é resultado e agente, para desferir significativas críticas à nacionalidade e ao papel exercido pelos compatriotas na Campanha de Canudos:

[...] porque etnologicamente indefinidos, sem tradições nacionais, uniformes, vivendo parasitariamente à beira do Atlântico dos princípios civilizadores elaborados na Europa, e armados pela indústria alemã – tivemos na ação um papel singular de mercenários inconscientes. Além disto, mal unidos àqueles extraordinários patrícios pelo solo em parte desconhecido, deles de todo nos separa uma coordenada histórica – o tempo.²⁴

A já mencionada inflexão de que foi vítima Nina Rodrigues, parece estar presente também em Euclides da Cunha. Ora, o sertanejo, há um parágrafo fadado ao extermínio, agora está separado do homem do litoral, por uma variável histórica e potencialmente solucionável. É por linhas tênues que é possível observar em *Os sertões* as características de um autor que soube conhecer a linguagem do seu tempo, mas também ir além dela. Através da representação de que é o tempo o que separa o jagunço do homem do litoral, Euclides torna possível uma comparação (antes obstruída pela linguagem biológica) entre estes dois personagens da história brasileira. A “campanha que lembra um refluxo para o passado”²⁵ cria um espelho crítico ao litoral do país, sendo sempre desafiado pela complexa integração do “outro”. Talvez o grande mérito de Euclides e da sua obra tenha sido justamente essa concessão ao novo, isto é, tomar a Campanha de Canudos contra os próprios abismos e contradições da linguagem do seu contexto. Em tempo: Canudos, antes que um combate a uma loucura epidêmica, fora um crime.

²³ CUNHA, op. cit., 2001, p. 65.

²⁴ Idem, p. 66.

²⁵ Idem, p. 67.

Mesmo na descrição de “A Terra” – na qual Euclides se esforça para emoldurar os traços físicos do sertão na órbita dos marcos científicos de então – já é possível visualizar este importante eixo compositivo de *Os sertões*: a abertura ao imprevisto, ao aspecto novo que esta *terra ignota* trazia frente aos marcos explicativos em vigência. Ao final de uma ampla descrição sobre as impressões oculares do sertão, as características geológicas, climáticas e da flora, Euclides abre um parêntese para “uma categoria geográfica que Hegel não citou”.²⁶ Como complemento às vastas planícies áridas, aos vales férteis e aos litorais ou ilhas, citadas pelo filósofo alemão, existem os sertões do Norte que lhe haviam escapado. Mas veremos que este não é um mero preciosismo quantitativo de Euclides.

Por meio de um vasto uso de expressões que à primeira vista parecem se opor, o autor procura fixar uma imagem do sertão como um “não lugar”, ou melhor, uma margem sempre em movimento, se pensarmos que mesmo o “não lugar” representa uma espacialidade estática. Só os sertões do Norte seriam capazes de serem “barbaramente estéreis; maravilhosamente exuberantes”, com uma natureza que “compraz-se em um jogo de antíteses”.²⁷ A ideia de “contraste” viabiliza a Euclides um jogo com as múltiplas faces desta terra que é torturada pela estiagem e “ao sobrevir das chuvas (...) transfigura-se em mutações fantásticas, *contrastando* com a desolação anterior”.²⁸ O contraste é a condição de possibilidade da vida no sertão. Ele, sempre na dosagem correta, alterna seca e abundância, sendo a ameaça da transformação no deserto algo a depender apenas da ação destruidora do homem. Neste sentido, o sertão como um espaço em constante transformação, presente em “A Terra”, impõe uma divisão especial no quadro de Hegel. É bem particular essa relação tecida entre Euclides, a interpretação do sertão e o universo científico como seu marco explicativo.

Tal marco é amplamente visível também na segunda parte da obra, em “O Homem”. Mesmo ainda dentro de um marco racista, Euclides é capaz de fazer críticas no próprio interior dessa teoria e sua operacionalidade. É o que acontece quando a natureza do “problema etnológico brasileiro” é investigada sob a luz da teoria racial do médico francês Paul Broca. Numa concepção bastante difundida entre os letrados brasileiros de então, a junção de três elementos, o negro banto, o guarani e o branco,

²⁶ Idem, p. 133.

²⁷ Idem, p. 134-5.

²⁸ Idem, p. 135 [grifo nosso].

resultaria na mestiçagem símbolo da peculiaridade racial do país. A cor local. Para Euclides, a lei de Broca é abstrata e irredutível e não se atenta aos reagentes que atenuam o influxo da raça, às causas que o extingam e as vicissitudes da história e dos climas. É o caso da “combinação ternária inevitável que determina, no caso mais simples, três outras, binárias. Os elementos iniciais não se resumem, não se unificam; desdobram-se”.²⁹ Mal se pode traçar as características dessas novas combinações, haja visto a variabilidade do meio físico brasileiro capaz até de “balancear os exageros de Buckle”.³⁰

O desconforto de Euclides com explicações que se negam a reconhecer a complexidade do problema etnológico, mesológico ou climático brasileiro é sempre mais evidente. Euclides chega a criar seções dentro de seu texto parafraseando argumentos então correntes para, em seguida, desmontá-los com a particularidade brasileira. Em “Um parêntese irritante”, o autor interrompe sua descrição da especificidade da formação mestiça nos sertões, para exibir o argumento segundo o qual a mistura de raças é um prejuízo dentro da lei do evolucionismo. A junção de raças em diferentes escalas de evolução, da qual o mestiço do sertão é resultado, leva, quase sempre, ao desequilíbrio. Neste ponto, Euclides inicia uma longa paráfrase ao artigo de Nina Rodrigues, aqui citado, publicado na *Revista Brasileira*.³¹ As conclusões de Nina são recolocadas fielmente nessa seção: o desequilíbrio acarreta a histeria; o desequilíbrio nervoso é incurável; o mestiço é um decaído sem a energia física dos ascendentes, sem a altitude intelectual dos ancestrais; tudo porque “são invioláveis as leis do desenvolvimento das espécies”.³² Mas o “irritante parêntese” termina aí.

De imediato, rebate Euclides na seção “Uma Raça Forte”: “Entretanto a observação cuidadosa do sertanejo do Norte mostra atenuado esse antagonismo de tendências e uma quase fixidez nos caracteres fisiológicos do tipo emergente”.³³ Não está dito, porém, que Euclides se afasta de maneira absoluta dos pressupostos de Nina Rodrigues. O autor reforça que a ação da civilização com uma sobrecarga intelectual sobre o mestiço faz com que o desequilíbrio seja inevitável. Em alguma medida, é a própria luta pela vida das raças prefigurada por Gumpłowicz, conclui. O que permanece,

²⁹ Idem, p. 154.

³⁰ Idem, p. 161.

³¹ É o que também sugere Leopoldo Bernucci em nota explicativa na página 200.

³² CUNHA, op. cit., 2001, p. 201.

³³ Idem, p. 202.

porém, mal delineado pelo “grande professor de Graz”, salienta Euclides, é como o elemento mestiço não é subordinado pelo tipo étnico mais forte:

A luta transmuda-se, tornando-se mais grave. Volve do caso vulgar, do extermínio franco da raça inferior pela guerra, à sua eliminação lenta, à sua absorção vagarosa, à sua diluição no cruzamento. [...]. É que neste caso a raça forte não destrói a raça fraca pelas armas, esmaga-a pela civilização.³⁴

A última frase citada marca um evidente paralelo com Nina Rodrigues, quando este defende uma distinção entre a mestiçagem do sertão e aquela do litoral. Aqui a complexidade do texto de Euclides se acentua. A distinção sobre as mestiçagens é rigorosamente a mesma tecida por Nina: evitando a civilização, o mestiço do sertão foi capaz de se constituir como uma raça forte, ao contrário do ocorrido com o mestiço do litoral. É uma linha tênue aquela que aproxima e distancia os argumentos de Euclides da Cunha e Nina Rodrigues. É curioso que no parágrafo seguinte, Euclides retome o problema da categoria apropriada para classificar o mestiço do sertão, sendo retrógrado (implícito o caráter temporal) ou degenerado³⁵ (implícito o caráter biológico), e o autor escolhe prontamente pela primeira. Isto sem deixar de demonstrar seu enfado com esta que não parece ser uma questão de seu maior interesse e encerra: “Deixemos, porém, este divagar pouco atraente”.

O desinteresse tinha justificativa. Enquanto seus pares letrados e cientistas se enredavam em “fantasias psíquico-geométricas”, com “garbosos, neologismos etnológicos” e eram pegos “num quase materialismo filosófico”, medindo o ângulo facial dos jagunços, Euclides fazia a opção da cópia. Uma descrição imediata da impressão que tivera ao topar com “aqueles desconhecidos singulares, que ali estão – abandonados – há

³⁴ Idem, p. 202-3.

³⁵ Para esclarecer o conceito de degeneração mobilizado por Euclides da Cunha e Nina Rodrigues, o trecho abaixo é particularmente interessante por deixar claro sua conotação biológica: “no fim do século XIX, o conceito de degeneração ou degenerescência era corrente na medicina mental, especialmente entre os autores franceses e italianos. Tal teoria foi sistematizada por Benedict Augustin Morel (1809-1873), no Tratado das degenerescências, de 1857, onde a degenerescência se definia como desvio de um tipo primitivo perfeito, desvio este transmissível hereditariamente. Mais tarde, a partir de 1870, Valentin Magnan (1835-1916) retomou Morel, mas redefiniu a ideia de degenerescência a luz do evolucionismo, considerando-a um estado patológico, em que o desequilíbrio físico e mental do indivíduo degenerado interromperia o progresso natural da espécie; certos tipos específicos de loucura estariam associados a degenerescência – todo degenerado seria um desequilibrado mental, mas nem todo louco seria degenerado; tal degenerescência poderia ser herdada ou adquirida, manifestando-se em sinais, chamados estigmas, físicos, intelectuais e comportamentais”. Trecho extraído de: GALDINI, op. cit., p. 140.

três séculos”.³⁶ Segundo nos informa Leopoldo Bernucci, estudioso da sua obra, Euclides se referia à cabeça de Antonio Conselheiro que fora cortada e levada ao Dr. Nina Rodrigues, em Salvador, para exames científicos que nada provaram.³⁷

Ainda na caracterização do homem do sertão, Euclides faz uso de uma série de oximoros – uma figura de linguagem que harmoniza dois conceitos opostos numa só expressão –, de modo a criar uma imagem da ambiguidade implícita nesse homem e no seu espaço. Com “Hércules Quasímodo”, o autor registra o jagunço “desgracioso, desengonçado, torto”. Aquele que mesmo “quando parado, recosta-se invariavelmente ao primeiro umbral ou parede que encontra”. Mas com mais um “entretanto”, dentre os tantos “entretantos” que recorre Euclides, “toda esta aparência de cansaço ilude”. Daí em diante “repona, inesperadamente, o aspecto dominador de um titã acobreado e potente, num desdobramento surpreendente de força e agilidade extraordinárias”.³⁸

Exemplar é então o caso de Antonio Conselheiro, a personificação de um homem do passado, um “documento de atavismo”. Em claro diálogo com a tese desenvolvida por Nina Rodrigues, Euclides afirma que, isolado o indivíduo pode se perder na multidão de neuróticos: “pode ser incluído numa modalidade qualquer de psicose progressiva”,³⁹ tal como afirmara Nina sobre a ação ativa de Conselheiro sobre os passivos jagunços. Mas, colocado na particularidade do seu meio, o problema de Conselheiro assume uma nova face. Ao bater com a civilização, este – que tinha todos os antecedentes para ser um simples desequilibrado – ficara entre o hospício e a história. Os caracteres que ficam dispersos na multidão, facilitando generalizações, quando analisados individualmente não se sustentam.

A impressão que fica é que para explicar Canudos e Antonio Conselheiro não bastavam quinze páginas de uma lei científica, como fizera Nina. Permanecendo dentro daquele contexto linguístico, Euclides é capaz também de desfazê-lo. Mesmo partindo de pressupostos similares aos de Nina Rodrigues, o problema da loucura recebe outro peso. Ou seja, Conselheiro é um louco, é em certa medida um desequilibrado. Mas é mais que

³⁶ CUNHA, op. cit., 2001, p. 204-5.

³⁷ Ainda segundo Bernucci: “Euclides alude às teorias frenológicas ou craniométricas, ainda populares na sua época, segundo as quais se podia avaliar as características psíquicas, como, por exemplo, a inteligência ou a criminalidade, a partir das medidas tiradas do crânio. Desta forma, o negro ou a mulher eram seres inferiores porque o seu cérebro era menor em relação ao do homem branco”. BERNUCCI In: CUNHA, op. cit., 2001, p. 204, nota do editor.

³⁸ CUNHA, op. cit., 2001, p. 208.

³⁹ Idem, p. 252.

isto: “É um grande homem pelo avesso”.⁴⁰ Um grande homem permanecendo sempre na fronteira, sempre incerto, assim como o sertão. Da fronteira entre o bom senso e a insânia ou entre o facínora e o herói nasce um homem que não é um equilíbrio de opostos. É um antagonismo propriamente sem equilíbrio, como evidenciado na última parte do livro em “A Luta”.

Num país que se voltou para seu próprio interior armado com a indústria bélica alemã e com a ciência europeia, que também se recusou a compreender seu povo pelas suas específicas formas, “A Luta” se apresenta para Euclides como uma consequência do desconhecimento mesmo da “Terra” e do “Homem”. Em “A Luta” parece entrar em cena não só o historiador de Canudos, mas também um historiador de dimensão nacional que em várias situações está preocupado em traçar paralelos entre a campanha e a história brasileira. A insurreição de Canudos, e reitera incansavelmente Euclides, compunha o ponto de chegada do passado de abandono pela civilização: “o mal era antigo”.⁴¹

A guerra nas caatingas guardava um grau de estranheza para a civilização que nem mesmo a ciência militar alemã, referência em fins do XIX com a hegemonia do Segundo Reich, era poupada:

Os doutores da arte de matar que hoje, na Europa, invadem escandalosamente a ciência, perturbando-lhe o remanso um retinir de esporas insolentes – e formulam leis para a guerra, pondo em equação as batalhas, têm definido bem o papel das florestas como agente tático precioso, de ofensiva ou defensiva. E ririam os sábios *feldmarechais* – guerreiros de cujas mãos caiu o franquisque heroico trocado pelo lápis calculista – se ouvissem a alguém que às caatingas pobres cabe função mais definida e grave que às grandes matas virgens.⁴²

A caatinga que ampara o jagunço e que se torna um segundo oponente às forças militares guarda este espaço do sertão como o espaço da incerteza. Nas várias batalhas que o exército republicano vencia sem, com isso, levar a guerra, Euclides, em tom irônico, encerrava: “Apavorava-o a própria vitória, se tal nome cabe ao sucedido, pois as suas consequências o desanimavam”.⁴³ A grande questão era como explicar a junção entre homem e terra que tornava inferior o exército armado até os dentes. Se a luta era “desigual”, não o era pelo lado que possuía um canhão Krupp, mas sim porque “quando

⁴⁰ Idem, p. 255.

⁴¹ Idem, p. 331.

⁴² Idem, p. 356.

⁴³ Idem, p. 352.

o sertão estua nos bochornos dos estios longos não é difícil prever a quem cabe a vitória”.⁴⁴

Ao Euclides da Cunha historiador⁴⁵ as antinomias apareciam como forma sintética de criticar as lacunas da nacionalidade e de seu institucionalismo torto. Como era possível dismantelar Canudos e trazê-lo para o seio da civilização quando o próprio governo republicano de Floriano Peixoto criara o processo da suspensão de garantias constitucionais? “abraçado tenazmente à Constituição, afogava-a; fazendo da Legalidade a maior síntese de seus desígnios, aquela palavra, distendida à consagração de todos os crimes, transmudara-se na fórmula antinômica de uma terra sem leis”.⁴⁶

A ciência, que até então se preocupara por demasiado com o exotismo e a diferença do sertanejo, vira-se para o seu próprio ponto de partida: o litoral civilizado. Como a nação estava naquele momento entregue a “individualidades que nas situações normais tombariam à pressão do próprio ridículo”, o teórico italiano Scipio Sighele – até então chamado à causa quase que unicamente para explicar a loucura epidêmica do “outro” – agora tem suas teses sobre a predisposição biológica trazidas em cena para retratar o momento político do país e a maioria pensante que permitia todos os excessos. Em uma nova antinomia, era a ordem da desordem.⁴⁷

Muito menos escapou da pena de Euclides o coronel Moreira César que, chegando em Canudos como a principal esperança do governo para derrotar os rebeldes, fora morto numa das maiores baixas das forças oficiais. Moreira Cesar que em um passado recente tivera problemas com a justiça republicana, tendo que se distanciar da capital federal, agora era convocado para uma expedição tida como a derradeira para encerrar a rebelião. Não apenas sua convocação era um paradoxo: “o aspecto reduzia-lhe a fama. De figura diminuta – um tórax desfibrado sobre pernas arcadas em parêntese – era organicamente inapto para a carreira que abraçara”.⁴⁸

O diagnóstico da loucura, ponto de partida que levou muitos a se interessarem pelo fenômeno de Canudos, era então direcionado para interpretar um possível herói

⁴⁴ Os trechos mais evidentes dessa inversão feita por Euclides, que transforma o sertanejo num derrotado que vence estão presentes nas páginas 361, 366, 383, 392, 492. Ali podemos ver o autor recorrer à expressão que da “fraqueza sertaneja fez-se a força e da força militar se fez a fraqueza”.

⁴⁵ Historiador aqui não como uma categoria fechada em si mesma, mas como o próprio autor se definia ao escrever este capítulo que pretendia ser a história da campanha.

⁴⁶ CUNHA, op. cit., 2001, p. 418.

⁴⁷ Idem, p. 420.

⁴⁸ Idem, p. 422.

republicano, mas que para Euclides era apenas um “desequilibrado”: “tinha o temperamento desigual e bizarro de um epiléptico provado, encobrendo a instabilidade nervosa de doente grave em placidez enganadora”.⁴⁹ Nada faria Moreira Cesar, porém, sem o respaldo da opinião pública nacional que, nessa ocasião, tendo de escolher entre dar ao coronel a camisa de força ou a púrpura, preferiu a segunda. A fronteira entre quem esta mesma opinião pública mandava para a história e quem ela mandava para o hospício era pequena, bem como aquela entre Moreira César e Antonio Conselheiro.

Entender Canudos e seu significado histórico foi tarefa para poucos, afirma Euclides. São inúmeros os trechos em que ele se queixa porque: “não vimos o traço superior do acontecimento”.⁵⁰ Incluindo ele mesmo entre estes que perderam o sentido imanente do evento, Euclides talvez se remeta aos seus ensaios publicados no jornal “O Estado de S. Paulo” em julho de 1897, quando atribuíra ao acontecimento um significado expresso no título “A Nossa Vendéia”, em clara referência a um movimento monarquista e antirrepublicano na França revolucionária. Posteriormente, em *Os sertões*, Euclides demonstra uma postura irônica com os jornais cariocas e mesmo com o seu anterior texto que sugeria uma motivação política entre os rebeldes de Canudos.

O caso era mais complexo e interessante, complementa Euclides. Menos que um caso de loucura epidêmica ou de monarquismo, a Campanha revelou algo que para o autor e seus pares letrados a lei dos estágios de evolução não explicava: “pouco nos avantajáramos aos rudes patrícios retardatários”.⁵¹ O crime que Euclides anunciou que denunciaria ainda na “nota preliminar” estava então descrito. A loucura e o crime, esmiuçados por Nina Rodrigues para explicar Canudos, são agora nomeados por Euclides como um mal das nacionalidades. Da mesma nacionalidade que se esqueceu do interior do país e depois lhe apresentou a civilização pelos clarões de descargas: “que a ciência dissesse a última palavra”.⁵²

⁴⁹ Idem, p. 424.

⁵⁰ Idem, p. 503.

⁵¹ Idem, p. 502.

⁵² Idem, p. 780.

Mesmo com esse encerramento sintomático, a dificuldade sintética em *Os sertões* é evidente e mesmo relativamente já trabalhada pela fortuna crítica da obra. No decorrer de centenas de páginas é possível ver desde um Euclides republicano e positivista ferrenho, até o extremamente crítico ao regime político e à nacionalidade, passando por aquele desconfiado das leis de evolução que separavam o sertão do litoral brasileiro. Seu distanciamento da tese de Nina Rodrigues talvez esteja aqui mais do que evidente, mas também sua proximidade não pode ser descartada, haja vista os percalços que os dois autores incorrem ao tematizarem o que distanciava Canudos e os sertanejos da civilização. O certo é que por ler de maneira muito literal seu positivismo, por vezes ardente, muitos se esqueceram de evocar o segredo mesmo da escritura: a forma sutil de uma autodesconstrução e da luta contra seus próprios abismos e contradições.

Referências

Bibliográficas:

BERNUCCI, Leopoldo (org.). *Discurso, ciência e controvérsia em Euclides da Cunha*. São Paulo: Edusp, 2008.

CASTRO ROCHA, João Cezar de. *O exílio do homem cordial: ensaios e revisões*. Rio de Janeiro: Museu da República, 2004.

COSTA LIMA, Luiz. *Terra ignota: a construção de Os sertões*. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997.

CUNHA, Euclides da. *Os Sertões: campanha de Canudos* (Edição, prefácio, cronologia, notas e índices Leopoldo Bernucci). São Paulo: Ateliê Editorial, 2001.

FRANCO, Afonso Arinos de Melo. Joaquim Mironga (tipo do sertão). *Revista Brasileira*. Tomo III, 1895.

_____. Pedro Barqueiro (tipo do sertão). *Revista Brasileira*. Tomo I, 1895.

GALDINI, Ana Maria. Nina Rodrigues e a loucura epidêmica de Canudos. *Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental*, v. III, n. 2, 2000.

MERQUIOR, José Guilherme. *De Anchieta a Euclides*. Breve História da Literatura Brasileira. São Paulo: E-relizações, 2014.

NINA RODRIGUES, Raimundo. A loucura epidêmica de Canudos: Antonio Conselheiro e os jagunços. *Revista Brasileira*, Tomo XII, 1897.

PALTI, Elías José. *Aporías: tiempo, modernidad, historia, sujeto, nación, ley*. Buenos Aires: Alianza, 2001.

PEREIRA, Mário Eduardo Costa. Loucura como fenômeno transindividual: sobre a *folie-à-deux*, segundo Lasègue e Falret. *Revista Latinoamericana de Psicopatologia Fundamental*, ano IX, n. 4, dez. 2006.

ROSSI, Paolo. *Naufrágios sem espectador: a idéia de progresso*. São Paulo: Editora Unesp, 2000.

SEVCENKO, Nicolau. *Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na primeira República*. São Paulo: Brasiliense, 1989.

WEINBERG, Gregorio. *La ciencia y la idea de progreso en América Latina, 1860-1930*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1998.

Recebido em: 13/06/2015

Aprovado em: 07/07/2015

SEÇÃO
LIVRE

*A tentativa de catequese dos povos da Guiné nos relatos
de viagem*

Jeocasta Oliveira Martins*

Resumo

Este artigo analisa a tentativa de catequese que existiu por parte dos portugueses na região da Guiné, durante os séculos XVI e XVII. Considerando que a partir dos relatos de viagem dos portugueses é possível identificar uma preocupação constante em descrever as práticas religiosas dos povos da Costa da Guiné e a necessidade de catequizar estes povos.

Palavras-chave: Relatos de viagem. Práticas religiosas. Costa da Guiné.

Abstract

This paper examines the attempt of catechesis that existed on the part of the Portuguese region of Guinea, during the centuries XVI and XVII. Whereas from the accounts of Portuguese travel is possible to identify a constant concern in describing the religious practices of the peoples of the Guinea Coast and the need to evangelize these people.

Keywords: Travel reports. Religious practices. Guinea Coast.

* Mestranda no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Minas Gerais (PPGH-UFMG) e bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

É fato que, durante muito tempo, a expansão portuguesa foi analisada como um grande feito do novo homem europeu, um homem “que se tornava irreversivelmente moderno e crescentemente racionalista”.¹ A crença neste homem e no seu poder de controlar o espaço crescia cada vez mais, começava-se a lutar por explicações racionais para fenômenos que até então eram tidos como ininteligíveis e eram explicados através do maravilhoso. Entretanto, quem conhece um pouco a História, compreende que as mudanças exigem um período de transição e as transformações sempre estão permeadas pelas permanências. Logo, este novo homem europeu estava cercado pela sombra do “velho” homem europeu. Por isso, vivia uma constante tensão entre o racional e o maravilhoso, entre o pensamento laico e o religioso, entre o interesse material e o plano religioso.

É neste clima de embate, tensão, que os portugueses realizaram a expansão marítima, desejando a expansão de mercados e a difusão da fé católica. Contudo, nem sempre, eles encontraram o que tanto cobiçavam. Afinal, na Costa da Guiné, os portugueses foram infelizes na tentativa de catequização dos povos que eles caracterizavam como “gentios idolatras”, além de não terem encontrado todo o ouro que desejavam.

Mas, durante as navegações por terras antes desconhecidas, os portugueses produziram importantes documentos (relatórios oficiais, correspondências, relatos de viagem) que podem ser utilizados pelo historiador como fontes históricas disponíveis para entendermos a História da África. Desde que, o historiador esteja atento para a necessidade de realizar um estudo crítico destas fontes, refletindo sobre as condições de produção, o olhar etnocêntrico e repleto de interesses que estas obras carregavam.² Além disso, o historiador deve estar ciente de que está trabalhando com “representações”. Logo, o pesquisador deve procurar realizar um trabalho epistemológico, discernindo o real do imaginário, e o real do discurso.³

¹ SOUZA, Laura de Mello e. América diabólica: demologia e imaginário do descobrimento a colonização. *Revista Tempo Brasileiro*, Rio de Janeiro, v. 110, p. 85-100, jul./set., 1992, p. 85.

² CORREA, Silvio Marcus de Souza. Evidências de história nos relatos de viajantes sobre a África pré-colonial. Disponível em: <<http://seer.ufrgs.br/aedos/article/view/9809/5600>>. Acesso em: 04 set. 2011.

³ HORTA, José da Silva. Entre história europeia e história africana, um objecto de charneira: as representações, (Lisboa, s.n., 1995), sep. *De Actas do Colóquio “Construção e Ensino da História de África”*, Lisboa, Grupo de Trabalho do Ministério da Educação para as Comemorações dos Descobrimientos Portugueses, 1995.

Logo, compreendendo a importância dos relatos de viagem como fontes para a construção da História da África, utilizarei estes relatos, com o objetivo de estudar a tentativa de catequização portuguesa na Costa da Guiné e com a intenção de compreender a religião dos povos africanos que acreditavam em “irãs”, ou “chinas”.⁴

O espaço geográfico: “Guiné do Cabo Verde”

“Guiné do Cabo Verde”, “Rios Guiné do Cabo Verde”, “Rios de Guiné”, “Rios do Cabo Verde”, “Cabo Verde” e “Guiné” são termos que pretendem denominar um mesmo espaço geográfico e que aparecem indistintamente em diferentes relatos de viagem. Estes termos, de acordo com José da Silva Horta, entraram no léxico corrente e ao longo do século XVI, passaram a dominar a própria documentação administrativa.⁵ Por “Guiné” entende-se a região costeira próxima ao arquipélago de Cabo Verde, entre o Rio Senegal e a chamada “Serra Leoa”, com localização na África Atlântica. A “Guiné” que é foco deste trabalho constitui um espaço de presença portuguesa e luso-africana que desenvolveu estreitos laços com o arquipélago cabo-verdiano (laços políticos, laços religiosos e econômicos). Entre as ilhas de Cabo Verde e a costa africana desenvolveu-se uma relação de complementariedade de funções, estabelecendo-se laços comerciais fortes entre os cabo-verdianos luso-africanos e os responsáveis pelo comércio entre os diferentes povos africanos.

O relato de viagem, de André Álvares Almada, e os relatórios e cartas, produzidos pelo padre Baltazar Barreira, que serão exaustivamente analisados neste artigo, tratam desta região: “Guiné do Cabo Verde”. Almada, na obra *Tratado Breve dos Rios de Guiné do Cabo Verde*, define a região da Guiné: “Quis escrever algumas cousas da Guiné e Cabo Verde, começando do rio Sanagá até Serra Leoa, que é o limite da Ilha de Santiago,

⁴ Os irãs, ou chinas, são entidades sobrenaturais cultuadas por alguns povos da Costa da Guiné, que podiam ser individuais, familiares e coletivas. Podiam ter as mais variadas formas e cultuadas em diversos lugares da aldeia. As entidades coletivas podiam ser árvores, estacas de madeira, forquilhas, simples desenhos geométricos, pedras ou outra representação material. As entidades coletivas representavam os ancestrais do grupo e os seus deuses ou entes sobrenaturais e, por isso, constituíam-se em protetores da coletividade. São usados para escolha e posse do rei, ritos de passagem e fúnebres, auxiliar a mulher na fecundidade, ajudar a resolver casos graves na comunidade, proteger as sementeiras de arroz, chamar a chuva, proteger a comunidade contra os “comedores de alma”, a mortandade do gado, as pragas nocivas à lavoura. (CARREIRA, Antônio. Símbolos, ritualistas e ritualismo ânimo-fetichista na Guiné portuguesa. *Boletim Cultural da Guiné Portuguesa*, Bissau, v. 16, n. 63, 1961, p. 510).

⁵ HORTA, José da Silva. *A “Guiné do Cabo Verde”*: produção textual e representações (1578-1684). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian / Fundação para a Ciência e Tecnologia, 2011, p. 44.

porque destas partes sei honestamente...”⁶ Baltazar Barreira também estabelece os limites desta região, na carta que envia ao padre João Álvares, ele afirma: “Esta parte de Africa que os portugueses propriamente chamão Guiné começa no Rio Cenegá e corre pela costa té o Cabo ledo ou Serra Lyoa...”⁷

Mapa da Costa da Guiné (adaptado de GONÇALVES, Nuno da Silva. Os jesuítas e a missão de Cabo Verde (1604-1642). Lisboa: Brotéria, 1996).

⁶ ALMADA, Álvares André. Tratado dos rios de Guiné, do Cabo Verde dês do rio Sanagá até os Baixos de Santa Ana de todas as Nações de negros que há na dita costa e de seus costumes, armas, trajos, juramentos, guerras. In: BRASIO, Antonio. *Monumenta missionária africana: África ocidental (1570-1600)*. Coligida e anotada pelo Padre Antonio Brasio (v. 3). Lisboa: Agência-Geral do Ultramar, 1965.

⁷ Carta do Padre Baltazar Barreira ao Padre João Álvares. (P. Baltazar Barreira), 1606. In: BRASIO, Antonio. *Monumenta missionária africana: África ocidental (1570-1600)*. Coligida e anotada pelo Padre Antonio Brasio (v. 4). Lisboa: Agência-Geral do Ultramar, 1965, p. 162.

A tentativa de catequização

Sabemos que os portugueses tiveram inúmeros interesses que os levaram a realizar a chamada expansão marítima, entre eles os de: conquistar novas áreas produtoras, descobrir novas fontes de metal precioso, dominar populações não-europeias, ter acesso a produtos considerados raros. Contudo, um dos objetivos dos portugueses, que não pode deixar de ser considerado e tem papel de destaque nesta pesquisa, é a intenção de difusão da fé católica através da tentativa de catequese realizada pelas missões ultramarinas. Afinal, após o reconhecimento dos novos espaços, seguia-se a tentativa de evangelização e ordenação segundo padrões culturais europeus.

Gomes Eanes Zurara, na *Crônica do Descobrimento e Conquista da Guiné*, em meados do século XV, apontava para a intenção dos portugueses de converter os nativos:

A quinta razão (das que moveram o infante aos descobrimentos marítimos) foi o grande desejo que havia de acrescentar em a santa fé de nosso senhor Jesus Cristo, e trazer a ela todas as almas que se quisessem salvar, conhecendo que todo o mistério da encarnação, morte e paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, foi obrado a este fim, por salvação das almas perdidas, as quais o dito senhor queria, por seus trabalhos e despesas, trazer ao verdadeiro caminho.⁸

Luis de Cadamosto, em um dos mais relevantes textos sobre a expansão quatrocentista de Portugal, *Viagens de Luis de Cadamosto e de Pedro de Sintra*, reforça a ideia de que entre os interesses de Portugal na Costa Ocidental Africana, estava o desejo de catequizar os *gentios*:

foi o ilustre senhor infante D. Henrique de Portugal, filho que foi do sereníssimo rei D. João, rei de Portugal, o qual senhor infante D. Henrique, ainda que dele muitas coisas notáveis se pudessem dizer, tudo passo. Somente direi que ele se deu inteiramente à milícia do nosso senhor Jesus Cristo, guerreando aos Bárbaros e combatendo pela fé.⁹

Assim como Zurara e Cadamosto, outros viajantes, como Duarte Pacheco Pereira e André Alvarés Almada, também apresentam em seus relatos trechos que abordavam o desejo português de converter os nativos da Guiné. Entretanto, os textos que mais

⁸ ZURARA, Gomes Eanes. *Crônica do descobrimento e conquista da Guiné*. Pariz: publicada por J. P. Aillaud na Officina Typographica de Fain e Thunot, 1841.

⁹ CADAMOSTO. *Viagens de Luis de Cadamosto e de Pedro de Sintra*. Lisboa: Academia Portuguesa de História, 1988, p. 84.

destacam este desejo português, são os escritos por membros da Igreja, que eram nomeados para realizarem missões na Costa da Guiné. O padre Baltazar Barreira, nomeado, em 1604, para supervisionar uma missão oficial na Guiné, não economizou palavras para afirmar a necessidade e importância da conversão dos nativos ao catolicismo:

porque quanto mais noticia tenho de Guiné, tanto tenho mayor magoa do desamparo de tantos milhares de almas, que nenhum conhecimento tem do benefício inestimável de sua redeção, porque ate agora nam chegou à eles a luz do santo Evangelho, estendendo-se cada vez mais por aquelas partes a maldita seyta de Mafamede.¹⁰

É lógico que não podemos esquecer o contexto de produção destas obras, os missionários eram responsáveis por produzirem relatórios que deveriam ser enviados aos reis de Portugal e a Ordem de Lisboa. Nestes relatórios, eles procuravam descrever informações sobre as práticas dos *gentios*, através “dos fatos que viam, ouviam e imaginavam”.¹¹ Eles procuravam, também, acrescentar notícias que descrevessem o árduo mais reconfortante trabalho dos missionários na conversão dos *gentios*. Afinal, eles escreviam documentos oficiais que eram responsáveis por legitimar o seu trabalho.

Outro fato que caracteriza a preocupação dos portugueses em difundir a fé cristã, é ressaltado por Carlene Recheado, em sua tese de mestrado, e está relacionado ao Direito de Padroado. O papado atribuiu ao reino lusitano privilégios no domínio religioso. Isso significava que a assistência religiosa nas terras ultramarinas estava a cargo do Padroado cedido aos reis de Portugal. Portanto, era responsabilidade do Rei de Portugal enviar missionários, erigir dioceses, apresentar candidatos ao bispado e a todos os benefícios eclesiásticos.¹²

O Direito de Padroado concedido a Portugal baseava-se em alguns documentos pontífices. Entre eles, a Bula *Romanus Pontifex*, de 1455, no papado de Nicolau V. E a Bula *Inter Coetera*, de 1456, na qual o Papa Calisto III confirmou as concessões anteriores

¹⁰ Carta do Padre Baltazar Barreira ao Padre Antonio Mascarenhas, 16/3/1604. In: BRASIO, op. cit., (v. 4), 1965, p. 35.

¹¹ SANTOS, Vanicléia Silva. Bexerins e jesuítas: religião e comércio na Costa da Guiné (século XVII). *Métis: história e cultura*, Caxias do Sul, v. 10, n. 19, jan./jun. 2011, p. 189.

¹² RECHEADO, Carlene. As missões franciscanas na Guiné (século XVII). Dissertação (Mestrado em História). Universidade Nova de Lisboa – UNL, Lisboa, 2010, p. 8.

e concedeu a jurisdição espiritual à Ordem de Cristo,¹³ de que o infante D. Henrique era grão-mestre. Portanto, fica claro que Portugal não só desejava exercer o papel de nação responsável pela propagação da fé católica, como também, recebeu oficialmente da Igreja Romana esta responsabilidade.

Resta saber se Portugal conseguiu alcançar seu objetivo de catequizar os nativos da Guiné, ou se falhou. E se falhou, devemos investigar quais foram às razões que teriam levado ao fracasso das missões enviadas à Costa da Guiné. As explicações estariam ligadas a resistência dos povos da Costa da Guiné em defender e manter as suas práticas religiosas, ou estaria ligada a inexistência de um projeto de catequese sério e eficaz. Uma vez que, “as atividades missionárias restringiam-se à região costeira, onde foram erguidas capelas e para onde deveriam afluir cristãos para receberem assistência espiritual”.¹⁴

A africanização dos portugueses

Muito se fala a respeito do trabalho de conversão dos nativos da Costa da Guiné, realizado pelos missionários enviados pelo rei de Portugal. Entretanto, pouco destaque tem recebido o fato de que muitos portugueses, que ficaram nesta terra estabelecendo contatos comerciais com diferentes povos, também terem sido “convertidos” às práticas religiosas existentes nestas localidades.

Alberto da Costa e Silva, no livro *A manilha e o libambo*, no capítulo Os Lançados, escreve sobre os portugueses que foram lançados na África e que acabaram tendo importante função comercial. Alberto Costa e Silva afirma que os portugueses “chegavam quase sempre sem as mulheres”¹⁵ e

Os que, conforme as circunstâncias, desciam às praias do continente de mãos abanando, com um simples amarrado com alguns artigos trazidos às escondidas, ou com caixas de bens para o escambo, buscavam antes de mais nada, entender-se com a gente da terra. Naquela parte da África- como, de resto, na maioria das culturas, em todo o mundo recebia-se bem o forasteiro.¹⁶

¹³ A Ordem de Cristo era uma organização de caráter religioso-militar, fundada por D. Dinis em 1319, herdeiro dos templários. A partir de D. Henrique, a chefia passou a ser conferida apenas a membros da família real. BOXER, Charles. *O império marítimo português. 1415-1825*. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

¹⁴ SANTOS, op. cit., 2011, p. 197.

¹⁵ SILVA, Alberto da Costa e. *A manilha e o libambo: a África e a escravidão, de 1500 a 1700*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002, p. 233.

¹⁶ Idem, p. 236.

Percebe-se que os portugueses deixados na Costa da Guiné tinham o desejo de consolidar e aprofundar as relações com os povos desta terra. Por isso, buscavam desposar as africanas, e “passavam a ter nelas as melhores mestras e as melhores sócias. Por meio delas, estabeleceram vínculos com as estruturas de mando locais”.¹⁷ Através destes casamentos, os portugueses acabavam por adquirir status e mais segurança. Mas, o que nos chama a atenção nessas alianças estabelecidas através de um estrangeiro e uma nativa é o processo de africanização que ocorre. Uma vez que,

Graças às novas esposas, os portugueses familiarizaram-se com os costumes da terra e passaram a viver sem ofendê-los. Tornaram-se fluentes na língua local e capazes também de entender os falantes dos povos vizinhos, ou porque sua companheira, nos raros casos em que era a única, dominava mais de um idioma [...]. Com as mulheres, os portugueses aprenderam as regras locais de compra distribuição, venda e regateio. [...] E as mulheres pronto se convenceram de que também muito tinham o que aprender [...]. Foram-se, no andar do tempo, aporuguesando, enquanto os maridos se africanizavam.¹⁸

O processo de africanização ocorre, portanto, porque ao se ligarem intimamente aos africanos, os portugueses acabam por modificar o padrão cultural que seguem, mudando a sua maneira de comer, de vestir, de morar.¹⁹ Além de, adotarem as divindades da terra, passando a fazerem sacrifícios às divindades da terra e submetendo-se a rituais sagrados. Logo, de certo modo, podemos dizer que alguns portugueses foram convertidos pelos nativos da Guiné.

Este processo de africanização já tinha sido observado, por exemplo, por Baltazar Barreira, que em uma carta destinada ao Provincial da Companhia de Jesus, afirmou que em Cacheu:

Aqui confessei e sacramentei alguns portugueses dos que andam nestas partes, como ovelhas sem pastor, feitos montezinhos na vida, mais gentios que cristãos, passando muitos anos sem sacramentos e sem missa e sem ouvir a palavra de Deus, e por ventura sem se lembrarem dele.²⁰

Baltazar Barreira ao aceitar, em 1604, o apostolado na Guiné, Cabo Verde e Serra Leoa, talvez não tivesse ideia de que sua missão não estava ligada apenas a tentativa de

¹⁷ Idem, p. 238.

¹⁸ Idem, p. 239.

¹⁹ Idem, p. 240.

²⁰ Carta do Padre Baltazar Barreira ao Provincial da Companhia de Jesus, 20/2/1606. In: BRASIO, op. cit., (v. 4), 1965, p. 99.

converter os nativos, ele deveria também lembrar os portugueses cristão que viviam naquela terra os dogmas e sacramentos da Igreja Romana, porque na Costa da Guiné já “não se enxergava diferença entre os costumes dos cristãos e os dos gentios”.²¹

Percebemos que as dificuldades que os missionários enfrentaram na ação evangelizadora na Costa da Guiné não se limitaram apenas a tentativa de conversão dos gentios, mas também esteve relacionada à dificuldade de compreender os portugueses que haviam se desligado das crenças cristãs.

Os relatos de viagem

Acreditando que através dos relatos de viagens e dos textos missionários é possível obter conhecimentos sobre a tentativa de catequização portuguesa e sobre as religiões africanas, utilizarei estes relatos como fontes históricas. Sempre tentando realizar um estudo crítico destes textos. No artigo “Evidências de História nos relatos de viajantes”, Marcus Sílvio Correa afirma que existem limites para trabalharmos com os relatos, porque devemos relativizar a objetividade do viajante, pois os escritos deles costumam misturar realidade e ficção, além de serem influenciados pelo olhar da época e por um padrão cultural.²²

Duarte Pacheco Pereira e sua descrição da “idolatria”

Duarte Pacheco Pereira escreveu, em 1508, a obra *Esmeraldo de Situ Orbis*, a fim de enaltecer o Rei, fornecer informações importantes com relação ao comércio e descrever o percurso de sua viagem de forma detalhada para que seu texto servisse de “guia” para outros viajantes. Duarte Pacheco Pereira foi considerado pela Coroa Portuguesa, um herói militar que teve um papel ativo como navegador e cosmógrafo na Região dos Rios da Guiné a serviço de um estado em expansão. A sua obra é extremamente importante para esta análise, porque demonstra que até mesmo em relatos de viagem que tinham como foco apresentar informações úteis sobre cosmografia e

²¹ Idem, p. 101.

²² CORREA, op. cit., 2011.

marinharia, encontramos descrições sobre as práticas religiosas dos povos que habitavam a Costa da Guiné.

No capítulo 32, do livro *Esmeraldo de Situ Orbis*, Duarte Pacheco Pereira afirma que na Costa da Guiné, do Rio Grande até Serra Leoa: “Tôdolos negros desta terra são idolatras, e em caso que não conhecem lei, são cinconcisos, e esta circuncisão tomou causa da vizinhança que tem com os Mandingas e outros que são macometas”.²³

Percebe-se, portanto, que o viajante caracteriza como idolatras aqueles que não têm lei, ou seja, não têm doutrina, não seguem nenhum livro sagrado (nem a Bíblia e nem o Alcorão).

Duarte Pacheco Pereira também não compreende o motivo pelo qual os idolatras realizam a circuncisão. Ele acredita que o motivo principal está relacionado com a influência dos povos islamizados, principalmente com a influência dos Mandingas.

Entretanto, como afirma José da Silva Horta, no artigo *Judeus e muçulmanos na Petite Côte* senegalesa, para os africanos que não eram muçulmanos a circuncisão era um ato ritual que simbolizava a aquisição do estatuto de adulto, ou seja, deixava-se definitivamente de ser criança.²⁴

D. Pacheco Pereira não consegue compreender o significado da circuncisão para os africanos não islamizados e novamente afirma:

E todos negros do Rio Grande até Serra Leoa, e dali por diante, são gentios idolatras; e são circoncisos sem saberem razão porque Atal circuncisão fazem e costumam; somente dizem que o fazem por andarem limpos, e outros dizem que não fariam geração se se não circuncisassem, outros que assi o costumaram seus padres. E crera da causa principal e razão porque caem nestes erros, é como que os Jalofos, Mandingas e Tucuroes são macometas, e por causa da sua lei são circoncisos, e os Beafares que vão mais adiante, pelo mesmo modo e vizinham com os vizinhos da mesma Serra Leoa, por esta causa tomaram a circuncisão uns dos outros.²⁵

Percebe-se através dos relatos de Duarte Pacheco Pereira, que a única razão que ele consegue identificar para a circuncisão dos *gentios* é a influência dos povos

²³ PEREIRA, Duarte Pacheco. *Esmeraldo de Situ Orbis*. Introdução e anotações históricas pelo acadêmico Damião Peres. Lisboa: Academia Portuguesa de História, 1983, p. 113.

²⁴ HORTA, José da Silva; MARK, Peter. Judeus e muçulmanos na Petite Côte senegalesa do início do século XVII: iconoclastia anti-católica, aproximação religiosa, parceria comercial. *Cadernos de Estudos Sefarditas*, Liboa, n. 5, p. 29-51, 2005.

²⁵ PEREIRA, op. cit., 1983, p. 116.

islamizados. Portanto, ele não considera que a circuncisão pode ter uma razão dentro das próprias práticas religiosas desses povos.

Outro relato importante de Duarte Pacheco Pereira se refere aos Boulões, povo que vivia na região de Serra Leoa, e segundo o viajante eram “idoltras e feiticeiros, e por feitiços se regem em tal maneira que aos oráculos sem dúvida se lhe dão”.²⁶

Lendo cuidadosamente os testemunhos desse viajante sobre os povos da Costa da Guiné, é possível perceber como os africanos foram caracterizados pelo peso dos modelos europeus, e, sobretudo, católicos.

Almada e a descrição dos “chinas” e “iras”

André Álvares de Almada escreveu, em 1594, a obra *Tratado dos rios de Guiné*, e dedicou sua obra ao rei D. Felipe II (Rei de Portugal e Espanha). Almada escreve a D. Felipe com o objetivo de convencer o Rei da necessidade de povoar Serra Leoa, porque Almada estava interessado em comandar o comércio daquela região e a Coroa estava interessada na recuperação de seu poder econômico, diante da concorrência dos ingleses e franceses. Como consequência da produção da sua crônica e do seu trabalho como capitão e comerciante nas ilhas de Cabo Verde, ele foi recompensado com o hábito de Cavaleiro da Ordem de Cristo.

Em sua obra *Tratado dos Rios da Guiné*, Almada descreveu os costumes, as armas, os trajés, as guerras e as crenças dos africanos de acordo com seu *stock cultural*.²⁷ Nesta obra, ele concluiu que os povos dos reinos de Bissau, Guinalá, Biguda, Besegi, Borçalo, Buramos e Bijagós compartilhavam códigos culturais semelhantes, já que praticavam cerimônias parecidas e tinham aspectos religiosos que pareciam gerais.

Ao caracterizar os nativos da Guiné que não eram islamizados, Almada utiliza dois termos: “gentios” e “idólatras”. De acordo com José da Silva Horta, a identificação Gentio-Idólatra apresenta-se como um lugar-comum no código referencial das representações, porque a construção das representações se assenta na percepção de sinais

²⁶ Idem, p. 117.

²⁷ “O observador tentará retratar a novidade humana que percebe de modo a que ela passe a fazer sentido, isto é: descodifica-a para si próprio e para os outros membros da sua cultura de origem, aqueles que irão ser os receptores do seu discurso. Esta descodificação é simultaneamente, uma codificação, pois a mensagem que se transmite é destinada aos membros de uma mesma cultura, segundo um determinado código cultural de que só eles são os detentores”. (HORTA, op. cit., 1995, p. 190).

exteriores das práticas culturais que as tornam inteligíveis, ou seja, o viajante tenta descrever a religião “do outro” através do seu stock cultural, tentando assimilar o real desconhecido a imagens familiares ao seu código referencial.²⁸ Portanto, os termos, “gentio” e “idolatra”, surgem articulados a ideia da ausência da fé cristã e da necessidade de caracterizar a fé “do outro” como um erro que deveria ser superado. Sendo assim, o termo “gentio” caracteriza os africanos pelo que eles não são. Já que, “gentio” é aquele que não foi batizado, não é cristão. Já a expressão “idolatra”, é utilizada em oposição ao termo Religião, porque Almada e os outros viajantes não concediam um estatuto de religião às crenças dos povos africanos que não eram muçulmanos. Por conseguinte, é possível notar que os conceitos utilizados por Almada para caracterizar os povos africanos têm o objetivo de inferioriza-los. Por isso, o historiador deve ter cautela e sabedoria para trabalhar com estas fontes, sabendo utiliza-las para acessar o universo cultural das populações da Costa da Guiné.

A seguir serão analisadas as características de alguns povos que Almada define como “gentios idolatras”, os Barbacins e os Bahuns.

Ao descrever os costumes dos Barbacins, Almada afirma que entre esse povo não há Bixirins (sacerdote predicador do Islã), mas há outros adivinhadores, os Jabacoses (religiosos considerados poderosos entre os africanos que acreditavam em chinas):

Desta nação não há Bixirins; há outros adivinhadores a que eles chamam Jabacoses, os quais são escrevem; habitam em casas palhaças, da maneira dos Jalofos e com os comeres da mesma maneira. [...] Estes Gentios Barbacins não deixam de terem muitos ritos; fazem reverência a Lua quando é Nova; têm umas árvores grandes, que eles têm por templos, e os caiam com farinha de arroz e com o sangue dos animais que matam e sacrificam a estas árvores, ou [a] alguns paus que eles fincam no chão, alevantados para cima para esse efeito.²⁹

Analisando os relatos de Almada percebemos nitidamente o stock cultural presente nos seus relatos, o etnocentrismo e o seu pensamento religioso católico perpassam toda a obra, porque mesmo nascendo em cabo-verde e sendo filho de um português com uma parda, o autor assume o discurso da monarquia católica, da necessidade de catequizar os gentios e combater os “iras” e “chinas”. Contudo, através

²⁸ HORTA, José da Silva. A representação do africano na literatura de viagens, do Senegal à Serra Leoa (1453-1508). *Mare Liberum*, Lisboa, n. 2, p. 209-338, jun. 1991, p. 277.

²⁹ ALMADA, op. cit., (v. 3), 1965, p. 258-259.

dos seus relatos, pode-se entender que os Jabacoses eram sacerdotes das religiões tradicionais da Costa da Guiné e tinham como função principal identificar os feiticeiros e comedores de alma que provocavam enfermidades e mortes. Os Jabacoses seriam os intermediários entre o mundo visível e o invisível, intercedendo junto aos ancestrais, e eram também responsáveis por fazer as cerimônias e as adivinhações além de terem a função de cuidarem dos *irãs*.

Além disso, a obra de Almada também contribui para entendermos o que seriam os *irãs*, ou *chinas*, cultuados pelos Barbacins e outros povos da região. Os *irãs* ou *chinas* seriam entidades sobrenaturais cultuadas pelas sociedades tradicionais da Costa da Guiné. Os *chinas* e *irãs* tinham várias formas, podiam ser árvores, estacas de madeira, forquilhas, simples desenhos geométricos, pedras e etc. Os *chinas* e *irãs* eram cultuados em diversos lugares da aldeia e o culto a estas entidades estava ligado ao “empossamento do rei; ritos de passagem e fúnebres; auxiliar as mulheres na fecundidade e procriação; solucionar casos graves na comunidade; proteger as sementeiras de arroz; chamar a chuva; proteger o povoado contra “comedores de alma”, a mortandade do gado, as pragas e insetos nocivos.³⁰

Almada descreve, também, os costumes do povo que vive no reino de Borçalo. Ele percebe que esse povo enterra os seus mortos de maneira distinta a dos europeus. Quando alguém morre, eles não enterram na terra como os europeus. Eles fazem uma casa e ali ordenam uma barra e nela fazem uma cama em que deitam o morto com seus bens. Segundo Almada:

Os mais negros desta Costa enterram-se por esta maneira: têm seus cemitérios ao longo das aldeias donde moram, e quando morrem não nos enterram em terra como nós fazemos: fazem uma casa alta e ali dentro ordenam uma barra, e nela fazem uma cama em que deitam o morto, com seus panos brancos e pretos. E cerrada a porta botam sobre a casa com pás muita terra. E nas covas dos Reis se põem cinco ou seis casas daquelas, postas umas sobre as outras, botando terra da primeira até à derradeira. E desta maneira fazem uns montes muito altos de terra. E quando morrem não fazem mais que abrir as portas e deitá-los naquelas camas. Oferecem a seus defuntos em potes, ao longo daquelas covas, vinho e leite e outros mantimentos; os quais comem as aves e bichos. E mete-se em cabeça a estes pobres, que os mortos comem aquilo que lhes oferecem, e quando passam ao longo dos cemitérios saudam aos defuntos, pondo-se de joelhos.³¹

³⁰ CARREIRA, op. cit., 1961, p. 510.

³¹ ALMADA, op. cit., 1965, p. 265.

Através desse relato do viajante Almada, percebemos como o autor emite um juízo de valor negativo as cerimônias de oferendas realizadas pelos africanos. Para os africanos não islamizados da Costa da Guiné, a comunidade corresponde a um espaço que sustenta constante relação entre vivos e os mortos. Para esses povos, todo o universo se interliga, o culto dos antepassados faz dessa sociedade uma comunidade de vivos e mortos sempre a procura do equilíbrio entre os espíritos.

Após escrever sobre vários povos, Almada percebe que muitos deles tinham um código cultural semelhante: praticavam a poligamia, cultuavam os “chinas”, usavam talismãs, durante as cerimônias fúnebres interrogavam o defunto, realizavam sacrifícios de mulheres e criados em cerimônias fúnebres da realeza e ofereciam aos seus mortos várias oferendas.

Os povos africanos que detinham essas características eram reconhecidos como “gentios idolatras”. Almada acreditava que esses eram povos que estavam dominados pelo demônio, mas que poderiam ser mais facilmente catequizados do que os africanos islamizados. Em diversos momentos, Almada afirma que naqueles reinos não existiam mais cristão por falta de padres que realizassem a conversão dos “gentios”.³²

Percebe-se que o relato de Almada é uma fonte riquíssima para o historiador, uma vez que através dos seus escritos conseguimos colher informações sobre os povos africanos que viveram na Costa da Guiné. Além de compreendermos que a leitura que os viajantes realizaram sobre os costumes desses povos estava profundamente influenciada pelo contexto de produção da obra e pelo olhar do viajante.

Baltazar Barreira e a descrição da religiosidade africana

As cartas do padre Baltazar Barreira estão publicadas na obra *Monumenta missionaria Africana*, um dos conjuntos monumentais mais importantes sobre a Costa da Guiné. A *Monumenta* é uma coleção que foi organizada pelo padre Antônio Brasio com o objetivo de divulgar as realizações da Missão Jesuítica enviada à África. Em 1604, Baltazar foi enviado como supervisor de uma importante missão na Costa da Guiné, esta Missão tinha como objetivo: “combater o avanço dos muçulmanos, extirpar a religião que

³² Idem, p. 310.

havia entre os “selvagens”, inserir o cristianismo e aumentar a fazenda da Coroa Portuguesa”.³³

O padre Baltazar Barreira foi um dos principais responsáveis por essa missão, por isso na *Monumenta* encontramos diversas cartas de sua autoria que foram enviadas a Coroa Portuguesa. Nessas cartas percebemos que Barreira tinha a preocupação de identificar a religião e as características das cerimônias dos africanos com o intuito de estabelecer uma mediação com os negros. Portanto, através dos seus textos podemos ter acesso a algumas informações referentes à religiosidade dos africanos. Entretanto, devemos ter a consciência de que se trata de um relato de um padre que tinha interesses religiosos e comerciais em relação à Guiné portuguesa, profundamente influenciado pelo olhar dicotômico desse período: o diabólico versus o santificado.

No discurso de Baltazar Barreira é perceptível a ligação que este religioso estabelece entre a religiosidade africana e a sua ligação com o diabólico. Ao descrever a religiosidade dos africanos, Barreira tenta compreender o que seriam os chinãs, entidades que os negros respeitam e cultuam. A interpretação de Baltazar Barreira, a respeito dos chinãs, é a seguinte:

o vocábulo por onde esta gentilidade significa o culto e veneração que tem de sua idolatria, é por este nome China; de modo que assim como nós chamamos a nosso Deus, assim eles ao que têm e adoram por Deus chamam China; donde, quando vêm nossas imagens de Cristo ou de Nossa Senhora lhe chamam China do branco, ou China do cristão, querem dizer Deus do cristão, ou coisa a que quer ou ama muito. Donde o que eles têm por sua China e por seu Deus veneram com muito grande respeito, nem fazem nada sem seu conselho; e para mais o diabo os enganar, lhes fala nela quando a trazem a publico para terminarem alguma coisa em juízo, ou fazerem algum juramento, ou quererem saber alguma coisa que há-de haver ou suceder no reino.³⁴

Logo, percebe-se que Barreira compreende que “os chinãs” são muito importantes para os “gentios”, mas ele também aponta a religiosidade dos africanos como errada e influenciada pelo diabo. Portanto, “os chinãs” deveriam ser combatidos e os “gentios” deveriam se tornar civilizados e passar a cultuar o deus verdadeiro: o Deus cristão.

Barreira, também, descreve e julga algumas cerimônias dos negros. Em uma das cartas enviadas a coroa, ele afirma:

³³ SANTIOS, Vanicléia Silva. As bolsas de mandinga no espaço atlântico: século XVIII. Tese (Doutorado em História). Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2008.

³⁴ Das coisas de Cabo Verde e Costa da Guine (Padre Baltazar Barreira), 1606. In: BRASIO, op. cit., (v. 4), 1965, p. 203-205.

Pois fiz menção do rei que morreu nesta terra, não quero passar sem dizer como querendo os outros seus filhos e a gente do reino matar alguma de suas mulheres a que chamam chinas, e alguns criados para os enterrar com ele, como se costuma em todos os reinos desta Guiné.³⁵

Baltazar Barreira utiliza o termo china em várias situações diferentes para caracterizar: o local de oferenda aos deuses, o objeto de culto (de madeira ou pedras), os altares, as pessoas sacrificadas. Mas em todos os seus relatos o termo china aparece sempre ligado as “erronias” e ao Diabo.

Portanto, percebemos que a Missão Jesuítica esteve empenhada em rejeitar as crenças africanas. Os missionários afirmavam que os negros eram idólatras, carregavam amuletos que estavam sobre o poder do diabo e acreditavam no poder de cura dos jabacoses. Entretanto, os padres não caracterizavam como idolatria o culto aos santos, realizado pelos cristãos, também não criticavam o uso de amuletos cristãos considerados objetos sagrados que poderiam proteger contra a bruxaria e o demônio, além de não criticarem os enfermos que procuravam a cura de seus males recorrendo a padres.

Nota-se que o que o desejo dos missionários era inserir os novos territórios recém-conquistados na história cristã, para isso era necessário que os “gentios” deixassem de acreditar no culto aos chinas e deixassem de carregar amuletos feitos pelos jabacoses para passarem a acreditar no culto aos santos e nas relíquias cristãs.

O fracasso da missão e a força dos africanos

Sabemos que existiu um interesse por parte dos portugueses em converter os *gentios* e realizar o movimento das cruzadas para combater a difusão do islamismo. Entretanto, sabemos também que os portugueses foram infelizes na tentativa de conversão dos *idoltras* da Costa da Guiné.

No artigo, *Bexerins e jesuítas: religião e comércio na Costa da Guiné (século XVIII)*, Vanicléia Silva Santos afirma que os próprios jesuítas elaboraram documentos explicando as dificuldades encontradas na missão enviada à Guiné. Em 1621, no documento *Relação da cristandade da Guiné e Cabo Verde*, encontramos a intenção dos jesuítas de avaliar a missão, identificando a existência de igrejas, a quantidade de missionários, e a conversão dos *gentios*. Neste texto, o autor afirma que os gentios eram

³⁵ BRASIO, op. cit., (v. 3), 1965, p. 107.

de fácil conversão, mas eram necessários mais sacerdotes zelosos e mais igrejas. Além de advertir que aquela terra (Guiné) era muito doentia e por isso muitos padres enviados morriam durante a missão.³⁶

Em 1622, foi enviado outro documento escrito por Manuel Severim de Faria, *Relação das Igrejas e chistandade das ilhas de Cabo Verde e da Serra Leoa*. Neste documento, Severim de Faria apontava para “os inconvenientes, porque até agora se não fez, e do meio como se poderá alcançar facilmente com grande serviço de Deus, e aproveitamento da fazenda de Sua Majestade”.³⁷ Manuel Severim é bem claro ao apontar os três principais motivos do fracasso da missão jesuítica na Guiné: as mortes dos sacerdotes devido as doenças da terra, os maus exemplos dados pelos portugueses que viviam naquela terra e estavam mais preocupados com o comércio do que a conversão e o pouco investimento feito por esta missão na construção de igrejas.

Através destes relatos, percebe-se que na Guiné, os sacerdotes não deram assistência regular aos convertidos, as missões eram intermitentes, apenas se construía “pequenas capelas nas encostas do mar e dos rios principais, que contavam com escassas alfaias”.³⁸

Outra dificuldade, encontrada para o sucesso da missão era a presença dos respeitados Bexerins (sacerdotes predicadores do islã), uma vez que eles convenciam os nativos batizados no cristianismo a retornar aos seus costumes, além de terem forte influência política e comercial na Costa da Guiné, o que facilitava a difusão do islamismo naquela região e dificultava a conversão dos gentios.³⁹

Além da pouca quantidade de sacerdotes enviados a Guiné e da influência do islã sobre esta região, o fracasso da missão jesuítica enviada por Portugal, também estava relacionada a uma resposta e força dos africanos daquelas regiões. Uma vez que, os povos da Guiné, responderam a partir dos seus costumes e hábitos, a tentativa portuguesa de impor suas normas e religião sobre aquele território. Prova disso é que mesmo quando eram supostamente convertidos, eles continuavam seguindo seus próprios códigos culturais. Ou seja, continuavam praticando a poligamia, cultuando “chinas”, usando talismãs e realizando cerimônias fúnebres da realeza.

³⁶ SANTOS, op. cit., 2011, p. 199, 200 & 201.

³⁷ Idem, p. 200.

³⁸ Idem, p. 202.

³⁹ Idem, p. 194.

Isto nos faz acreditar que:

o encontro entre os europeus e os povos africanos não pode ser visto na clássica visão de dominação e resistência. De um lado, os brancos impondo seu poder e regras aos negros; e do outro lado, estes obedecendo e sendo aculturado dentro do sistema cultural europeu. A justificativa ideológica da expansão do império português, lastrada no discurso missionário de conversão ao cristianismo respondia a claros interesses econômicos e políticos. Os africanos, por sua vez, também tinham interesses na presença portuguesa e impuseram suas regras. A religião foi a estratégia de mediação e negociação.⁴⁰

Percebe-se através dos relatos de viagem e das cartas missionárias, que o apostolado dos religiosos sempre esteve diretamente ligado ao projeto expansionista português nos Rios da Guiné, porque a religião e o comércio se interligavam para tentar atender aos interesses da Coroa portuguesa. Entretanto, os portugueses não foram os únicos a participarem desse jogo de interesses. Os africanos também estavam ali, como sujeitos importantes e decisivos para esta história.

Referências

Bibliográficas:

ALMADA, André Alvares. Tratado dos rios da Guiné do Cabo Verde dês do rio Sanagá até os Baixos de Santa Ana de todas as nações de negros que há na dita costa e de seus costumes, armas, trajos, juramentos, guerras. In: BRASIO, Antonio. *Monumenta missionária africana: África ocidental (1570-1600)*. Coligida e anotada pelo Padre Antonio Brasio (v. 3). Lisboa: Agência-Geral do Ultramar, 1965.

BOXER, Charles. *O império marítimo português. 1415-1825*. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.

CADAMOSTO. *Viagens de Luis de Cadamosto e de Pedro de Sintra*. Lisboa: Academia Portuguesa de História, 1988.

CARREIRA, Antônio. Símbolos, ritualistas e ritualismo ânimo-fetichista na Guiné portuguesa. *Boletim Cultural da Guiné Portuguesa*, Bissau, v. 16, n. 63, 1961.

Carta do Padre Baltazar Barreira ao Padre Antonio Mascarenhas, 16/3/1604. In: BRASIO, Antonio. *Monumenta missionária africana: África ocidental (1570-1600)*. Coligida e anotada pelo Padre Antonio Brasio (v. 4). Lisboa: Agência-Geral do Ultramar, 1965.

⁴⁰ SANTOS, op. cit., 2008, p. 38.

Carta do Padre Baltazar Barreira ao Padre João Álvares. (P. Baltazar Barreira), 1606. In: BRASIO, Antonio. *Monumenta missionária africana: África ocidental (1570-1600)*. Coligida e anotada pelo Padre Antonio Brasio (v. 4). Lisboa: Agência-Geral do Ultramar, 1965.

Carta do Padre Baltazar Barreira ao Provincial da Companhia de Jesus, 20/2/1606. In: BRASIO, Antonio. *Monumenta missionária africana: África ocidental (1570-1600)*. Coligida e anotada pelo Padre Antonio Brasio (v. 4). Lisboa: Agência-Geral do Ultramar, 1965.

CORREA, Silvio Marcus de Souza. Evidências de história nos relatos de viajantes sobre a África pré-colonial. Disponível em:
<<http://seer.ufrgs.br/aedos/article/view/9809/5600>>.

Das coisas de Cabo Verde e Costa da Guine (Padre Baltazar Barreira), 1606. In: BRASIO, Antonio. *Monumenta missionária africana: África ocidental (1570-1600)*. Coligida e anotada pelo Padre Antonio Brasio (v. 4). Lisboa: Agência-Geral do Ultramar, 1965.

HORTA, José da Silva. A representação do africano na literatura de viagens, do Senegal à Serra Leoa (1453-1508). *Mare Liberum*, Lisboa, n. 2, p. 209-338, jun. 1991.

_____. Entre história europeia e história africana, um objecto de charneira: as representações, (Lisboa, s.n., 1995), sep. *De Actas do Colóquio "Construção e Ensino da História de África"*, Lisboa, Grupo de Trabalho do Ministério da Educação para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1995.

_____. *A "Guiné do Cabo Verde": produção textual e representações (1578-1684)*. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian / Fundação para a Ciência e Tecnologia, 2011.

_____; MARK, Peter. Judeus e muçulmanos na Petite Côte senegalesa do início do século XVII: iconoclastia anti-católica, aproximação religiosa, parceria comercial. *Cadernos de Estudos Sefarditas*, Liboa, n. 5, p. 29-51, 2005.

PEREIRA, Duarte Pacheco. *Esmeraldo de Situ Orbis*. Introdução e anotações históricas pelo acadêmico Damião Peres. Lisboa: Academia Portuguesa de História, 1983.

RECHEADO, Carlene. As missões franciscanas na Guiné (século XVII). Dissertação (Mestrado em História). Universidade Nova de Lisboa – UNL, Lisboa, 2010.

SANTIOS, Vanicléia Silva. As bolsas de mandinga no espaço atlântico: século XVIII. Tese (Doutorado em História). Universidade de São Paulo – USP, São Paulo, 2008.

_____. Bexerins e jesuítas: religião e comércio na Costa da Guiné (século XVII). *Métis: história e cultura*, Caxias do Sul, v. 10, n. 19, jan./jun. 2011.

SILVA, Alberto da Costa e. *A manilha e o limbambo: a África e a escravidão, de 1500 a 1700*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2002.

SOUZA, Laura de Mello e. América diabólica: demologia e imaginário do descobrimento a colonização. *Revista Tempo Brasileiro*, Rio de Janeiro, v. 110, p. 85-100, jul./set., 1992.

ZURARA, Gomes Eanes. Crônica do descobrimento e conquista da Guiné. Pariz: publicada por J. P. Aillaud na Officina Typographica de Fain e Thunot, 1841.

Recebido em: 06/05/2014

Aprovado em: 27/09/2014

*Uma visão de mundo Saquarema: ensaio sobre seus
pensamentos políticos¹*

Gabriel de Azevedo Maraschin*

Resumo

O objetivo desse artigo está em explorar o pensamento político dos conservadores, em especial os saquaremas, no momento de construção do Estado Imperial entre os anos de 1830 e 1850. Para isso, serão realizadas análises sobre Thomas Hobbes e Jeremy Bentham como modelos a compreenderem a metodologia política da dirigencia saquarema e como esse pensamento se concretiza na realização de obras públicas ao longo da década de 1840.

Palavras-chave: Mentalidade. Saquarema. Metodologia política. Obras públicas.

Abstract

This article's objective is on exploring the conservative political thoughts, especially saquarema's group, at Imperial State growing between the years of 1830 and 1850. For that, there will be analyzes about Thomas Hobbes and Jeremy Bentham as models to

¹ Este artigo foi apresentado em forma de ensaio em grupo de trabalho coordenado pelo Professor-Doutor Pedro Eduardo de Mesquita Marinho, no VIII Seminário Nacional Estado e Poder, em Juazeiro – BA. É preciso frisar que no corpo do texto foi modificada a conclusão e incluído o tópico *A execução das obras públicas*.

* Mestrando no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (PPGH-UNIRIO).

compreend saquarema's political methodology and how these thoughts concretize the building of public works along de 1840's.

Keywords: Mentality. Saquarema. Political methodology. Public works.

Introdução

A ideia deste capítulo veio a partir dos estudos para a montagem do trabalho final de graduação da Universidade Federal Fluminense, em 2012. Ao estudar a construção do poder tributário² como uma das formas de construção do Estado, podemos perceber, em cima das leituras de Ilmar Mattos,³ que o pensamento conservador se destaca no período do Regresso e se diferencia do pensamento dos ditos Liberais por seguirem, de uma maneira geral, as visões de Thomas Hobbes e de Jeremy Bentham.

Tais autores servirão de base para um olhar mais preciso sobre a maneira de pensar politicamente, assim como a atuação prática, do grupo político saquarema. É preciso ressaltar que foi necessário fazer uma seleção de fontes e objetos a serem apresentados aqui. Para o desenvolvimento de um trabalho historiograficamente coerente, seria preciso também apresentar as origens do pensamento político do Partido Liberal, sobretudo com relação às suas ações de oposição ao governo.

Entretanto, tal investigação aprofundaria a análise de tal forma que seriam necessárias novas fontes de estudo, assim como outras oportunidades de apresentação dos mesmos. Além disso, mediante a ampla disponibilidade de documentação para a investigação, meu foco está em torno dos discursos ministeriais, principalmente nas pastas imperiais, e nas análises sobre obras públicas feitas pelos presidentes da província do Rio de Janeiro em alguns anos de 1840.

Compreendendo que os Ministérios concentram os quadros mais importantes para a construção da hegemonia saquarema, Hobbes salienta que um “ministro público é aquele que é encarregado pelo soberano (quer seja um monarca ou uma assembleia) de qualquer missão, com autoridade, no desempenho dessa missão, para representar a pessoa

² Além do trabalho final de curso, esta pesquisa também deu origem ao artigo *Tributos no Rio de Janeiro Imperial: meios de consolidação do projeto político Saquarema*. Publicado em 2013 pela *Revista Cantareira*. Disponível em: <<http://www.historia.uff.br/cantareira/v3/?p=985>>.

³ MATTOS, Ilmar Rohloff. *O tempo Saquarema: a formação do Estado Imperial*. 3.ed. São Paulo: HUCITEC, 1990.

do Estado”.⁴ Os presidentes de província, por sua vez, além de serem a representação imperial desencadeada pelo Ato Adicional de 1834, também são quadros de atuação mais direta no poder provincial, utilizando as províncias como seus laboratórios para a construção dos projetos políticos respectivos às suas causas partidárias.⁵

Também é preciso compreender que as obras públicas são apresentadas aqui como *modus operanti* da mentalidade governativa que está tomando cada vez mais corpo no Império do Brasil. Elas expõem, segundo os relatórios presidenciais, um método de aproximação sobre o Estado e a vida civil de tal forma que o governo busca constante legitimação sobre a sociedade, principalmente nas regiões de importância mais imediata para a expansão da econômica cafeeira.

É preciso ressaltar que sobre *vida cívica*, aqui é compreendido como espaços onde se concentram as relações sociais regidas pela ideia de cidadania existente dentro da sociedade fluminense no século XIX. Essa visão se aproxima da de *sociedade civil*, vista como:

De maneira sintética e já exclusivamente trabalhada por diversos autores, o conceito de sociedade civil em Gramsci refere-se ao conjunto de instituições genericamente chamadas “privadas” (partidos políticos, associações profissionais, de classe, imprensa, escolas “particulares” etc.). Este conceito é construído em oposição à sociedade política formada pelos aparelhos do Estado, além das próprias classes políticas (desde as instituições públicas, passando pelos “políticos” e chegando aos diversos níveis de burocracia). Dentro das inúmeras instituições surgidas dentro da Sociedade Civil, as disputas entre estas acabariam por criar os Aparelhos Privados de Hegemonia, ou seja, aquelas instituições que se conformariam como os representantes mais legítimos de uma ou mais classes, surgidas, ao fim e ao cabo, das relações econômicas existentes na sociedade.⁶

Obviamente que outros discursos estão incluídos no montante da pesquisa, tais como alguns relatórios dos ministros da Justiça. Vale ressaltar, também, que os próprios relatórios foram selecionados em datas específicas, sendo estas 1835, 1841, 1843, 1849,

⁴ HOBBS, Thomas. *Leviatã ou Matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil*. In: _____. *Os pensadores*. São Paulo: Abril, 1979, p. 82.

⁵ Sobre a exposição desse projeto na ação tributária, Cf. MARASCHIN, Gabriel de Azevedo. *Tributos no Rio de Janeiro Imperial: meios de consolidação do projeto político saquarema*. Disponível em: <<http://www.historia.uff.br/cantareira/v3/?p=985>>.

⁶ PIÑEIRO, Théo Lobarinhas, SARAIVA, Luiz Fernando. Compreender o Império: usos de Gramsci no Brasil no século XIX. In: ASSIS, Angelo Adriano Faria, SANTOS, João Henrique, ALVES, Ronaldo Sávio Paes (orgs.). *Tessituras da memória: ensaios acerca da construção e uso de metodologias na produção da história*. Niterói / Rio de Janeiro: Vício de Leitura, 2011, p. 292-3.

1851 e 1854;⁷ por compreender que estas datas são os anos posteriores a um conjunto de fatores que desempenharam papel primordial no processo de construção inicial do Estado. Portanto, são anos em que esses documentos são voltados, respectivamente, para o Ato Adicional de 1834 e as rebeliões regenciais, o Golpe da Maioridade de 1840, as Revoluções de 1842, a Revolução Praieira de 1848 e a Lei Eusébio de Queiros, a Lei de Terras, ambas de 1850; e a Conciliação de 1853.

Sabendo que a utilização desses dois autores não foi feita a partir de algo descontextualizado, percebemos que os teóricos que serviram de base para o fundamento do pensamento conservador saquarema exemplificam o quanto estes indivíduos estavam imersos em um conjunto de redes de ideias e ideologias. Não apenas eles, mas também todos seus adversários e inimigos políticos.

A base principal que se revela a partir dos dados estudados até então é a da construção de conhecimento sobre os fundamentos liberais desenvolvidos filosoficamente pelos pensadores iluministas e seus sucessores. Tendo sua difusão mundializada pelas duas revoluções que se inspiram em seus escritos, o rompimento da típica vida aristocrática e religiosa construídas na base feudal para o desenvolvimento das relações sociais, políticas e econômicas pautadas na ética, na moral e na ciência racionalizada são trazidas para o Brasil na segunda metade do XVIII e no XIX e instituídas gradualmente ao longo desse século, principalmente sob as peculiaridades existentes na vida pública e privada do Império do Brasil.

Dessa forma:

Fundadores e consolidadores do Império do Brasil tinham os olhos na Europa e os pés na América – eis o segredo da trajetória de individuação de uma classe, e que se revestia da forma da construção de um ‘Corpo Político’ soberano. / [...] / Os olhos na Europa porque tinham como ideal erigir um Império soberano, à semelhança dos estados nacionais europeus. Tendo como referencia a antiga metrópole, pugnaram por uma igualdade que tanto repelia a subordinação colonial quanto almejava o reconhecimento do Império “como Reino irmão e como Nação grande e poderosa”. Reclamaram um lugar na Civilização, por se considerarem também filhos da Ilustração. / Os pés na América porque ameaçados pela “nova metrópole”. A cada investida da política britânica, no sentido de uma ação geral e comum para a extinção do tráfico negreiro intercontinental, tornava-se necessário marcar a singularidade deste Reino americano, enfatizando que “a África civiliza”. Afirmavam que no conjunto da civilização, constituíam uma cultura singular, como a própria Monarquia – “flor exótica na América”.⁸

⁷ Todas as fontes nesse artigo podem ser encontradas online. Disponível em: <www.crl.edu>.

⁸ MATTOS, op. cit., p. 126.

Assim sendo, as ideias da Ilustração aqui presentes, apesar de se pautarem sobre o Iluminismo mais conservador, desenvolvido pela intelectualidade portuguesa com base no iluminismo italiano, “era essencialmente reformismo e pedagogismo. Seu espírito não era revolucionário, como o francês; mas essencialmente progressista, reformista, nacionalista e humanista. Era o Iluminismo italiano: um iluminismo essencialmente cristão e católico”.⁹

Esse momento da intelectualidade esclarecida apresentada por Carvalho é situado no momento de entrada das ideias das luzes por meio da administração pombalina, na segunda metade do século XVIII. O período de recorte desta pesquisa trabalha a intelectualidade quase um século depois e restrita ao pensamento conservador, mas em termos de continuidade, a Universidade de Coimbra, principal ponto de propagação da linha iluminista citada acima, foi o espaço de formação de parte da intelectualidade conservadora no Império do Brasil e suas bases científicas foram os alicerces da construção dos principais espaços de ensino superior brasileiros no período estudado.

A repulsa pelo iluminismo francês, revolucionário e questionador da Autoridade, surge como fator de desenvolvimento do conservadorismo brasileiro e a legitimação com base nos filósofos que atrelem a moral, a ética e a razão à necessidade de existir um Estado soberano inspirado na estrutura monárquica e parlamentar britânicas. Dessa forma, a Revolução Francesa surge como ponto de inflexão, um fator importante para o desenvolvimento dos projetos políticos das nações ocidentais ao longo do século XIX e início do XX.

Para Eric Hobsbawm:

A Grã-Bretanha forneceu o modelo para as ferrovias e fábricas, o explosivo econômico que rompeu com as estruturas sócio-econômicas tradicionais do mundo não europeu; mas foi a França que fez suas revoluções e a elas deu suas ideias, a ponto de bandeiras tricolores de um tipo ou de outro terem-se tornado o emblema de praticamente todas as nações emergentes, e a política europeia (ou mesmo mundial) entre 1789 e 1917 foi em grande parte a luta a favor e contra os princípios de 1789, ou os ainda mais incendiários de 1793. A França forneceu o vocabulário e os temas da política liberal e radical-democrática para a maior parte do mundo. A França deu o primeiro grande exemplo, o conceito e o vocabulário do nacionalismo [...]. A ideologia do mundo moderno atingiu as antigas civilizações que tinham até então resistido as ideias europeias

⁹ CARVALHO, José Murilo. *A construção da ordem: a elite política Imperial*. 3.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, p. 67.

inicialmente através da influencia francesa. Esta foi a obra da Revolução Francesa.¹⁰

Ela impactou na forma de interpretação do mundo, na composição de uma ordem social, seus espaços de convivência e, portanto, na estruturação da política. Na formação do Estado brasileiro, construir um projeto político que reflete aspectos claramente liberais, mas aproximando-se do tradicionalismo português, italiano e inglês como meio de impedir o desenvolvimento do pensamento iluminista francês, visto como bárbaro e anárquico, é também resultado dos rumos que seus agentes históricos tomaram ao observar o que faz sentido para ordem social que desejavam construir.

Em outras palavras, ela se tornou o divisor de águas no tempo histórico, separando aqueles que queriam desenvolver o progresso e a modernização com base na tradição dos que queriam – ou pensavam que queriam – reconstruir a sociedade a partir de uma nova contagem cronológica. Em suma, ambos os lados se enaltecem enquanto civilização e desqualificam o inimigo de déspota ou anárquico, arcaico ou bárbaro, dependendo da posição ideológica.

Por outro lado, suas influencias estão claras para a nova formação dos Estados e das políticas presentes no mundo ocidental. A repulsa pelas ideias revolucionárias desenvolveu nos conservadores, sob a direção saquarema, a visão pessimista sobre os perigos que os ideais franceses poderiam trazer a uma nação, principalmente uma nação escravocrata.

Entretanto, eram partidários da composição administrativa do Estado com base nas ideias Iluministas – algumas francesas – tais como a divisão em três Poderes (boicotado pela criação do Poder Moderador, mas que se tornou principal ponto de disputa política no Segundo Reinado) e a moralização da sociedade como principal patamar da formação política, o que nos remete à citação anterior de José Murilo de Carvalho sobre o reformismo e o pedagogismo. Dentro das leituras que focam o processo confuso de construção do Estado brasileiro nas décadas de 1840 e 1850, na maioria dos casos é exemplificado como ponto interessante o foco do governo conservador em desenvolver a educação pública brasileira. Nos próprios relatórios dos presidentes de província do Rio de Janeiro é possível perceber a necessidade em se aumentar o número

¹⁰ HOBBSAWN, Eric. *A era das revoluções 1789 – 1848*. 15.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2001, p. 71-2.

de seminários e seminaristas dentro da província, buscando fornecer todas as assistências possíveis às cadeiras educacionais, principalmente nas disciplinas de catequese, ciências matemáticas e línguas.

Finalizando, é preciso ressaltar que compreendendo o lugar que ocupam esses fatos dentro do objeto a ser estudado, é perceptível o discurso inflamável e preocupante dos políticos conservadores nas fontes. Ao que parece, fazem questão de expor sua linha de pensamento e apelam para argumentos os mais diversos dentro de sua racionalidade, as quais analisaremos agora.

Do pensamento hobbesiano

Em *O Tempo Saquarema*, Ilmar Mattos diferencia liberais e regressistas a partir das análises de debates e discursos proferidos na Câmara dos Deputados e nas Assembleias Legislativas do Rio de Janeiro. Na principal diferença entre eles, o historiador categoriza de forma sucinta as características político-filosóficas de ambos.

Se, para os liberais, defender “uma certa área mínima de liberdade pessoal que não devia ser absolutamente violada, sob o risco de o despotismo se instalar”,¹¹ para os Regressistas estavam “aqueles que argumentavam ser necessário ampliar a área de controle centralizado e reduzir a do indivíduo, como condição da própria preservação deste”.¹² A respeito dessa preservação, o principal método era garantir a paz interna como forma de construir a Soberania,¹³ que por sua vez se apresentava na forma do Estado Imperial.

Os Regressistas, ao observarem a necessidade de fortalecimento da Soberania, atribuíam na prática política o princípio da razão, vista sob a ótica hobbesiana. Nesse termo, a razão é uma construção humana, constituída de moral, apetites, paixões e desprezos, que trazem à tona a utilização das ciências – principalmente as matemáticas – como método de cálculo dessas emoções e da ação política da hegemonia.¹⁴

¹¹ MATTOS, op. cit., 1990, p. 146.

¹² Idem.

¹³ O conceito de Soberania aqui apresentado é o mesmo que apresentado por Hobbes, ou seja, a permanência do poder do governante dentro do Estado e por suas estratificações sociais, alimentada por parte da liberdade dos indivíduos para que esses convivam em segurança, na forma de súditos.

¹⁴ O conceito de hegemonia aqui presente se diferencia do conceito de Soberania, pois é construído sob a ótica de Antonio Gramsci. Por hegemonia, podemos entender a ampliação máxima que os grupos dirigentes

Sendo assim:

O uso e finalidade da razão não é descobrir a soma e a verdade de uma ou várias consequências afastadas das primeiras definições, e das estabelecidas significações de nomes, mas começar por esta e seguir de uma consequência para outra. Pois não pode haver consequência da última conclusão sem a certeza de todas aquelas afirmações e negações nas quais se baseou e nas quais foi inserida [...] do mesmo modo no raciocínio de todas as outras coisas, aquele que tira conclusões confiando em autores e não as examina desde os primeiros itens em cada cálculo [...] perde o seu esforço e nada fica sabendo; apenas julga que sabe.¹⁵

O esforço é mostrado como a força para a construção da razão e esta como a conclusão de um desejo. Em um patamar político, a Soberania corresponde ao desejo da facção política e a razão o combustível de sua prática política-filosófica. Dessa maneira, podemos perceber que a metodologia dos quadros saquaremas não se resume a uma atuação igualitária com outros grupos do Partido Conservador, mas se constitui em uma metodologia de prática ativa e radical, construindo dirigencia, desenvolvendo hegemonia e, assim, a Soberania.

Entretanto, a socióloga Wilma Peres Costa também afirma que a “função hobbesiana” do Estado seria “a de viabilizar a convivência entre os agentes privados, moderando, arbitrando e impedindo que ela se destrua na ‘guerra de todos contra todos’”.¹⁶ Para ela, o “Estado também tem o papel de garantir as relações ‘horizontais’ da sociedade, as que se processam no interior das camadas sociais dominantes”.¹⁷

Além do mais, a razão também se apresenta como aquela que deve tornar dominante um conjunto de características morais e éticas específicas dentro do próprio aparelho estatal. Porém, para que isso ocorra, é preciso que o esforço utilizado pela classe política tenha como principal ponto a inserção de seus quadros em diversos espaços no campo da política, tomando posição de disputa e aumentando os tensionamentos nesses espaços, estimulando, assim, a correlação de forças.

No caso dos saquaremas, os espaços de disputas são institucionalizados, ao contrário dos liberais que utilizam a rua como forma de ação política e o respeito à

da sociedade política possuem sobre as diversas instituições tanto de formação educacional e política, quanto econômica na sociedade civil. Cf. PIÑEIRO; SARAIVA, op. cit., 2011.

¹⁵ HOBBS, op. cit., 1979, p. 20.

¹⁶ COSTA, Wilma Peres. *A espada de Damocles: o Exército, a Guerra do Paraguai e a crise do Império*. São Paulo: HUCITEC / Campinas: UNICAMP, 1996, p. 28.

¹⁷ Idem.

individualidade da propriedade privada.¹⁸ Então, a manifestação desses conservadores se torna explícita e objetiva quando presente dentro das instituições construídas e oficializadas para o debate e enfrentamento políticos, tais como Assembleia Geral Legislativa, Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas Provinciais.

Sendo assim, é perceptível que estamos tratando de uma composição ideológica, ou seja, as “ideologias, por oposição ao mito, produto coletivo e coletivamente apropriado, servem interesses particulares que tendem a apresentar como interesses universais, comuns ao conjunto do grupo”.¹⁹ Ela ocorre quando encontramos um grupo cada vez mais organizado politicamente, hierarquizando de forma intelectual (formação intelectual) e material (composição de classe e acúmulo de capital político no império) os componentes políticos dentro desses espaços de poder.

Um dos principais pontos dessa disputa está no convencimento da universalidade de sua visão de mundo, quer dizer, atribuir à visão social de um grupo cada vez mais razão ao que eles enxergam como a organização de modos de produção. Dessa maneira:

A autoridade que fundamenta a eficácia performativa do discurso sobre o mundo social, a força simbólica das visões e das previsões que tem em vista impor princípios de visão e de divisão desse mundo, é um *percipi*, um ser reconhecido e reconhecido (*nobilis*), que permite impor um *percipere*. Os mais *visíveis* do ponto de vista das categorias de percepção em vigor são os que estão mais bem colocados para mudar a visão mudando as categorias de percepção. Mas, salvo exceção, são também os menos inclinados a fazê-lo.²⁰

Os defensores da ordem escravocrata, descendente e facilmente confundidos como percussores da organização social colonial, tinham os seus pontos vitais políticos concentrados em um Estado centralizado e na organização produtiva escravocrata, significando que ambos deveriam ser constantemente legitimados a partir da acumulação de capital simbólico e sua reafirmação dentre os sistemas simbólicos de poder. Uma vez detentores da razão simbólica no campo da política, os saquaremas se mostraram capazes de “mudar a visão mudando as categorias de percepção”, principalmente ao longo da década de 1850, onde conseguiram incorporar parte de seus adversários político para o projeto centralizador.

¹⁸ MATTOS, op. cit., 1990, p. 133-8.

¹⁹ BOURDIEU, Pierre. *O poder simbólico*. Rio de Janeiro: Bertrand / Lisboa: Difusão Editorial, 1989, p. 10.

²⁰ Idem, p. 145.

O professor Geraldo de Beauclair, quando afirma na introdução de sua obra, *A Construção Inacabada*, da simplicidade existente nas exigências administrativas dos magistérios, nos permite perceber que a construção de um relatório administrativo também tinha a função de registrar um posicionamento político e ideológico. Em suma, se afirmamos que o político conservador e, sobretudo o saquarema, observava que a administração nacional tinha que seguir a utilização de uma razão específica que objetivava um Estado forte e soberano, conseguimos encontrar tais posicionamentos nos relatórios.

Segundo o ministro do Império José Ignacio Borges, a respeito das rebeliões proferidas no Império após o Ato Adicional de 1834:

Do emprego e sucesso dessas forças [envio de tropas de Santa Catarina e São Paulo para combater o avanço farroupilha] ainda não temos positivas novas; mas sabemos já que a sua chegada reanimou os espíritos dos defensores da Lei, atenuou as ambições dos fracciosos, fracionou o seu número(..); resultado infalível de todas as sedições criadas pela ambição e perversidade de uns poucos indivíduos, alimentados por pouco tempo pela credulidade ou covardia de outros.²¹

Não obstante, encontramos o termo *Lei* em outros momentos de outros ministros, constantemente alternado ou como um termo voltado para simbolizar a vitória da fração governista – sempre vangloriada sobre aqueles dominados pela “ambição e perversidade” – ou como aquele que venha a garantir o caminho civilizatório dos habitantes brasileiros. No relatório de 1841, do ministro Candido José de Araújo Viana, já conseguimos ver em toda a página 4 a descrição quase que em escárnio sobre o fracasso da rebelião paulista de 1841-1842, oriunda da “ambição desenfreada, o espírito de vingança e um inveterado e mal disfarçado desejo de exagerar o elemento democrático da nossa Constituição”.²²

Precisamos atentar para a forma como o ministro – assim como diversos outros políticos da fração conservadora – se expressa, com o intuito de denegrir cada ação rebelde como imoral. No outro lado da moeda, a ação daqueles que lutam em prol do governo, sejam populares ou não, garantiram que “em poucas semanas e depois de

²¹ Relatório do Ministro do Império (RMI), 1835, p. 4.

²² RMI, 1841, p. 3-4.

pequena resistência, a *Autoridade legítima* estava restabelecida em todos os pontos antes dominados pela rebelião”.²³

Além disso:

Além das somas enormes, que só dependem com o Exército e a Marinha e com os objetos imediatamente aplicados para o restabelecimento da *ordem*, é necessário que se concedam Pensões aos *defensores da Lei*, ou às suas famílias, quando pelas feridas recebidas em combate se impossibilitam de prover à sua subsistência, ou perdem a vida. A *Nação* não pode deixar de condoer-se da sorte daqueles que por ela se sacrificam.²⁴

Lei, Autoridade, ordem, defensores da Lei e Nação, portanto, fazem parte do conjunto linguístico que simboliza o método utilizado para conseguir expressar nos debates institucionais os objetivos de determinada classe política. Sendo assim, retomando à nossa análise sobre a razão hobbesiana:

Por aqui se vê que a razão não nasce conosco como a sensação e a memória, nem é adquirida apenas pela experiência, como a prudência, mas obtida com esforço, primeiro através de uma adequada imposição de nomes e, em segundo lugar, através de um método bom e ordenado de passar dos elementos, que [também] são nomes, a asserções feitas por conexão de um deles com o outro, e daí para os silogismos, que são as conexões de uma asserção a outra, até chegarmos no conhecimento de todas as consequências de nomes referentes ao assunto em questão e é isto que os homens chamam *ciência*.²⁵

Portanto, a razão utilizada por esses homens permeava uma peculiaridade: a mistura de uma administração constantemente marcada por um caráter científico e a garantia do sucesso da mesma a partir do controle ético-moral. Logo, aqueles termos anteriormente mencionados são nomes calculados, carregados de sentido, perspectivas e estratégias que se apresentam como representantes da política centralizadora, com fortalecimento do Estado Imperial – principalmente nos setores Legislativo e Judiciário – para o desenvolvimento civilizatório da sociedade brasileira no que tange o avanço daqueles que vivem no *Litoral* para o resgate dos habitantes do *Sertão*.²⁶

Não obstante, a atuação institucional é necessária se levarmos em conta que a construção civilizatória – sob essa ótica - se faz, principalmente, através da composição

²³ Idem, p. 4 [grifo meu].

²⁴ Idem, p. 6 [grifos meus].

²⁵ HOBBS, op. cit., 1979, p. 21 [grifo meu].

²⁶ MATTOS, op. cit., 1990, p. 33-40.

de um governo centralizado.²⁷ A busca constante em deixar sob o olhar do Soberano todas as ações públicas que venham a garantir a paz interna e a segurança dos indivíduos corresponde, nesse caso estudado, em colocar sob a vigilância do Estado todas as estruturas que venham a aproximar a Autoridade da sociedade civil.

Dessa forma, é necessária a presença cada vez maior de funcionários públicos para trabalharem no corpo burocrático e nos setores operacionais de formação da mentalidade social e na defesa da propriedade privada vinculada à manutenção desse mesmo Estado. São esses funcionários, chamados por Hobbes de “ministros públicos”, que estão a postos para legitimar a ação dos grupos dirigentes que dão forma ao Estado.

No caso de só uma parte, ou província, tanto um monarca como uma assembleia soberana podem entregar sua administração geral a um governador, lugar-tenente, prefeito ou vice-rei. E também neste caso todos os habitantes dessa província são obrigados a fazer tudo quanto ele ordenar em nome do soberano e que não seja incompatível com o direito do soberano. Porque esses protetores, vice-reis e governadores só tem como direitos aqueles que dependem da vontade do soberano. E nenhuma delegação de poder que lhes seja feita poder ser interpretada como uma declaração da vontade de transferir a soberania, sem que haja palavras expressas e evidentes para tal fim. E esta espécie de ministros públicos assemelha-se aos nervos e tendões que movem os diversos membros de um corpo natural.²⁸

Lê-se, novamente, “que não seja incompatível com o *direito* do soberano” (grifo meu), o que leva a crer que não só os ministros, mas também os presidentes de províncias também são os representantes da Soberania. A isso se explica o porquê de o presidente de província ser escolhido diretamente pelo Poder Moderador, assim como o Conselho de Ministros, pois ambos foram construídos de forma a trabalharem a Soberania em escala ampla, como podemos ver na fala do presidente da província do Rio de Janeiro, Joaquim José Rodrigues Torres, futuro Visconde de Itaboraí:

Vosso exemplo, Legisladores, pode servir de estímulo aos nossos compatriotas. Vós lhes mostrareis por certo o majestoso espetáculo da concórdia dos Cidadãos, que sabem esquecer quaisquer dissentimentos políticos para, reunidos, oferecerem à Pátria o tributo de suas lucubrações.²⁹

²⁷ ELIAS, Norbert. *O processo civilizador: formação do Estado e civilização*. (vol. 2). 2.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1994.

²⁸ HOBBS, op. cit., 1979, p. 82-3.

²⁹ Relatório de Presidente de Província do Rio de Janeiro (RPP), 1835, p. 34-5.

Porém, a Soberania também é a representação do ministro público e através do serviço público na sociedade para a garantia da liberdade segura. Então, a ampliação estatal está para além da garantia das liberdades individuais e coletivas do homem, também está para o bom convívio pela forte fiscalização estatal a partir do ministro público.

Esses serviços são atuados tanto com os “que tem autoridade para ensinar, ou para permitir a outros que ensinem ao povo seus deveres com o poder soberano, instruindo-o no conhecimento do que é justo ou injusto”³⁰ como aqueles “a quem é concedido o poder judicial”, já que “em suas sedes de justiça representam a pessoa do soberano, e sua sentença é a sentença dele”.³¹ O poder do soberano, dessa maneira, não estaria na forma despótica exposta pelos membros do Partido Liberal – e, anteriormente, pelos liberais exaltados –, pois possui representantes em diversas estruturas formadoras³² que buscam remodelar a sociedade imperial em benefício da presença de um Estado protetor.

Por conseguinte, uma das principais práticas do Estado imperial brasileiro está em criar hegemonia a partir da reorganização institucional da sociedade escravocrata vinculada constantemente a reproduzir *estruturas estruturantes*, quer dizer, sistemas simbólicos que venham a gerar conhecimento e redes de comunicação que criem a necessidade de se reproduzir aquela ordem social. É bem possível, dessa forma, que a fala de Hobbes nos leve a perceber que a autoridade estatal está protegida pela sua própria estrutura reprodutora a partir do poder simbólico.³³

Em suma, a existência de um Estado centralizado e forte também está fundamentada na construção de estruturas que vão pressionar a composição social brasileira através de representações simbólicas anteriores ao próprio uso da violência:

A percepção do mundo social é o produto de uma dupla estruturação social: do lado “objetivo”, ela está socialmente estruturada porque as autoridades ligadas aos agentes ou às instituições não se oferecem à percepção de maneira independente, mas em combinações de probabilidade muito desigual [...]; do lado “subjetivo”, ela está estruturada porque os esquemas de percepção e de apreciação suscetíveis de serem utilizados no momento considerado, e sobretudo os que estão sedimentados na linguagem, são produto das lutas simbólicas anteriores e exprimem, de forma mais ou menos transformadas, o estado das relações de força simbólicas.³⁴

³⁰ HOBBS, op. cit., 1979, p. 83.

³¹ Idem.

³² BOURDIEU, op. cit., 1989.

³³ Idem.

³⁴ Idem, p. 139-40.

Portanto, antes mesmo de combater belicamente os resistentes ao Regresso na década de 1840, era necessário combatê-los linguisticamente ao desqualificar suas ações políticas perante a sociedade política, ou seja, ao meio institucional. Por isso que, às falas anteriormente citadas dos ministros do império e às fontes analisadas por Ilmar de Mattos expõem a desqualificação política dos combatentes da década de 1840 para meros rebeldes, em prejuízo da atribuição revolucionária.

De fato, a Soberania “era constituída tendo como referencia principal a própria sociedade [...] e fazia do Soberano ou do Poder o responsável pela manutenção da paz e da ordem, outorgando-lhe um monopólio: o *monopólio da responsabilidade*”.³⁵ Retomando o ponto sobre a Revolução Francesa enquanto ponto de inflexão histórica, para a psicóloga Ariane Patrícia Ewald, a mudança sobre a visão da sociedade ocidental após o processo revolucionário “obrigou-nos a decidir uma nova maneira de ser [...]. Deixou, sem dúvida, a certeza de que o homem poderia, real e concretamente, converter-se no artífice do seu próprio destino e que este empenho, deveria advir do esforço de *muitos*”.³⁶

Em suma, o Estado não possui como objetivo a construção de um poder despótico, mas sim centralizador, que tenha por intuito criar esferas de poder hierarquizadas em torno de si mesmo, onde as disputas políticas devam gerar aqueles indivíduos ou grupos políticos que meritocraticamente sejam reconhecidos em estarem presentes no centro desse círculo de poder e atuar em prol da Soberania. Dessa forma:

A classe dominante é o lugar de uma luta pela hierarquia dos princípios de hierarquização: as facções dominantes, cujo poder assenta no capital econômico, tem em vista impor a legitimidade da sua dominação quer por meio da própria produção simbólica, quer por intermédio dos ideólogos conservadores os quais só verdadeiramente servem os interesses dos dominantes *por acréscimo*, ameaçando sempre desviar em seu proveito o poder de definição do mundo social que detem por delegação; a fração dominada (...) tende sempre a colocar o capital específico a que ela deve a sua posição, no topo da hierarquia dos princípios de hierarquização.³⁷

Portanto, o Estado Imperial é aquele conjunto institucional que concentra os grupamentos sociais formadores de condutas que ao mesmo tempo em que exploram seus

³⁵ MATTOS, op. cit., 1990, p. 148 [grifo do autor].

³⁶ EWAD, Ariane Patrícia. Por uma razão não corrompida: pedagogia do Iluminismo e construção da ciência. *Revista da Sociedade Brasileira de História da Ciência*, n. 16, jul./dez., 1996, p. 3-4.

³⁷ BOURDIEU, op. cit., 1989, p. 12.

súditos para reforçar a Ordem, a Lei e a Autoridade; também são aqueles que estão preocupados em enquadrar seus indivíduos dentro da visão de cidadania que se adéqua melhor na sobrevivência desse mesmo Estado. Temos, novamente, o Visconde de Itaboraí, um dos elementos da *Trindade Saquarema*, em seu relatório enquanto presidente de província do Rio de Janeiro em 1835, alertando sobre os perigos da tirania em um “Estado [que] impusesse a seus membros obrigações sem lhes dar ao mesmo tempo meios de as bem conhecer e cumprir”.³⁸

Esta fala também nos remete a pensar sobre a integração entre os conceitos de Soberania e Liberdade que estariam presentes na metodologia conservadora. A priori, essa integração, assim como a atuação da Autoridade e o uso da Razão, deve, por excelência, compor as relações sociopolíticas do Estado, já que todos esses elementos devem construir o pacto entre o governante e a sociedade como forma de por fim à guerra civil e a garantir a segurança da nação.

Porque as leis da natureza [...] por si mesmas, na ausência do temor de algum poder capaz de levá-las a ser respeitadas, são contrárias a nossas paixões naturais, as quais nos fazem tender para a parcialidade, o orgulho, a vingança e coisas semelhantes. E os pactos sem a espada não passam de palavras sem força para dar qualquer segurança a ninguém. Portanto, apesar das leis de natureza [...], se não for instituído um poder suficientemente grande para nossa segurança, cada um confiará e poderá legitimamente confiar, apenas em sua própria força e capacidade, como proteção contra todos os outros.³⁹

A segurança, portanto, deve ser construída pela força de um consenso imposto, a chamada coerção. Esperar pelo consenso civil é dar chance para a fragmentação da sociedade devido aos apetites e desejos particulares de cada grupo.

Então, o saquarema, ao enxergar grupos políticos exigindo a manutenção da liberdade individual e da livre propriedade privada, devia compreender que tal exigência correspondia na manutenção dos direitos naturais como fortalecimento das paixões humanas, o que levaria à barbárie da lei do mais forte. Isso corrompe a ideia de Liberdade proposta por Hobbes, em que “a liberdade dos súditos está apenas naquelas coisas que, ao regular suas ações, o soberano permitiu”.⁴⁰

³⁸ RPP – RJ, 1835, p. 6.

³⁹ HOBBS, op. cit., 1979, p. 59.

⁴⁰ Idem, p. 74.

Os súditos, por sua vez, seriam todos aqueles que cederam parte de sua liberdade para a composição de um “homem artificial, ao qual chamamos Estado”.⁴¹ Dessa maneira, todos os atos do seu soberano têm como autores os próprios súditos e lutar contra esse soberano constitui injustiça, ainda mais exigindo uma liberdade de estado de espírito, onde “por falta de capacidade de distinguir, tomarem por herança pessoal e direito inato seu aquilo que é apenas direito do Estado”.⁴²

Do pensamento de Bentham

Se em Thomas Hobbes foram encontrados caminhos que viessem a exigir a construção da racionalidade para introduzir uma metodologia que viesse a garantir a soberania do Estado Imperial, o utilitarismo de Bentham vai garantir os meios empíricos para que tal metodologia seja realizada. Além disso, também traz análises mais pragmáticas sobre as relações sociais e os objetivos das leis.

Com Bentham eles aprendiam ainda que o objetivo das leis era restringir, não liberar – ‘toda lei é uma infração da liberdade’ -, e que esta infração conduzia a um aumento da liberdade, visto que esta não é incompatível com a autoridade, antes com ela se confunde: ‘a missão dos governantes consiste em promover a felicidade da sociedade, punindo e recompensando’.⁴³

Em primeiro lugar, das forças naturais que envolvem o ser humano estão em maior destaque a dor e o prazer, na visão de Bentham de uma forma geral. Em segundo, o homem, permeado em situações que transitam entre a dor e o prazer, busca constantemente atingir o grau máximo de felicidade individual.

No patamar político, o governo necessita garantir tal felicidade não de uma forma individual, mas sim social, onde através da legislação seja possível garantir o acesso da felicidade para o grupo de cidadãos que existe na sociedade. Isso porque Bentham “quer definir ‘comunidade política’ a fim de dizer qual é o ‘interesse da comunidade’ que deve fundamentar todas as deliberações políticas, especialmente as que resultam em legislação”.⁴⁴

⁴¹ Idem.

⁴² Idem, p. 75.

⁴³ MATTOS, op. cit., 1990, p. 147.

⁴⁴ ARAÚJO, Cícero. Bentham, o utilitarismo e a filosofia da política moderna. In: BORON, Atillio. *En publicacion: filosofia politica moderna. De Hobbes a Marx*. Buenos Aires: CLACSO / São Paulo: FFLCH,

O indivíduo está diretamente ligado ao coletivo, onde o primeiro deve se limitar ao segundo, prevalecendo os interesses da comunidade. Para Hobbes, essa limitação individual seria o mesmo que a limitação da liberdade em prol da soberania. Para Bentham, as definições de certo⁴⁵ e errado estão balanceadas de acordo com os interesses coletivos, de acordo com a construção a que podemos chamar de histórica em sua materialidade, pois o que paria sobre o interesse coletivo é reflexo dos anseios comuns da realidade material do próprio ser social.

Para o saquarema, também é necessária a atuação institucional por ter como resultado o registro das deliberações em forma de leis, sendo isso o que mais importa, pois o resultado da lei é a amostra sobre as observações que os conservadores possuem para a organização do Estado para atingir a felicidade dos cidadãos. Além do que “não é possível se conceber um direito sem ao mesmo tempo se conceber um legislador concreto, humano, efetivamente reconhecido como tal [...], que obrigue a sua observação”.⁴⁶

Por isso, a legislação se torna quase que um comprovante, uma comunicação jurídica do governo para com os cidadãos. A legislação mostra aos cidadãos os caminhos que o governo toma para garantir a felicidade da comunidade e, a partir daí a aceitação ou repulsa dessa legislação é o medidor do grau de um governo certo (reto) ou errado.

Logo, seria possível ao Estado o cálculo do grau de desempenho do governo vigente a partir do nível de felicidade desenvolvido pela comunidade frente à realidade material que ela está vivendo. “Com esse instrumental, é possível verificar se uma decisão governamental é reta. Basta investigar se ela é capaz de oferecer maior felicidade ao maior número de pessoas que se sujeitam a ela. Desenvolve-se, assim, uma teoria utilitarista da boa legislação”.⁴⁷

Ainda em Araújo, Bentham diverge dos conceitos de comunidade política e cidadania de Aristóteles e seu “republicanismo clássico”. Entretanto, se pensarmos na

2006. Disponível em: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/secret/filopolmpt/12_araujo.pdf>, p. 8.

⁴⁵ Utilizo o termo *certo* como referencia ao termo *reto* utilizado pelo advogado e especialista em Direito Econômico Christian Fernandes Gomes da Rosa, na citação: “Fundado nisso, constrói o que denomina ‘Princípio da Utilidade’, base sobre a qual é possível julgar se qualquer comportamento é reto ou errado na medida em que for promotor ou construtor de maior felicidade”, em ROSA, Christian Fernandes Gomes. Jeremy Bentham e a constituição do conceito de Direito no pensamento jurídico Moderno. *Revista Estudos Jurídicos UNESP*, Franca, Ano 14, n. 20, 2010, p. 300. Ainda assim, seria preferível de minha parte utilizar o termo *alinhado*, pois remete a um termo com menos atribuições de juízo de valor e, além disso, quebra com a bilateralidade extremada dos termos *certo* e *errado*.

⁴⁶ ARAÚJO, op. cit., 2006, p. 12.

⁴⁷ ROSA, op. cit., 2010, p. 300.

composição e características políticas próprias no Brasil do século XIX, principalmente no Segundo Reinado, podemos analisar que o termo “cidadão” pode ser hierarquizado entre “cidadãos ativos” e “inativos”⁴⁸ e também como aquele que se destaca dentro do acúmulo de propriedade privada, principalmente pela quantidade de posse de escravos como fator aproximador de grupos sociais no Brasil.⁴⁹

Além disso, José Murilo de Carvalho, em *A Construção da Ordem*, enxerga que essa cidadania não só se constrói sobre a base escravista, como também se unifica em uma série de fatores, sendo um deles a formação educacional. A formação em torno da faculdade de Direito em Coimbra e, posteriormente, no Brasil, garantiu certa homogeneização das perspectivas e, conseqüentemente, das formas de enxergar a administração pública.⁵⁰

O intelectual italiano Antonio Gramsci, por sua vez, analisa a importância que o direito tem para a formação do indivíduo da elite social para o reforço da classe dominante:

Se todo Estado tende a criar e manter um certo tipo de civilização e de cidadão [...], tende a fazer desaparecer certos costumes e atitudes e a difundir outros, o direito será o instrumento para essa finalidade (ao lado da escola e de outras instituições e atividades) e deve ser elaborado para ficar conforme a tal finalidade, ser maximamente eficaz e produtos de resultados positivos [...]. Na realidade, o Estado deve ser concebido como “educador” na medida em que tende precisamente a criar um novo tipo ou nível de civilização [...]. O direito é o aspecto repressivo e negativo de toda a atividade positiva de educação cívica desenvolvida pelo Estado.⁵¹

Portanto, a ligação entre a formação de uma elite com a padronização nas formas do pensamento filosófico e empírico representa a composição da elite senhorial ou, segundo Ilmar, de “cidadãos ativos”. Além do mais, caracterizam um Estado que é resultado da reprodução desse tipo de dirigente que objetiva, sobretudo, a institucionalização centralizada.

Sendo assim, “Bentham era ardente advogado de um Estado nacional unificado, coerente e ágil, livre do localismo e de um aparato governante com múltiplas fontes de

⁴⁸ MATTOS, op. cit., 1990.

⁴⁹ COSTA, op. cit., 1996.

⁵⁰ CARVALHO, op. cit., 2007, p. 65.

⁵¹ GRAMSCI, Antonio. Breves notas sobre política de Maquiavel. In: COUTINHO, Carlos Nelson (org.). *Cadernos do Cárcere: Maquiavel, notas sobre o Estado e a política*. (vol. 3). 3.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, p. 28.

comando, dois fenômenos que pensava serem doenças crônicas do governo inglês”.⁵² O sucesso de um poder descentralizado e de máximo respeito às liberdades individuais acarretava, portanto, no desenvolvimento da felicidade individual e não coletiva, o que o torna o poder furto de motivos antissociais.

Nesse ponto, o motivo antissocial “é aquele, via de regra conforme empiricamente verificável, tende a gerar a minimização da felicidade geral e assim é classificado o desgosto”,⁵³ além de originador de um governo pautado em motivos pessoais que acabam por se construir em torno do personalismo e da “autopreservação”, perdendo sua habilidade coletiva, tendendo a depender dos desejos e prazeres individuais, tais como o “amor ao poder”.⁵⁴ Retomando Mattos, encontramos:

O poder fraco era associado aos interesses particulares da Casa. O poder forte, aos interesses comuns e gerais da sociedade; ele era a possibilidade de propiciar a maior felicidade ao maior número, o que no entender de Bentham, em quem também se inspiravam, era o único critério defensável de bem social. O poder fraco guardava relação com a descentralização, política e administrativa; o poder forte estava relacionado à centralização, e tinha no governo do Estado o seu instrumento natural, o qual não se empenharia em “exterminar as famílias”, e sim em impedir as lutas entre elas, em ‘neutralizar suas exagerações’, conforme dissera Nabuco de Araújo na “Ponte de Ouro”, em 1853.⁵⁵

Caindo para a perspectiva gramsciana, a ação governamental saquarema se encaixa na chamada *revolução restauração*, onde o meio de construção da hegemonia se concentra na organização pactual das frações da classe dirigente, sob uma única linha política a qual visa restaurar o princípio monárquico e a *moeda colonial*⁵⁶ como fatores modernizantes. Adaptando ao princípio da utilidade, teríamos, portanto, a prática governamental (leia-se “legislativa”) de administrar de forma adaptada à realidade ao meio social e não ao indivíduo.

Sendo assim, Jeremy Bentham ocupou um espaço importante ao mesmo tempo em que Thomas Hobbes sobre a construção da visão *ideal* de Estado, governo e sociedade. Cada um teve sua trajetória intelectual em seu respectivo tempo histórico, mas ao terem suas ideias escritas transportadas para um espaço de busca pela realização de

⁵² ARAÚJO, op. cit., 2006, p. 276.

⁵³ ROSA, op. cit., 2010, p. 301.

⁵⁴ Idem.

⁵⁵ MATTOS, op. cit., 1990, p. 194.

⁵⁶ Idem.

uma sociedade perfeita ao modo de produção que ali existe, se tornam complementares na organização e realização do projeto político conservador.

Da execução das obras públicas

A identificação da linha do pensamento ideológico por meio de discursos feitos nos documentos oficiais do Império do Brasil nos proporciona uma interessante dimensão sobre como os conservadores e sua fração saquarema enxergava a ordem da sociedade e do mundo. Nesse sentido, essa fração política, dentro do que a historiografia sobre Segundo Reinado nos mostra, assumiu uma função dirigente, se destacando em momentos de grande correlação de forças e conseguindo diversas conquistas políticas fundamentais para seu projeto de Estado e nação desde o período do Regresso até meados de 1860.

Portanto, para além de quadros políticos em construção de uma ideologia, também estamos analisando indivíduos que estão inseridos na chamada *filosofia de práxis*:

A inovação fundamental introduzida pela filosofia da práxis na ciência política e da história é a demonstração de que não existe uma “natureza humana” abstrata, fixa e imutável (conceito que certamente deriva do pensamento religioso e da transcendência), mas que a natureza humana é o conjunto das relações sociais historicamente determinadas, ou seja, um fato histórico verificável, dentro de certos limites, com os métodos da filosofia e da crítica. Portanto, a ciência política deve ser concebida em seu conteúdo concreto (e também em sua formulação lógica) como um organismo em desenvolvimento.⁵⁷

Essa citação promove ao leitor – e com muita clareza – que o desenvolvimento da administração nacional segue em duas linhas diretamente conectadas. A primeira está na “formulação lógica”, ou seja, na construção de uma linha de pensamento que venha a convergir diversos posicionamentos inseridos em uma visão de mundo para dentro de uma ideologia que as contemple. A segunda está nas “relações sociais historicamente determinadas”, locais historicamente construídos onde aquela lógica se formou, o campo histórico permeado de ações sociais que criam uma visão de mundo e praticam, dentro de seu próprio campo e em disputa com outros, a manutenção constante dessa lógica.

⁵⁷ GRAMSCI, op. cit., 2007, p. 56.

De forma mais clara, a ação política é executada a partir de uma lógica de pensamento que foi construída a partir das necessidades históricas de suas respectivas autorias que pertencem às determinadas frações de classes sociais. Sendo assim, a ação política conservadora, por meio da direção saquarema, buscava reproduzir a lógica da existência de uma sociedade escravista, patriarcal e centralizada perante um Estado forte e soberano.

Isso também ocorreu mediante as necessidades históricas que se construíram ao longo do século XIX e que tinha em seu seio a possibilidade de essa própria sociedade centralizada e homogeneizada perante a ordem escravista não ocorrer, o que abriria espaço para atuação de outros grupos, outros hábitos e outros campos. Assim, a atuação do Partido Conservador e de sua fração dirigente dentro do Rio de Janeiro, província central da política (Município Neutro) e da economia (café do Vale do Paraíba) imperiais, encontra na infraestrutura provincial as necessidades de atuação direta do Estado para as disputas por espaços de atuação e aprofundamento ideológico.

Nesse ponto, a realização de obras públicas na província do Rio de Janeiro tem exposto ao longo dessa pesquisa que para além da organização da infraestrutura para facilitação de povoamento, transporte e escoamento de produção, elas também expõem projetos políticos. Como ainda se trata de uma pesquisa em andamento, dos relatórios presidenciais dos anos 40 do século XIX estudados e analisados, será enfatizado o do ano de 1840.

Esse relatório, até então, possui uma peculiaridade apresentada pelo seu autor, futuro Visconde do Uruguai, em observar as obras públicas como fator de construção da administração do país:

As nações entre as quais as obras públicas têm sido sujeitas a alguma regularidade e sistema tem fixado nas suas leis as regras que as devem reger, as quais tanto mais necessárias e complicadas se vão tornando, quanto maior é o desenvolvimento e importância que tais obras vão tendo. Essas regras constituem uma das partes mais importantes da legislação administrativa. / [...] / A vós, snrs., toca o fundar e desenvolver o nosso direito administrativo, pelo que toca às obras públicas a cargo dos cofres provinciais, quer sejam feitas por administração, ou por arrematação, afim de que possam ser levadas a efeito com sistema, ordem, proveito e economia.⁵⁸

⁵⁸ RPP – RJ, 1840, p. 63.

A partir de toda essa citação, temos de prestar atenção para a ação política de Paulino em criar um *método administrativo*. Como vimos nos tópicos anteriores, as exigências da presença das leis sobre todo e qualquer espaço o qual o Estado presencie é constantemente reclamado por esse grupo conservador. Além do mais, Paulino José Soares de Souza foi autor de duas obras importantíssimas que buscavam orientar politicamente seus pares para a valorização do direito administrativo como base ideal para o controle estatal.⁵⁹

O presidente da província de 1843, João Caldas Vianna, por sua vez, reitera a necessidade de se conduzir as obras públicas para dentro de uma ordem institucional.

Sendo eu, Senhores, da mesma opinião de um de meus ilustrados antecessores ao Relatório, com que abriu a Sessão de 1840 à cerca da Diretoria das Obras Públicas desta Província, chamo a vossa atenção para as considerações, que ele fez com tanta lucidez sobre a Diretoria, e especialmente sobre os princípios luminosos, que desenvolveu sobre as obras publicas como bases a adotar para formar o corpo do nosso Direito Administrativo.⁶⁰

Dessa forma, é de se deduzir que as ações de construções e melhoramentos da infraestrutura da província sejam também campo de intensas formulações ideológicas, servindo de palco para a ação política dentro da realidade concreta sobre a ordem econômica e política dentro da província do Rio de Janeiro.

Observando o andamento de diversas obras sobre estradas que interligam os diversos pontos de comércio e abastecimento da região do Vale do Paraíba até Angra dos Reis, foi possível encontrar em um dos relatos um parágrafo que sintetiza o método de organização das forças oficiais do Estado em se aproximar de um espaço específico para a construção de uma infraestrutura:

O aterrado do Palheiro, construído sobre um pântano à custa de subscrições particulares, posto que solido, bem executado e guarnecido de valas laterais, reclama vários melhoramentos para afastar d'ele a ação das águas, que o cavalgam, e pondo-o na ocasião das enchentes intransitável, hão de acabar por destruí-lo inteiramente. Afim de que estes melhoramentos possam ser levados a efeito, encarreguei o chefe da 1ª sessão de fazer a respectiva planta e necessário nivelamento, bem como de organizar o orçamento da precisa despesa (Relatório do Presidente de Província-RJ).⁶¹

⁵⁹ Suas obras são *Ensaio sobre Direito Administrativo (1862)* e *Estudos práticos sobre a administração das Províncias do Brasil (1865)*. Ambos podem ser encontrados no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB).

⁶⁰ RPP – RJ, 1843, p. 22.

⁶¹ RPP – RJ, 1840, p. 30.

Sendo assim, é possível observar que a ação estatal pode se legitimar da seguinte ordem: a) iniciativa privada sobre a região segundo as necessidades que vem surgindo, seja pela criação de atalhos para facilitar o comércio e escoamento da produção, seja para evitar enchentes e outros desastres naturais; b) avaliação por parte das autoridades públicas sobre a viabilidade dessas obras feitas pela iniciativa privada, usando engenheiros da diretoria das obras públicas para trazer os melhoramentos e aperfeiçoamentos sobre essas construções; c) organização orçamentária, por meio das Leis Orçamentárias, para utilizar a receita provincial (ou geral, dependendo do local) com o intuito de bancar as reformas.

Em suma, uma vez que a obra recebe a iniciativa privada, o Estado logo em seguida aparece em tutela, levando seus engenheiros e verba para manter a construção em perfeitas condições. Esse “presenciamento” do Estado só se torna legítimo quando o orçamento para as reformas e melhoramentos é levado para o campo institucional e, depois, transformado em Lei Orçamentária.

Disso, a “função hobbesiana” e o utilitarismo de Benjamin Bentham dentro da ação das obras públicas se apresentam de acordo com sua principal essência: a existência das leis tanto como legitimação da ação coletiva e do soberano, quanto da cooptação daquele espaço geográfico para o controle do Estado. A atividade legislativa é vital para o funcionamento do Estado, pois é o produto dos debates e acordos ocorridos entre os políticos representantes da nação em disputa pela Soberania.

Portanto, a partir do momento em que o Estado se aproxima e aplica sua Autoridade a partir da Lei Orçamentária sobre determinada obra, ele está dialogando que aquela obra foi transposta da iniciativa privada para o controle público, ou seja, a Casa perdeu seu espaço para o Estado.⁶² Fazendo essa análise, é possível que problematizando essa tríade Casa – Rua – Estado e enxergando que as relações políticas são vias de mão dupla, a Casa talvez nem sempre se incomode e se manifeste contra a autoridade do Estado, quer dizer, deveria haver pontos de convergência entre esses dois lados, onde a Casa se sentisse contemplada com a presença do Estado ocupando determinadas responsabilidades que lhe atrapalhavam o domínio regional.

Nesse caso, se o aterrado do Palheiro tivesse seguido a mesma lógica da estrada da Pedra, em que o Estado vai realizar a obra de suma importância para os cidadãos ativos

⁶² MATTOS, op. cit., 1990.

da região e, por não possuir verba, recebe a ajuda financeira de proprietários, podemos observar outras relações: a) o Estado não consegue adentrar financeiramente em determinado ponto, portanto tem sua Autoridade reconhecida pelos cidadãos locais que, em sua função de súditos, financiam parte da obra para seus interesses particulares ou coletivos; b) uma vez realizada a obra, o Estado se encarrega de mantê-la em perfeitas condições, utilizando recursos tributários, a diretoria de obras públicas e o poder municipal/regional; c) a ação do Estado vai se reproduzindo sobre aquele espaço através da execução das Leis Orçamentárias, segundo a mesma justificativa feita no parágrafo anterior.

Ademais, o sistema de arrematação para as obras em construção, que será sugerido pelo mesmo presidente de província, segue em detrimento do uso exclusivo da ação governamental, onde “é a ação de um agente muitas vezes indiferente a uma despesa que não o prejudica, e interessado na demora, pela continuação dos seus vencimentos, substituída pelo interesse e atividade do particular”.⁶³ Nesse sentido, a escolha sobre o sistema de arrematação nos coloca em outro ponto de reflexão: quem são os arrematadores?

O historiador Alcir Lenharo, que trabalha a vias de abastecimento entre os anos de 1808 e 1842, compreende que a construção dos espaços internos na província do Rio de Janeiro são ações próprias de seu tempo. Caracterizadas pela pressão inglesa sobre o mercado externo que, somado a outros fatores da Corte, influenciaram comerciantes portugueses, integrantes da Corte e proprietários de terra em mais altos patamares da elite proprietária de então a deslocarem seus recursos mercantis para o interior da província, integrando o mercado consumidor do centro do Rio de Janeiro com as áreas produtoras de abastecimento no interior, tendo o Centro-sul de Minas Gerais como principal polo fornecedor de produtos e ponto de deslocamento de proprietários.⁶⁴

Nisso, a *integração mercantil*, conceituada por Lenharo, nos mostra toda uma estruturação da conexão da Corte com o Centro-sul de Minas Gerais, desenvolvendo crescimento demográfico e ocupação naquele espaço geográfico:

⁶³ RPP – RJ, 1840, p. 63.

⁶⁴ LENHARO, Alcir. *As tropas da moderação: o abastecimento da Corte na formação política do Brasil: 1808-1842*. 2.ed. (Coleção “Biblioteca Carioca”). Rio de Janeiro: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes, Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural, Divisão de Editoração, 1992.

Avançando esta argumentação um pouco mais: a própria colonização do Vale do Paraíba e a expansão da economia cafeeira foram, basicamente, lastreadas sobre recursos egressos do setor de subsistência mercantil. As rotas de abastecimento facilitaram a penetração e colonização da região, cujas estradas foram povoadas principalmente para dar cobertura aos tropeiros e viajantes que por aí transitavam. Isto para não falar no contingente migrante e no capital oriundo das zonas mineiras em crise e das áreas abastecedoras propriamente ditas.⁶⁵

Dessa maneira, a ocupação de terras no interior da província do Rio de Janeiro trouxe em sua tendência a participação da alta elite proprietária e comerciante para dentro da região do Vale do Paraíba, onde se fortaleceu inicialmente com a produção de subsistência mercantil e, posteriormente o desenvolvimento do café como novo polo exportador. Sendo assim:

O outro grupo (segundo grupo analisado por Lenharo, o primeiro seria o abastecedor do mercado da Corte com poderes políticos limitados ao localismo) procede da Corte e foi recrutado principalmente no alto comércio, nobreza e alta burocracia de estado. Graças a uma política “generosa” de d. João, também levada adiante por seu filho, vasta extensão de terras foi doada a poucas e ricas famílias da Corte. Complementando a tendência, vários comerciantes compraram terras na região do Paraíba, investindo na produção, em parte para escapar à pressão exercida pelos ingleses no comércio do Rio de Janeiro. / [...] / O segundo grupo apresenta traços de evolução curiosos. Primeiro porque evoluiu do comércio para a produção agrícola de açúcar e café principalmente. Segundo porque, sendo esteio do Estado no Primeiro Reinado, foi apeado do poder pelo movimento de 1831 que depôs o imperador. / Nos anos 30, no entanto, pós-período de acomodação com outros contingentes sociais, o grupo formado na região cafeeira do Vale do Paraíba ganhará identidade própria e constituir-se-á na base social do movimento regressista e, portanto, do conservadorismo no Brasil. Em outras palavras, o então grupo de altos comerciantes, nobres e burocratas, identificados com o governo imperial, volta ao poder, lastreado na propriedade escravista de café, fundamentando o Regresso e as bases infraestruturais do Estado nacional.⁶⁶

Por conseguinte, se levarmos em consideração que a proposta de um sistema sólido de arrematação está sendo feito sobre o desenvolvimento de uma sociedade escravocrata e que preza sua hierarquia em prol da propriedade privada, também pode imaginar que esses arrematantes não são indivíduos alheios a este sistema. Seriam, portanto, proprietários de terras e escravos em diversos níveis diferentes.

Esses arrematadores são colocados em uma categoria abrangente pelo presidente, chamada *cidadãos*. Dentre os diversos nomes encontrados nos relatórios, não estão

⁶⁵ Idem, p. 24.

⁶⁶ Idem.

esclarecidas suas funções econômicas e títulos, mas estão expostas suas funções sociais. Lembrando que o Estado imperial brasileiro, nas mãos daqueles de pensamento hobbesiano, tem em sua necessidade a centralização e dela fomentar relações hierárquicas que estimulem as disputas entre as diversas frações de classe em prol desse mesmo Estado, a classificação de *cidadãos* também está imersa nos círculos de poder que rodeiam o seu referencial soberano.

Retomando Ilmar de Mattos, ao longo de sua obra, o historiador categoriza o conjunto de cidadãos entre *ativos* e *inativos*. Sob a visão do pesquisador que vos escreve, a diferença está pautada, sobretudo, no nível de atuação política entre ambos, sendo o cidadão ativo aquele grande plantador escravista, de forte poder político para seu partido correspondente e para a região a qual faz parte. Os cidadãos inativos seriam, portanto, aqueles que estão imersos no mundo dos homens livres e com diferentes níveis de acúmulo de propriedade capazes de serem vistos enquanto cidadãos pela Constituição de 1824.

Tanto um quanto o outro exercem suas funções intelectuais em prol da sociedade mercantil-escravista e disputam espaços de influência presentes para crescimento social, político e econômico. Sendo assim, uma vez chamados de cidadãos pelo presidente de província, torna-se inviável saber que propriedades acumulavam, que cargos exerciam e se possuíam algum título sem o uso de fontes secundárias e terciárias.

Entretanto, já é possível salientar a abrangência que existe no termo utilizado quando nos deparamos com o seguinte relato:

Para levar a efeito (a construção de duas pontes que venham auxiliar a projeção de uma estrada que atravessa o Rio Paraíba) existe uma subscrição promovida pelos cidadãos coronel Joaquim José Pereira de Faro, José Luiz Gomes, e João Pereira Darrigue Faro, por entre os fazendeiros daquelas partes de Valença, Vassouras e Piraí, e cuja lavoura muito aproveita esse caminho, e monta já seu produto a 3:921\$000, além de serviços de escravos e mantimentos, com que muitos concorrem.⁶⁷

João Pereira Darrigue Faro fora vice-presidente da província do Rio de Janeiro por quatro vezes, nos anos iniciais de 1850, sendo elevado de Barão à Visconde do Rio Bonito. Joaquim José Pereira de Faro, por sua vez, era negociante português, pai de João

⁶⁷ RPP – RJ, 1840, p. 36-7.

Pereira Darrigue Faro, que enriqueceu firmado no comércio e, posteriormente, na lavoura, sendo militar e político ativo no Brasil.⁶⁸

Além disso, a citação diz que o rendimento de 3:921\$000 é oriundo também de “serviços de escravos e mantimentos”, o que traz a possibilidade de esses cidadãos estarem incluídos no campo da produção de abastecimento no Vale do Paraíba, diretamente vinculado ao Centro-Sul e foco do historiador Alcir Lenharo. Sendo assim, a construção de estradas e melhoramento nos serviços dos tropeiros estaria diretamente ligada aos seus interesses comerciais e políticos.

Portanto, podemos perceber que a construção das obras públicas está imersa nos interesses políticos que existem para a construção de um Estado hegemônico. Em seu funcionamento, até então pesquisado, é possível levantar hipóteses e perceber movimentações diretamente ligadas às disputas regionais, principalmente o Vale do Paraíba em ascensão e a expansão do café como produto de importância primária para a econômica brasileira.

Por conseguinte, a priorização de estradas, municípios e determinadas obras de menor magnitude estão dependentes da ação política de grupos dirigentes que as utilizam como moeda para seus interesses políticos. Além disso, elas também expõem a prática ideológica que esses grupos no poder exercem para a construção de uma nação aos moldes de suas concepções de mundo.

Conclusão

Avaliar as formas de pensamento de determinada classe social exige não apenas o estudo sobre aqueles intelectuais que foram fundamentais para a formação política da mesma. É preciso compreender que as obras escritas por esses intelectuais, sobretudo os iluministas do século XVIII e outros nos finais do XVII são obras produzidas para o amplo uso da humanidade.

Dessa forma, não são produções que imergem apenas em seu tempo, mas mergulham também em outros. Entretanto, para que possamos compreender como essas obras são utilizadas para a constituição de determinada classe política, é mais do que

⁶⁸ SISSON, S. A. *Galeria dos brasileiros ilustres*. (Coleção “Brasil 500 anos”). (vol. 1). Brasília: Senado Federal, 1999, p. 369-76.

necessário atentarmos para o tempo histórico o qual essa classe pertencia. Em outras palavras, é preciso compreender o processo de construção das estruturas sociais de determinada nação, suas redes e indivíduos sociais enquanto agentes históricos, para conseguir destacar os conceitos filosóficos que mais se adéquam na realidade histórica nacional.

Sendo assim, para que possamos compreender como uma classe social politicamente ativa como os saquaremas conseguiu fundamentar a razão hobbesiana com a prática utilitarista como manuais de suas ações políticas, primeiramente devemos compreender: a) não só os saquaremas, mas a classe de cidadãos (ativos ou não ativos) no Brasil Império correspondia essencialmente em uma hierarquia censitária e estruturada com base na força de trabalho escrava; b) os conflitos entre conservadores e liberais são travados em cima de diferentes projetos da construção de uma sociedade política forte, tendo a Coroa como seu principal eixo, ou seja, a base social e a concepção da cidadania escravocrata não estavam em cheque; c) a Inglaterra de Thomas Hobbes e Jeremy Bentham não encontravam em seu seio uma sociedade fundamentada na cidadania censitária com base na escravidão, aliás, a Inglaterra lidava com essa força de trabalho em relações diplomáticas ou em comércio atlântico não tendo, portanto, a presença do escravo como fator determinante do sucesso ou falha de determinada manobra política interna.

Além do mais, analisar os teóricos que fundamentaram a perspectiva dos políticos saquaremas sobre a construção do Estado Imperial abre caminhos para analisá-los na já analisada *filosofia de praxis*. Onde:

Numa filosofia da práxis, a distinção certamente não será entre os momentos do Espírito absoluto, mas entre graus da superestrutura; tratar-se-á, portanto, de estabelecer a posição dialética da atividade política (a da ciência correspondente) enquanto determinado grau superestrutural; poder-se-á dizer, como primeira referencia e aproximação, que a atividade política é precisamente o primeiro momento ou primeiro grau, o momento no qual a superestrutura está ainda na fase imediata de mera afirmação voluntária, indistinta e elementar.⁶⁹

Tendo como principal forma de compreensão da filosofia de práxis dentro da vida política, Gramsci diz que o conceito de “bloco histórico”, isto é, unidade entre a natureza

⁶⁹ GRAMSCI, op. cit., 2007, p. 70.

e o espírito (estrutura e superestrutura), unidade dos contrários e dos distintos”⁷⁰ seria a forma de trabalhar a dialética nas relações entre as frações da classe dominante dentro do Estado. Logo, a compreensão do Estado enquanto bloco sugere que esta mesma instituição é o reduto das disputas intraclasse senhorial, além de ser o espaço construído pelas mesmas para que se possa adquirir experiência política e a construção da hegemonia.

Sendo assim, o bloco histórico seria um espaço temporal onde estaria construída uma ordem social que conseguisse ampliar suas formas de pensamento e ações para dentro dos diversos grupos sociais, seus campos específicos, práticas culturais, organizações políticas etc., organizando um modo de produção que se propõe como hegemônico nessa mesma sociedade. Em outras palavras, o bloco histórico é a organização de um modo de produção que consegue hegemonia e está constantemente em manutenção.

Neste caso, essa análise pode ser integrada ao conceito de *espaço de possíveis* – integração essa feita com ressalvas e contextualizações, obviamente –, onde “tende a orientar sua busca definindo o universo de problemas, de referências, de marcas intelectuais [...], de conceitos em ‘ismo’, em resumo todo um sistema de coordenadas que é preciso ter em mente”.⁷¹ Apesar de Pierre Bourdieu estar preocupado em desenvolver esse conceito como algo que venha a abstrair os fatores de conjunturas sociais e econômicas em prol de melhor foco sobre as redes pessoais que se formam sobre um campo cultural amplo distante de uma visão dialética, analisar o espaço de possíveis enquanto ambiente imerso em diversas dimensões possíveis de serem exploradas também dentro de um espaço temporal pode compor novos referenciais da construção de blocos históricos.

Sendo assim, se analisarmos a organização de um modo de produção exige observarmos as relações sociais e de trabalho que existem em sua composição, principalmente nas disputas intraclasse dentro da sociedade política, observar as dimensões relacionais que estas disputas tomam a partir das redes de contatos e da composição dos seus escritos amplia a visão sobre a composição social e intelectual das camadas dominantes para além da dialética. Esta propõe, por mais que necessária, uma

⁷⁰ Idem, p. 26.

⁷¹ BOURDIEU, Pierre. *Razões práticas sobre a teoria da ação*. 9.ed. São Paulo: Papirus, 2008, p. 53.

análise das contradições sociais a partir de visões econômicas estruturais, limitando diversos campos possíveis de serem explorados e juntados a uma perspectiva mais enriquecida sobre o funcionamento da ordem social e política escravocrata brasileira no século XIX.

As limitações que a visão dialética pura proporciona se apresentam a partir de fatores históricos automaticamente considerados como preexistentes, como, por exemplo, a negligência sobre a construção dos relatórios aqui estudados. Ao observar os nomes de seus autores enquanto agentes históricos interligados em um amplo espaço de possibilidades de ligação material e imaterial entre eles amplia a compreensão sobre suas funções sociais dentro da manutenção de uma ordem escrava – aí sim dialética – fortalecendo a construção de um bloco histórico.

Essa combinação evita, também, que tratemos o Estado Imperial enquanto sujeito, ou seja, uma entidade afastada da sociedade civil e que é reproduzido internamente, ao invés de ser sustentado pelos quadros políticos da própria sociedade civil através dos aparelhos privados de hegemonia. Somente observando o Estado brasileiro enquanto parte e resultado das disputas internas da sociedade, conseguiremos compreender como se realizaram operações políticas dentro da infraestrutura nacional, esteja ela presente nos elementos de persuasão e coerção do próprio Estado, esteja pela busca que os diferentes grupos da sociedade civil faziam para seus interesses fossem legitimados e debatidos a partir da presença institucional que era conseguida pelo Estado.

Ou seja, analisarmos as obras públicas como resultado de um Estado autônomo da sociedade civil seria observar a construção da província como um fato passivo, onde os grupos sociais estivessem preparados para receberem, a qualquer momento, o investimento estatal quando este estivesse convencido. Tanto as obras públicas, quanto o investimento policial, o investimento de casas de caridade, melhoramentos no sistema tributário etc. são elementos de conexão não do Estado com a sociedade civil, mas sim dos grupos políticos dentro da sociedade política em contato de coesão e persuasão com seus pares, adversários e neutros dentro da sociedade civil.

Assim, quando lidamos com Hobbes e Bentham na política conservadora, estamos necessariamente lidando com perspectivas que foram desenvolvidas a partir das leituras sobre esses autores. Ou seja, são os saquaremas que vão fazer parte dessa apropriação de ideias em sua visão de mundo – principalmente em seus juízos de valores – como pontos

que referenciam na construção de um aparato administrativo mais coerente com uma sociedade patriarcal, agrário-exportadora e escravocrata.

Referências

Documentais:

Todas as fontes nesse artigo podem ser encontradas online, no Center of Research Libraries. Disponível em: <www.crl.edu>.

Relatório do Ministro do Império (RMI), 1835 e RMI, 1841.

Relatório de Presidente de Província do Rio de Janeiro (RPP), 1840 e RPP – RJ, 1843.

Bibliográficas:

ARAÚJO, Cícero. Bentham, o utilitarismo e a filosofia da política moderna. In: BORON, Atillio. *En publicacion: filosofia politica moderna. De Hobbes a Marx*. Buenos Aires: CLACSO / São Paulo: FFLCH, 2006. Disponível em: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/secret/filopolmpt/12_araujo.pdf>.

BOURDIEU, Pierre. *O poder simbólico*. Rio de Janeiro: Bertrand / Lisboa: Difusão Editorial, 1989.

_____. *Razões práticas sobre a teoria da ação*. 9.ed. São Paulo: Papirus, 2008.

CARVALHO, José Murilo. *A construção da ordem: a elite política Imperial*. 3.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.

COSTA, Wilma Peres. *A espada de Damocles: o Exército, a Guerra do Paraguai e a crise do Império*. São Paulo: HUCITEC / Campinas: UNICAMP, 1996.

ELIAS, Norbert. *O processo civilizador: formação do Estado e civilização*. (vol. 2). 2.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1994.

EWAD, Ariane Patrícia. Por uma razão não corrompida: pedagogia do Iluminismo e construção da ciência. *Revista da Sociedade Brasileira de História da Ciência*, n. 16, jul./dez., 1996.

GRAMSCI, Antonio. Breves notas sobre política de Maquiavel. In: COUTINHO, Carlos Nelson (org.). *Cadernos do Cárcere: Maquiavel, notas sobre o Estado e a política*. (vol. 3). 3.ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007.

HOBBS, Thomas. *Leviatã ou Matéria, forma e poder de um Estado eclesiástico e civil*. In: _____. *Os pensadores*. São Paulo: Abril, 1979.

HOBBSAWN, Eric. *A era das revoluções 1789 – 1848*. 15.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2001.

LENHARO, Alcir. *As tropas da moderação: o abastecimento da Corte na formação política do Brasil: 1808-1842*. 2.ed. (Coleção “Biblioteca Carioca”). Rio de Janeiro: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Esportes, Departamento Geral de Documentação e Informação Cultural, Divisão de Editoração, 1992.

MARASCHIN, Gabriel de Azevedo. *Tributos no Rio de Janeiro Imperial: meios de consolidação do projeto político saquarema*. Disponível em: <http://www.historia.uff.br/cantareira/v3/?p=985>.

MATTOS, Ilmar Rohloff. *O tempo Saquarema: a formação do Estado Imperial*. 3.ed. São Paulo: HUCITEC, 1990.

PIÑEIRO, Théo Lobarinhas, SARAIVA, Luiz Fernando. Compreender o Império: usos de Gramsci no Brasil no século XIX. In: ASSIS, Angelo Adriano Faria, SANTOS, João Henrique, ALVES, Ronaldo Sávio Paes (orgs.). *Tessituras da memória: ensaios acerca da construção e uso de metodologias na produção da história*. Niterói / Rio de Janeiro: Vício de Leitura, 2011.

ROSA, Christian Fernandes Gomes. Jeremy Bentham e a constituição do conceito de Direito no pensamento jurídico Moderno. *Revista Estudos Jurídicos UNESP*, Franca, Ano 14, n. 20, 2010.

SISSON, S. A. *Galeria dos brasileiros ilustres*. (Coleção “Brasil 500 anos”). (vol. 1). Brasília: Senado Federal, 1999.

Recebido em: 16/01/2015

Aprovado em: 13/04/2015

*Caixeiros na imprensa dos trabalhadores de Manaus:
discursos e ideologias (1908-1911)*

Kleber Barbosa de Moura*

Resumo

O presente artigo tem como objetivo analisar o discurso dos trabalhadores do comércio em Manaus no início do século XX na imprensa dos trabalhadores. Os caixeiros, como eram conhecidos, possuíam uma associação mutualista e um periódico próprio que divulgava suas aspirações e reivindicações numa sociedade marcada por transformações políticas, econômicas, sociais e urbanas. Dessa forma, o jornal dos caixeiros desempenhou um papel importante na imprensa, contribuindo assim para a análise histórica daqueles trabalhadores que foram sujeitos de sua própria história.

Palavras-chave: Caixeiros. Comércio. Discurso social.

Abstract

The present article aims to analyze the speech of the commerce workers in Manaus in early twentieth century in the workers Press. The salespersons, as they were called, owned a proper journal as well as an association which spread their aspirations and complaints in a society stressed with political, economic, social and urban changes. Thus, the salespersons' journal played an important role in the Press, contributing with the historical analysis concerning those workers who were subjects of their own history.

Keywords: Salespersons. Commerce. Social speech.

* Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Amazonas (PPGH-UFAM).

Os caixeiros e o ideal identitário.

É necessário que tenhamos uma compreensão da forma como os caixeiros aparecem na trama histórica que ora analisamos. Por isso, faz-se necessário compreendermos sua forma de organização, que é a sua Associação.

A economia agroexportadora regional no final do século XIX adquiria um dinamismo que proporcionava lucros vultosos para Manaus graças às exportações da borracha. Outros produtos regionais também estavam na pauta de comercialização, como a farinha, óleo de copaíba, manteiga de tartaruga, piaçava, castanha, e principalmente o cacau, que foi um dos principais produtos extrativos de exportação desde o século XVIII. Contudo, de acordo com Roberto Santos, em meados de 1840 a exportação da borracha já adquiria certa relevância em relação aos demais produtos.¹ No decorrer das décadas seguintes, o crescimento comercial da cidade de Manaus ligado ao crescimento das exportações promoveu alterações estruturais no espaço urbano, aumento populacional e surgimento de novas atividades ligadas ao comércio.²

No interior dessa concepção de relação de trabalho surgida a partir das demandas da produção, os trabalhadores se organizaram em associações com o objetivo de defenderem seus interesses contra a exploração do patronato. Nesse sentido, em 11 de novembro de 1906 foi fundada a Associação dos Empregados no Comércio do Amazonas (AECA). A criação dessa agremiação era fruto de uma antiga aspiração dos trabalhadores do comércio ou caixeiros em organizarem-se enquanto categoria, pois não podiam contar com as ações dos poderes constituídos e, portanto, necessitavam de uma instituição própria que defendesse seus interesses de classe.

A necessidade de se organizarem enquanto categoria profissional pode ser percebida ainda no final do século XIX, através de um periódico chamado “O Restaurador”, que circulou em Manaus no ano de 1890, o qual se intitulava “órgão da classe caixeiral”.³ Através dele, pudemos detectar indícios de uma consciência de classe

¹ SANTOS, Roberto. *História econômica da Amazônia (1800 -1920)*. São Paulo: T.A. Queiroz, 1980, p. 16-7.

² DIAS, Edinea Mascarenhas. *A ilusão do fausto (1890-1920)*. 2.ed. Manaus: Valer, 2007.

³ Infelizmente foi um semanário que teve uma curta duração, circulando apenas seis números entre 22 de junho a 27 de julho de 1890. Sendo substituído pelo semanário “O Imparcial”, que circulou até novembro de 1890. Cf. SANTOS, Francisco Jorge dos et. al. (orgs.). *Cem anos de imprensa*. Catálogo de jornais. 2.ed. Manaus: Editora Umberto Calderaro, 1990, p. 14-5.

e de uma articulação, embora efêmera, para a criação de um grêmio que pudesse lutar pelos interesses dos caixeiros. O editorial de seu primeiro número afirmava que:

Rasga-se o véu que cobria a verdade, a razão se fortifica, a consciência se esclarece e reconhece, enfim, que temos por indeclinável dever nos agremiarmos para defender os direitos de uma classe, que tem jazido sob o mais condenável ostracismo, por falta de atletas firmes, sinceros, leais e resolutos que pugnem por seus direitos.⁴

De fato, alguns anos mais tarde, encontramos evidências da criação de uma anterior organização identitária por parte dos caixeiros. Em outubro de 1898 foi anunciada na imprensa local a instalação da Associação dos Empregados do Comércio Amazonense, cuja importância para a sociedade era ressaltada nos periódicos, dando-se destaque à presença de autoridades na solenidade de inauguração, como o governador Ramalho Junior, bem como representantes de associações sociais como o Sport Club e a Beneficente Cearense.⁵ Pela imprensa ficamos sabendo ainda que foi realizado um espetáculo promovido pelo Círculo Americano para arrecadar fundos em prol da instalação da associação, além do fato de que alguns comerciantes haviam entrado em acordo para fecharem suas portas no dia da inauguração.⁶ Por fim, exortava o Jornal Comércio do Amazonas que “da união faz a força” e por isso tinha esperança no futuro da associação por crer que ela prestaria muitos serviços aos seus associados.⁷

As informações acima citadas ilustram o fato de que a criação de um grêmio representativo dos caixeiros tinha uma grande relevância social, não só pelo fato de que esses trabalhadores precisavam garantir sua segurança enquanto trabalhadores numa cidade cujo comércio crescia cada vez mais. A relação desses trabalhadores ou de sua liderança com setores da elite exposta pelos jornais nos levam a perceber também que havia um grande vínculo com as camadas mais elevadas da sociedade, fortalecendo mais ainda o ideal identitário. Pouco sabemos sobre a estrutura organizacional dessa primeira associação, contudo é possível que no contexto de seu surgimento ela tenha sido mutualista e classista. Conseguimos rastrear sua existência até o ano de 1900, quando

⁴ Jornal *O Restaurador*, n. 1, Manaus, 26 jun. 1890.

⁵ Jornal *A Federação*, n. 226, Manaus, 14 out. 1898. Começou a funcionar inicialmente num sobrado da Rua da Instalação.

⁶ Jornal *Comércio do Amazonas*, n. 301, Manaus, 11 out. 1898.

⁷ _____, n. 303, Manaus, 14 out. 1898.

ocorreu em outubro uma inauguração de seu prédio à Rua Gonçalves Dias.⁸ Desconhecemos quando e porque ela deixou de funcionar. Apesar dessa lacuna, os caixeiros conseguiram finalmente se organizar em uma associação de forma consolidada em 1906, conforme dito anteriormente.

O caixeiro é comumente associado ao caixa, termo genérico para aquele que vendia ao balcão e executava funções relativas ao recebimento e despacho de mercadorias e que tratava dos trâmites burocráticos da venda.⁹

Para a Associação dos Empregados no Comércio do Amazonas (AECA), o empregado do comércio era o guarda-livros,¹⁰ empregados de escritórios, de armazéns, lojas, despachantes de alfândega ou Recebedoria e seus auxiliares, corretores e tradutores públicos, empregados de bancos e casas bancárias, empresas com companhias, profissionais artistas e industriais, quando em serviço efetivo de casas comerciais, além de caixeiros viajantes e empregados de empresas gráficas e jornalísticas e de trapiches.¹¹ Através dessa fonte oriunda da documentação dos caixeiros, podemos perceber os variados serviços que empregavam esses trabalhadores, o que confirma ainda a grande diversidade do setor comercial em Manaus e a importância que tais trabalhadores tinham para a cidade. Portanto a criação de uma associação forte era pontual nesse contexto de organização da classe trabalhadora.

A AECA propunha-se a defender os interesses dos trabalhadores do comércio sem adentrar diretamente nos embates políticos e ideológicos, pois conforme seu organismo jornalístico, “somos, porém, avessos às degladações de partidos políticos: a nossa missão é grande demais para consentir-nos a dispersão das nossas energias em lutas estéreis”.¹²

Nesse período, a cidade passava por momentos de efervescências políticas e ideológicas visíveis, onde os trabalhadores organizavam-se em partidos políticos e as falas de sua liderança na imprensa local revelavam suas querelas com os setores

⁸ Jornal *A Federação*, n. 763, Manaus, 02 out. 1900.

⁹ Para maiores detalhes, Cf. CAMARA, Bruno Augusto Dornelas. *Vassoura, balcão, escritório e rua: a caixearagem como carreira*. *Almanack Braziliense*, Universidade de São Paulo, v. 39, n. 6, nov. 2007, p. 39-53; POPINIGIS, Fabiane. *Proletários de casaca*. Trabalhadores do comércio carioca (1850-1911), São Paulo: UNICAMP, 2007, p. 33-4; SANTOS, Mário Augusto da Silva. *Casa e balcão: os caixeiros de Salvador (1890-1930)*. Salvador: EDUFBA, 2009, p. 25-7.

¹⁰ Funcionário encarregado da escrituração de livros, registros da contabilidade de empresas, comércio etc.

¹¹ Rascunho do Projeto de Reforma dos Estatutos da Associação dos Empregados no Comércio do Amazonas apresentado à Assembleia Geral em 06 de maio de 1928. Texto datilografado [s/l], [s/d]. Folha 03. Este documento é uma cópia concebida pelo Sindicato dos trabalhadores de Manaus. Não foi possível adquirir cópia de estatutos anteriores a 1928.

¹² Jornal *Tribuna do Caixeiro* n. 1, 21 abr. 1908.

burgueses, como também as tendências do movimento operário que ganhava cada vez mais relevância entre os trabalhadores.¹³ Nas outras regiões do Brasil, os trabalhadores se organizavam em associações já desde o final do século XIX, quando as “ligas operárias” se propunham com o objetivo de organizar a resistência dos trabalhadores contra o patronato. Uma das formas de reivindicação adotada por esse movimento foi a greve.¹⁴ Durante o período entre 1917 e 1920 houve no Brasil várias greves movidas por trabalhadores de várias categorias, principalmente no eixo Rio-São Paulo.¹⁵ Exemplo dessa tendência em Manaus foi o movimento dos estivadores do Porto de Manaus analisado pela historiadora Maria Luiza Ugarte Pinheiro, resgatando o papel dos estivadores como sujeitos ativos diante das querelas trabalhistas entre patrões e empregados. De fato, na historiografia nacional também verificamos essa tendência do movimento operário em Manaus:

Na região Norte do país, o desenvolvimento do proletariado decorria do período de expansão da borracha. Havia poucas fábricas, mas um grande número de portuários e marítimos, além dos assalariados do setor de serviços, que também criavam seus sindicatos.¹⁶

Da mesma forma, nas outras regiões do Brasil as tendências político-partidárias assumiam feições diversas, onde os trabalhadores eram influenciados pelo socialismo e anarquismo, acirrando-se cada vez mais as diferenças entre proletários e burguesia.¹⁷

A associação dos caixeiros, nessa perspectiva, assumia uma postura neutra diante dos embates que ocorriam entre as lideranças dos trabalhadores. Defendiam o diálogo e a cooptação com os setores burgueses em vez das greves e debates políticos. Sua postura política se aproximava mais do social-reformismo, que defendia reformas políticas e sociais em vez da revolução. Suas maiores reivindicações perante os patrões tramitavam em torno do fechamento de portas às 18 horas e descanso semanal, pois geralmente trabalhavam de 07 até 22 horas diárias. No âmbito da AECA, os caixeiros organizavam-se dessa forma como trabalhadores que precisavam de uma voz representativa no seio dos

¹³ COSTA, Francisca Deusa Sena. Imprensa operária em Manaus: tendências e discursos (1890-1920). *Revista da APG*, PUC/São Paulo: [s.c.e.], Ano V, n. 10, 1997, p. 134-5.

¹⁴ FOOT HARDMAN, Francisco, LEONARDI, Victor. *História do trabalho e da indústria no Brasil* (das origens aos anos 20). 2.ed. São Paulo: Ática, 1991, p. 101.

¹⁵ FAUSTO, Boris. *Trabalho urbano e conflito social (1890-1920)*. Rio de Janeiro: DIFEL, 2002, p. 59.

¹⁶ FOOT HARDMAN; LEONARDI, op. cit., 1991, p. 197.

¹⁷ FAUSTO, op. cit., 2002, p. 71-103.

trabalhadores diversos para defender os direitos dos caixeiros sem enfrentamentos político-ideológicos. Quando seus diálogos com os patrões não surtiam efeito, apelavam para a esfera governamental, principalmente municipal.

Além disso, como em todo o Brasil, a AECA seguia os parâmetros das associações mutualistas, que eram associações de socorro mútuo com a finalidade de prestar ajuda financeira, médica e jurídica aos seus associados, mediante pagamento de mensalidades por parte dos associados.¹⁸ Assim, a AECA significava para o caixeiro um amparo financeiro e profissional, além de ter como garantia a defesa de seus direitos. Dentre as prerrogativas do órgão estavam as seguintes: promover a união da classe dos caixeiros, conduzindo-a de modo a estabelecer um núcleo poderoso que a fortifique e proteja em todas as suas emergências sociais; pugnar pelos interesses da classe, patrocinando todas as coisas justas em que ela se empenhe, quer afetem os direitos da coletividade, quer os de cada sócio em particular; difundir a instrução entre os associados, mantendo para esse fim, uma escola prática de comércio e cursos elementares; distribuir beneficência aos sócios necessitados; providenciar sobre colocação de sócios desempregados, esforçando-se por obter empregos compatíveis com as suas habilitações.¹⁹

De modo geral, entendemos que a AECA surgiu como órgão mutualista classista cujas práticas demonstram a abertura mais para a concretização do apelo associativo/educativo e defesa de leis trabalhistas do que a inserção política meramente almejando cargos políticos. Somente em meados dos anos 20 podemos perceber um apelo político mais rígido visando à consolidação de conquistas trabalhistas através de representatividade no cenário político.

Além da defesa dos interesses dos caixeiros, uma característica da AECA reside na preocupação do órgão em instruir os caixeiros através da criação de cursos primários e uma escola de comércio. Para tanto foram oferecidos aos associados os cursos de Escrituração Mercantil, Português, Aritmética e Francês, como pré-requisitos para ingressar na Escola Municipal de Comércio criada por determinação do Superintendente municipal Agnello Bittencourt por Lei Municipal n°. 578 de 25 de novembro de 1909 e

¹⁸ SILVA JUNIOR, Adhemar Lourenço. *As sociedades de socorros mútuos: estratégias privadas e públicas (1854-1940)*. Tese (Doutorado em História). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUC-RS, Porto Alegre, 2004, p. 15-6.

¹⁹ Rascunho do Projeto de Reforma dos Estatutos da Associação dos Empregados no Comércio do Amazonas [c. 1928]. Texto datilografado [s/l], [s/d], p. 13.

inaugurada oficialmente na sede da AECA em 24 de fevereiro de 1910.²⁰ Não bastava que o caixeiro fosse só alfabetizado. Era necessário que ele fosse instruído nas funções do comércio.

Com relação ao quadro da liderança do órgão observamos que em sua composição havia uma rotatividade nas funções mais importantes, como na presidência da Diretoria e na Assembleia Geral do órgão. Essa liderança era formada por pessoas letradas e geralmente com alguma experiência no comércio, como ex-gerentes de casas comerciais e pessoas influentes na elite local, além de alguns caixeiros. Dentre alguns líderes influentes, destaca-se um nome na liderança da AECA na primeira década de sua existência, a do guarda livros maranhense Raymundo Alves Tribuzi, sócio fundador da AECA, que veio a Manaus em 1903, com uma intensa experiência em associações mutualistas.²¹ Assumiu na AECA os cargos de presidente da Assembleia Geral (1907, 1911, 1912 e 1913) e de presidente da Diretoria (1909, 1910 e 1915),²² além de ter sido o sócio gerente do jornal *Tribuna do Caixeiro*, vinculado à AECA.

Contudo, Tribuzi não foi somente um dedicado membro da AECA e engajado defensor dos ideais da classe caixeiral, ele também foi um cidadão bastante envolvido em atividades sociais elitizadas que se aproximavam dos ideais de ascensão social dos caixeiros, que era o status de comerciante. Assim é interessante observar que em Manaus, Tribuzi fez parte das primeiras diretorias do Ideal Clube entre os anos de 1906 e 1913, que foi uma agremiação social que ganhou destaque no seio da elite manauara nas primeiras décadas do século XX, bem como participou do Racing Club, uma associação desportiva, bem-conceituada na sociedade local.

Algumas vezes havia os embates internos entre as lideranças e um setor elitizado do órgão muitas vezes chamado de “retrógrado” pelas lideranças. Ao que parece, o teor desses embates pairava sobre a forma de condução da associação: as lideranças defendiam o diálogo e reformas enquanto que a oposição defendia uma postura mais aguerrida e radical com os setores burgueses.

²⁰ Jornal *Correio do Norte*, n. 370, Manaus, 26 fev. 1910.

²¹ No Maranhão Tribuzi foi sócio fundador em 1890 do Centro Caixeiral, onde fez parte da direção em várias gestões, entre outras atividades. Era capitão da Guarda Nacional e membro da loja maçônica Renascença Maranhense, onde foi secretário adjunto em 1898. Era igualmente sócio no Maranhão da Sociedade Socorros Mútuos dos Marítimos e da Sociedade Mutuária Providencia, onde fez parte da diretoria em 1900-1901. Faleceu em São Luís em 1918. Agradeço à minha orientadora Prof. Dra. Marcia Mello pelas informações biográficas ainda inéditas de Raymundo Alves Tribuzi.

²² *Relatórios da Diretoria da AECA* dos anos de 1907 a 1914.

A AECA divulgava através de seu periódico as atividades sociais da classe, como por exemplo, os saraus dançantes em noite de gala em sua sede, que recebia públicos de destaque na sociedade amazonense. Bem como registrava a presença de algum membro da diretoria do jornal em sessões solenes com autoridades políticas ou comerciantes em espaços elitizados, como por exemplo, os bailes no Ideal Clube. Igualmente destacava a participação das autoridades políticas e comerciais em seus eventos solenes, como por exemplo, a comemoração do aniversário da AECA em 1908, no qual foram registradas de forma portentosa as presenças de Armindo de Barros, vice-presidente da Associação Comercial do Amazonas (ACA); do Dr. Adriano Jorge, que fez um discurso; do governador Coronel Antônio Bittencourt, além do superintendente Coronel Domingos de Andrade; do inspetor da Alfândega João Serra e o Cônsul de Portugal José Augusto de Magalhães. Todas essas ações visavam ao atrelamento do caixeiro nos quadros dos trabalhadores da sociedade que contribuía para o crescimento econômico da cidade, além de fortalecer os ideais da classe.

Fortalecendo o ideal na imprensa

A imprensa no Amazonas desempenhou um papel importante na articulação e organização dos trabalhadores, especialmente aquela imprensa vinculada ao movimento operário que se desenvolvia no resto do Brasil, em particular nos centros de grande efervescência político-ideológica, como Rio e São Paulo. A historiografia regional, dialogando com a historiografia nacional, analisou a importância da imprensa operária enquanto fonte histórica que desde meados do século XX vem sendo estudada nas universidades do Brasil e que trazem à cena histórica as vivências dos trabalhadores urbanos.²³

De acordo com essa perspectiva, os jornais operários expressavam as tradições, aspirações e conspirações principalmente no momento de produção da borracha em Manaus, bem como em outras capitais do Brasil que viviam um “turbilhão de transformações socioeconômicas, políticas e culturais”.²⁴ Essas experiências dos trabalhadores trazidas à luz do conhecimento histórico são frutos de uma reavaliação dos

²³ PINHEIRO, Maria Luiza Ugarte; PINHEIRO, Luís Balkar. *A Imprensa operária no Amazonas*. (vol. 1). Manaus: EDUA, 2004, p. 9-14.

²⁴ _____, op. cit., 2004, p. 9.

títulos produzidos por e para os trabalhadores. A imprensa operária, nessa linha de raciocínio, foi um instrumento de conscientização de luta dos trabalhadores, traduzido em denúncias de opressão patronal e precárias condições de vida dos trabalhadores. Como exemplo de jornais que denunciavam as humilhações dos trabalhadores em Manaus, torna-se ilustrativo a postura do jornal Operário (publicado em fins de 1892), que denunciava o empastelamento de periódicos e as prisões arbitrárias de jornalistas da oposição ao governo de Eduardo Ribeiro, visto tradicionalmente como o grande embelezador de Manaus, porém seus atos repressivos denotavam mais a figura de um líder autoritário.²⁵

Para ilustrar mais ainda a importância do periodismo no Amazonas, elencamos 14 jornais que foram mapeados por historiadores regionais entre 1890 a 1928, cuja importância como documento histórico contribui para a compreensão da organização da classe trabalhadora em Manaus. No final da década de 1890, tivemos 03 jornais: O Restaurador (1890), Gutemberg (1891-2) e o Operário (1892). No início do século XX, apareceu primeiramente o jornal produzido pela liderança dos caixeiros, Tribuna do Caixeiro (1908-1909), seguido pela Confederação do Trabalho (1909), O Marítimo (1911), Recordação (1911), Marinha Mercante (1913), A Lucta Social (1914), Folha Marítima (1916), o Construtor Civil (1920), O Extremo Norte (1920), Vida Operária (1920) e o Primeiro de Maio (1928). Após essas considerações, passaremos agora à análise do periódico dos caixeiros na imprensa operária em Manaus.

A primeira edição do jornal Tribuna do Caixeiro surgiu em 21 de abril de 1908. A publicação era semanal, sendo editado na sede da Associação dos Empregados no Comércio do Amazonas (AECA), e circulava aos domingos. De acordo com o acervo existente,²⁶ o jornal circulou de abril de 1908 a novembro de 1909. O jornal oferecia assinaturas para a capital e interior, evidenciando assim seu interesse de alcançar leitores para além da esfera local. Além de receber apoio financeiro da AECA, o jornal mantinha também uma rede de colaboradores ligados ao comércio, cujo patrocínio ajudava a manter o seu funcionamento, como por exemplo, o Café Tico-tico à Rua Tamandaré, Casa Itatiaya à Rua Municipal e o Café Riche à Av. Eduardo Ribeiro.

²⁵ Idem, p. 10.

²⁶ O acervo do jornal encontra-se no Instituto Geográfico e Histórico do Amazonas (IGHA) e no Museu Amazônico, ambos em Manaus. Possuía 55 edições e tinha o formato de 25,7 x 36,5 cm, contendo três páginas e três colunas.

Na composição da direção do jornal havia intelectuais, sendo alguns com experiências advindas de outras cidades, como o já citado Raymundo Alves Tribuzi (presidente); outros intelectuais eram: Maurício Samuel Marrache (1º secretário); Abel Costa Mendes (2º secretário) e Simon Horner (tesoureiro). E os diretores redatores: Antônio de Vasconcellos, José Jorge Vieira, José Nunes de Lima, J. Anthero de Sá, Virgílio Xavier de Souza e Jaime Ferreira Ramos. Todos eram associados à AECA e eram ligados ao ramo comercial de Manaus.

O jornal Tribuna do Caixeiro, ao lado de outros periódicos operários em Manaus, assumiu uma postura de reivindicações da classe trabalhadora de forma particular, porém não desvinculada do contexto geral das reivindicações a nível nacional. Tanto que no Brasil a imprensa partidária era um forte instrumento utilizado pelos partidos como forma de difusão doutrinária para se compreender as questões sociais e alcançar os ideais de politização dos trabalhadores, nesse sentido destacando-se o anarquismo sindicalista.²⁷ Como evidência deste fato, podemos citar as articulações do jornal com outras congêneres nacionais e até internacionais, como a Phoenix Caixeiral e o Santelmo (Ceará), Folha do Norte (Pará), O Maranhão (São Luís), O Grito (Salvador), Correio da Noite (Rio de Janeiro), Caixeiro do Norte (Porto, Portugal) e La Aurora (Buenos Aires).

A forma particular ou estratégia utilizada pelo jornal dos trabalhadores do comércio estava vinculada ao perfil desses trabalhadores, ou seja, buscavam reconhecimento como classe em ascensão sem romper com a classe dominante. Os caixeiros acreditavam que este era o caminho para atingirem o status de comerciante. Assim, se viam como possuidores de um ideal universal que refletia sua postura de não confrontação com os setores burgueses e que os colocava na vanguarda das pretensões ao cargo de patrão. Este fato justificava sua postura menos agressiva diante da exploração patronal. Dessa forma, através da colaboração de classe os trabalhadores do comércio faziam uso do diálogo e das vozes de seu jornal e de sua associação para adquirir direitos e defender conquistas perante os patrões.²⁸

²⁷ FERREIRA, Maria Nazareth. *Imprensa operária no Brasil*. São Paulo: Ática, 1988, p. 16.

²⁸ MOURA, Kleber Barbosa de. *Caixeiros: organização e vivências em Manaus (1906-1929)*. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal do Amazonas – UFAM, Manaus, 2013, p. 80-1. Os caixeiros de Manaus mantinham vínculos com várias associações a nível nacional que compartilhavam os mesmos ideais, principalmente com a Associação dos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro. Para maiores esclarecimentos, Cf. POPINIGIS, op. cit., 2007, p. 46-7.

O jornal trazia como subtítulo a frase “Órgão de propaganda e defesa dos interesses da classe”, e embora o seu público-alvo fossem os comerciantes e caixeiros, o jornal também procurava alcançar outros setores da sociedade. Publicava junto aos seus textos militantes de reivindicações voltadas para os caixeiros, outros de linguagem literária cujo teor era veiculado às senhoras, aos caixeiros, aos jovens e letrados, com poemas e romances de poetas brasileiros consagrados, como Castro Alves.

Sua estrutura editorial almejava, além da defesa dos interesses dos trabalhadores do comércio, identificar o caixeiro como um trabalhador nobre por excelência, colocando-o sempre como um ser em constante ascensão, por isso utilizava uma linguagem letrada e carregada de sentimentalismo:

Felizmente, porém, a tristeza que nos deixa no espírito o imenso conforto desta visão retrospectiva, que é ao mesmo tempo a análise íntima de todas as nossas fadigas e a acerba lembrança de todos os nossos velhos sofrimentos morais, opõem-se, hoje, num maravilhoso efeito de contraste, às fulvas refulgências de uma grande esperança que nos enche de brilhos e de cânticos a estrada do futuro.²⁹

Além de incentivar os caixeiros ao diálogo contra a exploração, era constante ainda a preocupação do periódico em divulgar na imprensa os avanços e aspirações da categoria, como se pode perceber em suas linhas:

E se já não conseguimos ver realizadas todas as nossas mais justas aspirações, como sejam: o descanso dominical, o fechamento do comércio a retalho às 6 horas da tarde, a edificação de um mausoléu no cemitério da cidade, o funcionamento regular das aulas com assídua e numerosa frequência, é porque a união indestrutível dos Empregados no comércio ainda não é uma verdade, pois ainda há transviados que são levados por um egoísmo deprimente.³⁰

O jornal procurava assim alinhar os ideais dos caixeiros à união da categoria, vista como fundamental para os avanços profissionais. A luta pelo fechamento de portas às 18 horas era uma das reivindicações mais frequentes que apareciam nas colunas do periódico, algumas vezes utilizando comparações com outros trabalhadores, como se observa:

²⁹ Jornal *Tribuna do Caixeiro*, n. 1, Manaus, 21 abr. 1908.

³⁰ _____, n. 30, Manaus, 11 nov. 1908.

As suas horas de trabalho ultrapassam de muito a craveira comum do esforço humano. Ao pôr do sol, o operário pode ir descansar tranquilo das fadigas do dia [...] todas as outras classes põem fim às mesmas horas às suas tarefas quotidianas. Ao empregado do comércio a retalho não sucede, porém, a mesma cousa. A noite os surpreende ao balcão. Ao amanhecer são os primeiros que começam a labuta.³¹

Em épocas de crise, a angústia por medo de demissões extrapolava as folhas do periódico dos caixeiros, sendo registrada em outros jornais, como se pode ver no seguinte trecho:

...sendo a indústria da borracha o único sustentáculo do comércio, este será brevemente forçado ao extremo pungentíssimo de fechar as portas, deixando deslocados, sem meios e privados de manutenção, cerca de três mil caixeiros.³²

Outro periódico que defendia os interesses dos caixeiros era o Correio do Norte, como por exemplo, na ocasião em este periódico criticava os comerciantes retalhistas em 1911 em relação ao descanso semanal. O Correio do Norte afirmava que “agora, porém, aparece tal sociedade que se diz fundada para proteger a classe caixeiral, pretendendo que a mesma seja sujeita novamente ao trabalho sem descanso que tinha antigamente.”³³

O órgão jornalístico dos caixeiros tinha uma relação não conflituosa com outros periódicos do período. O órgão procurava sempre alinhar-se às outras vozes que procuravam mostrar os problemas da cidade e defender os interesses dos trabalhadores. Nas sessões de inaugurações e saraus em sua associação, era comum a presença de editores e representantes de alguns jornais, como o Jornal do Comércio, etc. Quando se tratava de defender os interesses comuns à sociedade e o bem-estar moral do trabalhador, o jornal dos caixeiros aliava-se aos discursos da imprensa.

O Correio do Norte foi um dos periódicos que mantinha estreitas relações com a AECA, divulgando as aspirações e demandas dos caixeiros na imprensa, mesmo depois da desativação do jornal Tribuna do Caixeiro em 1909. O Correio do Norte fortalecia o ideal da categoria em meio à crise gomífera,³⁴ quando chamava a atenção para as

³¹ _____, n. 31, Manaus, 22 nov. 1908.

³² *Jornal do Comércio*, n. 6.077, Manaus, 30 mar. 1921.

³³ *Jornal Correio do Norte*, n. 702, Manaus, 28 maio. 1911.

³⁴ A crise gomífera corresponde ao período de retração periódica das exportações da borracha em Manaus, afetando a economia local, principalmente o comércio. No final de 1910, a crise tornou-se mais latente, sendo que em 1913 a situação provocou demissões em massa de caixeiros. Cf. *Jornal do Comércio*, n. 3.383, Manaus, 27 set. 1913.

qualidades necessárias para o seu bom desempenho, dizendo que: “O caixeiro de hoje não é o de anos atrás, boçal e inepto. Atualmente ele um descortino de vista mais amplo e já compreendeu que, sem instrução, não se pode ter um futuro risonho”.³⁵ Nesse sentido, a postura do jornal dos caixeiros enquadrava-se numa dicotomia ideológica que não se anulavam. Ao contrário, reforçavam os ideais da categoria: teoricamente aproximavam-se do programa do socialismo reformista e na prática buscavam alinhamento com outras vozes em defesa dos caixeiros sem apelar para formas violentas de reivindicação e confronto. Adotavam formas próprias de luta sem se isolarem das demais classes sociais.

Havia ainda nas páginas do jornal dos caixeiros seções que divulgavam eventos no mundo artístico, cultural e político de Manaus, como festas religiosas, saraus dançantes nos círculos sociais da cidade e atividades de personagens ilustres ligados ao ramo comercial e intelectual. Divulgava encontros políticos e sociais da elite, anunciava a chegada e saída de navios, apresentações no Teatro Amazonas e programas de companhias de danças.

O jornal Tribuna do Caixeiro se apresentava como um órgão não somente aglutinador dos interesses dos caixeiros, mas também procurava se identificar com seu público-alvo. Sua articulação política, por exemplo, era visível também em suas páginas, como se pode ver no seguinte trecho:

Tivemos o prazer de abraçar de regresso da capital federal o nosso prestimoso amigo Erasmo Ferreira, mui digno Diretor da Associação dos Empregados no Comércio, o qual desempenhou junto à Bancada Amazonense o papel importante de seu representante na pretensão que a mesma Associação ali tem para conseguir por um decreto, a lei do descanso dominical.³⁶

Dessa forma, a imprensa dos caixeiros divulgava as articulações de sua liderança com setores políticos no intuito de fortalecer suas demandas.

O jornal divulgava ainda o imenso acervo literário localizado na sede da AECA, como forma de fortalecer os ideais desses trabalhadores. É ilustrativo o ocorrido em março de 1909, quando um grupo de intelectuais fundou a Assembleia Literária, uma agremiação para incentivar a leitura e debates literários, que tinha vínculos estreitos com a AECA. O jornal aproveitou o clima de novidade para informar ao público a necessidade

³⁵ Jornal *Correio do Norte*, n. 702, Manaus, 28 maio. 1911.

³⁶ Jornal *Tribuna do Caixeiro*, n. 26, Manaus, 11 out. 1908.

de livros de literatura na biblioteca da associação. A leitura era estritamente vinculada à profissão, pois de acordo com o jornal, era importante o fato de que “é bem verdade que ainda não temos livros. Esta carência de monumentos literários, porém, não se contrapõe à minha afirmação, expressão, aliás, de crença sincera, de que atravessamos uma época feliz de intensa atividade mental”.³⁷

A biblioteca dos caixeiros possuía um grande acervo para a inserção desses trabalhadores no mundo do trabalho. Era bastante valorizada pela grande quantidade de obras e objeto de preocupação da liderança pelo seu papel na formação intelectual do caixeiro. Seu salão era aberto diariamente para receber o público que afluía em busca de novidades literárias e também conhecer suas dependências. Constituíam um atrativo para o público e para a elite. Tal era a preocupação em divulgar a biblioteca que o jornal *Tribuna do Caixeiro*, no período de 1 a 30 de maio de 1908, informava que a biblioteca foi visitada por 556 pessoas, sendo que a consulta externa nesse período foi de 53 volumes diversos, sendo: 39 obras em português, 10 em francês, 03 em inglês e 01 em alemão. Dentre os jornais e revistas consultadas, foi um total de 81, sendo: 64 nacionais, 12 portugueses, 03 franceses e 02 ingleses.³⁸ Todo esse arsenal literário era parte dos objetivos da AECA, previsto em estatuto, pois havia alguns caixeiros que não dominavam bem a leitura, o que era motivo de constante preocupação na esfera associativa da AECA que visava à emancipação política, profissional e educativa dos caixeiros no mundo comercial.

Nesse sentido, o jornal *Tribuna do Caixeiro* apareceu na imprensa dos trabalhadores como uma voz altissonante com a intenção de imprimir em seus leitores a imagem de uma categoria que desejava se identificar com valores burgueses através do trabalho. A aceitação dessa imagem por parte dos caixeiros nem sempre correspondia ao perfil traçado pelo jornal, pois muitos não se interessavam pelo associativismo.

Em resposta à “indiferença” dos caixeiros, o jornal insistia em imprimir a imagem de ascensão profissional. Essa impressão do sonho de ascensão ao patronato era regida pelos registros nas participações em eventos burgueses e nos círculos elitizados. O contraponto da “indiferença” era a importância em ser caixeiro, isto é, ordeiro, profissional, intelectual e de mãos dadas com a elite. A valorização intelectual perpassava pela valorização profissional e material. Exemplo disto são as divulgações de eventos no

³⁷ _____, n. 50, Manaus, 11 abr. 1909.

³⁸ _____, n. 31, Manaus, 22 nov. 1908.

Teatro Amazonas e outros patrocinados pela associação com o intuito de arrecadar fundos para manter os investimentos na fachada e no embelezamento interno do prédio. O público em referência era sempre aquele que detinha alguma ligação com a elite. Como afirmou Ana Maria Daou, o Teatro Amazonas era um símbolo da modernidade nas selvas que exaltava a ordem republicana e o progresso, onde seus edifícios de fachada sugerem uma “tropicalização da cultura republicana”.³⁹ Houve ocasiões em que o jornal criticava o preço dos bilhetes nas apresentações e a qualidade dos espetáculos, além do uso dos chapéus e penteados usados pelas mulheres durante as programações.⁴⁰ Era uma forma de procurar identificar a ideologia dos caixeiros com querelas da elite, mas mantendo o discurso trabalhista de defesa das melhorias na qualidade e condições de trabalho dos comerciários. Seus editores procuravam difundir para a categoria e a sociedade a sensação de que os trabalhadores do comércio eram bons cidadãos e que almejavam alcançar um futuro promissor ao lado dos patrões, ou seja, da elite.

Quando, porém, o discurso social enveredava abertamente para as questões políticas, o jornal distanciava-se dos debates. Em todos os seus números, o jornal não demonstrou evidências concretas de ligação política com outras entidades ou partidos políticos, pelo menos nos discursos mais amplos proferidos para a sociedade. Contudo, essa postura política do jornal perante a sociedade não desqualificava sua ideologia política, pois o órgão defendia a cooptação e o diálogo com setores burgueses como caminho para a mudança política e social. Diante dos debates político-partidários cada vez mais acirrados em Manaus no início do século XX,⁴¹ a AECA se aproximava das tendências do social-reformismo⁴² através de seu órgão jornalístico, embora atuasse de forma independente em relação a essa nomenclatura. Em uma de suas edições, o órgão chegou a afirmar que os caixeiros eram socialistas, mais por questões informativas do que partidárias.⁴³

Portanto, podemos perceber acima que os ideais dos caixeiros assinalados na imprensa eram visíveis não somente do ponto de vista ideológico, como também na esfera

³⁹ DAOU, Ana Maria. *A belle époque amazônica*. 2.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2000, p. 54.

⁴⁰ *Jornal Tribuna do Caixeiro*, n. 3, Manaus, 03 maio. 1908.

⁴¹ COSTA, op. cit., 1997, p. 133-4.

⁴² O social-reformismo defendia a reforma política através do diálogo com o poder, em oposição aos anarquistas, que defendiam a revolução armada e a supressão do Estado.

⁴³ *Jornal Tribuna do Caixeiro*, n. 44, Manaus, 28 fev. 1909. Em outra edição, o jornal rebatia as acusações de ter sido alcunhado de anarquista (*Tribuna do Caixeiro*, n. 38, Manaus, 17 jan. 1909).

das relações de classe. Os ideais de classe universais que uniam os trabalhadores eram compartilhados pelos caixeiros, como: melhorias nas condições de trabalho, salários dignos, doutrinação e união. Dessa forma, quando se tratava de defender os interesses dos trabalhadores, as associações e os partidos colocavam as demandas dos trabalhadores acima dos embates ideológicos.⁴⁴ Os caixeiros se identificavam com os trabalhadores nos momentos de defesa da classe em geral. Tanto que seu órgão jornalístico divulgava ao público as reuniões que eram realizadas no salão nobre da AECA com representantes de várias categorias, como os gráficos.

Durante todo o período em que o jornal existiu, sua linguagem foi articulada no sentido de fortalecer os vínculos entre o órgão o qual representava e a sociedade. Além, é claro, de defender os ideais dos caixeiros perante as forças dominantes, que se articulava em Manaus em prol de seus interesses econômicos.

Segundo essa perspectiva, a imagem que o jornal repassava à sociedade era a do trabalhador do comércio ordeiro, prestativo, em defesa dos bons costumes sociais e escalando para o patronato, daí a não confrontação com os setores burgueses. A imagem do caixeiro trabalhador e ordeiro era fundamental para se adquirir um emprego no ramo do comércio, tanto que era comum na imprensa o anúncio de saída de empregados com boa reputação perante o patrão, como por exemplo, uma carta ao comércio publicada em 1906 pelo jornal *O Amazonas*, confirmando a saída de um empregado na Casa B. Levy & Cia “depois de oito anos de serviço, sem manchar sua imagem”.⁴⁵

A imagem de ascensão à burguesia atrelada à profissão de caixeiro também era reforçada pela imagem educacional rigidamente construída pela AECA e divulgada na imprensa. A educação no Brasil, tanto a primária quanto a secundária, era largamente utilizada tanto como mecanismos de coesão quanto de amparo intelectual e profissional. No início da República, houve uma preocupação em melhorar o sistema educacional segundo os ideais de desenvolvimento e progresso, sendo que nesse aspecto o *Amazonas* também não ficou de fora. Em 1897, por exemplo, o Ginásio Amazonense já possuía um curso comercial em suas dependências, como imperativo para as demandas do crescimento do comércio.⁴⁶

⁴⁴ COSTA, op. cit., 1997, p. 134-5.

⁴⁵ Jornal *O Amazonas*, [s/n], Manaus, 31 jul. 1906.

⁴⁶ CAMPOS, Luciane Maria Dantas. *Trabalho e emancipação: um olhar sobre as mulheres de Manaus (1890-1940)*. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal do Amazonas – UFAM, Manaus,

A Associação dos caixeiros mantinha estreita relação com o Instituto João de Deus, localizado à Rua Costa Azevedo e que oferecia cursos primários, reforços, artes e música, indicando assim a necessidade de qualificação educacional, principalmente numa época em que os ramos do comércio eram praticamente os setores que mais empregavam na cidade. Portanto, no ramo comercial, educação e empregabilidade eram indissociáveis para a carreira de caixeiro.

Pelo jornal dos caixeiros era também notória a preocupação em manter os caixeiros instruídos. Por isso divulgava a oferta de cursos oferecidos pela AECA, como o curso primário e o curso secundário em suas dependências, como: Escrituração Mercantil, Português, Aritmética e Francês, posteriormente utilizados como pré-requisitos para ingressar na Escola Municipal de Comércio, além dos cursos de música e o de Esperanto.⁴⁷ Este último teve pouca relevância, vindo a desaparecer por falta de público e apoio de algumas lideranças. Apesar das dificuldades financeiras e estruturais (falta de espaço físico) da AECA, o órgão criou a Escola de Comércio inaugurada em 1910 em sua sede. Ainda que fosse uma escola sob a égide municipal, recebendo da prefeitura ajuda financeira no valor de 200\$000 (duzentos mil réis).⁴⁸ Dessa forma, a educação passava a ser uma das prioridades da AECA principalmente após 1910, no contexto da instrução profissional e intelectual que ganhava relevância no Brasil e no Amazonas.

Durante o período em que o jornal dos caixeiros atuou, a educação em suas colunas era sempre vinculada ao progresso moral e profissional dos trabalhadores do comércio. Em suas colunas também não deixou de apresentar as bases materiais para se alcançar esses ideais, como a instalação de escolas primárias e secundárias, além do curso comercial. Infelizmente, a voz dos caixeiros na imprensa veiculada pelo seu jornal deixou

2010, p. 92. O Ginásio Amazonense foi concluído em 1886. Posteriormente obteve várias nomenclaturas, sendo que em 1943 recebeu o nome de Colégio Estadual Amazonense Cf. CAMPOS, op. cit., p. 85.

⁴⁷ *Jornal Tribuna do Caixeiro*, n. 31. Manaus, 22 nov. 1908.

⁴⁸ *Quarto Relatório*. Associação dos Empregados no Comércio do Amazonas concernente ao ano de 1910, apresentado e aprovado em sessão de assembleia geral em 15 de janeiro de 1911. Manaus: Livraria Clássica, 1911, p. 5. A escola foi inaugurada pelo Superintendente Municipal Agnelo Bittencourt por Lei Municipal n. 578 de 25 nov. 1909 e inaugurada oficialmente na sede da AECA em 24 fev. 1910, Cf. *Jornal Correio do Norte*, n. 370, Manaus, 26 fev. 1910. Posteriormente, a AECA recebeu subsídios do Estado no valor de 3:000\$000 (três contos de réis) anualmente para manutenção de sua escola (Lei Estadual n. 1.249 de 22 fev. 1926). Na década de 1920 a escola passou a ser conhecida por Escola Prática de Comércio Senador Lopes Gonçalves, ganhando o nome de seu maior benemérito particular. Dentre alguns membros de destaque social que passaram pela direção da escola, podemos citar o coronel José da Costa Monteiro Tapajós em 1914, que também era Secretário da Superintendência Municipal (Cf. *Relatório da administração de 1914*. Manaus: Emp. Libro-Typ. F. de Queiroz, 1915, p. 7).

de funcionar, porém seu discurso jornalístico reforçou perante a sociedade a imagem do caixeiro trabalhador, apesar da “indiferença” no seio da categoria.

Os motivos exatos do fechamento do jornal são incertos, embora a causa financeira possa ter sido um dos motivos, pois o periódico havia contraído uma dívida de 500\$000 (quinhentos mil réis). Além disso, seu encerramento possivelmente ocorreu também por questões ideológicas na gerência do jornal. Isso devido ao fato de que em sua última edição normal⁴⁹ de número 54 que circulou em 23 de maio de 1909, foi publicado um artigo bastante enfático quanto à falta de compromisso com a lei de fechamento das portas por parte de algumas casas comerciais, no qual foram nominadas no jornal, como os Armazéns Andresen.⁵⁰ Em seguida, após o encerramento do jornal o seu material tipográfico foi incorporado ao patrimônio da AECA. No relatório da diretoria da AECA em 1910 ficou indicada a questão ideológica que se esperava na condução do jornal:

A Tribuna do Caixeiro, jornal mantido pela Empresa, que se criara para a exclusiva defesa da Associação e classe dos empregados no comércio, ficou, portanto, pertencendo a esta sociedade. Cumpre à Associação, agora, organizar o seu corpo redacional e deliberar sobre a publicação de um jornal ou Revista, que, *bem dirigido*, possa ser o porta-voz daquilo que pensamos, sentimos e devemos dizer em prol somente dos interesses e regalias do caixeiro em geral, *sem a mais leve palavra sobre política ou religião*, casos previstos em nossos Estatutos (grifo nosso).⁵¹

Analisando o trecho acima, podemos perceber nas expressões em destaque que, embora o jornal fosse um órgão ligado à AECA, as relações entre ambos sofriam alguns abalos de cunho ideológico. Tanto que a desativação do jornal deveria logo ser preenchida por outro jornal ou revista, como se este não servisse mais aos propósitos da nova liderança da AECA. Esse fato pode ser corroborado ainda pelas evidências de que na própria composição da diretoria da AECA havia casos de discordância relativa à

⁴⁹ Cabe aqui um esclarecimento do que consideramos como “última edição normal” do jornal. Ocorre que o derradeiro jornal *Tribuna do Caixeiro* sob o número 55, circulou somente em 11 de novembro de 1909, e foi uma edição comemorativa do aniversário da AECA, quando já havia sido decretado o fechamento do jornal.

⁵⁰ O sócio gerente dessa Casa Comercial, José Cláudio Mesquita era um respeitado comerciante que fazia parte da direção da Associação de Comerciantes do Amazonas (ACA). Em edições anteriores, o jornal vinha denunciando a prática por parte de algumas casas comerciais de desrespeito à lei do fechamento de portas às 18 horas, inclusive dialogando com a ACA.

⁵¹ *Terceiro Relatório*. Associação dos Empregados no Comércio do Amazonas concernente ao ano de 1909, apresentado na Assembleia Geral em 09 jan. 1910. Manaus: Tipografia “Palais Royal”, 1910, p. 7-8.

administração do órgão.⁵² Seria ingenuidade histórica desvincular esse fato do fechamento do jornal uma vez que, como já dissemos, o órgão jornalístico representava a AECA e os caixeiros na imprensa dos trabalhadores. Possivelmente as querelas das lideranças da AECA interferiam no funcionamento do jornal. Assim, a voz jornalística dos caixeiros silenciou-se na imprensa dos trabalhadores, vindo a reaparecer somente em 1933, numa outra conjuntura política e trabalhista, através de outro periódico sob o nome de *O Comerciário*.

Conclusão

Os caixeiros se organizaram em torno de pelo menos dois ideais básicos: melhorias salariais e ascensão profissional. O primeiro era comum a todos os trabalhadores e o segundo tornou-se a palavra de ordem da categoria. A partir dessas duas perspectivas, os caixeiros adotaram mecanismos de inserção no mundo do trabalho sem conflitos radicais com seus patrões e outras categorias. A estratégia utilizada foi a cooptação, diálogo e colaboração com os setores burgueses e o poder. Por isso, evitavam os debates político-ideológicos e as querelas político-partidárias que acompanhavam o desenvolvimento das forças produtivas em Manaus no início do século XX. O sonho dos caixeiros era um dia tornar-se patrão, tendo seu próprio negócio. Devido às demandas sociais e profissionais que acompanhavam as forças produtivas no início do século XX, os caixeiros se organizaram institucionalmente com a criação da AECA, que defendia seus interesses e estimulava o sonho de se chegar ao patronato.

O jornal *Tribuna do Caixeiro* era o responsável por vender esse sonho na imprensa dos trabalhadores, além de difundir a imagem do caixeiro como trabalhador ordeiro. Numa época em que o comércio era o setor mais dinâmico da cidade, a profissão de caixeiro perpassava pela ideologia do progresso e civilização, ou seja, ser caixeiro não era somente ser balconista, guarda-livros ou estoquista. Qualquer dessas funções deveria ser impregnada de requintes nobres e hábitos semelhantes aos da elite, como por exemplo, compartilhar espaços elitizados e trajar-se “parecendo burguês” e ser letrado. Nesse sentido, o jornal dos caixeiros contribuiu de forma profunda na emancipação desses ideais

⁵² Nos relatórios administrativos da diretoria da AECA entre 1909 e 1928 não eram raras as falas de desagrado em relação à gestão anterior, como negligências, falta de investimentos etc.

perante a sociedade e outros setores trabalhistas, alinhando-se inclusive com outros órgãos jornalísticos em defesa da classe trabalhadora.

O jornal foi ainda um grande difusor das reivindicações dos caixeiros, principalmente no tocante ao fechamento de portas após as 18 horas, no que ganhou também a simpatia de outros setores jornalísticos. Graças à sua dinâmica na imprensa, sua voz altiva nos meios locais ajudou a AECA consolidar essa e outras conquistas, como a do fechamento de portas às 18 horas, que ocorreu em dezembro de 1908. Dessa forma, a imprensa dos caixeiros foi um patamar através do qual é possível compreender outros mecanismos de luta no mundo do trabalho em Manaus durante o período analisado.

Referências

Documentais:

Jornal *A Federação*, n. 226, Manaus, 14 out. 1898.

_____, n. 763, Manaus, 02 out. 1900.

Jornal *Comércio do Amazonas*, n. 301, Manaus, 11 out. 1898.

_____, n. 303, Manaus, 14 out. 1898.

Jornal *Correio do Norte*, n. 370, Manaus, 26 fev. 1910.

_____, n. 702, Manaus, 28 maio. 1911.

Jornal *do Comércio*, n. 3.383, Manaus, 27 set. 1913.

_____, n. 6.077, Manaus, 30 mar. 1921.

Jornal *O Amazonas*, [s/n], Manaus, 31 jul. 1906.

Jornal *O Restaurador*, n. 1, Manaus, 26 jun. 1890.

Jornal *Tribuna do Caixeiro* n. 1, 21 abr. 1908.

_____, n. 3, Manaus, 03 maio. 1908.

_____, n. 26, Manaus, 11 out. 1908.

_____, n. 30, Manaus, 11 nov. 1908.

_____, n. 31, Manaus, 22 nov. 1908.

_____, n. 44, Manaus, 28 fev. 1909.

_____, n. 50, Manaus, 11 abr. 1909.

Quarto Relatório. Associação dos Empregados no Comércio do Amazonas concernente ao ano de 1910, apresentado e aprovado em sessão de assembleia geral em 15 de janeiro de 1911. Manaus: Livraria Clássica, 1911.

Rascunho do Projeto de Reforma dos Estatutos da Associação dos Empregados no Comércio do Amazonas [c. 1928]. Texto datilografado [s/l], [s/d].

Relatório da administração de 1914. Manaus: Emp. Libro-Typ. F. de Queiroz, 1915.

Relatórios da Diretoria da AECA dos anos de 1907 a 1914.

Terceiro Relatório. Associação dos Empregados no Comércio do Amazonas concernente ao ano de 1909, apresentado na Assembleia Geral em 09 jan. 1910. Manaus: Tipografia “Palais Royal”, 1910.

Tribuna do Caixeiro, n. 38, Manaus, 17 jan. 1909.

Bibliográficas:

CAMARA, Bruno Augusto Dornelas. *Vassoura, balcão, escritório e rua: a caixeiragem como carreira*. *Almanack Braziliense*, Universidade de São Paulo, v. 39, n. 6, nov. 2007.

CAMPOS, Luciane Maria Dantas. *Trabalho e emancipação: um olhar sobre as mulheres de Manaus (1890-1940)*. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal do Amazonas – UFAM, Manaus, 2010.

COSTA, Francisca Deusa Sena. *Imprensa operária em Manaus: tendências e discursos (1890-1920)*. *Revista da APG*, PUC/São Paulo: [s.c.e.], Ano V, n. 10, 1997.

DAOU, Ana Maria. *A belle époque amazônica*. 2.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2000.

DIAS, Edinea Mascarenhas. *A ilusão do fausto (1890-1920)*. 2.ed. Manaus: Valer, 2007.

FAUSTO, Boris. *Trabalho urbano e conflito social (1890-1920)*. Rio de Janeiro: DIFEL, 2002.

FERREIRA, Maria Nazareth. *Imprensa operária no Brasil*. São Paulo: Ática, 1988.

FOOT HARDMAN, Francisco, LEONARDI, Victor. *História do trabalho e da indústria no Brasil* (das origens aos anos 20). 2.ed. São Paulo: Ática, 1991.

MOURA, Kleber Barbosa de. *Caixeiros: organização e vivências em Manaus (1906-1929)*. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal do Amazonas – UFAM, Manaus, 2013

PINHEIRO, Maria Luiza Ugarte; PINHEIRO, Luís Balkar. *A Imprensa operária no Amazonas*. (vol. 1). Manaus: EDUA, 2004.

POPINIGIS, Fabiane. *Proletários de casaca*. Trabalhadores do comércio carioca (1850-1911), São Paulo: UNICAMP, 2007.

SANTOS, Mário Augusto da Silva. *Casa e balcão: os caixeiros de Salvador (1890-1930)*. Salvador: EDUFBA, 2009.

SANTOS, Francisco Jorge dos et. al. (orgs.). *Cem anos de imprensa*. Catálogo de jornais. 2.ed. Manaus: Editora Umberto Calderaro, 1990.

SANTOS, Roberto. *História econômica da Amazônia (1800 -1920)*. São Paulo: T.A. Queiroz, 1980.

SILVA JUNIOR, Adhemar Lourenço. *As sociedades de socorros mútuos: estratégias privadas e públicas (1854-1940)*. Tese (Doutorado em História). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUC-RS, Porto Alegre, 2004.

Recebido em: 05/04/2015

Aprovado em: 25/04/2015

*A educação na dinâmica do sistema coronelista de poder
na região de colonização italiana no Rio Grande do Sul
na República Velha*

Giovani Balbinot*

João Carlos Tedesco**

Resumo

O presente artigo propõe-se avaliar a relação entre a educação e as especificidades do sistema coronelista de poder na região de colonização italiana do Rio Grande do Sul durante o período da República Velha. Neste contexto, buscamos analisar como a educação foi empregada como instrumento de cooptação pelos poderes coronelistas locais em colaboração com o poder estadual. A abordagem do tema torna-se relevante, pois contribui para a compreensão de fenômenos políticos e sociais peculiares do período, especialmente a “eternização” dos coronéis intendentess da região colonial e os fatores que contribuíram para a legitimidade, estabilidade e continuísmo do governo borgista.

Palavras-chave: Coronelismo. Política. Educação. Rio Grande do Sul.

Abstract

This article proposes review the relationship between education and the specifics of the local power system in Italian colonization region of Rio Grande do Sul state during the

* Doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade de Passo Fundo (PPGH-UPF) e bolsista do Conselho de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

** Doutor em Ciências Sociais e professor do PPGH-UPF.

period of the so called Old Republic (1889-1930) in Brazil. In this context, we analyze how education was used as an instrument of cooptation by “coronelistic” local authorities in collaboration with the state power. The approach to the subject is relevant because it contributes to the understanding the manifestation of peculiar political and social phenomena of the period, especially the “perpetuation” of the local rulers call “coronels” (system of machine politics in Brazil under the Old Republic) and the factors that contributed to the legitimacy, stability and continuity the castilhista-borgista government.

Keywords: Coronelism political. Politic. Education. Rio Grande do Sul.

Introdução

É possível observar um fenômeno político peculiar nos municípios da zona de colonização germânica e italiana no Rio Grande do Sul. Caxias do Sul, por exemplo, elegeu sucessivas vezes o Maj. José Penna de Moraes para a administração municipal entre 1912 e 1924; São Leopoldo foi administrado pelo Cel. Guilherme Gaelzer Neto entre 1902 e 1916; em Bento Gonçalves, o Cel. Antônio Joaquim Marques de Carvalho Júnior permaneceu frente à intendência municipal entre os anos de 1892 a 1924, sendo nomeado e eleito repetidas vezes; em Antônio Prado, o Cel. Innocencio de Mattos Miller foi continuamente eleito para a intendência, permanecendo a frente desta entre os anos de 1910 e 1923; Veranópolis permaneceu sobre a administração do Cel. Achyles Taurino de Resende entre 1910 e 1924, assumindo inicialmente como vice-intendente, sendo posteriormente eleito por diversas vezes. O caso de Guaporé, nosso objeto de estudo, apresenta-se, na continuidade dos demais já indicados, como um interessante exemplo de perpetuação frente à direção municipal, uma vez que o Cel. Agilberto Attílio Maia conduziu a intendência entre os anos de 1912 a 1924 e novamente entre 1928 a 1937, como prefeito municipal, tanto indicado, durante o período pós-revolução de 30, quanto eleito no período constitucional seguinte.¹

Desta forma, ressaltamos que determinados intendentess, estranhos à região em estudo, permaneceram por longos períodos nas direções políticas e nas administrações locais, garantindo os resultados nos pleitos, funcionando como importantes engrenagens

¹ BIAVASCHI, Márcio Alex Cordeiro. *Relações de poder coronelista na Região colonial italiana do Rio Grande do Sul durante o período borgista* (1903-1938). Tese (Doutorado em História). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUC-RS, Porto Alegre, 2011, p. 109-16.

para a máquina política de Borges de Medeiros, cujo fator de continuação estava diretamente interligado com a margem de legitimidade junto ao eleitorado.

Entretanto, a despeito da importância deste fenômeno peculiar, a historiografia ainda não desenvolveu estudos mais aprofundados e abrangentes acerca das gestões políticas e administrativas nos municípios que compõem a região de colonização italiana, assim como sobre as práticas empregadas pelos coronéis junto aos eleitores destes municípios de origem colonial.

Neste momento, procuramos contribuir, ainda que sinteticamente, para o preenchimento deste vazio, pois se a continuidade administrativa delineou-se como uma realidade e se realmente essas regiões apresentaram-se como fábricas de votos para o borgismo, pelo menos entre as duas primeiras décadas do século XX, não temos ainda conhecimentos das práticas de cooptação e coerção entre os coronéis intendentess e o eleitorado que sustentaram este continuísmo, ou, ainda, em pormenores sobre a relação entre poderes locais e central, que podiam fermentar sob a véu das “tranquilas ditaduras” serranas.²

Assim, nossa análise busca compreender as relações entre a educação e a dinâmica coronelista de poder no Rio Grande do Sul através do estudo de caso do cel. Agilberto Atílio Maia no município de Guaporé, realizando também, quando possível, paralelos com a ação de diversos coronéis nos municípios da região de colonização italiana adjacentes a Guaporé.

A dinâmica entre os poderes locais e central: o coronelismo na região de colonização italiana

De acordo com o objeto que nos propomos analisar e compreender, acentuamos a Revolução Federalista de 1893 como um limite de ruptura, fundação e reorganização política, pois compreendemos que no período anterior a revolução, os membros da elite agropastoril da campanha recebiam ampla autonomia de ação em correspondência ao apoio político, votos e ademais serviços militares, em um processo que concluiu consolidando o grupo de Gaspar Silveira Martins. Já a fase pós-revolução caracteriza-se

² FRANCO, Sérgio da Costa. O despertar político da região colonial italiana. In: SULIANI, Antônio (org.). *Etnias e carisma*. Porto Alegre: PUCRS, 2001, p. 1024; LOVE, Joseph. *O regionalismo gaúcho e as origens da revolução de 1930*. São Paulo: Perspectiva, 1975.

pela instalação e consolidação do PRR, tendo Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros como políticos de grande expressão, com suas ações de reorganização das bases de sustentação do governo.³

Interessa-nos salientar algumas das consequências centrais do fim deste conflito que implicaram diretamente em nosso enfoque: a cristalização PRR frente à política rio-grandense, o aprofundamento da polarização política dentro do Estado e, em especial, o processo que levou Júlio de Castilhos, acompanhado por Borges de Medeiros, a estruturar uma nova organização política e administrativa respaldada pelos poderes locais como um dos sustentáculos do governo.⁴

Compreendemos que a Revolução Federalista de 1893 trouxe como principal consequência o triunfo do projeto de estado idealizado por Júlio de Castilhos. Entretanto, para a concretização e estabilidade deste novo governo, impunha-se à necessidade do PRR o estabelecimento de suas bases políticas, administrativas e sociais de baixo para cima, por meio da adesão e apoio dos poderes políticos locais. Deste modo, tornava-se imprescindível, tanto para o fortalecimento do partido, quanto para a sustentação do governo, bem como para o processo de organização e composição do aparelho estatal, a articulação do Estado com os poderes de dominação política local.

Este contexto representou não apenas uma nova articulação com os poderes locais coronelista, mas também a variação dos grupos sociais dominantes, concebendo a ascensão de novos ligados a interesses diversificados. A classe dominante tradicional, ligada ao latifúndio agropastoril da campanha, permaneceu na oposição, enquanto o republicanismo buscou sustentação em novos setores da oligarquia rural, ligada a agropecuária no litoral e na serra, e dos segmentos das camadas médias urbanas, através de professores, comerciantes, industriais, advogados, funcionários públicos etc.⁵ Trazemos à discussão que esta tarefa fundamental para os republicanos rio-grandenses produziu não apenas a introdução das regiões de colonização ítalo-germânicas como atores centrais no cenário político estadual, mas, também, permitiu e justificou a

³ FÉLIX, Loiva Otero. *Coronelismo, borgismo e cooptação política*. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1987, p. 57.

⁴ LOVE, Joseph. O Rio Grande do Sul como fator de instabilidade na República Velha. In: FAUSTO, Boris (org.). *História Geral da Civilização Brasileira: o Brasil republicano, estruturas de poder e economia (1889-1930)*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006, p. 111-38.

⁵ FÉLIX, op. cit., 1987, p. 59.

existência do fenômeno coronelista nestas regiões, do qual o Cel. Agilberto Attílio Maia, objeto deste estudo, é um arquétipo exemplar.⁶

A Revolução Federalista acarretou o início da solidificação do poder político do PRR e de seus líderes na direção do Executivo do Rio Grand do Sul. Desta forma, também é válido acentuarmos que demandou, para a estabilização e continuidade deste, a reedificação de suas bases de sustentação. Iniciou-se então a construção de um novo modelo de relacionamento entre o poder estadual e os poderes locais. Este processo levou a uma coexistência simbiótica através da articulação de uma rede de compromissos entre o poder monolítico estadual, representado pelo tripé positivismo/PRR/Castilhos-Medeiros e os poderes locais concentrados nas figuras dos coronéis.

Esta política iniciada por Júlio de Castilhos foi abraçada e aprimorada por Borges de Medeiros, que percebeu a necessidade da sustentação e consolidação destas relações entre o poder estadual e os poderes locais, atendendo, sobretudo, as necessidades dos estancieiros do Planalto Médio rio-grandense e dos municípios em ascensão econômica da região de colonização ítalo-germânica, estabelecendo uma nova base política responsável, junto a outros fatores, pela legitimada, estabilidade e continuidade do regime borgista.⁷

Acentuamos a nossa compreensão de que Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros agregaram e canalizaram as autoridades locais dos coronéis para a sua estrutura de Estado, assim como apoiaram e promoveram as redes de compromissos e estruturas de dominação exercidas pelos coronéis. Desta forma, PRR, Presidente do Estado e coronéis floresceram combinando-se em uma dinâmica de partilha de poder dentro de esferas de atuação.⁸

Ainda que o PRR apresentasse uma estrutura coesa e hierarquizada, isto não significava necessariamente que esta estruturação encerrasse a derrocada do poder dos coronéis, ou mesmo os tenha transformado em simplórios burocratas, assim como não admitimos a existência de uma relação vertical sustentada na autoridade e na subordinação permeando as relações entre Presidente do Estado, coronéis e eleitores. Pelo

⁶ Temos consciência de que os imigrantes e seus descendentes visualizavam seu horizonte ascensão política limitado neste período. Entretanto, este processo caracteriza-se como o início da politização das regiões de colonização ítalo-germânica de forma substancial.

⁷ FÉLIX, op. cit., 1987, p. 66-7.

⁸ SILVA, Marcio Antônio Both da. Sobre “aqueles que mandam no lugar”: coronelismo, dominação e resistência na região serrana do Rio Grande do Sul durante a Primeira República. *Saeculum - Revista de História*, João Pessoa, n. 26, jan./jun. 2012, p. 151-68.

contrário, compreendemos que, em grande parte, a legitimidade, a estabilidade e o continuísmo do poder de Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros e do PRR advinha precisamente das relações simbióticas com os coronéis nas suas regiões, municípios e distritos de influência, embora muitos destes estivessem muito distantes dos postulados e formações teóricas que alimentavam a chefia do referido partido e a Presidência do Estado.

Nesta rede de compromissos, os coronéis locais, em grande parte na posição de intendentes, participavam hipotecando seu prestígio, influência e capacidade de coação, essa última manifestada em votos, mesmo estes dispendo de um vácuo de significação para a filosofia que alimentava a ação de Castilhos e Medeiros, mas indispensável para a sustentação do tripé legitimidade, estabilidade e continuísmo. Os coronéis também agiam no processo de aceitação do Estado positivista por parte dos círculos sociais, pois é inequívoco que nem tudo e todos poderiam ser manipulados, fraudados ou coagidos.

Os coronéis, como contrapartida de sua ação, eram agraciados pelo governo estadual com respaldo de ação e benefícios de ordem econômica, política, administrativa, jurídica, etc. garantido sua posição social de preeminência sobre o seu território de atuação. A composição com o Estado e o usufruto de sua estrutura afiançava ao coronel a preponderância nos confrontos com os coronéis da oposição ou mesmo com as dissidências locais. No caso da região de colonização italiana, isso garantiria sua “eternização” frente às intendências e, posteriormente, aos municípios.⁹

Deste contexto, podemos retirar a conclusão de que, tanto Júlio de Castilhos, quanto Borges de Medeiros, estruturaram e utilizaram um aparelho de cooptação e coerção de caráter estadual. Ressaltamos que este aparelho de estado que englobava os âmbitos econômicos, políticos, administrativos, jurídicos e policiais, embora ferisse em parte a autonomia dos poderes locais, não fora percebido como tal por parte dos coronéis, pois este aparelho entendia suas necessidades no momento que os próprios coronéis faziam uso deste aparato para consolidar suas posições em suas esferas de atuação, seja um distrito, um município ou mesmo uma região. Este contexto nos auxilia na compreensão da posição dos coronéis no período borgista, assim como suas práticas de cooptação e coerção.

⁹ FÉLIX, op. cit., 1987, p. 68.

A conjuntura de montagem do aparelho de cooptação e coerção estatal também auxilia a compreensão, junto a fatores peculiares que analisaremos nas questões específicas, das constantes nomeações e intervenções do Presidente do Estado e dos coronéis locais nas nomeações de intendentess, conselheiros municipais, juizes de distrito, comarca e superior tribunal, promotores, delegados e polícia, professores, coletores de impostos, notariados e registros gerais etc.

Torna-se assim compreensível este aparelho de estado utilizado pelo coronel, o que o aproximava e perpetrava sua aceitação da hierarquização e da estrutura centralizadora do PRR e de Borges de Medeiros. Embora sua autonomia fosse diretamente ferida, o coronel utilizava-se deste aparelho para suas práticas de cooptação e coerção, cristalizando sua posição, aceitando e integrando-se como uma engrenagem, ao invés de lutar contra a centralização. Já o Estado utilizava-se dos coronéis para a sustentação de seu governo, aproximando-se das oligarquias rurais ligadas à agropecuária no litoral e na serra, dos segmentos das camadas médias urbanas e das regiões de colonização ítalo-germânicas. Ambos perpetraram concessões para manterem-se, o que levou à permanência dos coronéis no poder local e de Medeiros no poder Estadual.

A educação na dinâmica coronelista de poder

Conforme trouxemos para a discussão, Júlio de Castilhos e Medeiros, em conjunto com os poderes coronelistas locais, estruturaram e utilizaram um aparelho de cooptação e coerção de caráter estadual que permeava os âmbitos político, administrativo, econômico, jurídico, policial e, como analisares, também educacional.

A face correspondente a estrutura de educação deste aparelho, voltada para a cooptação através da abertura de aulas públicas e a nomeação dos quadros do magistério, alcançou contornos extremos na região de colonização italiana devido aos anseios e necessidades do imigrante e/ou descendente por educação.

Como tal, os coronéis empregaram este aparato para consolidar suas posições, seus prestígios e suas redes de compromissos em suas esferas de atuação, sejam distritos, um município ou mesmo uma região. Além disto, como a condição básica para o alistamento eleitoral figurar na alfabetização, a educação compunha uma ferramenta

essencial na formação e doutrinação de novos eleitores, conforme podemos observar nas páginas do órgão republicano *A Federação*

Não temos o proposito de repetir e justificar considerações que demonstram a influencia do ensino publico sobre o desenvolvimento dos povos. Tão debatido e elucidade já se acha o assumpto, que seria desnecessario reroduzir quaesquer arqumentações ou citar exemplos. / Limitamo-nos a lembrar, em synthese, que o acto do governo, melhorando e diffundindo o ensino publico, é de molde a influir directamente sobre o progresso moral e material do Estado, ao mesmo tempo que será util tambem a sua educação política.¹⁰

De acordo coloca Axt, um dos instrumentos mais importantes que podia ser desdobrado por um coronel era a prerrogativa concedida pelo Presidente do Estado sobre a abertura de aulas públicas e indicação de professores.¹¹

Conforme exemplificado nas palavras do Cel. Agilberto Attílio Maia no Relatório da Intendência de Guaporé relativo a 1^o de outubro de 1915 a 30 setembro de 1916, a educação apresentava-se como um dos principais gastos municipais, pesado de sobremodo no orçamento municipal. Entretanto, conforme o coronel, era um imperativo e dever a realização de qualquer sacrifício para, se não aumentar, pelo menos manter o orçamento destinado à educação pública.

O Cel. Attílio Maia destaca

A despesa effectuada com os regentes das 64 aulas supra-alludidas, a contar de 1^o de outubro de 1915 a 30 de setembro do corrente anno, foi de 40:405\$000; sendo – 21:000\$000 por conta do Estado 19:405\$000 pelos cofres municipaes. / Como vedes, srs.do Conselho Municipal, a verba destinada a ser despendida com o ensino publico do município pesa sobremodo em nosso orçamento; não obstante, longe de prescindil-a, de attenual-a mesmo, precisamos e devemos – quando não augmental-a, ao menos – conserval-a, ainda mesmo que para isto mister se façam, de nossa parte, ingentes sacrificios.¹²

As vultosas somas empregadas nesta área são indícios da importância que o controle da máquina pública da educação atribuía ao coronel, já que conferia a esse duas prerrogativas de importância capital: primeiro, a abertura de aulas públicas possibilitava formação de novos eleitores por meio da alfabetização e a doutrinação destes nos ideias

¹⁰ A Federação, Porto Alegre, 17 de Fevereiro de 1913. Ano 1913 – Arquivo 00041. Disponível em: <<http://memoria.bn.br/hdb/periodico.aspx>>. Acesso em: 01 abr. 2015.

¹¹ AXT, Gunter. *Gênese do estado moderno no Rio Grande do Sul* (1889-1929). Porto Alegre: Paiol, 2011, p. 132.

¹² AHMG. *Relatórios da Intendência do Município de Guaporé*. Intendente Agilberto Attílio Maia, ano de 1916, p. 8.

políticos do republicanismo positivista; segundo, funcionava como eficiente ferramenta de cooptação de eleitores ao atender as demandas dos imigrantes e seus descendentes por educação, além da nomeação/remoção de professores funcionar como elo no estabelecimento da rede de compromissos entre o coronel e os professores e seus familiares. Não obstante o evidente progresso intelectual da população e o progresso da condição de vida, os investimentos na área da educação delineavam-se como uma ferramenta excepcional na criação de grande quantidade de novos eleitores, pois a alfabetização impunha-se como a condição básica para o alistamento eleitoral, funcionando também como um excelente instrumento de doutrinação política destes vindouros eleitores.

No município de Guaporé, assim como em toda a região de colonização italiana, este contexto foi potencializado pelas características do processo de ocupação das terras, que dotou as áreas rurais de grande contingente populacional de origem imigrante. Bastava o estabelecimento do ensino público, como ferramenta de alfabetização e doutrinação política, para o estabelecimento de ampla reserva de eleitores.

O Cel. Agilberto Attílio Maia, em carta de 1915 a Borges de Medeiros, explana que a abertura de aulas públicas apresenta vantagens reais e incalculáveis tanto para o avanço social do município, quando para a política borgista e a rede de compromissos coronelista. Deste modo, a educação transmite o idioma oficial do Estado aos estudantes que, em sua grande maioria, conservam seu idioma pátrio, no caso, em superioridade, o italiano, sendo o ensino o meio mais fácil e seguro para a difusão dos ideais republicanos e patrióticos.

Esse estabelecimento aqui será de vantagens reais e incalculáveis. N'este município como V. Exc. não ignora, o elemento proeminente é o italiano que em grande maioria conserva o idioma pátrio transmitindo-o aos filhos com postergação do idioma oficial e só – penso eu- pela difusão do ensino se poderá de novo mais fácil e mais seguro brasileiros os netos da gloriosa pátria.¹³

Deste contexto, podemos retirar a conclusão de que tanto o Cel. Agilberto Attílio Maia, quando seus pares na região de colonização italiana, em consonância com o Presidente do Estado, estruturaram e utilizaram o ensino público como ferramenta

¹³ Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. *Arquivo Borges de Medeiros*. MAIA, Agilberto Attílio. Carta. Guaporé, RS, 20/4/1915. 3 folhas. Documento 02460. Documento 02468. Descritores: Obras Públicas, Municípios.

política. O que nos facilita a compreensão da constante preocupação dos coronéis da região com o ensino público. A abertura de novas aulas públicas trabalhava para a formação e doutrinação de novos eleitores através da alfabetização e instrução do imigrante e seus descendentes.

O Cel. Thomas José Pereira Júnior, em carta de Venâncio Aires a Borges de Medeiros, de 1914, reitera e insiste na necessidade do cuidado da educação no município. Desta forma, apresenta a criação de aulas públicas nas linhas do meio rural do município como uma necessidade imposta ao governo estadual, da qual o “patriótico e honrado governo” não descuidará de prover.

Mais uma vês reitero-vos o pedido que verbalmente tive a honra de fazer-vos ultimamente quando ahi estive, e depois por telegramma, sobre a conveniência da criação de mais três aulas neste município e da construcção de encontros de pedra nas pontes do Arroio Castelhana, nas estradas gerais de Manti Alverne e Santa Emilia. A criação dessas aulas bem como a construcção de encontros de pedra nas pontes referidas, são necessidades que se impõem ao vosso patriótico e honrado governo que, estou certo, não descuidara de prove-las, como medida de utilidade publica. As aulas cuja criação tomo a liberdade de mais uma vez pedir, devem ser localizadas no lugar denominado Sapé e nas linhas Theresinha e Isabel, o 1º para o sexo masculino e as demais mixtas.¹⁴

A importância e o cuidado dos coronéis e do Presidente do Estado com a educação ocorriam devido a sua repercussão direta na formação e no número de eleitores e, conseqüentemente, no resultado dos pleitos e na política de estabilidade, legitimidade e continuísmo borgista. Oswaldo Hampe, em carta a Borges de Medeiros em 1926, justifica a diferença de 99 votos eleição da 1922 para 1926 apresentando que o “analfabetismo contribuí diretamente para a deficiência do número de eleitores municipais”.¹⁵

Percebemos este contexto nas palavras do Cel. Thomas José Pereira Júnior, em 1906, ao comunicar a Borges de Medeiros a contratação de professores particulares com o objetivo de ensinar a língua vernácula aos imigrantes e seus descendentes, buscando a alfabetização e, conseqüente, formação de novos grupos de eleitores.

¹⁴ Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. *Arquivo Borges de Medeiros*. PEREIRA JÚNIOR, Thomaz José. Carta. Venâncio Aires, RS, 5/2/1903. 2 folhas. Documento 10393. Descritores: Municípios, Política Regional.

¹⁵ Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. *Arquivo Borges de Medeiros*. HAMPE, Hampe. Carta. Antonio Prado, RS, 14/3/1926. 5 folhas. Documento 00162. Acompanha o documento de nº 00162. Descritores: Partidos Políticos, Municípios, Executivo Municipal, Partido Republicano Rio-Grandense.

Tem esta por objeto communicar-vos que são os seguintes os professores particulares que se compromettem a ensinar a língua vernácula mediante a gratificação pecuniária que me autorisaste propor: Frederico Guilherme Jaeger, em Sapé, Eduardo Hass, em Theuminha, Mathias Gautsch, na Brasil, Alberto Suckem na Jaeger e Antonio Mariante de Campos, na Tangerinas. / Espero, pois, que providenciareis no sentido combinado. Tenho a honra de subscrever-me / Vosso amigo co-religionario / Thomas Pereira.¹⁶

A estruturação e uso do ensino público como ferramenta política também fazia sentir-se na doutrinação política destes novos eleitores. A instituição de aulas públicas não apenas trabalhava na criação de novos eleitores, mas também imbuía nestes, através do ensino, os sentimentos patrióticos republicanos propagados pelo PRR, estabelecendo uma nova geração de eleitores republicanos fieis as premissas difundidas por Borges de Medeiros e o Partido Republicano Rio-grandense.

Diz-se e os exemplos de outros paizes comprovam que a educação popular é o maior factor da liberdade política dos povos, formando o cidadão conhecedor dos seus direitos e cumpridores dos seus deveres. / O bom funcionamento dos regimens políticos que encontram na soberania popular o seu apoio de pende, em grande parte, attestam observadores profundos, da diffusão do ensino.¹⁷

Esta compreensão é ratificada pelas palavras do Intendente de Guaporé no Relatório da Intendência de 1916, onde expõe que a difusão do ensino é o principal anseio dos governos, pois dissipa a ignorância, forma o cidadão e prepara o espírito republicano, em especial, o cidadão republicano positivista apoiador da política borgista.

E a diffusão do ensino deve ser a mais accentuada aspiração de todos os governos que primam pelo Amor a Pátria, porque, derramar a luz do saber sobre todas as classes sociaes, é apagar a ignorância, é preparar no presente o cidadão do futuro republicano.¹⁸

O esclarecimento desta compreensão é constante. Novamente, em 1917, o Cel. Attílio Maia esclarece que apesar do dispêndio econômico da educação no orçamento municipal, este é, em seu entendimento, a principal preocupação das administrações municipais brasileiras.

¹⁶ Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. *Arquivo Borges de Medeiros*. PEREIRA JÚNIOR, Thomaz José. Carta. Venâncio Aires, RS, 28/6/1906. 2 folhas. Documento 10399. Descritores: Política Regional, Partido Republicano Rio-Grandense.

¹⁷ A Federação, Porto Alegre, 17 de Fevereiro de 1913. Ano 1913 – Arquivo 00041. Disponível em: <<http://memoria.bn.br/hdb/periodico.aspx>>. Acesso em: 01 abr. 2015.

¹⁸ AHMG. *Relatórios da Intendência do Município de Guaporé*. Intendente Agilberto Attílio Maia, ano de 1916, p. 8.

A despeza feita com esse mister da minha administração pesou sobremodo no movimento economico e financeiro deste município. Mas isso não nos deve mal humorar porque é esse, na actualidade, um dos mais imperiozos deveres das administrações brasileiras.¹⁹

O coronel segue destacando que, especialmente nos municípios de colonização italiana do Rio Grande do Sul devido ao elemento imigrante, a educação é inquestionavelmente o mais importante desafio aos administradores, pois retira os espíritos das trevas da ignorância e os introduz nas luzes dos deveres cívicos, ascendendo a chama do patriotismo.

Desta forma, nas palavras do coronel, o governo estadual tem a educação como uma de suas principais preocupações, sempre de acordo com as aspirações do honrado, benemérito e superior preclaro Borges de Medeiros.

Na diffusão do ensino, mórmente nos logares em que como aqui, nesta parte do Rio Grande do Sul, o elemento predominante é o estrangeiro, está, inquestionavelmente, uma das múltiplas preocupações que mais e mais deve atuar no espirito do administrador [...]. Espalhar o ensino por todos os ângulos do Rio Grande do Sul tem sido e continua sendo uma da mais fortes cogitações do honrado e benemérito governo do Estado, á frente do qual se encontra esse homem superior que é o preclaro Dr. Borges de Medeiros.²⁰

O incremento do número de eleitores alistados para os pleitos servia duplamente aos desígnios de Borges de Medeiros, pois além de colaborar para a legitimidade e continuísmo de sua figura frente à Presidência do Estado, o acréscimo do número de votantes projetava o estado na política a nível federal.

Na diffusão do ensino, mórmente nos logares em que como aqui, nesta parte do Rio Grande do Sul, o elemento predominante é o estrangeiro, está, inquestionavelmente, uma das múltiplas preocupações que mais e mais deve atuar no espirito do administrador. Immerso nas trevas da ignorância ninguém, jamais, saberá comprehender, (para difinil-os com clareza) os seus próprios deveres cívicos. Aos governos cumpre, pois, tomar todas as medidas necessarias e tendentes a incutir no animo de todos os filhos do Brazil a convicção inderrocavel de que o Brazil, templo santo de agasalho á humanidade, é dos brasileiros, na phrasebellissima de um grande pensador. E é illuminando a intelligencia dos nossos patrícios com as luzes do saber que poderemos accender-lhes n'alma a chamma do patriotismo. Espalhar o ensino por todos os ângulos do Rio Grande do Sul tem sido e continua sendo uma da mais fortes cogitações do honrado e benemérito governo do Estado, á frente

¹⁹ _____, ano de 1917, p. 10.

²⁰ Idem, p. 4.

do qual se encontra esse homem superior que é o preclaro Dr. Borges de Medeiros.²¹

Conforme a análise de Love, este aumento exponencial no número de eleitores pode ser visualizado quando abordamos os números de 1898, quando Castilhos norteou o partido à abstenção nas eleições; nesse, o Rio Grande do Sul forneceu apenas aproximadamente 3.000 votos para a Presidente, enquanto, em 1906, este número ascendia ao dígito de aproximadamente 42.000 votos, legando ao Rio Grande do Sul a terceira posição entre os estados por número de eleitores, ultrapassando o estado baiano e assumindo o posto de importante ator no palco da política nacional.²²

Compreendemos que a impressionante atenção dispendida com a educação pelos coronéis da região de colonização italiana, assim como por Borges de Medeiros, devia-se a questões de duas ordens. Além da inequívoca melhoria geral nos padrões de vida da população municipal, o investimento em educação delineava-se como uma ferramenta peculiar de criação de exércitos de novos eleitores. A alfabetização constituía um requisito para o sufrágio e, como consequência, para a política de legitimidade, estabilidade e continuísmo de Borges de Medeiros, projetando também a ascensão política do Rio Grande do Sul na política nacional, fazendo frente a Bahia, Rio de Janeiro e mesmo Minas Gerais e São Paulo.²³

Para além do que já foi dito, o controle da máquina pública da educação atribuía ao coronel uma importante ferramenta de cooptação no momento em que concedia a este a prerrogativa da nomeação do quadro de professores e a abertura de aulas públicas, ferramentas essenciais para a formação da rede de compromissos do Cel. Agilberto Attílio Maia no município de Guaporé, assim como para seus pares em toda a região de colonização italiana.

Nesse sentido, compreendemos a cooptação como a dominação política exercida pelos coronéis não por vias da força, intimidação ou violência, mas, sim, pela aceitação e reconhecimento, na formação das redes de compromissos baseadas em reconhecimento de posições sociais e reciprocidade. Se, por um lado, coronel garante ao subalterno

²¹ Idem.

²² LOVE, op. cit., 2006, p. 146.

²³ AXT, op. cit., 2011, p.133-134.

benefícios das mais variadas formas, por outro, o dependente hipoteca mais do que o apoio político e voto, mas laços de lealdade, amizade, dedicação e obediência.²⁴

Portanto, as muitas nomeações para posições no magistério, que percebemos constantes junto à documentação, buscavam, por um lado, a nomeação de munícipes atrelados à política republicana para doutrinação política dos eleitores, e, por outro, acolher as constantes solicitações de professores, fortalecendo a rede de compromissos dos coronéis locais junto às bases sociais locais. Desse modo, a rede de compromissos do coronel se fortalecia, em especial, devido ao grande número de aulas públicas instituídas no município de Guaporé e a consequente extensão do quadro do magistério e o número de imigrantes cujo anseio por educação era acolhido.

Neste contexto, a nomeação do quadro de professores tornou-se uma prestigiosa ferramenta no estabelecimento dos elos da rede de compromissos coronelista; ela proporcionava um importante elemento de renda para o professor indicado e seus dependentes, condicionando toda a família deste educador à posição e poder do coronel local.

A profundidade deste vínculo de lealdade e prestígio ao coronel e ao partido estabelecido pela nomeação do quadro de professor pode ser compreendida através das palavras de Geraldina de Moraes, moradora de Antônio Prado, que remete carta a Borges de Medeiros, em 1907, agradecendo a nomeação de sua filha, Carlinda de Moraes Pinto, para a função de Professora de Carazinho, município de Passo Fundo.

Segundo a autora do pedido, bondosamente atendido, essa prática afastou a sua numerosa família da miséria, estabelecendo fortes vínculos desta com o coronel local, Innocencio de Mattos Miller, responsável pela intermediação da nomeação, e o Presidente do Estado, Borges de Medeiros.

Tendo V. Excia. bondosamente atendido a meu pedido, nomeando minha filha Carlinda de Moraes Pinto, como professora de Carazinho, no município de Passo Fundo, cuja nomeação vem livrar numerosa família da miséria a que esta sujeita. / [...] / Antonio Prado, 19 de Maio de 1907 / Geraldina de Moraes.²⁵

²⁴ Nesse sentido, ver a brilhante análise de LEAL, Victor Nunes. *Coronelismo, enxada e voto. O município e o regime representativo no Brasil*. São Paulo: Alfa-Ômega, 1976.

²⁵ Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. *Arquivo Borges de Medeiros*. MORAES, Geraldina de. Carta. Antonio Prado, RS, 19/5/1907. 2 folhas. Documento 00152. Descritores: Política Regional, Funcionalismo.

A nomeação desdobrava-se em vínculos de lealdade e compromissos por parte do professor e seus familiares, acionados durante os pleitos, tanto através do exercício do seu voto e de seus dependentes, quantos como cabos eleitorais do coronel nas respectivas linhas ou distritos em que se encontravam instalados. Desta forma, o magistério, com suas centenas de postos, era um misto de função pública e negócio privado, funcionando como instrumento de costura das relações entre poder central, coronéis e eleitores.²⁶

A nomeação para postos do magistério, por professores recomendados pelo coronel local, não apenas demonstrava sua importância na estrutura de poder estadual, mas, também, aumentava seu prestígio frente à sociedade local, permitindo reforçar a rede de compromissos do coronel e seus laços clientelísticos de submissão e fidelidade. A inclusão deste fator nos permite compreender as constantes solicitações para abertura de aulas públicas por parte dos coronéis da região de colonização italiana a Borges de Medeiros, conforme carta de Thomas José Pereira Júnior em 1904

Ilustre Cidadão Dr. Antonio Augusto Borges de Medeiros / Hoje respondi a circular do Dr. Manoel Pacheco Prates, sobre localização de aulas neste município. Nessa resposta inclui o pedido que verbalmente vos fiz, sobre a criação de mais duas aulas na linhas Tangerinas e Santa Eugenia. / Assim pois espero que não será elle esquecido. / Sudações cordiais do vosso co-religionario e amigo / Thomas Pereira.²⁷

A cooptação delineava-se como ferramenta de construção do “pessoal do coronel”; apresentava como limite a envergadura e alcance de seu prestígio e influência erigida a partir de suas relações com as esferas de decisão, pública ou privada. O estabelecimento rede de compromissos local alcançava a proporção de sua capacidade não só de liderança, mas, também, de distribuição de favores, sempre obedecendo ao critério da inserção do postulante na rede de compromissos e os serviços prestados ao coronel e ao partido, sobretudo às eleições. Deste modo, as constantes solicitações para a abertura de aulas públicas continham, com raras exceções, a indicação do professor a ser nomeado para a referida aula, conforme percebemos nas palavras do Cel. Thomas José Pereira Júnior em 1906

²⁶ AXT, op. cit., 2011, p. 134.

²⁷ Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. *Arquivo Borges de Medeiros*. PEREIRA JÚNIOR, Thomaz José. Carta. Venâncio Aires, RS, 12/12/1904. 1 folha. Documento 10397. Descritores: Municípios, Educação.

Exmo. Snr. Dr. Antonio Augusto Borges de Medeiros / Tomo a liberdade de lembrar-vos que prometteu-me converter em mixta a aula do sexo femino desta Villa, e nomear para Ella a professora Da. Maria do Carmo Pereira. / A mesmo tempo, ousou pedir-vos que com a possivel brevidade façais a conversão da dita aula e a nomeação da professora referida. / Saudo-vos cordialmente, subscrevendo-me com elevada consideração / Vosso co-religionario e att. Amigo / Thomas Pereira.²⁸

O alcance da rede de compromissos estabelecida pelo magistério pode ser compreendido quando analisamos a evolução dos números totais de aulas subvencionadas pelo Cel. Agilberto Attílio Maia entre 1913 e 1923: entre o período que compreende os dez anos entre 1913 e 1923, o número de aulas públicas subvencionadas pelo governo municipal e estadual salta de 34 para 86, ilustrando a estima conferida a educação tanto na formação e doutrinação de eleitores, quanto no estabelecimento da rede de compromissos ligada ao magistério.

(1913) Funcionam regularmente 4 aulas estadoaes, 14 subvencionadas pelo governo do Estado e 20 municipaes.²⁹

(1916) Funcionam, actualmente, em todo o território municipal 64 aulas subvencionadas pelo Estado e pela Intendência.³⁰

(1923) Com orgulho contamos com o funcionamento de 86, aulas subvencionadas[...].³¹

Apesar de alguns dados divergirem dos relatórios anuais analisados, a tabela abaixo, retirada do Relatório da Intendência do Município de Guaporé de 1927, realizada segundo solicitação do Intendente Manoel Francisco Guerreiro, fornece a possibilidade de uma análise panorâmica geral da extensão do ensino público do município de Guaporé, através dos dados relativos ao número ao ano, número de escolas subvencionadas pelo poder municipal e estadual, número de alunos atendidos e a média de frequência.

²⁸ _____. Carta. Venâncio Aires, RS, 2/4/1906. 1 folha. Documento 10404. Descritores: Funcionalismo, municípios, Educação.

²⁹ AHMG. *Relatórios da Intendência do Município de Guaporé*. Intendente Agilberto Attílio Maia, ano de 1913, p. 5.

³⁰ _____, ano de 1916, p. 8.

³¹ _____, ano de 1923, p. 8.

Quadro 1 – Panorama da Educação de Guaporé, 1904-1926						
Ano	Escolas isoladas estaduais	Escolas Municipais			Matrícula geral (média)	Frequência (média)
		Subvenção estadual	Subvenção municipal	Total		
1904	-	-	-	-	-	-
1905	-	-	-	-	-	-
1906	-	-	-	-	-	-
1907	7	-	4	4	-	-
1908	9	-	3	3	869	732
1909	9	-	5	5	984	900
1910	11	-	13	13	1.555	1.035
1911	4	6	20	26	1.384	1.015
1912	4	6	20	26	1.732	1.306
1913	4	14	20	34	2.135	1.812
1914	5	14	21	35	2.378	1.859
1915	5	31	25	56	3.026	2.415
1916	4	31	33	64	2.931	2.304
1917	3	39	28	67	2.994	2.364
1918	3	39	36	75	3.156	2.238

1919	3	39	43	82	3.348	2.526
1920	3	39	42	81	3.359	2.389
1921	3	39	49	88	3.749	3.057
1922	3	39	49	88	3.616	2.957
1923	3	39	47	86	3.416	2.357
1924	3	39	33	72	2.992	2.462
1925	3	39	37	76	3.089	2.942
1926	2	39	45	86	2.811	2.192

Fonte: Arquivo Histórico do Município de Guaporé. *Relatórios da Intendência do Município de Guaporé. Intendente Manoel Francisco Guerreiro*, ano de 1927, p. 67.

Os dados foram conferidos com os Relatórios da Intendência dos respectivos anos, apresentando apenas pequenas variações nos anos de 1914, 1921 e 1925 quando ao número de escolas subvencionadas pelo poder municipal, entretanto, estas variações não alteram o quadro geral da evolução do magistério em Guaporé. Optamos por manter os dados originais da tabela de 1927, por nos proporcionar um panorama do alcance das práticas de cooptação através dos diversos âmbitos que compunham a esfera da educação. Em 1912, ano da eleição do Cel. Agilberto Atílio Maia para o cargo de Intendente, Guaporé contava com 26 aulas públicas e um total de 1.732 alunos matriculados. Em 1926, após dez anos de sua administração, as cifras alcançavam 86 aulas e 3.416 matrículas.

Estes dados fornecem um vislumbre do processo de ampliação da rede de compromissos coronelista estabelecida pelo Cel. Atílio Maia, cooptando não apenas os eleitores ligados ao quadro de professores nomeados para o magistério, mas também a cooptação dos eleitores das áreas rurais através da consideração de suas demandas por educação.

Figura 1 – Aula pública municipal: Aula municipal instalada na sede do V Distrito – Fifina Corrêa, município de Guaporé, década de 1920, regida pelo Professor Pedro Sambenedetti. Fonte: Arquivo Histórico do Município de Guaporé.

Em determinadas cidades, a prerrogativa sobre composição dos quadros era outorgada ao chefe político local. Esta prática, bastante difundida do início do período Borges devido à necessidade de cooptação de correligionários e eleitores nos municípios, diminuiu sensivelmente durante a década de 1920, quando os chefes políticos, ao invés de montar o conjunto do quadro do magistério para a região, limitavam-se a indicações pontuais.³²

No município de Guaporé, esta prerrogativa permaneceu nas mãos do Cel. Agilberto Attílio Maia, como uma de suas principais ferramentas de barganha, sendo que a permanência desta prerrogativa junto ao gama de poderes do Cel. Attílio Maia explica a ausência de cartas destinadas a Borges de Medeiros solicitando a nomeação do magistério de Guaporé.

Nomêa a Srta. Ernesta Martinazzo professora publica municipal. / Coronel Agilberto Attílio Maia, intendente de Guaporé [...] / Usando das attribuições

³² AXT, op. cit., 2011, p. 134.

que lhe são conferidas pelo n.º8, art 11, da Lei Orgânica, resolve nomear, nesta datam como de facto nomeada fica, a Srta. Ernesta Martinazzo, professora publica, para reger a aula n.º 35, localizada na estrada Gal. Osorio, lote n.º3n no 3º districto, com os vencimentos marcados mensaes, de 60\$000. Registre-se, publique-se e communique-se.³³

O quadro de professores dividia-se em duas categorias: concursados e substitutos. Apesar de os concursados possuíam maiores garantias, nem por isso eram menos dependentes da rede de compromissos, uma vez que, tanto a concretização de sua nomeação, quanto a sua situação posterior dependiam diretamente de suas relações com o poder local.

A nomeação de juizes de distrito, comarca e superior tribunal, assim como promotores, delegados, policiais de todas as ordens, professores, coletores de impostos, notariados e registros gerais, etc. dependia da diretamente da inserção do pretendente na rede de compromissos coronelista, sendo o requisito aprovação em concurso simples formalidade burocrática. Repetidamente, os aprovados no concurso eram conhecidos e indicados antes mesmo da exposição do edital de concurso para o provimento da vaga. Além disso, mesmo após a aprovação, havia uma ampla distância a ser percorrida até a efetiva nomeação, cuja concretização dependia da intervenção do coronel, conforme o caso Amelia Meneses de Bittencourt, indicada interinamente a décima aula estabelecida em Venâncio Aires

Venho hoje a vossa respeitável presença afim de impetrar-vos a nomeação de Da. Amelia Meneses de Bittencourt para reger a décima aula mixta situada nos subúrbios desta Villa. [...] / Mas tornando-se urgente o preenchimento dessa aula vaga para attender a compromissos há muito contrahidos com os habitantes da zona onde estaella situada peço-vos por isso essa nomeação e espero ser attendido com a possivel brevidade.³⁴

As palavras de Thomas José Pereira Junior ilustram relação entre o coronel da região de colonização italiana e o Presidente do Estado. Embora sua autonomia fosse diretamente enfraquecida pela centralização monolítica e hierárquica do PRR, o coronel utilizava-se do aparelho estruturado por este para suas práticas de cooptação e coerção,

³³ AHMG. *Relatórios da Intendência do Município de Guaporé*. Intendente Agilberto Atílio Maia, ano de 1916, p. 81.

³⁴ Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. *Arquivo Borges de Medeiros*. PEREIRA JÚNIOR, Thomaz José. Carta. Venâncio Aires, RS, 10/3/1903. 2 folhas. Documento 10390. Descritores: Municípios, Funcionalismo.

cristalizando sua posição, frente à esfera estadual e local. Assim, o coronel aceitava e integrava-se a como uma engrenagem na máquina política borgista, ao invés de lutar contra sua centralização.

Entretanto, descartamos uma relação vertical de poder, ou uma simples burocratização do coronel, ao passo que identificamos uma relação de compromissos e interdependências que permeava eleitores, coronel e Presidente do Estado. Entendemos que todas as esferas contraíam obrigações e compromissos que deveriam ser atendidos em suas ocasiões e competências. Estado e coronéis dependiam desta interação para a manutenção de suas posições de poder.

Figura 2 – Igreja e Escola da Boa Vista em São Valentim do Sul: Primeira Igreja Católica construída em Boa Vista (década de 1920), na época distrito de São Valentim de Guaporé, hoje município de São Valentim do Sul, RS. Construída pelo imigrante alemão Johannes Gehlen e sua Família. Essa mesma Igreja servia também para os cultos dos Protestantes (religião predominante dos imigrantes alemães) em compartilhamento e solidariedade entre os imigrantes alemães e por mais de uma década como escola, sendo professor Sr. Erdman Grieger. Fonte: Arquivo Histórico do Município de Guaporé.

Esta rede de obrigações e compromissos interligava desde o Chefe político Estadual e o Coronel local, passando pelo professor nomeado e sua família até alcançar os imigrantes e descendentes que ansiavam pelo estabelecimento da aula. Novamente, as

palavras do Cel. Thomas José Pereira Júnior ilustram esta relação de compromissos entre as três esferas: Presidente do Estado, coronéis e imigrantes.

Vou mais uma vez lembrar a V. Ex^a. A promessa que me fez, a qual consiste em promover para este município, duas aulas do sexo masculino afim de serem localizadas nos logares denominados Sapé e Tangerinas. / São candidatoas a essas aulas, respectivamente, os Snrs. Frederico Guilherme Jaeger e Antonio Mariante de Campos já habilitados para esse fim em concurso. / Espero, pois, que seja satisfeita essa velha promessa, cuja realização aguardo ansioso, porque Ella virá saldar sérios compromissos políticos por mim contrahidos há muito tempo. / Saudações cordiais do / Vosso co-religionario e amigo / Thomas Pereira.³⁵

Da mesma forma, o acesso a gratificações, vantagens e boas colocações - devido a fatores como distâncias, instalações ou quantidade de alunos, as classes poderiam ser mais ou menos disputadas pelos professores - dependia do poder de inserção do educador nesta rede de reciprocidades.³⁶

Os professores substitutos, por serem nomeados diretamente pelo interventor municipal, participavam ainda mais diretamente da rede de compromissos coronelistas, uma vez que tanto a sua nomeação, quando a sua permanência no cargo dependia de sua atuação não apenas a frente da docência de sua classe, mas também no voto e na arregimentação de eleitores na localidade em que residia.

O volume e a abrangência da prática de cooptação através da nomeação do professorado no Rio Grande do Sul alcançaram tal magnitude a ponto de serem disseminadas em outros Estados, promovendo até mesmo o deslocamento de professores de outros Estados da Federação para o Rio Grande do Sul.

Saúdo-o. / Eu soube que V. Exa. aceita professores formados em outros estados e reconhece como validos os diplomas apresentados por elles, mediante provas irrecusáveis da sua veracidade. / Em virtude dessa noticia, atrevo-me a pedir a V. Exa., informações sobre o caso. / Consta mais que, V. Exa. de acordo com a lei orçamentaria desse tradicional e futuroso Estado, fixou aos professores, por V. Exa. reconhecidos, o ordenado de 300\$00 mensaes. [...]. / Sou professor diplomado pela Escola Complementar desta cidade, como provarei, si necessário for, com o título que tenho em meu poder, e pretendo, si for verdade o que se propala, ir habitar nessas paragens, cujo clima é agradabilíssimo e saudável, afim de espalhar o pão do espirito nos nossos concidadãozinhos riograndeses. / Aguardando a resposta de V. Exa,

³⁵ _____. Carta. Venâncio Aires, RS, 16/7/1906. 2 folhas. Documento 10401. Descritores: Municípios, Funcionalismo.

³⁶ AXT, op. cit., 2011, p. 133-4.

subscrevo-me com toda consideração e respeito. / De V. Exa. / Compatriota e atento Col^o / Antonio da Silveira Mello.³⁷

O relativo valor considerável da remuneração do professorado, os ditos 300\$000 réis mensais em 1904, interessou e deslocou professores para o Rio Grande do Sul, sendo que estes estavam cientes da rede de compromissos em que estariam inseridos. Ou seja, o conhecimento dos ditos “direitos e deveres” aponta para a perspectiva de que estes professores estavam cientes das práticas que envolviam o magistério no ensino no Rio Grande do Sul, em especial, na região de análise

Entretanto, em uma sociedade marcada pela tênue fronteira entre o público e o privado, cujas relações eram definidas e conduzidas por vínculos de empenhos e obrigações, a ação de coronéis e dependentes apresentava uma ética própria que a norteava.

As práticas coronelistas apresentavam um conjunto de princípios que regiam e orientava a conduta e as relações entre coronéis e seus dependentes. A delimitação entre as esferas do público e do privado, do particular e do coletivo nesta sociedade era tênue e não plenamente definida, sendo espontaneamente cruzada em nome do estabelecimento de compromissos. Sem nenhum risco de quebra da moral, tanto do solicitante, quanto do concessor, significava o estabelecimento de sentimentos de autoridade, prestígio, consideração, obediência, lealdade etc.³⁸

Isto posto, podemos compreender que a prática da cooptação também se deu por meio de provimento de cargos públicos não como um desvio do processo político, mas como um elemento constitutivo do fazer político da época, uma vez que a outorga do benefício estabelecia vínculos de compromissos em uma relação de reciprocidade entre coronéis e dependentes que tornava a ação de ambos legítima a partir do prisma presente.

Cabe ressaltar que a prática de cooptação através da nomeação do professorado não se delineava como uma prática exclusiva do ensino de níveis iniciais. As constantes solicitações de nomeação para Professor da Faculdade de Direito demonstrando que esta

³⁷ Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. *Arquivo Borges de Medeiros*. MELLO, Antonio da Silveira. Carta. Guaratinguetá, SP, 10/11/1904. 2 folhas. Documento 11963. Descritores: Política Nacional, Funcionalismo.

³⁸ Referências nesse sentido podem ser observadas com detalhes em outras realidades geográficas do país, em particular, no Nordeste, no livro de Victor Nunes Leal, já informado.

prática de cooptação percorria a todos os âmbitos do ensino no Rio Grande do Sul, conforme carta de Pacheco Patres a Borges de Medeiros

Saudades. Aqui estou e sempre prompto para receber tuas ordens. O nosso amigo Dr. Honorio de Castilhos, por escripto, te não escreve e pede-me que o faça. / Elle deseja ser nomeado professor substituto da Faculdade de Direito e agora existem duas vagas. Pede tua intervenção a seu favor. / Disse-me ele que tem certeza de que te interessas por ele e que viu uma tua carta ao Herminio do Espirito Santo. / O Honorio é integro e estudioso, e estou certo de que te não deixará mal caso seja nomeado. E também teu admirador.³⁹

Conforme debatemos, o fim da Revolução Federalista de 1893 trouxe consigo o triunfo do projeto castilhista-borgista de governo e o ápice da polarização política extremada. Assim, impunha-se a necessidade do PRR e dos Presidentes do Estado compor suas bases políticas, administrativas e sociais com novos grupos que contrabalançassem o poder econômico e político das elites agropastoris do PL, classe dominante tradicional do Período Imperial.

Desta forma, novos setores da oligarquia rural ligada à agropecuária no litoral e na serra do Rio Grande do Sul, assim como segmentos das camadas medias urbanas, através de professores, comerciantes, industriais, advogados, funcionários públicos, etc. e os municípios das regiões de colonização, em ascensão econômica, elevaram-se na situação política como novas bases de sustentação do estado instalado.

Este contexto ocasionou não apenas a introdução das regiões de colonização ítalo-germânicas como atores centrais no cenário político estadual, mas também permitiu e justificou a existência do fenômeno coronelista nestas regiões.

Considerações finais

A análise do processo de reedificação das bases de sustentação do governo de Borges de Medeiros promoveu a estruturação de um novo modelo de relacionamento entre o poder estadual, os poderes locais e a sociedade da região de colonização italiana. Nesta relação, o Presidente do Estado, através dos coronéis locais, promovia a cooptação da população colonial para amparar o Estado, principalmente, durante constantes pleitos

³⁹ Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. *Arquivo Borges de Medeiros*. PRATES, M. Pacheco. Carta. São Paulo, SP, 25/3/1915. 2 folhas. Documento 12002. Descritores: Política Nacional, Funcionalismo.

do período que promoviam uma situação de legitimidade e estabilidade a situação política estadual. Dentre as práticas empregadas pelos coronéis na cooptação da população colonial, destacamos como uma das principais a atenção acerca das solicitações e anseios desta população por educação.

Vimos que a criação de aulas públicas, além de estabelecer novos dependentes através do magistério, atendia também uma das principais demandas da população do interior do município, em especial as populações dos distritos que contavam com populações advindas da colonização ítalo-germânica, através da possibilidade de acesso a educação para os jovens.

Conforme a compreensão de Axt, essa relação com o magistério não apresentava a mesma proporção em todas as cidades do Estado. Ganhava maior proeminência precisamente nas localidades em que havia distritos com colonização ítalo-germânica, devido ao anseio destas populações por alfabetização e, mais do que isto, pelo ensino da língua vernácula aos seus filhos. Justamente nestas localidades, os coronéis, em acordo com Borges de Medeiros, esforçavam-se pela solidificação de suas posições políticas, priorizando suas atenções para estas questões.⁴⁰

Pudemos perceber que o estabelecimento de aulas públicas se mostrava como uma solicitação e um imperativo, pois, através destas, em muitos casos, ocorriam os primeiros contatos entre os jovens com o português apropriado, uma vez que nas residências era habitual a utilização do idioma da pátria de origem ou dialeto análogo. Além do contato com o português, através das aulas, florescia alfabetização e a possibilidade de um possível futuro de abundâncias. Pela documentação analisada, vimos que o Cel. Attilio Maia demonstrava intensa preocupação com a situação da educação no município. Segundo suas palavras, apesar da precária remuneração, os professores procuram, com abnegação, desempenhar o árduo trabalho de ensinar alunos que são, na sua maioria, de origem estrangeira. Desta forma, ao professor cabia o duplo do trabalho: ensinar ao aluno não apenas a pronúncia e a escrita das palavras, mas também a respectiva significação, pois não era incomum jovens de famílias de imigrantes italianos que ignoram, por completo, o idioma nacional.

Cabe ressaltar que, ao instalar aulas públicas nestes locais, o coronel atendia a demanda destas populações, cooptando os eleitores locais para a sua facção, sempre sob

⁴⁰ AXT, op. cit., 2011, p. 135.

a ameaça de fechar ou transferir a aula pública local caso não houvesse fidelidade dos eleitores locais, além, é claro, de garantir uma futura geração de novos eleitores forjada sobre a tutela dos professores aliados do coronel e de suas concepções políticas.

Devido à falta de recursos o suficiente para a construção das instalações onde funcionariam as escolas públicas, o governo estadual e municipal acabava por alugar estabelecimentos que eram, em geral, as próprias casas dos professores que residiam no interior dos distritos do município. Este método não apenas funcionava na cooptação do eleitorado através do atendimento da demanda local pela criação das aulas e da nomeação do professor, mas também na vinculação do professor e de sua família com o aluguel do estabelecimento que, em caso de descompasso com a vontade do coronel, poderia ser facilmente alterado para outro edifício local.

Enfim, buscamos demonstrar que o controle da máquina pública da educação delineava-se como uma das principais engrenagens da rede de compromissos tecida pelo Cel. Agilberto Attílio Maia no município de Guaporé. Esse processo não foi muito diferente no todo da Região de Colonização Italiana. As prerrogativas da abertura de aulas públicas e da nomeação do professorado tornaram-se instrumentos de cooptação política, já que o domínio destas práticas possibilitava constituição de novos eleitores entre os imigrantes e seus descendentes, além de trabalhar como ferramenta de cooptação ao atender as demandas dos imigrantes e seus descendentes por educação, ao passo que a nomeação/remoção de professores possibilitava o estabelecimento de laços de compromisso, prática de cooptação destes e de suas famílias. Enfim, o ensino público demonstrou ser uma grande ferramenta política que trazia benefícios para a coletividade desde que inserido numa rede de compromissos, a qual envolvia lealdade e reciprocidade, obrigações e dependências, cooptação e favores e que tivesse o coronel como agente central na determinação dos processos, também produzisse frutos locais e, como consequência, otimização do campo político-eleitoral em nível estadual.

Referências

Documentais:

A Federação, Porto Alegre, 17 de Fevereiro de 1913. Ano 1913 – Arquivo 00041. Disponível em: <<http://memoria.bn.br/hdb/periodico.aspx>>.

A Federação, Porto Alegre, 17 de Fevereiro de 1913. Ano 1913 – Arquivo 00041. Disponível em: <<http://memoria.bn.br/hdb/periodico.aspx>>.

AHMG. *Relatórios da Intendência do Município de Guaporé*. Intendente Agilberto Attílio Maia, ano de 1913.

_____, ano de 1916.

Arquivo Histórico do Município de Guaporé. *Relatórios da Intendência do Município de Guaporé*. Intendente Manoel Francisco Guerreiro, ano de 1927.

Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul. *Arquivo Borges de Medeiros*. MAIA, Agilberto Attílio. Carta. Guaporé, RS, 20/4/1915. 3 folhas. Documento 02460. Documento 02468. Descritores: Obras Públicas, Municípios.

_____. PEREIRA JÚNIOR, Thomaz José. Carta. Venâncio Aires, RS, 5/2/1903. 2 folhas. Documento 10393. Descritores: Municípios, Política Regional.

_____. Carta. Venâncio Aires, RS, 10/3/1903. 2 folhas. Documento 10390. Descritores: Municípios, Funcionalismo.

_____. Carta. Venâncio Aires, RS, 12/12/1904. 1 folha. Documento 10397. Descritores: Municípios, Educação.

_____. Carta. Venâncio Aires, RS, 2/4/1906. 1 folha. Documento 10404. Descritores: Funcionalismo, municípios, Educação.

_____. Carta. Venâncio Aires, RS, 28/6/1906. 2 folhas. Documento 10399. Descritores: Política Regional, Partido Republicano Rio-Grandense.

_____. Carta. Venâncio Aires, RS, 16/7/1906. 2 folhas. Documento 10401. Descritores: Municípios, Funcionalismo.

_____. HAMPE, Hampe. Carta. Antonio Prado, RS, 14/3/1926. 5 folhas. Documento 00162. Acompanha o documento de nº 00162. Descritores: Partidos Políticos, Municípios, Executivo Municipal, Partido Republicano Rio-Grandense.

_____. MORAES, Geraldina de. Carta. Antonio Prado, RS, 19/5/1907. 2 folhas. Documento 00152. Descritores: Política Regional, Funcionalismo.

_____. MELLO, Antonio da Silveira. Carta. Guaratinguetá, SP, 10/11/1904. 2 folhas. Documento 11963. Descritores: Política Nacional, Funcionalismo.

_____. PRATES, M. Pacheco. Carta. São Paulo, SP, 25/3/1915. 2 folhas. Documento 12002. Descritores: Política Nacional, Funcionalismo.

Bibliográficas:

AXT, Gunter. *Gênese do estado moderno no Rio Grande do Sul (1889-1929)*. Porto Alegre: Paiol, 2011.

BIAVASCHI, Márcio Alex Cordeiro. *Relações de poder coronelista na Região colonial italiana do Rio Grande do Sul durante o período borgista (1903-1938)*. Tese (Doutorado em História). Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUC-RS, Porto Alegre, 2011.

FÉLIX, Loiva Otero. *Coronelismo, borgismo e cooptação política*. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1987.

FRANCO, Sérgio da Costa. O despertar político da região colonial italiana. In: SULIANI, Antônio (org.). *Etnias e carisma*. Porto Alegre: PUCRS, 2001.

LEAL, Victor Nunes. *Coronelismo, enxada e voto*. O município e o regime representativo no Brasil. São Paulo: Alfa-Ômega, 1976.

LOVE, Joseph. *O regionalismo gaúcho e as origens da revolução de 1930*. São Paulo: Perspectiva, 1975.

_____. O Rio Grande do Sul como fator de instabilidade na República Velha. In: FAUSTO, Boris (org.). *História Geral da Civilização Brasileira: o Brasil republicano, estruturas de poder e economia (1889-1930)*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2006.

SILVA, Marcio Antônio Both da. Sobre “aqueles que mandam no lugar”: coronelismo, dominação e resistência na região serrana do Rio Grande do Sul durante a Primeira República. *Saeculum - Revista de História*, João Pessoa, n. 26, jan./jun. 2012.

Recebido em: 28/04/2015

Aprovado em: 18/07/2015

*A construção da imagem getuliana nas páginas de
Sintonia (1939-1945)*

Reginaldo Simões Mendonça*

Resumo

A presente pesquisa tem por objetivo demonstrar como a propaganda política na Imprensa foi utilizada por Getúlio Vargas no Amazonas como veículo de convencimento da população em busca de apoio a seu projeto político, e como mecanismo de controle, estabelecido tanto por meio difuso através da censura e atuação do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), quanto de forma mais direta, com a perseguição política a seus opositores. Neste processo, busca-se paralelamente compreender como um importante veículo informativo, como a Revista Sintonia, criada em Manaus pelo telegrafista Rigoberto Costa, em 1939 – e cuja existência prolongou-se, com interrupções, até 1954 –, aliou-se a esse propagandismo, fazendo dele a pedra de toque de sua publicação. Buscou-se também através das análises de conteúdo apresentado pela própria revista verificar a sua composição editorial entre os seus 41 exemplares procurando entender seu dinamismo intelectual e informativo.

Palavras-chave: Periodismo. Estado Novo. Getúlio Vargas.

Abstract

This research aims to demonstrate how political advertising in the press was used by Getúlio Vargas in the Amazon as convincing vehicle of the population in search of support for his political project, and as a control mechanism ,established both through

* Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Amazonas (PPGH-UFAM) e bolsista do programa de Fomento à Pesquisa do Estado do Amazonas (FAPEAM).

diffuse through censorship and performance of the Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), the more directly, with the political persecution of its opponents. In this process, we seek to understand parallel as an important vehicle information, such as Revista Sintonia, established in Manaus by telegraph Rigoberto Costa in 1939 - and whose existence lasted, with interruptions, until 1954 - allied to that propagandism, making it the cornerstone of its publication. The aim was also through the content analysis presented by the magazine check their editorial composition among its 41 copies seeking to understand their intellectual and informative dynamism.

Keywords: Journalism. New State. Getúlio Vargas.

Os leitores de *Sintonia* não devem ter se surpreendido com o fato daquele periódico, vindo à tona no final de 1939, logo passasse a incorporar em suas páginas imagens e textos sobre o país, seu dirigente maior e sobre o sistema de governo por ele adotado. O alinhamento da imprensa aos governos (nacional e local) parecia ser uma marca acentuada do período, tornando-se, desde cedo, uma espécie de pré-condição para a existência.

Viviam-se os primeiros anos do Estado Novo, período de claro fechamento político adotado por Getúlio Vargas após o golpe de estado deflagrado por ele em 30 de novembro de 1937, data em que o presidente outorga à nação uma nova carta constitucional, com clara inspiração nos regimes conservadores (e mesmo fascistas) que campeavam em solo europeu.¹ A consequência imediata foi a instauração de uma ditadura cruenta e duradoura no país.

A revista *Sintonia* surgiu em setembro/outubro de 1939 atuando como uma revista de publicação mensal, que continha pouco mais de três dezenas de páginas, assumindo um formato e *layout* comum a maioria dos impressos do gênero revista. Em seus primeiros números, ainda em 1939, percebemos que sua intencionalidade era a de referenciar a classe dos telegrafistas, procurando dar ênfase ao reconhecimento de uma categoria de profissionais que, segundo seu idealizador, editor-chefe e proprietário, Rigoberto Costa, era um dos pilares de sustentação da República brasileira.

¹ De acordo com Francisco Iglésias, o texto constitucional imposto por Vargas “nutriu-se de modelos europeus, reais e teóricos, com a doutrinação portuguesa, espanhola e italiana da direita, como os dos governos de Mussolini, do corporativismo português de Salazar, que assume o cargo como ministro em 1926 e institucionaliza o que chama de Estado Novo em 1933, do exemplo polonês de Pilsudski, a contar de 1926. Não lhe faltaram antecedentes imediatos, sem falar nos remotos, reacionários ou tradicionalistas do século XIX e mesmo antes”. IGLÉSIAS, Francisco. *Trajatória política do Brasil, 1500-1964*. São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 246.

Durante suas quatro primeiras edições pode-se ter contato com diversos textos escritos e reproduzidos por telegrafistas, em sua maioria funcionários da Delegacia Regional do Amazonas, sediada em Porto Velho, região então vinculada ao Estado do Amazonas. Parte significativa das matérias se propunha a trazer benefícios aos próprios telegrafistas, em meio a outras temáticas, mais gerais, que se destinavam ao público em geral.

Contrariando ideias cristalizadas na historiografia brasileira que negavam a existência de movimentos, protestos e reivindicações sindicais durante o Estado Novo, e também as que apregoavam que, por força da atuação repressiva de órgãos governamentais como o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) a imprensa não encontrou alternativa a não ser o silêncio diante de tais questões, foi perceptível perceber os telegrafistas do Amazonas reivindicando melhorias e ações governamentais e denunciando condições de vida e trabalho precárias. Também foi interessante perceber que a revista assumiu a iniciativa de repercutir a demanda, tomando posição favorável àquele pleito.

Cumpria ali, portanto, o seu papel de colaboração no cenário associativo amazonense, mas também se colocava numa posição incômoda, instável e de potencial confronto, já que, circulando durante os anos de maior fechamento da ditadura Vargas, sujeitava-se às normas e controles estabelecidos pelo DIP e executados em cada Estado pelos DEIP'S.

Ao longo desta pesquisa, temos caminhado com a hipótese de que *Sintonia*, outrora a “*revista dos telegrafistas do Amazonas*”, acabou por afastar-se de seu perfil inicial, para trilhar o caminho – mais fácil!? – de sua plena adequação aos ditames do regime ditatorial inaugurado pelo Estado Novo. Duas evidências nos colocaram neste caminho, sendo a primeira a constatação das grandes dificuldades enfrentadas em seus números iniciais para continuar sua existência, sempre referenciadas em meio a discursos de apreensão e ressentimentos. A outra é a percepção de uma rápida inversão, levando a revista em direção à estabilidade e expansão, reconhecida com satisfação por seus produtores, que passam, inclusive, a sonhar com a ampliação do alcance de sua publicação, para além das esferas regionais e, até mesmo, nacionais. A mediar esses dois momentos, tem-se uma troca de telegramas entre Rigoberto Costa e ninguém menos que o próprio Getúlio Vargas.

A especulação nos parece válida, ainda mais porque vai ao encontro das abordagens historiográficas vigentes – e em especial a historiografia do Estado Novo² – dando conta de que as décadas de 1930 e 1940 caracterizam-se como um momento de crescente interesse por parte dos governantes, democráticos ou autoritários, em entabular uma política de comunicação massiva capaz de reverberar suas realizações para a grande massa da população. Como sustenta Maria Helena Capelato,

A propaganda política é estratégica para o exercício do poder em qualquer regime, mas naqueles de tendência totalitária ela adquire força muito maior porque o Estado, graças ao monopólio dos meios de comunicação, exerce censura rigorosa sobre o conjunto das informações e as manipula.³

No Brasil, a implantação do Estado Novo – que coincide com o período de existência de *Sintonia* – trouxe a preocupação com a propaganda política para a ordem do dia, fazendo com que os governos estabelecidos lançassem mão de “sofisticadas e diversificadas políticas de propaganda governamental, que se valeram dos mais modernos veículos e técnicas de comunicação então existentes”,⁴ embora pudessem ser implementadas por cada governo de maneiras diferentes.

Os organizadores da propaganda varguista, atentos observadores da política de propaganda nazifascista, procuraram adotar os métodos de controle dos meios de comunicação e persuasão usados na Alemanha e na Itália, adaptando-os à realidade brasileira.⁵

Como tivemos oportunidade de verificar ao longo das primeiras análises, esse processo de controle dos meios de comunicação se estruturou no Governo Vargas por intermédio da criação do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), em 1939, já durante o Estado Novo. Embora, estabelecesse como sua “função elucidar a opinião pública sobre as diretrizes doutrinárias do regime, atuando em defesa da cultura, da unidade espiritual e da civilização brasileira”, o DIP primou-se pelo rigoroso controle da informação, viesse ela da imprensa, do rádio, do cinema, ou de qualquer outra forma de

² CAPELATO, Maria Helena. Estado Novo: novas histórias. In FREITAS, Marcos César (org.). *Historiografia brasileira em perspectiva*. São Paulo: Contexto, 2001, p. 183-213.

³ _____. “Propaganda política e controle dos meios de comunicação”. In: PANDOLFI, Dulce. (org.). *Repensando o Estado Novo*. Rio de Janeiro: FGV, 1999, p. 169.

⁴ GOMES, Ângela de Castro. Propaganda política, construção do tempo e mito Vargas. In: Anais do XXII Simpósio Nacional da ANPUH. João Pessoa: ANPUH, 2003.

⁵ CAPELATO, op. cit., 1999, 169.

comunicação, lançando mão da censura, dos empastelamentos, da intimidação e da prisão de todos aqueles que pudessem se colocar como entraves à ideologia do poder.

Procurou ainda levar o discurso getuliano às diversas camadas sociais do país através de uma linguagem centrada em imagens, símbolos e mitos. Ao fomentar a construção de uma figura carismática e heroica de si mesmo, Vargas criou “instrumentos eficazes para atingir o coração do povo brasileiro a serviço da legitimação do seu regime político”.⁶

Outro instrumento fundamental para o controle dos meios de comunicação foi a cooptação, atraindo órgãos de imprensa e seus produtores por meio da concessão de favores. Assim, o instaurar o Estado Novo, o chefe da nação, por meio de suas agências de controle, começou a empreender sistemática atuação no sentido de coagir e cooptar a imprensa.

O regime diluía sua ideologia e interesses em discursos voltados para a construção de um projeto nacional que pressupunha a adesão de todos, por meio da emergência de seus sentimentos nacionalistas e patrióticos, como pré-condição para se chegar à ordem e ao progresso.

Durante todo o período analisado, as marcas desse discurso estiveram presentes nas páginas da revista *Sintonia*, fazendo com que ela também assumisse o papel de difusora dos ideais do novo regime, ficando evidente a existência de matérias nas quais era possível detectar o entrelaçamento entre a propaganda nacional e a veiculação do discurso de legitimação do regime.

Através da propaganda governamental e do culto à imagem do presidente Getúlio Vargas, resultava evidente a aproximação da revista com o Estado Novo, com *Sintonia* justificando essa adesão no entendimento de que o regime instaurado por Vargas era de suma importância não só para a superação da profunda crise à qual a região havia sido submetida, como também para a consequente prosperidade do Amazonas. Neste sentido Hosenildo Alves tem razão ao afirmar que “a Revista Sintonia é uma fonte histórica de extrema importância para a análise desse momento, principalmente no que concerne à utilização da imprensa, com veículo das mensagens e representações do regime”.⁷

⁶ CARVALHO, José Murilo de. “Brasileiro cidadão?” In: _____. *Pontos e bordados*. Escritos de história e política. Belo Horizonte: Ed.UFMG, 1999.

⁷ ALVES, Hosenildo Gato. *Imprensa e poder: a propaganda varguista na imprensa amazonense (1937-1945)*. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal do Amazonas – UFAM, Manaus, 2009, p. 95.

Como já mencionado, os instrumentos que possibilitava ao DIP um maior controle sobre os meios de comunicação eram diversos, indo da franca repressão, ao uso de isenções de impostos para a compra de papel, sendo este último recurso utilizado em larga escala.

O editor-chefe de *Sintonia* tinha noção exata dos acontecimentos nacionais, afinal, como proprietário de uma empresa jornalística e transitando pelos círculos políticos do Estado, certamente acompanhava o desenrolar dos fatos noticiados pelos mais vastos canais de comunicação. A aparente aproximação com o Estado Novo nos reporta para uma questão de sobrevivência estimulada principalmente por questões econômicas. Assim, nos acercamos novamente das ideias de Capelato que demonstra a eficácia dos mecanismos persuasivos de Vargas, já que “a partir de 1940, 420 jornais e 346 revistas não conseguiram registro no DIP. Os que insistiram em manter sua independência ou se atreveram a fazer críticas ao governo tiveram sua licença cassada e as publicações inconvenientes foram suprimidas”.⁸

Desde os primeiros números, *Sintonia* se manteve exatamente fiel à ordem imposta, e em nenhum dos seus números, encontramos qualquer assunto que pudesse ser incluído no rol dos temas e assuntos proibidos⁹ pelo DIP, e isso até mesmo antes de sua cooptação oficial, os seja, da concessão de seu registro, ele mesmo uma moeda de troca fundamental no processo de cooptação.

É preciso argumentar que quando falamos aqui em cooptação, não significa que este processo fosse assimilado como algo negativo para Rigoberto Costa e seus apoiadores, que lhes impusesse o abandono de posturas políticas e ideológicas que contrariavam o discurso e o ideário da ordem. Antes é possível pensar na existência prévia de afinidades políticas e ideológicas entre *Sintonia* e seu editor e o Estado Novo, sendo o processo de cooptação até mesmo desejado e assumido sem rodeios, ganhando-se, no processo, condições materiais e facilidades que acabaram por favorecer a todos os envolvidos.

⁸ CAPELATO, Maria Helena. *Multidões em cena: propaganda política no varguismo e no peronismo*. São Paulo: UNESP, 2009, p. 70.

⁹ Capelato faz também uma lista desses assuntos proibidos, incluindo descontentamento com o governo, oposição ao regime, temas ou notícias relativas a problemas econômicos, divulgação de acidentes, desastres, catástrofes, naufrágios, queda de avião e incidentes como brigas, agressões, crimes, corrupção, suborno, processos, inquéritos, sindicâncias etc. Cf. CAPELATO, Maria Helena. O Estado Novo: o que trouxe de novo? In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucília de Almeida Neves (orgs.). *O Brasil Republicano* (vol. 2). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 107-143.

Rigoberto Costa procurou sempre deixar claro essa posição de acatamento das diretrizes estruturadas pelo DIP e, desta forma, alertava acerca de normas que deveriam ser seguidas pelas contribuições das matérias que iriam compor as edições:

A fim de satisfazer as exigências do decreto que regula as atividades da imprensa e da profissão de jornalista no país, encarecemos para que todas as colaborações que nos sejam enviadas venham devidamente acompanhadas do nome e residência dos respectivos autores, independentemente do pseudônimo se isso aprovar ao colaborador; entretanto a prova de sua identidade é condição essencial e indispensável, para que os trabalhos enviados sejam tomados na devida consideração e conseqüentemente publicação.¹⁰

Não nos foi possível identificar posturas diretas e explícitas com relação a censura de colaborações por seu teor potencialmente infracional, entretanto indícios desse controle aparecem na documentação. Assim, em uma recusa textual feita pelo chefe de redação de *Sintonia*, encontramos o seguinte argumento: “Seu trabalho deixa de ser publicado por conter nuances que não condizem com a nossa probidade literária [e] está muito nebuloso”.¹¹ Não foi possível ter acesso ao texto, porém, dentro do “campo das possibilidades” podemos imaginar através do teor do comunicado que textos contrários à revista ou aos ditames do regime estadonovista não seriam aceitos.

O dado que nos parece, todavia, mais relevante diz respeito à sobrevivência daquele projeto editorial, de forma bem estruturada e ininterrupta, desde seu quarto número, entre junho de 1940 – quando se percebe o fim das interrupções e a ampliação dos conteúdos encaminhados pelo DIP – até o quadragésimo primeiro número, quando então a revista sai de cena, nesta sua primeira fase.

Adentrando o universo político explorado por *Sintonia*, analisemos a seguir a pluralidade de referências e a dinâmica das relações entre os órgãos de imprensa e o poder coercitivo implementado durante o Estado Novo, lembrando sempre que, os discursos apresentados deveriam conter “técnicas de manipulação destinada a provocar mudanças de sensibilidade e exaltação dos sentimentos”.¹² Como sustenta Bronislaw Baczko, manipulando os meios de comunicação e controlando a informação, o estado autoritário busca assumir “o controle total sobre as mentalidades e, designadamente, sobre a

¹⁰ *Sintonia*, n. 4. Manaus, jun. 1940.

¹¹ _____, n. 9. Manaus, nov. 1940.

¹² CAPELATO, op. cit., 2003.

imaginação social; por outras palavras, tratar-se-ia de bloquear eficazmente qualquer atividade espontânea, não controlada, da imaginação social”.¹³

A difusão de uma ideologia necessita de todo um aparato discursivo, isto é, de discursos que colaborem com os interesses pretendidos pelos grupos no poder. E, desta forma, é possível perceber que durante o Estado Novo o regime mobilizou a produção intelectual, tentando coloca-la a serviço da sustentação da doutrina formulada por Getúlio Vargas.

Essa abordagem foi amplamente demonstrada por Ângela de Castro Gomes, para que um dos espaços onde a intelectualidade brasileira melhor soube expressar o seu apoio ao novo regime, teria sido em *Cultura Política, Revista Mensal de Estudos Brasileiros*, editada pelo Departamento de Imprensa e Propaganda – DIP de 1941 a 1945, e dirigida por Almir Andrade que em 1943 se tornaria diretor da Agência Nacional.¹⁴

O quanto *Sintonia*, pode desenvolver uma atuação nesse sentido, mobilizando a intelectualidade local adepta ao regime, é uma questão que se põe à investigação. Com efeito, desde o início do ano de 1940, encontramos nela um a emergência de artigos assinados abordando essas questões, como no artigo “O Brasil em Reconstrução”, assinado por Almir Andrade.¹⁵

Ali, Andrade faz comparações com os últimos dez anos da República e o contexto de modernização pelo qual passou o país nos anos recentes, referindo-se, neste caso, ao governo de Getúlio Vargas. O Brasil, em sua visão, vivenciava uma situação de conforto e confiança, pois, o que se assistia era um espetáculo de trabalho e de energia construtora. O autor ainda deixa claro que toda essa mudança ocorreu depois de 1937,¹⁶ quando a reorganização política lhe permitiu mais liberdade de ação.

¹³ Apud ALVES, op. cit., 2009, p. 41.

¹⁴ De acordo com Gomes, os artigos publicados pela revista empregavam uma estratégia de convencimento com base na argumentação científica, através da construção de diagnósticos e apresentação de recursos para a realidade nacional. A política era apreciada como ciência que exige especialização, talento e vacação. A política via o intelectual como prenunciador das grandes mudanças históricas, elemento de união entre governo e povo. A autora esclarece que mais de 80% dos autores dos artigos publicados na revista estavam diretamente vinculados à burocracia do regime. Portanto, a maior parte da ideologia difundida é formulada pela burocracia do Estado Novo.

¹⁵ *Sintonia*, n. 10. Manaus, dez. 1940.

¹⁶ “A Constituição de 1937 caracterizou-se por três grandes traços fundamentais: a unificação do poder político, a nova organização federativa do Brasil, a nova posição do indivíduo e do corpo social em face do Estado. A unificação foi praticamente realizada pela supremacia do poder executivo, que assumiu o papel de órgão de coordenação e de supremacia, na vida política nacional coordenando a política nacional”. *Cultura Política: revista mensal de estudos brasileiros*. Rio de Janeiro, ano I, n. 5, jul. 1941.

O que nos conforta, acima de tudo, é compreender que o verdadeiro espírito e a verdadeira energia conseguiram afinal encarnar-se num homem, que um feliz destino colocou na direção política do país no momento oportuno em que o mais necessitávamos momento de incertezas e atribuições para o mundo. Foi a nossa felicidade. E talvez o futuro mostre que também foi a nossa salvação.¹⁷

A se levar em conta os argumentos de Almir Andrade, é certo que o DIP, durante seu momento de maior influência na imprensa brasileira, difundiu uma imagem sacralizada do regime e divulgou-a por todo o país. O culto ao personalismo foi insistente e, dessa forma, a imagem do presidente passou a fazer parte do cotidiano do povo amazonense, com *Sintonia* dando grande contribuição nesse processo.

Lembremos que os periódicos da época eram obrigados a inserir em sua composição até 60% de matérias fornecidas pela agência nacional e estas vinham na forma de notícias de inaugurações de obras e edificações, discursos, visitas e deliberações governamentais.

Sintonia contou com o apoio de intelectuais do próprio Estado do Amazonas para divulgar a popularidade do chefe da nação. No cenário amazonense e dentro da própria revista, a figura que mais se destacou nesse processo foi a de Leopoldo Peres, chefe do recém-criado *Departamento Administrativo do Amazonas (DAA)*.¹⁸ O próprio Rigoberto Costa escreveria na coluna “*Livros Novos e Revistas*” alguns comentários sobre o lançamento e a publicação do livro *Política e Espírito do Regime*, de autoria de Leopoldo Peres.

Esse livro foi editado pela empresa “A Noite” do Rio de Janeiro. Leopoldo Peres é um intelectual cuja fama corre longe através do Brasil, tanto quanto orador fulgurante como jornalista. / Convencidos estamos que o livro pode figurar no rol dos bons livros escritos sobre o Estado Novo, de quem o escritor amazonense se constitui um dos mais autênticos apóstolos. O seu livro vale ser lido com atenção por quantos se interessam pela vida nacional e pelos assuntos nos quais se envolvem os interesses superiores da nacionalidade norteados pelo presidente Getúlio Vargas. Estão de parabéns, pois, as letras do Amazonas com esta contribuição para o Brasil.¹⁹

Vários outros artigos de autoria de Leopoldo Peres passaram a compor a revista e, como bem mencionou Rigoberto Costa, ele era um grande intelectual, de potencialidade

¹⁷ *Sintonia*, n. 10. Manaus, dez. 1940.

¹⁸ Leopoldo Peres foi também eleito em 1943 para a Associação Amazonense de Imprensa. *Sintonia*, n. 34. Manaus, 1943, p. 06.

¹⁹ *Sintonia*, n. 22. Manaus, mar. 1942.

inigualável, sendo assim, sua contribuição para a legitimação do Estado Novo era *muito bem-vinda*.

Encontramos ainda outro artigo relevante publicado por Leopoldo Peres com o título “Getúlio Vargas o Homem e o Chefe”. Aqui o autor trabalha com os atributos pessoais da figura de Getúlio Vargas, passando uma imagem fascinante da sua vocação para ser um “chefe de Estado”, comentava ainda de sua “bondade, generosidade, magnanimidade o dom por excelência de compreender e perdoar”.²⁰

Segundo Monica Pimenta Veloso, os intelectuais passaram a desempenhar um papel vital para a estruturação do novo regime, cabendo a eles a função de unir governo e povo para o bem da nação. Como atuavam massivamente no jornalismo, a imprensa escrita foi “o lugar por excelência de produção e difusão do discurso estadonovista”.²¹ *Sintonia* contava com um grupo de colaboradores em seu corpo editorial de pessoas que estavam diretamente ligadas ao regime e, dessa forma, a revista funcionava como central de informações bibliográficas, noticiando e resenhando todas as publicações sobre Vargas e o Estado Novo.

Não há como negar que as elites intelectuais²² estiveram presentes no cenário político estadonovista, ou seja, “*defendendo o direito de interferência no processo de organização nacional*”,²³ sua missão se destinava à construção de um anseio nacionalista para a autovalorização da nação. Monica Pimenta Velloso defende ainda que foi durante o Estado Novo (1937-1945) que se revelou uma profunda influência deste grupo social para a construção política e ideológica do regime.

Reportando-nos ao primeiro número da revista, observamos que Rigoberto Costa destinou em página exclusiva, um texto de sua autoria, “*A data máxima da pátria*”, onde, através de um discurso patriótico, o editor-chefe de *Sintonia* reconstruirá o processo de

²⁰ _____, n. 30. Manaus, nov. 1942. Cabe ressaltar que dois dos mais importantes livros escritos por Peres sobre Vargas e o Estado Novo e que posteriormente foram publicados no Rio de Janeiro, obtendo larga projeção no cenário nacional da época, surgiram assim, como artigos jornalísticos, com este publicado em *Sintonia*.

²¹ VELLOSO. Mônica Pimenta. Cultura e poder político: uma configuração do campo intelectual. In: OLIVEIRA. Lucia Lippi et. al. (orgs.). *Estado Novo: Ideologia e Poder*. Rio de Janeiro: Zahar, 1982, p. 73.

²² Para Gramsci cada grupo social, nascendo em terreno originário de uma função essencial no mundo da produção econômica, cria para si, ao mesmo tempo e de um modo orgânico, uma ou mais camadas de intelectuais que lhe dão homogeneidade e consciência da própria função, não apenas no campo econômico, mas também no social e no político.

²³ VELLOSO. Mônica Pimenta. *Os intelectuais e a política cultural do Estado Novo*. Rio de Janeiro: Centro de Pesquisa e Documentação Histórica Contemporânea do Brasil (CPDOC), 1987.

Independência do Brasil, através de suas lutas históricas. Entretanto, com a análise mais detalhada do texto, foi possível observar que, na verdade, se tratava de um comparativo que estabelecia com a figura do Presidente Getúlio Vargas, reportando o leitor para a “imensidão e ao futuro do Brasil”. Neste ínterim, tentando dar feição revolucionária às suas ações, lembrava o passado como algo velho, atraso que deveria ser superado por novas ações. Portanto, naquele momento, seu entendimento era de que o Brasil estava nas mãos de um brasileiro de “*envergadura e fibra máscula*”.²⁴

Desse modo, a construção da brasilidade seria aplicada principalmente na consagração da tradição histórica, neste momento representada pela reprodução dos símbolos como também dos heróis nacionais. Obedecendo ao propósito, a *Sintonia* através de Rigoberto Costa, reunirá uma série de artigos com referência às comemorações cívicas do Estado Novo, que, ao serem noticiados, traziam a intenção de transformar Vargas em “*Herói da Nação*”, no único homem capaz de defender os interesses do Brasil.

Sobre esse aspecto, convém lembramos Lucia Lippi de Oliveira:

Foi necessária a criação de um verdadeiro aparato cultural, destinado a produzir e a difundir a ideologia do Estado e a cooptação da maioria dos intelectuais e artistas, integrando os ao seu projeto político enquanto atores fundamentais para alimentar a sua mecânica. A figura do intelectual valorizada e integrada à administração estatal tornou-se fundamental para o regime como intérprete do espírito da nacionalidade brasileira fundada em costumes, religião, raça, língua e memória.²⁵

A partir de novembro de 1940, *Sintonia* dará ênfase principalmente ao aniversário do novo regime, referenciando-o com grande entusiasmo patriótico. Neste momento já teremos na revista amazonense um discurso oficial a serviço do governo:

10 de Novembro assegurou ao Brasil a promessa de grandes vitórias, nos setores das atividades humanas. Falhou a promessa do guerreiro de um povo fadado a um grande futuro? NÃO. A realidade aí está no Brasil de hoje, onde a alegria demora em todos os semblantes, onde o progresso vive, onde se vê o amigo ardoroso no auxílio mutuo e coletivo em benefício do ideal único de alevantar a pátria. [...]; Regime na verdade de confiança, e não de expectativa, como era o passado, o 10 de Novembro, inaugurado pelo grande brasileiro que preside os destinos de um povo bajelado pela sorte merece o apoio de todos nós brasileiros, que vivemos e sentimos a arrancada progressiva de nossa pátria.²⁶

²⁴ *Sintonia*, n. 1. Manaus, set. 1939.

²⁵ OLIVEIRA, Lúcia Lippi. Introdução. In: OLIVEIRA, op. cit., 1982, p. 14-30.

²⁶ *Sintonia* n. 9. Manaus, nov. 1940.

O discurso apresentado pela revista *Sintonia* não estava distante do que era mencionado por Vargas em seus dizeres oficiais. Assim, segundo Adriano Nerro e Walter Guandalini “O caráter nacional do regime político por oposição ao sentido universalista do liberalismo – e sua atualidade – um governo adequado ao presente, e não atado a um futuro inexistente nem muito menos romântico e nostálgico do passado”,²⁷ em outras palavras, o Estado Novo seria um processo real, com características sólidas, a fim de evitar um discurso aleatório perante a nação que havia depositado em sua figura o caminho para a sua construção.

Outra data enfatizada de forma celebrativa por *Sintonia* foi o 1º de Novembro, referentes às comemorações do “Discurso do Rio Amazonas”, que Vargas proferiu no Teatro Amazonas, em Manaus, e ao aniversário de Getúlio Vargas. Esses discursos davam ao povo amazonense a “sensação de governo capaz de resolver os infindáveis problemas nacionais, na medida em que seus quadros traziam para a nação, constantes estados de sossego, ordem e segurança”.²⁸

Nesse contexto, a educação passaria a ter uma importante função para a consolidação da política estadonovista, que através de um projeto político pragmático ambicionaria a formação de cidadãos comprometidos com a pátria, à sociedade e por fim, à família. Na impossibilidade de analisarmos todo o universo discursivo do Estado Novo sobre a juventude e o seu projeto educacional, selecionamos alguns discursos presentes em *Sintonia* sobre o tema. No entanto, é importante assinalar que não é objeto desta pesquisa questionar a receptividade desses discursos, já que isso demandaria tempo e trabalho de pesquisa que extrapolam os nossos limites.

A educação do jovem era central no repertório doutrinário varguista e, por este motivo, toda a ação política governamental foi destinada a proporcionar para os jovens a transmissão de valores, tendo em vista a construção de um nacionalismo forte. Essa nova proposta educacional assumiria um importante papel social, ou seja, seria a grande responsável pelas transformações necessárias para a construção da sociedade pretendida

²⁷ CODATO, Adriano Nerro; JUNIOR, Walter Guandalini. Os autores e suas ideias: um estudo sobre a elite intelectual e o discurso político do Estado Novo. *Estudos Históricos*. Rio de Janeiro, n. 32, 2003, p. 145-164.

²⁸ ALVES, op. cit., 2009, p. 142.

pelo governo, residindo ao propósito de resgatar o patriotismo através da tradição dos heróis do passado.

Por meio de publicação de matérias e editoriais específicos acerca da necessidade de engajamento de todos para a consolidação do patriotismo, *Sintonia* passou a divulgar as novas propostas educacionais do Estado Novo. Neste particular, em setembro de 1941, lançou uma edição comemorativa ao aniversário da independência do Brasil, publicado ali um discurso de Getúlio Vargas dirigido a todo o povo brasileiro.²⁹ Nela, toda a fala presidencial estava relacionada ao renascimento da consciência do país que a partir daquele momento via a festa da independência como um momento de verdadeira consagração nacional.

Este ato solene em Manaus contou com a participação dos jovens estudantes das mais importantes escolas da cidade, como o Colégio Santa Dorotéia e o Instituto de Educação do Amazonas, dentre outros. Nestes eventos oficiais, *Sintonia*, ao noticiar o entusiasmo dos jovens em participar do desfile cívico, argumentava estar colaborando na obra de reconstrução nacional proposta por Vargas.

As fotografias publicadas pela revista passavam a imagem de que os desfiles cívicos, contando com a participação dos jovens, haviam se transformado em exemplos concretos da estreita ligação da mocidade com o Estado Novo. Para Vargas, a figura do jovem se fazia presente em todos os seus discursos e, portanto, o DIP a tinha como uma temática persistente, já que caberia ao jovem o destaque na construção da nacionalidade pretendida.

Com efeito, durante a vigência do Estado Novo, a educação primária no Brasil apresentava uma ampliação positiva. No ano de 1931, o país contava com um número de 28.000 escolas com uma média de 2.000.000 alunos frequentes; enquanto em 1940 existiam 42.000 escolas e 3.500.000 de alunos matriculados, aumentando o número de escolas em 50% e o número de alunos em 75%. Os dados mostram que a educação primária no Brasil passara a apresentar uma intervenção direta do governo federal e, desse modo, deixavam claro que o país intervinha no sentido de construir uma adesão da população ao projeto político em vigor, não apenas mobilizando a infância e a juventude, mas, por meio dela, atingindo o seio familiar. Vejamos abaixo como *Sintonia* operacionalizava esses anseios em suas matérias:

²⁹ *Sintonia*, n. 14. Manaus, set. 1941.

O Presidente Vargas e as crianças / Uma das facetas mais comovedoras do coração do presidente Getúlio Vargas é a sua ternura infinita pelas crianças. Em todo o período de seu benemérito governo inúmeras, são as leis de assistência a infância que o chefe da nação tem assinado, notando-se mesmo, no espírito da legislação que rege a matéria, o desvelo e o carinho com que sua excelência encara os problemas que dizem respeito as crianças brasileiras. O presidente Getúlio Vargas teve esta frase que bem definiu o seu pensamento superior para a infância: “é preciso plasmar na cêra virgem que é a alma das crianças, a imagem da própria pátria”.³⁰

Discursos como este, construído por *Sintonia*, clarificam o propósito de Vargas com as melhorias mostradas no campo educacional. Existe, portanto, uma indicação de que os sentimentos de amor e ternura pela mocidade agregavam ao grande chefe os seus sentimentos de patriotismo, desejando uma infância forte, saudável, e robusta, bem preparada fisicamente para assegurar a grandeza do Brasil imaginado pelo novo governo.

No Amazonas, os editores de *Sintonia* mantinham sempre uma preocupação cautelosa na divulgação dos acontecimentos envolvendo a juventude. Todos eram sabedores desse projeto político educacional montado pelo Estado Novo, assim, as comemorações da *Semana da Pátria* recebiam toda a atenção possível, ou seja, as notícias divulgadas conclamavam o fervor patriótico dos jovens amazonenses.

Em 1943, durante as celebrações de setembro, Kideniro Teixeira, editor de *Sintonia*, publica uma reportagem carregada de componentes nacionalistas através da coluna “*Parada da Juventude*”, enfatizando o fervor patriótico sentido pela mocidade: “*via-se cada expressão e em cada rosto suarendo carminando de sangue vivo pelo ardor patriótico*”. As concentrações cívicas ocorriam na Praça General Osório com a presença de todas as autoridades civis e militares. O público presente, em sua grande maioria formada pelos próprios jovens acompanhados de seus professores, era tomado como um testemunho afirmativo de que o Brasil estava de pé para as grandes conquistas no futuro.

Para as autoras Ana Magaldi e Libânia Xavier que discutem o tema, o século XX vivenciou uma grande produção de impressos voltados para a juventude com um viés educativo, seus objetivos permeavam a construção do sujeito, assim, voltadas para a “*conformação de hábitos, valores e comportamentos*”. Ainda segundo as autoras, esse

³⁰ *Sintonia*, n. 35. Manaus, abr. 1943.

tipo de literatura pode ser considerada como uma estratégia de formação de cidadãos considerados os futuros responsáveis pelo progresso da nação.³¹

Dessa forma, podemos encontrar em *Sintonia* mais uma relação direta com os propósitos do Estado Novo. Em mais uma coluna assinada por Leopoldo Peres, dedica-se mais uma vez a atenção aos jovens amazonenses. A matéria fazia referência a Getúlio Vargas e às gerações moças do Brasil.³² Estava presente também o desejo de reverberar os conteúdos de um livro recém-lançado de André Carrazoni, voltado para o público infantil, e cuja difusão foi amplamente apoiada pelo DIP.³³

Leopoldo Peres, se apropriando das palavras do ministro da Educação, Gustavo Capanema, defendia que Carrazoni era o mais indicado para escrever o perfil do “estudante Getúlio Vargas” e convocava o leitor amazonense a seguir o modelo de vida de Vargas quando jovem. Ao se apropriar de forma acalorada do discurso varguista, Leopoldo Peres, deixava claro seu objetivo:

As gerações moças do Brasil encontrarão no iluminado exemplo do seu egrégio orientador a mais rica e profunda fonte de mediações cívicas de inspiração moral, de sadios estímulos patrióticos para se habilitarem a missão que se lhes impõe no futuro do nosso povo, na formidável tarefa construtiva da nossa raça.³⁴

Essa mocidade já era imaginada pelo Estado Novo desde o ano de 1941 e, através de uma educação *Moral*, proposta por Coelho Neto, compreenderia uma educação cívica capaz de levar a todos os brasileiros o absoluto amor pela pátria e, dessa forma, não só a educação sofreria uma intervenção direta, como também era defendida a nacionalização dos desportos como parte integrante de um processo educacional. Essa nacionalização dos desportos tinha como característica básica a adaptação das sociedades recreativas para a inserção de métodos que visassem o melhoramento eugênico da raça:

³¹ MAGALDI, Ana Maria; XAVIER, Libânia Nacif. *Impressos e história da educação: usos e destinos*. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2008; Cf. ainda: SILVA, Ana Paula da. “A lição da mocidade reta”: um olhar sobre biografias de Getúlio Vargas para crianças e jovens (1937-1945). Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, Rio de Janeiro, 2011.

³² *Sintonia*, n. 39. Manaus, set. 1943.

³³ Publicada pela editora *A Noite*, o livro *Perfil do Estudante Getúlio Vargas* teve três edições, sendo a primeira datada de setembro de 1942. Para a análise desta pesquisa, utilizamos exemplares da 3ª edição disponível no acervo do CPDOC.

³⁴ *Sintonia*, n. 39. Manaus, set. 1943.

Nacionalizar as associações desportivas – o que contribuirá o objetivo patriótico do governo – será adaptá-las a missão de colaborar, especialmente, na restauração física da mocidade, de sorte que se preocupem menos com a industrialização dos divertimentos públicos do que com a sistematização racional da educação física, baseada em orientações científicas rigorosas e em critérios técnicos menos empíricos do que os atualmente reinantes.³⁵

A ordem do governo federal dada à imprensa, solicitando a divulgação do Decreto-lei nº 3.199, de 14 de Abril de 1941 foi cumprida por de forma imediata. Visando colaborar com a proposta governamental, os editores de *Sintonia* criam uma nova seção com o título *Sintonia nos Esportes*. Por ela, em todas as edições futuras a revista passou a divulgar as práticas desportivas realizadas no Amazonas, procurando sempre mostrar que o novo decreto governamental era respeitado pelo Estado e principalmente pela imprensa.

Mantendo esta secção, pedimos para ela atenção de todas as entidades esportivas do Amazonas – tencionamos ilustrá-la com instantâneos dos embates realizados durante o mês, bem assim, com os clichês dos elementos que mais se distinguem nas competições etc. Para isso necessitamos do apoio franco e decidido naqueles em cujas mãos, estão entregues os destinos do esporte no Amazonas. Quer ser Forte? Pratique esporte!³⁶

Ainda na tentativa de justificar a intervenção do Estado na prática desportiva Leopoldo Peres, em 1943, escreve nova coluna referenciando a iniciativa, ou seja, em sua fala os erros do passado foram corrigidos por Getúlio Vargas e o Brasil vivenciava um período de renovação política e cultural, a qual a juventude brasileira desfrutava:

A carta magna de 10 de Novembro, nalguns dos seus preceitos basilares, e as leis subsequentes de proteção a infância e a adolescência, e de estímulo a formação ética eugênica da juventude proclamando-lhes os “direitos essenciais” e assegurando-lhes a preparação indispensável ao cumprimento de seus deveres para com a economia e a defesa da nação definem esse admirável movimento de integração das gerações novas no corpo e na alma do regime.³⁷

Dessa forma, não restam dúvidas que os editores de *Sintonia* quiseram passar a informação ao Departamento de Imprensa e Propaganda que a juventude do Amazonas já estava consciente de seu papel e colaborava com o governo. Todavia, é importante ressaltar que, na prática, isso de fato não acontecia. Mas as imagens publicadas por

³⁵ *Sintonia* n. 17. Manaus, set. 1941.

³⁶ *Idem*.

³⁷ *Sintonia*, n. 35. Manaus, abr. 1943.

Sintonia eram cuidadosamente selecionadas para demonstrar o contrário, ou seja, em todas as comemorações cívicas os jovens estavam presentes com o sorriso estampado no rosto e bandeiras em punho.

Na edição de outubro do ano de 1943, o discurso presente no editorial e elaborado por Rigoberto Costa e Kideniro Teixeira, permite chegarmos a algumas conclusões acerca da função exercida por este periódico na imprensa amazonense visando a colaboração com os objetivos do Estado Novo:

O nosso programa tem sido fielmente cumprido e temos, vivido combatendo pelo mais nobre ideal, difundido as opulências deste recanto maravilhoso e cooperando para a obra do renascimento nacional dentro do espírito do regime criado pelo eminente estadista que tão bem tem sabido conduzir os nossos destinos – o Presidente Getúlio Vargas – o maior condutor de povos de todas as Américas.³⁸

Com a contribuição dada ao regime, a ordem era seguir “*Sempre para Frente*” e a cúpula editorial estava plenamente satisfeita e honrada pelo trabalho desenvolvido. Em contrapartida, os serviços prestados por Rigoberto Costa passaram a ser reconhecidos pelo próprio Estado Novo e ganhava prestígio com isso. A publicação do telegrama enviado pelo presidente do *Congresso de Brasilidade*³⁹ Oton da Silva e Souza, em 11 de setembro de 1943, confirma essa hipótese. Neste documento, Rigoberto Costa era informado oficialmente da sua inclusão como membro do conselho de honra do órgão.

Exmo. Snr Rigoberto Costa – Diretor da Revista Sintonia, Manaus. / Os membros do conselho Diretor do Terceiro Congresso de Brasilidade tem o prazer de comunicar que levando em consideração os inestimáveis serviços prestados por V. Excia. ao segundo Congresso de Brasilidade, serviços esses que refletiram profundamente no espírito do nacionalismo sadio ao Brasil Novo, foi o nome do ilustre patricio incluído sob aplausos, no Conselho de Honra do referido certame. Esperando merecer, durante o corrente ano a mesma e valiosa colaboração de V. Excia, valem do ensejo para apresentar-lhe os renovados protestos de nosso alto apreço e distinta consideração.⁴⁰

³⁸ *Sintonia*, n. 40. Manaus, out. 1943.

³⁹ Os Congressos de Brasilidade foram eventos governamentais de exaltação cívica realizados pelo governo do Estado Novo em prol das comemorações referentes à ordem constitucional de 1937. Desejava-se que os eventos de Brasilidade ocorressem pelo país e que fossem capazes de emocionar a consciência cívica nacional e assim atuar no ideário e nas ações patrióticas. Estes congressos foram concebidos para ocorrer em todo o Brasil e assim estabelecer uma verdadeira rede de comemorações e segundo Michel Foucault, “o que faz com o que o poder se mantenha e que seja aceito é simplesmente que ela não pesa só como uma força que diz não, mas que de fato ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, forma saber, produz discurso”.

⁴⁰ *Sintonia*, n. 43. Manaus, set. 1943, p. 21.

Ainda no ano de 1943, *Sintonia* recebeu um comunicado oficial do DIP, garantindo mais um ano de existência ao periódico, pois, no comunicado, era autorizada a concessão de retirar o papel com isenção de imposto, o que deixava claro que o processo de cooptação havia se firmado de forma inequívoca.

Do Sr. Major Diretor Geral do Departamento de Imprensa e Propaganda, recebeu o nosso diretor, o seguinte telegrama. Praça 15 Rio Di Nr. 398800 fls. 69/71 data 7 horas 21,30 – Oficial Rigoberto Costa – Rua Ajuricaba, 660 – Manaus-AM – Nr Di/c 190 de 7/1/43. Resposta vosso telegrama dois do corrente mês comunico-vos esta diretoria geral DIP autorizou alfandega Manaus dar baixa termo de responsabilidade ano passado vg. Permitiu assine revista *aspas SINTONIA* *aspas* novo termo de responsabilidade 1943 para retirar papel com isenção de impostos em quantidade igual a consumida ano findo.⁴¹

Através da homenagem e da autorização do DIP para a retirada de papel, os editores da revista *Sintonia* “pareciam” estar satisfeitos e eram sabedores de seu bom trabalho para a construção do ideal político almejado por Getúlio Vargas. Em uma das últimas edições da primeira fase da revista, e comemorativa à data natalícia do presidente, as homenagens foram acaloradas, publicando-se uma coluna com o título: “*O homem que salvou o Brasil*”, por onde se enumeravam seus feitos nos anos que se passaram do seu governo. O sentido da reportagem passa a impressão de que o Brasil estava rejuvenescido e que o Amazonas deveria acompanhar esse rejuvenescimento.

Assim, pensamos ter resultado comprovado o processo de plena cooptação de *Sintonia* pelo Estado Novo, percepção essa reforçada não apenas pela regularização da periodização e pela obtenção de isenções de impostos para a compra de papel, anualmente renovadas, mas também e principalmente pelo impacto de mudanças que se percebe em seus conteúdos. Estes passaram a assimilar mais pontualmente matérias que eram recebidas das agências oficiais de propaganda, além de abrirem espaços cotidianos para a veiculação e o elogio das ações governamentais.

Referências

Documentais:

⁴¹ _____, n. 32. Manaus, jan. 1943.

Cultura Política: revista mensal de estudos brasileiros. Rio de Janeiro, ano I, n. 5, jul. 1941.

Sintonia, n. 1. Manaus, set. 1939.

_____, n. 4. Manaus, jun. 1940.

_____, n. 9. Manaus, nov. 1940.

_____, n. 10. Manaus, dez. 1940.

_____, n. 14. Manaus, set. 1941.

_____, n. 17. Manaus, set. 1941.

_____, n. 22. Manaus, mar. 1942.

_____, n. 30. Manaus, nov. 1942.

_____, n. 32. Manaus, jan. 1943.

_____, n. 34. Manaus, 1943, p. 06.

_____, n. 35. Manaus, abr. 1943.

_____, n. 39. Manaus, set. 1943.

_____, n. 43. Manaus, set. 1943.

_____, n. 40. Manaus, out. 1943.

Bibliográficas:

ALVES, Hosenildo Gato. *Imprensa e poder: a propaganda varguista na imprensa amazonense (1937-1945)*. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal do Amazonas – UFAM, Manaus, 2009.

CAPELATO, Maria Helena. “Propaganda política e controle dos meios de comunicação”. In: PANDOLFI, Dulce. (org.). *Repensando o Estado Novo*. Rio de Janeiro: FGV, 1999.

_____. Estado Novo: novas histórias. In FREITAS, Marcos César (org.). *Historiografia brasileira em perspectiva*. São Paulo: Contexto, 2001.

_____. O Estado Novo: o que trouxe de novo? In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucília de Almeida Neves (orgs.). *O Brasil Republicano* (vol. 2). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.

_____. *Multidões em cena: propaganda política no varguismo e no peronismo*. São Paulo: UNESP, 2009.

CARVALHO, José Murilo de. “Brasileiro cidadão?” In: _____. *Pontos e bordados*. Escritos de história e política. Belo Horizonte: Ed.UFMG, 1999.

CODATO, Adriano Nerro; JUNIOR, Walter Guandalini. Os autores e suas ideias: um estudo sobre a elite intelectual e o discurso político do Estado Novo. *Estudos Históricos*. Rio de Janeiro, n. 32, 2003.

GOMES, Ângela de Castro. Propaganda política, construção do tempo e mito Vargas. In: Anais do XXII Simpósio Nacional da ANPUH. João Pessoa: ANPUH, 2003.

IGLÉSIAS, Francisco. *Trajetória política do Brasil, 1500-1964*. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.

MAGALDI, Ana Maria; XAVIER, Libânia Nacif. *Impressos e história da educação: usos e destinos*. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2008.

OLIVEIRA, Lúcia Lippi. Introdução. In: OLIVEIRA, Lucia Lippi et. al. (orgs.). *Estado Novo: Ideologia e Poder*. Rio de Janeiro: Zahar, 1982.

SILVA, Ana Paula da. “A lição da mocidade reta”: um olhar sobre biografias de Getúlio Vargas para crianças e jovens (1937-1945). Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ, Rio de Janeiro, 2011.

VELLOSO, Mônica Pimenta. Cultura e poder político: uma configuração do campo intelectual. In: OLIVEIRA, Lucia Lippi et. al. (orgs.). *Estado Novo: Ideologia e Poder*. Rio de Janeiro: Zahar, 1982.

_____. *Os intelectuais e a política cultural do Estado Novo*. Rio de Janeiro: Centro de Pesquisa e Documentação Histórica Contemporânea do Brasil (CPDOC), 1987.

Recebido em: 02/12/2014

Aprovado em: 09/06/2015

REH

O dicionário nasce da necessidade e desejo, socialmente produzidos, de dominar a maior quantidade possível de conhecimento e, ao mesmo tempo, dar a ele uma ordenação, uma hierarquia, uma classificação, fixando sentidos e significados, estabilizando dadas formas. O dicionário seria um gênero textual nascido desse desejo de arquivamento e, ao mesmo tempo, de monumentalização, de estabilização de uma dada ordem, nasce de um gesto de colecionismo e taxinomia, visando a preservação e a memória perene daquilo que é dicionarizado.

Durval Muniz de Albuquerque
Júnior

Ano II, vol. 2, n. 3
Abr./ago. 2015
